

Visionäre Arbeitsumgebungen für Snowgroomer: Methodische Ansätze und
prototypische Implementierung

Masterthesis

Hochschule Reutlingen

Fachbereich Informatik

Studiengang Human Centered Computing

Erstprüfer: Herr Prof. Dr. Kloos, Hochschule Reutlingen

Zweitprüfer: Herr Prof. Dr. Burmester, Hochschule der Medien Stuttgart

Vorgelegt von: Felix Wickert

Matrikelnummer: 768456

Freiburg, den 30.06.2025

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich,

Name, Vorname: Wickert, Felix

dass ich die vorliegende Arbeit

Titel der Arbeit: „Visionäre Arbeitsumgebungen für Snowgroomer: Methodische Ansätze und prototypische Implementierung“

Studienfach: Human Centered Computing

Prüfer*in: Erstprüfer Herr Prof. Dr. Kloos, Zweitprüfer Herr Prof. Dr. Burmester

selbst verfasst, alle wörtlichen oder sinngemäß übernommenen Stellen in der Arbeit gekennzeichnet und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

In Bezug auf KI-Tools (bitte ankreuzen):

Option 1: Keine Nutzung von KI-Tools

Ich versichere außerdem, keine KI-basierten, inhaltsgenerierenden Hilfsmittel verwendet zu haben.

Option 2: Kennzeichnungspflicht von KI-Tools bei erlaubter Nutzung

Ich versichere außerdem, dass die Nutzung von KI-Tools von der/m Prüfenden explizit erlaubt wurde und ich in meiner Arbeit davon Gebrauch gemacht habe. Die verwendeten KI-Tools sind der Arbeit nach fakultätsinternen Zitier- und Dokumentationsvorgaben angefügt. Ich habe inhaltsgenerierende KI-Tools lediglich unterstützend eingesetzt und die Kernthesen meiner Arbeit nicht von der KI übernehmen lassen. Ich bin mir bewusst, dass die Nutzung von KI-Tools keine Garantie für Richtigkeit bietet und ich die Verantwortung für alle KI-generierten Inhalte in dieser Arbeit trage.

Option 3: Erlaubnis inhaltsgenerierender KI-Tools ohne Kennzeichnungspflicht

Ich versichere außerdem, dass ich inhaltsgenerierende KI-Tools lediglich unterstützend eingesetzt und die Kernthesen meiner Arbeit nicht von der KI habe übernehmen lassen. Ich bin mir bewusst, dass die Nutzung von KI-Tools keine Garantie für Richtigkeit bietet und ich die Verantwortung für alle KI-generierten Inhalte in dieser Arbeit trage.

Freiburg, den 30.06.2025

Ort, Datum

Name Verfasser*in

Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit wird ein Augmented-Reality-gestütztes, nutzerzentriertes Arbeitsplatzkonzept für Snowgroomer-Bedienende angesichts Technologisierung, Fachkräftemangel und klimatischer Herausforderungen entwickelt. Innovative Methoden der partizipativen Zukunftsforschung und des Design Futurings werden sowohl theoretisch analysiert als auch praktisch in Pilottest und Workshops mit der Zielgruppe angewendet und evaluiert. Die erhobenen Bedürfnisse und Erfahrungen der Fahrenden fließen systematisch in den Gestaltungsprozess ein. Dazu werden Workshop-Ergebnisse mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und mit Methoden wie Scenario Based Design und Paper Prototyping zu Anforderungen für einen Low-Fidelity-Prototypen überführt. Daraus hervorgehende Ergebnisse zeigen, dass partizipative Zukunftsmethoden die nutzerzentrierte Entwicklung innovativer Arbeitsumgebungen im Off-Highway-Bereich ermöglichen. Die eingesetzten Methoden und ihre Reihenfolge haben wertvolle Erkenntnisse für die Gestaltung zukünftiger Arbeitsplätze und die nutzerzentrierte Entwicklung eines Low-Fidelity-Prototyp ermöglicht. Von den Zielgruppen wurden die Methoden und ihr Einsatz sehr positiv bewertet.

Schlagwörter: Zukunftsforschung, Design Futuring, futuristischer Arbeitsplatz, zukunftsgewandter Arbeitsplatz, Snowgroomer, Off-Highway-Vehikel, Partizipative Methoden, Workshop Design, Methodenvergleich, Figma, XR-Prototyp

Abstract

In this thesis, an augmented reality-supported, user-centered workplace concept for snowgroomer operators is developed in the face of technologization, skills shortages and climatic challenges. Innovative methods of participatory futurology and design futuring are analyzed theoretically and applied and evaluated practically in pilot tests and workshops with the target group. The needs and experiences of the drivers are systematically incorporated into the design process. To this end, workshop results are evaluated using qualitative content analysis and transformed into requirements for a low-fidelity prototype using methods such as scenario-based design and paper prototyping. The results show that participatory future methods enable the user-centered development of innovative working environments in the off-highway sector. The methods used and their sequence have provided valuable insights for the design of future workplaces and the user-centered development of a low-fidelity prototype. The methods and their use were rated very positively by the target groups.

Keywords: futurology, design futuring, futuristic workplace, future-oriented workplace, snowgroomer, Off-Highway-vehicle, participatory methods, workshop design, comparison of methods

Gender Disclaimer

In der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit wird zur Wahrung der Übersichtlichkeit und zur Förderung des Leseflusses auf die durchgängige Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. Die gewählten männlichen Bezeichnungen schließen ausdrücklich alle Geschlechteridentitäten ein. Diese redaktionelle Entscheidung steht im Einklang mit der Wertschätzung von Diversität und geschieht ohne jegliche diskriminierende Absicht.

Inhaltsverzeichnis

<i>Inhaltsverzeichnis</i>	<i>IV</i>
1 <i>Einleitung</i>	1
1.1 Problemstellung & Relevanz	1
1.2 Forschungsfragen und methodischer Rahmen	4
1.3 Aufbau der Arbeit	6
1.4 Forschungsprojekt THEIA-XR	7
2 <i>Theoretischer Hintergrund</i>	9
2.1 Zukunftsforschung	9
2.1.1 Neuropsychologie zukunftsorientierten Denkens	11
2.1.2 Innovation als treibende Kraft	13
2.1.3 Grundlagen der Zukunftsforschung	14
2.1.4 Visionäre Arbeitsumgebungen	18
2.1.5 Rolle von Assistenzsystemen und XR in der Arbeitsplatzgestaltung	20
2.2 Partizipative Zukunftsmethoden	23
2.3 Snowgroomer-Kontext	24
3 <i>Methodik und Forschungsdesign</i>	28
3.1 Forschungsdesign	28
3.2 Methoden der partizipativen Zukunftsgestaltung: Grundlagen und Konzeption	32
3.2.1 XR-Superkraft	35
3.2.2 Polak Spiel	36
3.2.3 Futures Wheel	38
3.2.4 Ungeschehene Geschichte	40
3.3 Grundlagen der Workshops	42
3.3.1 Anzahl der Teilnehmenden	43
3.3.2 Leitfaden	43
3.3.3 Fokusgruppen	45
3.4 Qualitative Inhaltsanalyse	46
3.5 Scenario Based Design	50
3.6 Need Statements als Design Thinking Instrument	51
3.7 Paper Prototyping	52
4 <i>Durchführung</i>	54
4.1 Pilottest mit Studierenden	54
4.1.1 Praktische Umsetzung und Anpassungen	55
4.1.2 Erkenntnisse für nachfolgende Workshops	58

4.2	Workshop 1: Zukunftsvisionen generieren	58
4.2.1	Moderation	59
4.2.2	Intro: Präsentation	60
4.2.3	Praktische Umsetzung und Anpassungen	63
4.3	Workshop 2: Konkretisierung und Prototyping	64
4.3.1	Praktische Umsetzung und Anpassungen	65
5	<i>Ergebnisse und Analyse</i>	68
5.1	Ergebnisse der Online-Befragungen zur Methodenbewertung	68
5.1.1	Online-Befragung Pilottest	69
5.1.2	Online-Befragung Workshop eins	71
5.1.3	Vergleichende Zusammenfassung und Erkenntnisse	73
5.2	Qualitative Inhaltsanalyse: Vorgehen und zentrale Ergebnisse	74
5.2.1	Vorgehen bei der qualitativen Inhaltsanalyse	74
5.2.2	Zentrale Ergebnisse der qualitativen Analyse	76
5.3	Von der Analyse zum Konzept: Szenarien und Need Statements	83
5.3.1	Ableitung des Zukunftsszenarios	83
5.3.2	Ergebnisse und Priorisierung der Need Statements	87
5.4	Vom Konzept zum Prototyp: Paper Prototyping und Anforderungsmatrix	88
5.4.1	Umsetzung und Ergebnisse des Paper Prototyping	88
5.4.2	Erstellung der Anforderungs- und Traceabilitymatrix	93
5.4.3	Konzeption und Gestaltung des Low-Fidelity-Prototyps	98
6	<i>Diskussion</i>	117
6.1	Methodenreflexion und Eignung im Forschungskontext	117
6.2	Beantwortung der Forschungsfragen	124
6.3	Implikationen für die Praxis und Forschung	127
6.4	Limitationen & Ausblick	129
6.5	Kritische Würdigung der Eigenleistung	132
	<i>Quellenverzeichnis</i>	134
	<i>Anhang</i>	151

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Davos in Zukunft ohne Schnee?	2
Abbildung 2: Anteil der künstlich beschneiten Flächen	3
Abbildung 3: Forschungsdesign	29
Abbildung 4: Polak Darstellung	37
Abbildung 5: Adaption UG für Workshop eins	41
Abbildung 6: Aufbau Workshop 1 in Sterzing	59
Abbildung 7: Aufbau Workshop zwei in Sterzing	65
Abbildung 8: Paper Prototyp 1	89
Abbildung 9: Paper Prototyp 1 mit hervorgehobenen Elementen	89
Abbildung 10: Paper Prototyp 2	90
Abbildung 11: Paper Prototyp 3	91
Abbildung 12: Paper Prototyp 4	92
Abbildung 13: Paper Prototyp 5	92
Abbildung 14: Paper Prototyp 6	93
Abbildung 15: Dynamische Navigationsleiste mit Icons	99
Abbildung 16: Wetter Icon	101
Abbildung 17: Schneefall-Icon	101
Abbildung 18: Kommunikations-Icon	102
Abbildung 19: Flottenmanagement-Icon	102
Abbildung 20: Navigations Icon	103
Abbildung 21: Einstellungen Icon	103
Abbildung 22: Control Stick - Aktivierung Sprachsteuerung	103
Abbildung 23: Detaillierte Navigationsleiste für Fahrzeuginformationen	104
Abbildung 24: Vorausschauende Instandhaltungssicht - Aggregiert	104
Abbildung 25: Vorausschauende Instandhaltungssicht - Detailliert	106
Abbildung 26: Sprachsteuerung	107
Abbildung 27: Schneetiefe, Wetter und Windenankerpunkte	108
Abbildung 28: Schneetiefe, Schneekanonensteuerung, Schneewehungen	109
Abbildung 29: Alternative Farbgebung	110
Abbildung 30: Whiteout Navigation, Empfohlene Einstellungen	111
Abbildung 31: Navigation und Personenwarnung	112
Abbildung 32: Anfängermodus, einzelne Fahrbahnen	113
Abbildung 33: Kommunikation	114
Abbildung 34: Präparierte Piste anderer Fahrer	115

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Forschungsmatrix Kapitelübersicht	31
Tabelle 2: Forschungsmethodenmatrix: Herkunft und Einsatz	33
Tabelle 3: Entscheidungsmatrix für Qualitative Inhaltsanalyse	49
Tabelle 4: Mixed Methods Auswertung für die Pilotstudie	70
Tabelle 5: Mixed Methods Auswertung für die Zielgruppe Snowgroomer	72
Tabelle 6: Mixed Methods Auswertung Synthese	73
Tabelle 7: Beispiel für Kodierungen größerer Satzabschnitte	75
Tabelle 8: Beispiel für drei Kodierungen pro Satzabschnitt	76
Tabelle 9: Abdeckungsgrad je Methodeneinsatz	77
Tabelle 10: Gegenüberstellung der Codes aus FW und UG	78
Tabelle 11: Herleitung des Scenario Based Design	84
Tabelle 12: Auszug aus Need Statement Tabelle für RE	94
Tabelle 13: Auszug der Paper Prototyping Tabelle für RE	95
Tabelle 14: Auszug der integrierten Anforderungs- und Traceability Matrix für das RE	96
Tabelle 15: Auszug aus der Konfliktauflösungs-Matrix für das RE	97
Tabelle 16: Finale Methodenbewertung	123

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung	Übersetzung ins Deutsche
AR	Augmented Reality	Erweiterte Realität
FW	Futures Wheel	Zukunftsrad
GUI	Graphical User Interface	Grafische Benutzeroberfläche
HABA	Humans Are Better At	Menschen sind besser in...
HdM	Hochschule der Medien	
HMI	Human Machine Interface	Mensch-Maschine Schnittstelle
MABA	Machines Are Better At	Maschinen sind besser in...
RE	Requirements Engineering	Anforderungserhebung
UG	Ungeschehene Geschichte	
UX	User Experience	Nutzererlebnis
VR	Virtual Reality	Virtuelle Realität
XR	Extended Reality	Erweiterte Realität

Begrifflichkeiten

Blockchain Technologie

Für einen Workshop mit Snowgroomer-Bedienenden wurde zuvor ein Pilottest mit Studierenden einer Blockchain Vorlesung als Zielgruppe durchgeführt. Für die vorliegende Arbeit hat das Thema Blockchain sonst keine Relevanz und soll daher nicht näher erläutert werden. Der Vollständigkeit halber folgt eine gemeingültige Beschreibung: Die Blockchain Technologie stellt eine dezentrale, digitale Datenstruktur dar, die Transaktionen, Datensätze und Ereignisse in Blöcken speichert und durch kryptographische Verfahren miteinander verkettet. Die Datenblöcke werden durch Konsensverfahren dezentral in einem Peer to Peer Netzwerk vorgehalten (Nakamoto, 2008).

Human Machine Interface

Das Human Machine Interface (HMI) bezeichnet die Schnittstelle mit Interaktionsmöglichkeiten zwischen Maschine und Mensch (Bendel, 2024).

Industrie 4.0

Industrie 4.0 steht für eine zu Beginn als Marketingbegriff verwendete Bezeichnung, die laut der deutschen Bundesregierung für die sogenannte vierte industrielle Revolution steht und später in der Wissenschaftskommunikation verwendet wurde. Die Industrie 4.0 zeichnet sich unter anderem durch Individualisierung auch in der Serienfertigung sowie der Integration von Kunden aus. Eingebettete Systeme und (teil-)autonome Maschinen mit der Fähigkeit, selbstständige Entscheidungen zu treffen stehen im Fokus. Es wird kritisch angemerkt, dass der Begriff Industrie 4.0 keine genaue wissenschaftliche Präzisierung aufweist (Bendel, o. J.).

Skier Days

Der Begriff "Skier Days" ist eine Kennzahl zur Messung der Auslastung von Skigebieten in der Tourismusforschung und Wintersportindustrie. Ein Skier Day bezeichnet unabhängig von der Dauer des gesamten Aufenthalts einen einzelnen Tag, an dem eine Person ein Skigebiet besucht (Vanat, 2022).

Snowgroomer

Der Begriff Snowgroomer wird als neutrale englische Bezeichnung für Kettenfahrzeuge als Pistenraupen verwendet. Im Kontext des THEIA-XR Projektes wurde von der Firma Prinoth in Sterzing, Italien die Möglichkeit geschaffen, Fahrende dieser Vehikel zu befragen. Da eine Konkurrenzfirma, Ähnlichkeiten mit dem Begriff "Pistenraupe" aufweist, wird die neutralere Bezeichnung Snowgroomer bevorzugt.

User Interface

Laut Kuenen (o. J.) handelt es sich beim User Interface (UI) nicht nur um die Ebene der Gestaltung, in der der Anwender anhand von visueller Kommunikation durch Zeichen und Symbolen mit dem Informationssystem interagiert. Der Begriff bezieht sich auf jede Schnittstelle zwischen Menschen und Maschine.

Vision

Eine Vision ist ein langfristiges, oft idealisiertes Zukunftsbild, das als Leitbild der strategischen Entwicklung und Innovationsfindung dient. In der Zukunftsforschung und im Design Futuring beschreibt eine Vision eine wünschenswerte Zukunft, die als Zielsetzung Orientierung bietet (Groß & Mandir, 2022a).

Whiteout

Der Begriff Whiteout beschreibt eine in polaren Regionen und Hochgebirgen auftretende meteorologische Extremsituation, bei der durch diffuse Lichtreflexionen zwischen Schneeoberfläche und Wolken sämtliche Konturen und Unebenheiten wie der Horizont verschwimmen. Die Gefahr für den Menschen entsteht durch Orientierungsverlust, durch fehlende visuelle Ankerpunkte (Deutscher Wetterdienst, o. J.; Harker, 1959).

XR-Quellenangabe

Laut Milgram & Kishino (1994) steht XR als Sammelbegriff für Technologien, die digitale und reale Wahrnehmung miteinander verschmelzen. Das „X“ fungiert als Platzhalter für „V“ (Virtual Reality) oder „A“ (Augmented Reality). Virtual Reality beschreibt die vollständige Immersion mit einer Brille in eine computergenerierte Visualisierung, während Augmented Reality die reale Umgebung über Displays, Brillen oder mobilen Geräten mit digitalen Informationen anreichert.

1 Einleitung

Snowgroomer sind unsichtbare Architekten der Skipisten und bilden die infrastrukturelle Grundlage des modernen Wintertourismus (Agrawala & OECD, 2007; Spandre et al., 2019).

Diese Off-Highway-Spezialfahrzeuge präparieren jährlich beispielsweise die Pisten in den Alpen und sichern die Wirtschaftskraft von Skiregionen, die allein in der Schweiz 2022/23 durchschnittlich knapp 22 Millionen Skier Days verzeichneten (Ford & Agnew, 2024; Vanat, 2022; Zeppenfeld, 2024).

Wenn der Schnee fällt und die Nacht hereinbricht, beginnt für die Snowgroomer-Bedienenden eine Arbeitsschicht voller Herausforderungen. Im Whiteout verschwimmen wegen diffusen Lichts und Schneereflexionen Realität und Orientierung, während die kognitiven Fähigkeiten der Fahrenden von den hochmodernen Maschinen unterstützt und gleichzeitig gefordert werden. Im EU-Projekt THEIA-XR wird erforscht, wie Extended Reality (XR) Snowgroomer-Bedienende in Extrembedingungen wie Whiteouts unterstützen und so Unsichtbares sichtbar gemacht werden kann (Andreea, 2023; Kulzer et al., 2024; Rooker et al., 2023; THEIA-XR, o. J.-c).

Diese Arbeit untersucht, wie partizipative Methoden genutzt werden können, um gemeinsam mit den Fahrern zukunftsfähige Arbeitsumgebungen zu gestalten, die nicht nur technologische Innovationen, sondern auch menschliche Bedürfnisse adressieren.

1.1 Problemstellung & Relevanz

Snowgroomer, auch Pistenraupen genannt, sind das Rückgrat des Wintertourismus und gewährleisten nicht nur die Sicherheit von Millionen Wintersportlern, sondern sichern auch die wirtschaftliche Basis.

Eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung prognostiziert, dass bereits eine Erwärmung um 2 °C die Zahl schneesicherer Skigebiete in den Alpen von 609 auf 404 reduzieren würde. Ein Szenario, das die Abhängigkeit von technischer Beschneidung und präziser Pistenpräparation hervorhebt (Agrawala & OECD, 2007; Spandre et al., 2019).

Aktuelle Prognosen wie in Abbildung 1 für Davos ersichtlich, verdeutlichen die dramatischen Folgen des Klimawandels für den alpinen Wintertourismus: Bereits in den kommenden Jahrzehnten wird Schneesicherheit voraussichtlich nur noch oberhalb von 2.000 Metern gewährleistet sein, da die erforderliche Schneedecke von mindestens 30 Zentimetern an über 100 Tagen pro Jahr zunehmend ausbleibt.

Abbildung 1: Davos in Zukunft ohne Schnee?

Aus: Bocksch (2023)

Abbildung 2 verdeutlicht ergänzend die Bedeutung künstlich beschneiter Flächen im Vergleich zwischen Italien, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Bayern (wobei Dilger & Heigl (2024) den Wert für Bayern kritisch hinterfragen). Besonders auffällig ist dabei der Anteil in Italien, wo mittlerweile 90 % der Pistenflächen künstlich beschneit werden. Das bestätigt den Bedarf an präparierten Schneemassen in Regionen wie Italien, in der ein Projektpartner des THEIA-XR-Forschungsprojekts- der Snowgroomer-Hersteller Prinoth- ansässig ist. Dieser hat den Kontakt zu den in dieser Arbeit fokussierten Snowgroomer-Fahrenden ermöglicht.

Abbildung 2: Anteil der künstlich beschneiten Flächen

Aus: Zeppenfeld (2023)

Auch die Wirtschaftsleistung skitouristischer Regionen hängt unmittelbar von der Leistungsfähigkeit der Snowgroomer-Bedienenden ab. In Graubünden, einer der beliebtesten Wintersportregionen der Schweiz, wurden 91 % der Erlöse der Seilbahnbetreiber während der Wintersaison erzielt. Dazu kamen im Jahr 2022 rund 6,5 Millionen Skier Days nur aus dieser Region. Der Begriff Skier Days steht für den Besuch eines Skigebiets durch eine Person an einem Tag (Zeppenfeld, 2024).

Nicht nur in Europa haben die Berufsgruppen des Wintertourismus einen entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftsleistung eines Landes. Auch außerhalb Europas ist der Einfluss des Wintertourismus relevant. So verzeichnen die Vereinigten Staaten laut Vanat (2022) mit über 55 Millionen die höchste durchschnittliche Anzahl an Skier Days. Alleine in New Hampshire generieren beispielsweise 2,8 Millionen Skitouristen jährlich 384 Mio. USD (Ford & Agnew, 2024).

Snowgroomer sind somit aus dem Wintersport- und dem Wintertourismus nicht wegzudenken. Sie sorgen nicht nur für optimale Pistenbedingungen, sondern definieren mit ihrer Arbeit auch das Sporterlebnis eines ganzen Wintergebietes. Ihr Fokus liegt nicht nur auf der Sicherheit und dem Vergnügen von Millionen von Wintersportlern und Touristen. Sie schaffen auch die Rahmenbedingungen und tragen somit auch die Verantwortung dafür, dass Großveranstaltungen wie die Vancouver Winter Olympics 2010 stattfinden können (Austen, 2010).

Ein weiteres Beispiel für die hohen Anforderungen an die Pistenpräparation sind die X-Games, die sich nicht nur unter Jugendlichen großer Beliebtheit erfreuen. Sie gelten als Sammelsurium für Extremsportarten auch im Wintersport. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten und der waghalsigen Manöver haben die Artisten hohe physische Anforderungen an zu präparierende Ski Parks und Halfpipes. Somit muss die zu befahrende Piste höchst präzise vorbereitet werden, was die X-Games zu einem passenden Beispiel für den hohen technischen Anspruch an die Fahrzeuge und deren korrekte Bedienung macht (Spillman, 2016).

Die Arbeitswelt der Bedienenden steht exemplarisch für die Herausforderungen, die Mensch und Maschine in extremen Umgebungen gemeinsam meistern müssen.

Im EU-Projekt THEIA-XR werden in einem Anwendungsfall Snowgroomer-Fahrende durch transdisziplinäres Co-design zu aktiven Gestaltern ihrer eigenen Arbeitsumgebung (Kulzer et al., 2024; THEIA-XR, o. J.-c).

Ziel des Projektes sind derzeit in der Entwicklung befindliche XR-Prototypen, die die Arbeitsbelastung der Fahrenden durch AR-Visualisierungen wie in Kapitel 1.4 beschrieben, reduzieren sollen.

Bei dem Forschungsprojekt bleibt jedoch die Frage offen, wie ein zukunftsfähiger, menschengerechter Arbeitsplatz für Snowgroomer gestaltet werden kann. Diese Arbeit untersucht daher, wie partizipative Zukunftsmethoden dazu beitragen können, gemeinsam mit den Fahrern innovative Arbeitsumgebungen zu entwickeln und wie ein erster Prototyp visualisiert werden kann. Ebenso Teil der Arbeit ist die Behandlung der Fragestellung, wie technologische Lösungen für einen Arbeitsplatz der Zukunft gestaltet werden sollten, um in Situationen mit Spannung zwischen Kontrolle und Kontrollverlust ein positives Arbeitserleben fördern zu können. Dazu werden Methoden der Zukunftsforschung in partizipativen Workshops angewendet, um gemeinsam mit den Fahrern konkrete Gestaltungsansätze zu entwickeln (Andreea, 2023; Kulzer et al., 2024; Rooiker et al., 2023).

1.2 Forschungsfragen und methodischer Rahmen

Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, am Beispiel des Snowgroomer-Berufs Zukunftsmethoden nicht nur theoretisch zu analysieren, sondern sie praktisch im Rahmen empirischer Workshops mit den Bedienenden anzuwenden und zu evaluieren. Dazu werden zunächst relevante Methoden der partizipativen Zukunftsforschung identifiziert, die sich für den spezifischen Kontext der Snowgroomer-Arbeitswelt eignen und anschließend adaptiert. In einem Pilottest soll das resultierende Framework erprobt und in einem von zwei aufeinander aufbauenden Workshops mit der Zielgruppe eingesetzt werden. Im Zentrum steht die Frage, ob anhand des Vorgehens die Entwicklung eines visionären, aber praxisnahen visuellen Konzepts für einen potenziellen zukünftigen Arbeitsplatz möglich ist. Der Titel dieser Ausarbeitung leitet sich von diesem Ziel ab:

„Visionäre Arbeitsumgebung für Snowgroomer-Bedienende mit Fokus auf methodische Ansätze und einer prototypischen Implementierung“.

Für dieses Ziel sollen die Perspektiven, Bedürfnisse und Erfahrungen der Bedienenden in den Gestaltungsprozess partizipativ integriert werden. Die Ergebnisse des ersten Workshops werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und in weiteren Schritten durch den Einsatz von Methoden wie Scenario Based Design, Need Statements und Paper Prototyping im zweiten Workshop zu konkreten Anforderungen für ein prototypisches Interface überführt.

Die Arbeit soll zeigen, dass durch methodische Weiterentwicklung partizipativer Zukunftsgestaltungsmethoden innovative Arbeitsumgebungen im Bereich der Off-Highway-Fahrzeuge nutzerzentriert entwickelt werden können.

Ausgehend von der in Kapitel 1.1 beschriebenen Problemstellung und dem dargestellten Ziel dieser Ausarbeitung ergeben sich folgende zentrale Forschungsfragen:

- F1:** „Welche partizipativen, innovativen Methoden existieren, um gemeinsam mit und für die Snowgroomer-Bedienenden einen Arbeitsplatz von morgen zu gestalten?“
- F2:** „Welche Methoden mit Fokus auf Zukunftsgestaltung existieren, und welche Methoden eignen sich für die Anwendung in diesem Projekt und Anwendungsfall?“
- F3:** „Wie kann mit Hilfe der Methoden mit Fokus auf Zukunftsgestaltung ein visionäres Konzept für den Arbeitsplatz eines Snowgroomer-Bedienenden kreiert werden?“

Für die Beantwortung der Forschungsfragen wird ein mehrstufiges Vorgehen gewählt, das theoretische Fundierung mit praktischer Anwendung und Evaluation verbindet. Die Forschungsfragen **F1** und **F2**, die auf die Identifikation und Eignung existierender Methoden abzielen, werden durch eine umfassende Analyse der Fachliteratur beantwortet. Der theoretische Hintergrund aus Kapitel 2 sowie die Grundlagen und Konzeption der partizipativen Methoden in Kapitel 3.2 legen dar, welche Ansätze existieren und begründen deren Auswahl und Adaption für den spezifischen Anwendungsfall der Snowgroomer-Arbeitswelt.

Die Beantwortung der Forschungsfrage **F3** erfolgt durch die Weiterverarbeitung der vorigen Ziele unter dem Fokus, ob und wie ein visuelles Konzept entstehen kann. Ausgehend von den Ergebnissen der partizipativen Workshops aus Kapitel 4, werden die qualitativen Daten systematisch in Kapitel 5.2 analysiert und in Kapitel 5.3 durch den Einsatz von Methoden wie Scenario Based Design und Need Statements in konkrete Anforderungen überführt. Dieser Prozess endet in der Konzeption und Gestaltung eines Low-Fidelity-Prototyps in Kapitel 5.4.3, der das zentrale Ergebnis der Konzeptentwicklung darstellt und die Datenbasis für die finale Diskussion legt.

Die Eignung des gewählten methodischen Vorgehens wird zudem für das Beantworten von **F2** durch eine trianguläre Evaluation in Kapitel 3.1 erläutert und in 5.1 validiert, um die Zuverlässigkeit des Prozesses zu überprüfen. Eine abschließende, synthetische Beantwortung aller Forschungsfragen erfolgt im Diskussionsteil.

In dem nachfolgenden Kapitel 1.3 erfolgt eine Erläuterung zum Aufbau dieser Ausarbeitung.

Das Kapitel 1.4 beschreibt anschließend das Forschungsprojekt THEIA-XR, in dessen Rahmen diese Arbeit verfasst wird. Die Untersuchung konzentriert sich auf Snowgroomer-Bedienende als zentrale Zielgruppe, zu denen der Kontakt innerhalb des Forschungsprojektes durch die Firma Prinoth in Sterzing ermöglicht wurde. Andere Stakeholder wie Tourismusdienstleistende oder Skigebietsbetreibende werden aus Gründen der Machbarkeit nicht einbezogen. Die Ergebnisse sind daher primär auf den Arbeitsplatz von Snowgroomer-Fahrenden übertragbar.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in sechs Hauptkapitel gegliedert, die den Forschungsprozess von den Grundlagen der eingesetzten Methoden und der Durchführung der Workshops bis hin zur Erstellung eines Low-Fidelity-Prototyp im Ergebnisteil und der anschließenden Reflexion im Diskussionsteil mit der Beantwortung der Forschungsfragen abbilden.

Kapitel 1 führt in die Problemstellung, die Forschungsfragen sowie das dieser Ausarbeitung zugrundeliegende Forschungsprojekt THEIA-XR ein.

Kapitel 2 stellt den theoretischen Hintergrund dar. In Kapitel 2.1 werden zentrale Konzepte der für die Zukunftsforschung relevanten Theorien menschlichen Denkens, der Innovationstheorie und die Arbeitsplatzgestaltung mit XR- und Assistenzsystemen vorgestellt. Die Grundlagen partizipativer Methoden folgen in Kapitel 2.2, bevor in Kapitel 2.3 auf den Kontext des Snowgroomer-Berufsfeldes Bezug genommen wird.

Das Kapitel 3.1 beschreibt das Forschungsdesign und mit welchem methodischen Vorgehen welche Forschungsfrage beantwortet werden soll. Ebenso wird erläutert, mit welchen Zielen die partizipativen Methoden in der vorliegenden Reihenfolge ausgewählt wurden. In Kapitel 3.2 werden diese verwendeten partizipativen Methoden in ihren Grundlagen beschrieben und für das Forschungsvorhaben adaptiert und konkretisiert. Kapitel 3.3 erläutert die Konzeption der den Workshops zugrundeliegenden Gestaltungsabsichten. Da sie mit der konkreten Umsetzung der Workshops verknüpft sind, folgen die Grundlagen der für die Auswertung eingesetzten Methoden in ihrer der Forschungsarbeit zugrundeliegenden praktischen Reihenfolge direkt ab Kapitel 3.4.

Kapitel 4 dokumentiert anschließend die praktische Durchführung im Sinne der Umsetzung, Erfahrungen und Umstände aus den drei partizipativen Workshops.

In Kapitel 5 folgen chronologisch und transparent sämtliche Forschungsergebnisse und Analyseschritte aus den zuvor beschriebenen Methoden. Ab 5.2 wird jeweils zunächst das praktische Vorgehen bei der Anwendung der jeweiligen Methode als Analyseschritte erläutert, bevor die zentralen Ergebnisse und die Auswertung präsentiert werden. Die bewusste Integration von methodischen Zwischenschritten in Kapitel 5 ermöglicht es, den Erkenntnisweg von der Datenerhebung bis zur prototypischen Umsetzung in Figma strukturiert und einheitlich nachvollziehbar zu machen.

Kapitel 6 diskutiert die methodischen Erkenntnisse in 6.1 und beantwortet darauf aufbauend in 6.2 die Forschungsfragen und schließt mit einer Zusammenfassung der zentralen Implikationen dieser Arbeit.

1.4 Forschungsprojekt THEIA-XR

Das THEIA-XR-Projekt ist ein innovatives Forschungsvorhaben mit Co-Design Fokus, das die Entwicklung neuartiger Mensch-Maschine-Schnittstellen für mobile Off-Highway-Vehikel wie Snowgroomer, Bagger oder Reachstacker (zur Beförderung und zum Stapeln von Containern, beispielsweise in Häfen) erforscht (THEIA-XR, o. J.-a, o. J.-d).

Als wissenschaftlicher Partner des Konsortiums hat die HdM unter Leitung des Instituts für Information Experience and Design (IXD Research Group) die Verantwortung für die Konzeption nutzerzentrierter XR-Schnittstellen, sowie die Erforschung und Durchführung partizipativer Methoden. Dabei werden die Bedienenden in Workshops direkt in die Forschung miteinbezogen und zu ihrem Berufsfeld befragt. Im Anschluss arbeiten Entwickler und Ingenieure direkt nach dem Co-Design Ansatz zusammen, um mit der IXD Research Group gemeinsam prototypische Umsetzungen mit den Fahrenden zu testen. Die XR-Technologie steht deswegen im Vordergrund, da mit ihr Unsichtbares sichtbar gemacht werden kann. Dadurch erhält das Projekt auch seinen Namen THEIA-XR. Der Name setzt sich aus dem griechischen Göttin Theia – einer mythologischen Figur, die für das Sehen und das strahlende Himmelslicht steht – und der Abkürzung XR für Extended Reality zusammen (THEIA-XR, o. J.-a).

Diese Namensgebung verweist symbolisch auf das zentrale Ziel des Projekts: Die Sichtbarmachung von bislang unsichtbaren Informationen und Gefahrenquellen in komplexen Arbeitsumgebungen. Durch den Einsatz von XR-Technologien soll das Bedienpersonal in die Lage versetzt werden, kritische Daten wie unterirdische Leitungen bei Baggern, dynamische Hindernisse bei Reachstackern oder wetterbedingte Sichtbehinderungen bei Snowgroomern intuitiv wahrnehmen und interpretieren zu können. Damit adressiert das Projekt eine grundlegende Schwachstelle aktueller Mensch-Maschine-Schnittstellen in Off-Highway-Maschinen, die oft als unübersichtlich, fehleranfällig oder belastend empfunden werden (THEIA-XR, o. J.-a, o. J.-c, o. J.-d).

Hintergrund der Initiative ist die zunehmende Komplexität industrieller Arbeitsprozesse, bei denen Maschinenführer trotz modernster Sensorik und Automatisierung mit unvorhersehbaren Risiken konfrontiert sind. Beispielsweise können Snowgroomer-Bedienende wie in Kapitel 2.3 beschrieben bei Schneestürmen die Orientierung verlieren, Bagger operieren oft nahe versteckter Infrastruktur, und Reachstacker erfordern präzise Steuerung unter Zeitdruck. THEIA-XR zielt darauf ab, diese Herausforderungen durch eine Erweiterung der menschlichen Wahrnehmung zu lösen – ein Ansatz, der visuelle, haptische und akustische Feedback-Systeme kombiniert (Rooker et al., 2023; THEIA-XR, o. J.-a, o. J.-b, o. J.-d).

So werden beispielsweise Panoramawärmebildtechnik für die Erkennung und Verfolgung von Objekten in Kernbauer et al. (2024) eingesetzt, während in Howard et al. (2024) haptische Joysticks über Force Feedback Vibrationsmuster bei der Bedienung unterstützen sollen. In Tschulik et al. (2025) wird AR mit Hilfe von Laserprojektion eingesetzt, um Informationen wie die Wegfindung zu vereinfachen. Eine Übersicht der in Arbeit befindlichen Prototypen ist der nachfolgenden Webseite zu entnehmen:

<https://www.theia-xr.eu/results/publications>

Die Entwicklung dieser Technologien folgt einem transdisziplinären Co-Design-Ansatz, bei dem Maschinenführer, Ingenieure, UX-Designer und Sozialwissenschaftler von Beginn an zusammenarbeiten. Dieser partizipative Prozess umfasst Szenario-Workshops, iterative Prototypentests in realen Arbeitsumgebungen und die Kombination von Low- und High-Fidelity-Mock-ups (THEIA-XR, o. J.-a, o. J.-b).

Das Projekt gliedert sich in drei konkrete Anwendungsszenarien: Im Snowgroomer-Einsatz, unterstützt von der italienischen Firma Prinoth SPA, liegt der Schwerpunkt unter anderem auf der Überwindung von Sichtbehinderungen durch Schneestürme. Im Bagger-Szenario mit der Technischen Universität Dresden (Schwerpunkt Baumaschinen) als verantwortliche Projektpartner sollen unterirdische Leitungen und Kabelsysteme sichtbar gemacht werden. Das dritte Szenario zur Containerverladung mit dem Partner Kalmar aus Finnland fokussiert visuelle Signale, um Kollisionen zwischen Kränen und Lagerflächen zu vermeiden und Positionierungshilfen für Be- und Entladungen durch Reachstacker umzusetzen (THEIA-XR, o. J.-a).

Finanziert wird das Vorhaben durch das EU-Programm Horizon Europe (CL4-2022-HUMAN-01-14). Das Konsortium umfasst neben industriellen Partnern wie Haption für die Haptik-Technologie auch Forschungseinrichtungen wie die HdM Stuttgart und das VTT Technical Research Centre of Finland für die Datenvisualisierung. Die erwarteten Ergebnisse reichen von generischen XR-Designprinzipien für industrielle Anwendungen bis hin zu Prototypen, die direkt in die Produktentwicklung der Partnerunternehmen einfließen (THEIA-XR, o. J.-a, o. J.-b).

Durch die Verbindung von Co-Design bei der Erforschung hochmoderner XR-Technologien verkörpert das Projekt einen Aspekt, der sich ideal für diese Ausarbeitung eignet.

2 Theoretischer Hintergrund

Im nachfolgenden Kapitel 2.1 wird zunächst erläutert, wie sich Menschen historisch betrachtet um die korrekte Vorhersage zukünftiger Ereignisse bemühen. Es folgen in Kapitel 2.1.1 neurokognitive Grundlagen, die die Grundlage für das Verständnis individueller Zukunftsentwürfe bilden. Diese sind Voraussetzung für wirtschaftliche Innovationsmodelle, beschrieben in Kapitel 2.1.2 und darauf aufbauende Zukunftsforschungskonzepte, deren Grundlagen in Kapitel 2.1.3 beschrieben werden. Die Verbindung aus visionärer Arbeitsumgebung in Kapitel 2.1.4 und assistierender XR-Technologie aus Kapitel 2.1.5 stellt schließlich den Bezug zu partizipativen Gestaltungsverfahren aus Kapitel 2.2. Zuletzt folgt in Kapitel 2.3 eine Einordnung der Arbeitsbedingungen, Technologien und Herausforderungen der Zielgruppe des Snowgroomer-Berufsfelds.

2.1 Zukunftsforschung

Während heutzutage Wissenschaften wie die Archäologie mit radiometrischen Datierungen immer präzisere Einblicke in die Vergangenheit liefern, bleibt die Vorhersage zukünftiger Ereignisse ein komplexes, oft frustrierendes Unterfangen (Neukamm, 2014; Popp, 2012; Seligman et al., 2013).

Seit jeher ist der Mensch darum bemüht, die Zukunft zu entschlüsseln – ein Streben, das sich von den Orakeln der Antike bis zu den Algorithmen des 21. Jahrhunderts durch die Kulturgeschichte zieht (Hanns Bächthold-Stäubli und Eduard Hoffmann-Krayer & Hoffmann-Krayer, 1987; Popp, 2012; Seligman et al., 2013; Steinmüller et al., 2022).

Ein Beispiel hierfür ist das Orakel von Delphi, das Ratsuchenden Prophezeiungen aussprach. Nach ihm wurde seit den 1960er-Jahren eine eigene wissenschaftliche Methode benannt. Hierbei werden Experten zu einer Mehrstufigen Befragung eingeladen, um eine Prognose erstellen zu können. Die Parallele zum Orakel von Delphi stellt sich insofern dar, als dass die Antworten des Orakels meist vage waren, weswegen die Befragenden gezwungen waren, das Orakel erneut zu konsultieren (Vorgrimler, 2003; Weidner, 2019).

In Bezug auf moderne Algorithmen offenbaren sich auch an der Wettervorhersage die Grenzen modellbasierter Prognosefähigkeit. Trotz satellitengestützter Modelle und jahrzehntelanger Verbesserungen meteorologischer Messtechnik entziehen sich Wetterereignisse weiterhin zuverlässigen Vorhersagen (Alsharif & Hassan, 2024; Herold, 2017; Seligman et al., 2013).

Je weiter der zeitliche Horizont reicht, desto stärker wächst die Diskrepanz zwischen Erkenntnisdrang und Erkenntnismöglichkeit (Seligman et al., 2013; Steinmüller et al., 2022).

Diese Beispiele verdeutlichen ein Dilemma: Je komplexer die Welt, desto fragiler unsere Prognoseinstrumente. Doch gerade die Unvorhersehbarkeit fordert unsere Fähigkeit heraus, Unsicherheiten nicht als Bedrohung, sondern als Gestaltungsspielraum zu begreifen (Seligman et al., 2013).

Robert Jungk formulierte bereits 1969 eine faszinierende und damals utopische Vision zum Nutzen von Algorithmen, wie Steinmüller et al. (2022) anführen:

„Den größten Nutzen wird die »Futurologie« aus der immer weiteren Verbreitung von erschwinglicheren und handlicheren Datengeräten ziehen, die es mit sich bringen wird, dass jede Behörde bis in die kleinste Gemeinde, jedes Unternehmen bis zum kleinsten Betrieb, ja vermutlich sogar viele Einzelpersonen eigene »Vorausrechnungen« als eine Übung betreiben werden, die so selbstverständlich werden kann wie heute der Blick auf die Uhr“ (Jungk, 1969, zitiert nach Steinmüller et al., 2022, S. 15.).

Diese Vision hat sich jedoch, wie der Umgang mit der COVID-19-Pandemie zeigt, noch nicht vollständig bewahrheitet. Denn in der COVID-Pandemie war es trotz exponentiell wachsender Datenmengen und maschineller Lernverfahren Regierungen weltweit nicht möglich, Verständnis für Infektionswellen zu schaffen und somit diese verlässlich vorherzusagen. Dies kann als ein Hinweis darauf verstanden werden, dass Zukunftsgestaltung mehr erfordert als Algorithmen (Ioannidis et al., 2022; Nouhi et al., 2022).

Vermutlich liegt der Fokus bei der technischen Zukunftsforschung auch weniger in der Präzision von Algorithmen, sondern eher im Gestaltungsprozess der Vorhersagen selbst. Während komplexe Wissenstechnologien wie die Künstliche Intelligenz entwickelt werden, darf der Blick auf den Menschen als Variable nicht verloren gehen. Denn zumindest bis dato ist der Mensch und seine digitale Aktivität bei der Erstellung von textuellen bis hin zu audiovisuellen Inhalten noch Datenbasis für die somit in die Vergangenheit orientierte, künstliche Intelligenz (Steinmüller et al., 2022).

Steinmüller et al. (2022) führen an, dass gute Zukunftsforschung Intuition, Fantasie und Kreativität benötigt und dass diese Eigenschaften der künstlichen Intelligenz erst nahegebracht werden müssten.

Es lässt sich schlussfolgern, dass die Zukunftsforschung bei der Anwendung von kompetenten Algorithmen an ihre Grenzen stößt, weil jene auf den Erkenntnissen der Vergangenheit beruhen und somit keine zukunftsgerichtete Perspektive mit Aspekten wie Intuition, Phantasie und Kreativität ermöglichen. Diese Kriterien können stattdessen besser durch partizipative Methoden erfüllt werden, um die potenziell von der Zukunft Betroffenen mit ihren jeweiligen Kompetenzen und Erfahrungen direkt in die Forschung miteinzubeziehen und somit partizipativ zu Gestaltenden ihrer eigenen Zukunft zu machen (Inayatullah, 2008; Popp, 2009; Steinmüller et al., 2022).

2.1.1 Neuropsychologie zukunftsorientierten Denkens

Die Fähigkeit des Menschen, über die Zukunft nachzudenken und sich diese vorstellen zu können, wird in der Psychologie als Prospektion bezeichnet. Mögliche Zukünfte werden hierbei mental generiert und es wird zwischen dem episodischen Zukunftsdenken mit konkreten Zukunftsszenarien und der semantischen Zukunftsprojektion mit abstrakten Erwartungen unterschieden (Schacter et al., 2017; Seligman et al., 2013).

Das episodische Gedächtnis beschäftigt sich mit tatsächlich autobiografisch stattgefundenen Erinnerungen und umfasst beispielsweise einen in der Zukunft stattfindenden Urlaub. Das semantische Gedächtnis simuliert abstrakte Sachverhalte und bezieht sich in seiner Simulation auf unkonkrete Dinge wie die Zukunft der Weltwirtschaft (Schacter et al., 2017).

Schacter et al. (2017) definieren vier verschiedene Modi für das Zukunftsdenken, die jeweils unterschiedliche Variationen der mentalen Simulation in Bezug auf das episodische und das mentale Gedächtnis haben:

- Die konkrete Simulation oder Konstruktion einer detaillierten mentalen Repräsentation der Zukunft.
- Sie umfasst eine Vorhersage oder Abschätzung der Wahrscheinlichkeit auch in Bezug auf die eigene Reaktion auf ein bestimmtes zukünftiges Ergebnis.
- Die alleinige Intention als mentaler Akt, ein Ziel zu setzen.
- Sowie zuletzt die konkrete Planung von Schritten zur Erreichung eines Zielzustands.

Zimbardo & Boyd (1999) leiten aus ihrer Studie zur Wahrnehmung der Zeitperspektive ab, dass die menschliche Erfahrung in vergangene, gegenwärtige und zukünftige Zeitrahmen aufgeteilt ist und dass die Wahrnehmung der Zeit als Faktor ein unterschätzter Faktor bei menschlichen Verhaltensweisen sei. Sie haben fünf Faktoren als Zimbardo Time Perspective Inventory bezeichnet und in ihrer Studie validiert (Zimbardo & Boyd, 1999):

- Als „Past-Negative“ Typ werden negative und schmerzhaftere Erinnerungen an die Vergangenheit wahrgenommen und stehen im Fokus bei der Denkweise
- Als „Present-Hedonistic“ werden hedonistische, risikofreudige Gegenwartsorientierte Typen zusammengefasst, die gerne impulsiv handeln
- Der zielorientierte Typ, mit Fokus auf die Planung für die Ziele der Zukunft
- Der „Past-Positive“ Typ, der nostalgisch-positiv vergangenheitsbezogen ist
- Sowie der „Present-Fatalistic“ Typ, der fatalistische Resignation in der Gegenwart wahrnimmt und sich beispielsweise als von äußeren Kräften kontrolliert sieht (Zimbardo & Boyd, 1999)

Dabei steht bei der prospektiven Forschung laut Schacter et al. (2017) der Hippocampus des Gehirns als Gedächtniszentrum im Vordergrund. Er ist insbesondere für das

episodische Gedächtnis mit der Fähigkeit zuständig, Erinnerungen an persönliche Erlebnisse zu speichern. Während sich das Forschungsinteresse in jüngerer Zeit auf seine Rolle beim Imaginieren und Simulieren zukünftiger Ereignisse konzentriert, fanden Schacter et al. heraus, dass ähnliche kognitive und neuronale Mechanismen zwischen dem Erinnern vergangener und dem Vorstellen zukünftiger Erlebnisse bestehen. Durch den Hippocampus werden gespeicherte Elemente wie Personen oder Orte des Gedächtnisses zu neuen mentalen Szenen rekombiniert. Zwar werden so einerseits Vorhersagen zukünftiger Ereignisse möglich, gleichzeitig können sich diese Vorhersagen durch fehlerhafte Kombinationen des Hippocampus aber auch verzerren. Die Art, wie Menschen hippocampale Aktivierung zur Imagination und für das Zukunftsdenken nutzen wird als konstruktive episodische Simulationshypothese bezeichnet. Schacter et al. unterstreichen, dass der Mensch neben dem semantischen Gedächtnis auch Erinnerungen, also das episodische Gedächtnis verwendet, um zukünftige Erfahrungen zu simulieren (Schacter et al., 2017).

Ihre Hypothese ist somit, dass sowohl vergangene wie auch zukünftige Ereignisse auf ähnliche episodische Bereiche im Gedächtnis zurückgreifen. Dieses episodische Gedächtnis soll die Konstruktion zukünftiger Ereignisse insofern unterstützen, als das die gespeicherten Informationen zu einer Simulation eines neuen Ereignisses rekombiniert werden. Dieses Verhalten soll adaptiv geschehen, vergangene Erfahrungen können somit für die Simulation einer Vielzahl alternativer Zukünfte eingesetzt werden. Dabei bestünde aber die Gefahr von Gedächtnisfehlern aufgrund von Fehlkombinationen der verwendeten Elemente aus den Erinnerungen. Zum Beispiel können tatsächlich erlebte Erinnerungen bei neuartiger Zusammensetzung dazu führen, dass der Mensch sich einbildet, eine Erfahrung tatsächlich erlebt zu haben, ohne dass dies der Wahrheit entspricht (Schacter et al., 2017).

Während der Mensch durch seine Fähigkeit der Prospektion "mentale Zeitreisen" durchführen kann, ist diese Fähigkeit der Zukunftsorientierung bei Krankheiten wie der Depression stark eingeschränkt. Das visionäre Denken benötigt eine Balance aus pragmatischer, zielorientierter Planung in Form der Prospektion, sowie kreativer Simulation für das Erfassen alternativer Möglichkeiten. Laut Schacter et al. (2017) würden Studien beweisen, dass zukunftsorientierte Menschen überdurchschnittlich in der Lage sind, nachhaltigere Lebensentscheidungen zu treffen (Seligman et al., 2013).

Die Erkenntnisse zur Prospektionsfähigkeit verdeutlichen, warum rein individuelle Zukunftsentwürfe einzelner Personen im Snowgroomer-Kontext aufgrund hippocampaler Fehlrekombinationen begrenzt sein könnten. Belastbares Wissen erfordert in Kapitel 2.2 beschriebene strukturierte Gruppenmethoden, um kollektive Visionen jenseits einzelner, persönlicher Erfahrungshorizonte generieren zu können (Schacter et al, 2017; Seligman et al., 2013; Popp, 2009).

2.1.2 Innovation als treibende Kraft

Der Begriff visionär leitet sich etymologisch vom lateinischen Wort visio („Erscheinung“, „Traumbild“) ab und beschreibt die Fähigkeit, zukunftsgerichtete Ideen mit kreativer Vorstellungskraft und strategischer Weitsicht zu entwickeln (Pfeifer et al., 1997).

Bessau (1999) definiert Innovation nach Schumpeters Beiträgen zur Innovationstheorie als „Durchsetzung neuer Kombinationen“ (Schumpeter, 1993, zitiert nach Bessau, 1999, S. 100.).

Wirtschaftliche Entwicklung wird als diskontinuierlicher Prozess bezeichnet, sie verläuft nach seiner Definition in Etappen anstatt linear. Schumpeter unterscheidet fünf Arten von Innovationen: Das Einführen neuer, dem Konsumentenkreis nicht bekannter Produkte, neue Produktionsmethoden, die Erschließung neuer Absatzmärkte, die Eroberung neuer Bezugsquellen und neue Organisationsformen wie die Schaffung einer Monopolstellung. Dabei liegt der Fokus laut Schumpeter stets auf der Kommerzialisierung und nicht darauf, dass eine Innovation wissenschaftlich neu entdeckt werden muss. Schumpeter prägt den Begriff des „Schumpeterschen Unternehmers“ und unterscheidet zwischen den Rollen Erfinder und Unternehmer. Der Schumpetersche Unternehmer orientiert sich an wirtschaftlichen Neuerungen und verliert seinen Charakter, wenn er die Unternehmung nur betreibt, anstatt sie innovativ zu führen (Bessau, 1999).

Bessau (1999) fasst die von Schumpeter entwickelte Unterscheidung zwischen Invention als bloßer Erfindung und Innovation als Erfindung mit anschließender kommerzieller Durchsetzung zusammen. Dabei kennzeichnet er die Innovation mit der Zweck-Mittel-Kombination. Technologie soll das Anbieten neuer Mittel ermöglichen, während die Nachfrage auf der Befriedigung neuer Bedürfnisse beruht. Nur wenn diese Ansprüche im Sinne der neuartigen Zweck-Mittel-Kombination erfüllt sind, liegt laut Bessau eine Innovation vor.

Bei der Systematisierung wird zwischen den volkswirtschaftlichen Phasen der Inventionsphase mit anschließender Forschungs- und Entwicklungsaktivität unterschieden. Es folgt die Ernüchterungsphase als Zeitraum, in dem ein Produkt in den Markt eingeführt wird. Zuletzt erfolgt eine Diffusionsphase basierend auf Erfolg, in der die Innovation sich in der Wirtschaft verbreitet (Bessau, 1999).

Diese Phasen werden auch weiterverwendet, beispielsweise im Gartner Hype Cycle, der die Emotionen und Adoption neuer Technologien modellhaft abbilden soll (Chandrasekaran, 2024).

Die Innovationsarten werden unterschieden zwischen Produkt- Prozess- und Organisationsinnovationen. Die Innovationstiefe wird zwischen radikalen, revolutionären Basisinnovationen und inkrementellen, evolutionären Verbesserungsinnovationen unterschieden. Auch der Auslöser wird betrachtet: Eröffnet die eingesetzte Technologie durch das Angebot neue Märkte (technology-Push), oder sorgt die Nachfrageseite erst für neue zu befriedigende Bedürfnisse im Sinne des Demand pull (Bessau, 1999).

Weiter werden Schumpeters makroökonomische Theorien der Innovationsökonomik erläutert. Schumpeter prägte den Begriff der "schöpferischen Zerstörung", um den dynamischen Kern des Kapitalismus zu beschreiben. Er argumentierte, dass Innovationen – wie neue Produkte oder Technologien – bestehende Märkte und Unternehmen "zerstören", um Platz für Neues zu schaffen. Beispielsweise hat die Eisenbahn Postkutschen ersetzt. Bei diesem Prozess handelt es sich nicht um einen Fehler des Systems, sondern um einen Motor für den Fortschritt. In seiner späteren, oft als „Schumpeter II“ bezeichneten Theorie betonte er, dass Großunternehmen mit Marktmacht hierbei eine zentrale Rolle spielen, da sie Ressourcen für risikoreiche Innovationen haben und somit den Fortschritt vorantreiben (Bessau, 1999).

Im Gegensatz dazu betrachtet der neoklassische Ansatz technologisches Wissen als öffentliches Gut. Dessen Verbreitung, oft als „Spillover-Effekt“ bezeichnet, führt zu einer Erhöhung des Sozialprodukts bei gleichbleibendem Einsatz von Arbeit, Boden und Kapital. Also im neoklassischen Sinne eine Erhöhung des Sozialprodukts bei gleichbleibendem Arbeits- Boden- und Kapitaleinsatz (Bessau, 1999).

2.1.3 Grundlagen der Zukunftsforschung

Die beschriebene neuropsychologische Fähigkeit zur Prospektion im Sinne des mentalen Simulierens zukünftiger Szenarien durch Rekombination episodischer Gedächtnisinhalte bildet, wie in Kapitel 2.1.1 beschrieben, die kognitive Grundlage für Innovationsprozesse. So ermöglicht das episodische Zukunftsdenken nach Schacter et al. (2017) die Konstruktion neuartiger Kombinationen, die Schumpeter (1993) wie im Kapitel 2.1.2, als Kern von Innovation beschreibt.

Diese Fähigkeiten können als Grundlagen für die Zukunftsforschung angesehen werden. Popp führt hierzu an, dass der Begriff der Zukunftsforschung den Eindruck erweckt, dass es eine konkrete Forschungsrichtung gäbe, die „die Zukunft“ tatsächlich erforschen kann (Popp, 2012).

Aber dass die Zukunft ein Zusammenspiel aus hochkomplexen Zusammenhängen aus Faktoren wie gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Interessengruppen seien, die sich kaum zu einer klaren Prognose verdichten lassen (Popp, 2012).

Grunwald (2009) bestätigt dies insofern, als dass die Zukunftsforschung mit derart hohen Unsicherheiten verbunden sei, dass sich Aussagen über die Zukunft nicht mit wissenschaftlichen Ansprüchen wie vergleichbarer Ergebnisforschung vereinbaren ließen.

Grunwald (2009) untermauert diese Kritik damit, dass ein übliches Kriterium für Wissenschaftlichkeit die Falsifizierbarkeit ist. Aussagen über die Zukunft können aber logischerweise nicht an der hiesigen Realität überprüft und somit nicht falsifiziert werden.

Dies würde dazu führen, dass die Zukunftsforschung nicht als „Gegenwart einer zukünftigen Zeit, sondern Teil der [...] heutigen Gegenwart [...] mit ihren je gegenwärtigen Konstruktionen“ sei (Grunwald, 2009, S. 26).

Eine valide zukünftige Gegenwart kann somit nicht Gegenstand der Zukunftsforschung sein, da sie diesem Anspruch nicht genügen kann. Stattdessen stehen die konkreten Ansätze mit zugehörigen Gestaltungsabsichten im Vordergrund, die wir heute definieren können. Die Zukunftsforschung soll also „bestimmte Aspekte der [heutigen] Gegenwart“ erforschen (Grunwald, 2009, S. 26).

Inayatullahs neuer Forschungsansatz – Formen des Zukunftsdenkens

Inayatullah (2008) unterscheidet zwischen sechs Konzepten des Zukunftsdenkens. Die gebrauchte Zukunft vergleicht er mit der Verbreitung von asiatischen Städten. Diese hätten ihre Bauweise aus der westlichen Stadtentwicklung übernommen und somit die Chance verpasst, aus den Fehlern des Westens zu lernen, um die Besiedelung weniger urban und mit mehr Rücksicht auf die Natur zu gestalten.

Die verleugnete Zukunft vergleicht er mit den Metaphern des erfolgreichen Geschäftsmannes, der erst im hohen Alter über Work Life Balance und seine Kinder nachdenkt. Die Metapher soll für Unternehmen mit einem strategischen Ziel stehen- sie verleugnen die Ressourcen, die für wirklichen Erfolg benötigen. Es gehe dabei weniger um die Geschwindigkeit bei der Zielerreichung oder um eine effektive Strategie, sondern um den Fokus auf das persönliche und organisationale Selbst (Inayatullah, 2008).

Bei alternativen Zukünften geht es um eine Erkenntnis, die der später eingesetzten Methode des Polak Spiels aus Kapitel 3.2.1 vorausgreift: um das Vergegenwärtigen der Existenz pluralistischer Zukünfte. Der Gedanke, dass es nur eine alternativlose Zukunft gibt, führt laut Inayatullah (2008) aufgrund des Mangels an Alternativen dazu, dass wir immer wieder dieselben Fehler begehen.

Das vierte Konzept ist die Ausrichtung und die innere Ausrichtung. Bei der Ausrichtung handelt es sich um problemorientiertes Vorgehen, das mit der definierten Strategie und dem großen Ganzen übereinstimmt. Die innere Ausrichtung ist die innere Landkarte, die nicht im Einklang zur äußeren Realität stehen muss. Es folgt die intrinsische Einstellung zum sozialen Wandel, ob dieser deterministisch ist und zuletzt der aktive Umgang mit der Zukunft. Ob man als Unternehmen darin eine Schulung, eine tiefere, zu entwickelnde Strategie oder das Bewusste gestalten einer wünschenswerten Zukunft sieht (Inayatullah, 2008).

Inayatullah (2008) orientiert sich an bestehenden Zukunftsforschungsmethoden und bemüht sich um einen neuen Forschungsansatz mit einem umfassenden Framework, das sowohl explorative als auch normative Elemente in sechs Säulen integriert.

Säule eins: Das Mapping

Beim ersten Schritt des Mappings kartiert Inayatullah (2008) Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mittels der Future Triangle Methode, um eine plausible Zukunft zu kreieren. Er analysiert historische Pfadabhängigkeiten und gegenwärtiger Treiber. Anhand des Futures Triangles wird die Zukunft von drei Kräften als Zukunftsbildern analysiert: Das Bild der Zukunft zieht nach vorne und enthält Zukunftsbilder wie (technologischen) Fortschritt, Zusammenbruch (im Sinne, dass der Mensch seine Grenzen er-

reicht hat), Gaia (bedarf an sozialer Kultur und Technologie), oder Globalismus (eine Welt ohne Grenzen mit einem Kapitalfluss, von dem alle profitieren). Sowie dem Wunsch, zu einer einfacheren Vergangenheit zurückzukehren.

Der Druck der Gegenwart stellt quantitative Treiber und Trends wie Auswirkungen der demografischen Entwicklung oder die Gefahr erhöhter militärischer Ausgaben dar. Zuletzt folgen Gewichte, die Hindernisse darstellen und dem gewünschten Wandel aus den Zukunftsbildern im Weg stehen. Die Globalisierung wird beispielsweise von Nationalisten abgelehnt und das als gaianische Zukunft bezeichnete Bild wird unter anderem durch Patriarchismus oder der aus der Dominanz der Hierarchie stammenden Grundeinstellung abgelehnt, dass der Vorgesetzte immer Recht haben muss (Inayatullah, 2008).

Als drittes integriert Inayatullah (2008) die Zukunftslandschaft mit den auf eine Organisation betreffenden Perspektiven wie sie überlebt, ob sie eine klare gelebte Strategie hat und dem Thema Vision. Diese Aspekte lehnen thematisch an das folgende Kapitel 2.1.4 der visionären Arbeitsumgebung an.

Die zweite Säule: Antizipation

In der zweiten Säule des Zukunftsdenkens nach Inayatullah (2008) werden zwei Methoden vorgeschlagen. Eine Analyse aufkommender Probleme, „Emerging issues analysis“ genannt, soll Vorreiterregionen ermitteln, in denen neue soziale Innovationen beginnen und Probleme, Möglichkeiten und Chancen identifizieren. Das im Kapitel 3.2.3 beschriebene Futures Wheel (FW) soll anschließend helfen, die Auswirkungen der heutigen Probleme in eine langfristige Perspektive zu übersetzen.

Die dritte Säule: Timing the future

Es folgt eine Zeitplanung für die Zukunft, in der nach Mustern in der Geschichte und Modellen des Wandels gesucht wird. Es handelt sich dabei um eine bewusste Auseinandersetzung mit der Zukunft, wie man sich diese vorstellt. Es ergäben sich aus den Überlegungen der Makrohistoriker aus tausenden von Jahren unterschiedliche, grundlegende Ideen (Inayatullah, 2008):

Die Zukunft kann durch harte Arbeit gut werden und ist linear.

Die Zukunft ist zyklisch, mit volatilen Hochs und Tiefs. Die Menschen müssen, gerade wenn sie an der Spitze stehen in der Lage sein, flexibel zu agieren, wenn sie sich am Boden wiederfinden.

Die Zukunft ist spiralförmig und hat lineare und fortschrittsorientierte Phasen. Eine Führung ist vonnöten, um aus der Vergangenheit zu lernen.

Neue Zukünfte werden oft von einer kreativen Minderheit geschaffen. Anstatt zu imitieren, was alle tun, tragen sie Innovationen in die Gesellschaft. Das kann durch soziale, politische, spirituelle, kulturelle oder technische Innovationen geschehen. Diese Akteure des Wandels inspirieren andere, auf diesen Weg hin zu arbeiten (Inayatullah, 2008).

Es gibt Phasen in der Zukunftsgestaltung, in denen das gewohnte Verhaltensmuster der Menschheit nicht mehr hilfreich ist und die Handlungen einiger weniger dramatische Auswirkungen auf den Rest haben. Laut Inayatullah (2008) befinden wir uns derzeit in einer solchen Phase.

Die vierte Säule: Die Vertiefung der Zukunft

In der vierten Säule der Vertiefung der Zukunft sind zwei Methoden entscheidend. Als erstes wird die kausale Schichtenanalyse und als zweites die Vier-Quadranten-Kartierung genannt. Die Kausalanalyse verfolgt das Ziel, die Zukunft zu öffnen und anschließend zu vertiefen. Dabei wird zwischen den vier Dimensionen kurzfristige Lita-nei der alltäglichen Zukunft und der tieferen, sozialen, wirtschaftlichen oder politischen Ursachen des Problems untersuchende Dimension unterschieden. Die dritte Dimensi-on gilt dem Paradigma, der Kultur und der Weltanschauung und die vierte ist der My-thos oder die Metapher, die unbewusste Geschichte. Das Vier-Quadranten-Mapping unterscheidet zwischen dem ersten, inneren individuellen Quadranten mit den zu än-dernden Werten. Der zweite Quadrant bezieht sich auf das Verhalten, das äußere Indi-viduum. Der dritte wird kollektiver Bereich genannt und bezieht sich auf offizielle Stra- tegien, die eine Organisation verfolgt. Zuletzt folgt das innere Kollektiv, die innere Landkarte einer Organisation (Inayatullah, 2008).

Die fünfte und sechste Säule: Alternativen schaffen und Transformation

Die letzten zwei Säulen bedeuten das Schaffen von Alternativen durch die Neudefiniti-on von Rollen wie der KI in Bildungseinrichtungen. Im Sinne der Szenarienmethode können Einzelvariablen, wie technologische Treiber angestoßen werden. Bei der Dop-pelvariable werden kritische Unsicherheiten wie die Technologie gegen soziale Innova-tionen betrachtet und zuletzt Archetypen wie Wachstum, Kollaps, Stabilität oder Trans-formation fokussiert. In der Transformation soll dann die bevorzugte Zukunft beispie-lsweise anhand von Visionen mit Methoden der Befragung umgesetzt werden (Inayatul-lah, 2008).

So sollen diese sechs Säulen eine holistische Zukunftsgestaltung ermöglichen, indem systematisch analysiert, antizipiert und partizipative Visionen umgesetzt werden. Rati-onelle Pläne sollen in Verbindung mit psychologischen und Kulturellen Perspektiven in Einklang gebracht werden, um Handlungsfähigkeit in komplexen Systemen zu ermögli-chen (Inayatullah, 2008).

Während Inayatullahs Modell einen strategischen Rahmen für die Zukunftsgestaltung bietet, fokussieren andere Ansätze die Basis, aus der Visionen hervorgehen. Ein grundlegendes Konzept hierfür sind die sogenannten Zukunftsbilder. Dieser Begriff wurde vom Zukunftsforscher Fred Polak geprägt. Pollak sieht darin laut Groß & Mandir (2022a) eher subjektive und fragmentarische Vorstellungen von einzelnen zukünftigen Ereignissen (Polak et al., 1973).

Groß & Mandir (2022a) entwickeln diesen Gedanken weiter und sprechen bewusst von Zukunftsszenarien. Diese ermöglichen eine „systematische und bewusste Kombination verschiedener Trends, Signale oder eigener Annahmen in unterschiedlich starken

Ausprägungen“ (Groß & Mandir, 2022a, S. 244). Im Gegensatz zum rein subjektiven Bild zielen Szenarien darauf ab, durch methodische Anleitung einen „emotionalen Bezug und tieferes Verständnis über die kausalen Zusammenhänge [zu] generieren“ (Groß & Mandir, 2022a, S. 244). Dieser szenariobasierte Ansatz und das Säulenmodell von Inayatullah (2008) bilden eine wesentliche Grundlage für die in dieser Arbeit eingesetzten partizipativen Methoden.

2.1.4 Visionäre Arbeitsumgebungen

Um sich der praktischen, unternehmerischen Sicht auf das Innovationsthema zu nähern, wird zunächst der Blick auf die organisatorischen Themen Unternehmensstrategie und Innovationsstrategie gelegt. Es folgt das Innovators Dilemma nach Christensen (2008).

Neuhaus (2009) schlägt in Hinblick auf Organisationen vor, komplexe Fragen der Zukunft von Organisationen unter dem Leitbild von Zukunftsbildern zu aggregieren. Dazu gehört die Auseinandersetzung, wie man sich die Präsenz von Zukunft oder den Umgang mit ihr in strategischen Prozessen vorstellen kann. Im klassischen Sinne wird zwischen Unternehmens- und Innovationsstrategie unterschieden, wie im Folgenden beschrieben wird.

Unternehmensstrategie

Wird der visionäre Fokus auf den Einsatzbereich der Arbeitsumgebung angewandt, kann zwischen Unternehmensstrategie und Innovationsstrategie unterschieden werden (Granig & Hartlieb, 2012).

Die klassische Unternehmensstrategie befasst sich laut Granig & Hartlieb (2012) mit rationalen und naheliegenden Planungsvorhaben und bezieht als Faktoren wahrzunehmende Chancen und zu vermeidende Risiken aus dem direkten Unternehmensumfeld mit ein. Daraus ergeben sich Erkenntnisse zu Standortbestimmung, einer Vision zum Zukunftsbild des Unternehmens und bestmögliche Vorgehensweisen, um ein definiertes Ziel mit den bestehenden Mitteln zu erreichen.

Laut Granig & Hartlieb (2012) soll die Unternehmensstrategie der Erwartung entsprechen, das Unternehmen in seinem wirtschaftlichen Handeln konkurrenzfähig und krisensicher zu machen. Sie definiert, wie Märkte erschlossen und bearbeitet und Produkte und Dienstleistungen angeboten werden sollen.

Diese Strategien leiten sich von einer definierten Unternehmensvision ab, die den Mitarbeitern des Unternehmens eine hohe Motivation geben kann. Dies geschieht, indem unternehmerische Ziele als persönliche Ziele emotional wahrgenommen werden und somit der Erfolg des Unternehmens von den Mitarbeitern auch als persönlicher Erfolg wahrgenommen werden. So wird eine hohe Verbundenheit der Mitarbeiter mit dem Unternehmen erzielt. Diese Vision kann eine Vorstellung oder ein erstrebenswerter Zustand auch in der entfernten Zukunft sein. Die sich daraus ergebende Unterneh-

mensstrategie soll den Anforderungen der Wesentlichkeit, der Vollständigkeit, der Wahrheit und der Realisierbarkeit entsprechen (Granig & Hartlieb, 2012).

Innovationsstrategie

Unternehmen sind durch ihren Standort und der zugrundeliegenden Ökonomie einer Vielzahl von Variablen ausgesetzt und haben ein Bewusstsein für die Bedeutung von Innovationen entwickelt, die sie resilient gegenüber Marktveränderungen und erfolgreicher gegenüber der Konkurrenz machen sollen. Die Unternehmensstrategie kann einen Handlungsplan definieren mit dem Fokus auf langfristige Ziele, während die Innovationsstrategie eine Teilstrategie davon darstellt. Die Innovationsstrategie soll sich in die restlich definierten Strategien des Unternehmens eingliedern und primär etwas „Neues“ kreieren, um dauerhaft Wettbewerbsvorteile zu sichern (Granig & Hartlieb, 2012).

Innovators Dilemma

Das Thema Innovationsstrategie führt auch zu dem Thema des von Christensen (2008) geprägten Begriffs des Innovators Dilemma. Der Wirtschaftswissenschaftler und Harvard-Professor Clayton M. Christensen ist der Autor des 1997 erschienenen Werk „The Innovator’s Dilemma“ und gilt als wichtiger Vordenker in den Themenfeldern von Management und Innovation. In dem Buch setzt er sich mit der Frage auseinander, warum marktbeherrschende Unternehmen ihre Stellung durch neue Technologien verlieren und vermutet, dass radikale Marktveränderungen übersehen oder verpasst werden. Unternehmen begehen seiner Aussage nach den Fehler, dass sie ihre Produkte oder Dienstleistungen verbessern, anstatt Innovation zu schaffen.

Denn der Arbeitsplatz der Zukunft erfordert mehr als nur eine Anpassung bestehender Strukturen – er verlangt nach visionärem Denken, das neue Perspektiven eröffnet und innovative Konzepte entwickelt. Durch die Verflechtung von Visionen in der Arbeitsplatzgestaltung wird ein Umdenken erfordert, das über bloße Optimierung hinausgeht und aktiv neue Möglichkeiten für die Arbeitswelt von morgen erschaffen soll (Christensen, 2008; Granig & Hartlieb, 2012).

Neue Perspektiven erschließen sich erst durch den Einsatz von visionärem Denken, wie am Beispiel der Disruptivität zu sehen. Mit dem Begriff soll ein Prozess beschrieben werden, in dem oftmals kleine und mit geringeren Ressourcen ausgestattete Unternehmen erst Nischenmärkte bedienen und später einem wirtschaftlich überlegenen, etablierten Unternehmen die Kunden durch einfachere Produkte und geringere Preise abnehmen. Aufgrund der Profitabilität wird ein größeres Unternehmen träge, da es sich aufgrund seiner etablierten Präsenz nicht mehr um den Wettbewerb kümmern muss. Christensen (2008) nennt dies das Ressourcenabhängigkeitsproblem. Unternehmen priorisieren Kundenwünsche und Margen über disruptiven Technologien. Das große Unternehmen geht aufgrund des Status Quo fälschlicherweise von einer gesicherten Position aus. Im Sinne der Kundenbindung werden Produkte für bestehende Kunden optimiert, nicht für neue Märkte. So behindern die gewachsenen Abläufe Prozesse und Strukturen der agilen Innovation. Und auch der Margendruck gegenüber der Konkur-

renz verhindert Innovation, da disruptive Lösungen zunächst weniger profitabel sind. Wenn die Kunden dann vom großen Unternehmen aufgrund der niedrigeren Preise und der einfacheren Produkte abwandern, entsteht der Disruptionsprozess (Christensen, 2008).

Dieser Prozess kann laut Christensen (2008) auch bei einer Markterschließung betrachtet werden. Als Beispiel für Low End Disruption- günstigere Lösungen für bestehende, aber überversorgte Märkte- können die Großrechner angeführt werden, die aufgrund der günstigeren Anschaffungskosten und höherer Leistungsfähigkeit von den Heimanwendern gegen Minicomputer ausgetauscht wurden. Ein Produkt wie der Großrechner, das für die Anwender zu kompliziert und teuer gestaltet war, wurde in seiner Nutzerfreundlichkeit optimiert und gleichzeitig günstiger angeboten. Ergänzend zu „Low End“ gibt es „New Market“ Disruption, bei der völlig neue Kundengruppen erschlossen werden, die bisher keine Lösung nutzten. Disruptive Technologien starten laut Christensen unter den Leistungsanforderungen etablierter Märkte und verbessern sich dann in einem von ihm als „S-Kurven-Effekt“ bezeichneten Verlauf exponentiell. Dann überholen sie schließlich bestehende Lösungen. Christensen (2008) stellt fest, dass sein Konzept oftmals missinterpretiert würde. Wenn ein Unternehmen ein anderes ersetzt, sei nicht automatisch von einem disruptiven Effekt zu sprechen. Er untermauert seine Aussage mit dem Beispiel der Firma Amazon. Diese sei nicht so erfolgreich geworden, weil sie andere Händler angreift, sondern weil die Kunden bei anderen Händlern schlechtere Konditionen und Einkaufserlebnisse haben. Zuletzt empfiehlt Christensen etablierten Unternehmen, disruptive Innovationen in separaten, unabhängigen Einheiten zu entwickeln, um interne Widerstände zu umgehen.

2.1.5 Rolle von Assistenzsystemen und XR in der Arbeitsplatzgestaltung

Laut Likafu (2024) wächst die Anzahl an Unternehmen, die XR-Medien nutzen. Dabei ist der Grund für die Verwendung vielfältig. Personalmanagement wird im Sinne vom Anwerben neuer Mitarbeiter bis hin zum Eingliedern in den Betrieb optimiert, Wissensmanagement im Sinne von beispielsweise zu vermittelnden Sicherheitsstandards und Maßnahmen zur Unfallverhütung können immersiv angeboten werden.

XR in der Arbeitsplatzgestaltung

Der Vorteil des XR-Einsatzes sei, dass Mitarbeiter neue Erfahrungen machen können, die Wirtschaftlichkeit gesteigert und Arbeitsprozesse optimiert werden können (Likafu, 2024).

Besonders interessant ist der Ansatz, XR für den Fachkräftemangel einzusetzen. Diese Herausforderung ist nach matsh (2024) und Stephens (2017) auch ein im Kontext des Snowgroomer-Berufsfelds bekanntes Problem und kann laut Likafu (2024) beispielsweise durch VR-Recruiting Messen und Trainingsmodule behoben werden. Am Beispiel der Trainingsmodule ergäben sich viele Vorteile, wie dass die Trainingseinheiten in der eigenen Landessprache wiederholt durchgeführt werden könnten und durch den Einsatz von VR-Brillen weniger Ablenkung stattfinden würde.

Hervorzuheben ist der Einsatz von XR in Bezug auf Wissenstransferfunktionen. Hier wird in einem Interview von Likafu (2024) das Potential von spielerischem Lernen gegenüber Frontalunterricht hervorgehoben. Darauf aufbauend kann auch das Potential von Gamification und Serious Play Elementen abgeleitet werden. In einem weiteren Interview von Likafu wird ausgesagt, dass der Einsatz von XR-Technologien sowohl beim Arbeiten wie auch beim Kommunizieren eine größere Bedeutung erhalten wird (Likafu, 2024).

Assistenzsysteme in der Arbeitsplatzgestaltung

Betrachtet man die Forschungsziele und Resultate des THEIA-XR Projektes mit dem Fokus auf der Visualisierung von nicht sichtbarem, sind es vordergründig XR-Assistenzsysteme, die für den Beruf eines Snowgroomenden eine besondere Bedeutung bei der Arbeitserleichterung haben (Howard et al., 2024; Kulzer et al., 2024; THEIA-XR, o. J.-a; Rooker et al., 2023).

In Schacht et al. (2023) wird ausgesagt, dass kognitive Assistenzsysteme es ermöglichen würden, dass die Vorteile menschlichen Handelns und künstlicher Intelligenz zu einem Optimum an Arbeitsleistung kombinieren werden können. Von einem Assistenten wird dort dann gesprochen, wenn ein System Unterstützung oder Hilfestellungen anbietet, damit eine Person ein konkretes Ziel oder eine konkrete Aufgabe erreichen kann. Dabei wird auch ein Rahmen gesetzt, welche Aufgaben damit gemeint sind. Es soll nicht jede Tätigkeit unterstützt werden müssen, sondern vornehmlich technische, beziehungsweise eine Interaktion mit einem System erfordernde Aufgaben.

Hier kann der HABA-MABA-Ansatz nach Fitts et al. (1951) erwähnt werden, der für „Humans Are Better At – Machines Are Better At“ steht und ein grundlegendes Konzept in der Mensch-Maschine-Systemtechnik darstellt. Fitts entwickelte diese Methode, um eine Grundlage für die Zuordnung von Aufgaben zwischen Menschen und Maschinen zu schaffen. Der Ansatz verfolgt das Ziel, die jeweiligen Stärken von Menschen und Maschinen systematisch zu vergleichen und so eine optimale Aufgabenzuweisung durchzuführen.

Fitts (1951) stellt fest, dass Menschen durch Improvisation flexibler in unvorhergesehenen Situationen reagieren können und neben einem Langzeitgedächtnis auch zu induktivem Schließen fähig wären. Maschinen würden sich in Geschwindigkeit und Präzision bei sich wiederholenden und hochpräzisen Aufgaben beispielsweise in der Montage und Fertigung besser eignen. Auch betonte Fitts, dass Maschinen neben Multitasking und deduktivem Schließen große Datenmengen schneller analysieren und berechnen können. In der Folge zu Fitts Erkenntnissen wurden Assistenzsysteme für die Luftfahrt umgesetzt, um Piloten von monotonen Aufgaben zu entlasten und ihnen Kapazität für relevante Entscheidungen zu geben (Bradshaw et al., 2011).

Kritisiert wurde später, dass dieses Vorgehen nicht an den richtigen Punkten wie qualitativer Automatisierung ansetzen würde, da der Mensch beispielsweise in Stresssituationen schlechter improvisiert und die Aufgabenzuteilung fälschlicherweise isoliert betrachtet wurden (Dekker & Woods, 2002).

Später wies Bainbridge (1983) auf die paradoxe Ironie der Automatisierung hin, dass hochautomatisierte Systeme den Menschen in anspruchsvolle Überwachungsrollen zwingen, für die der Mensch meist unzureichend trainiert oder vorbereitet ist.

In der Folge wurde die Mensch Maschine Kollaboration zunehmend als kooperierende und soziotechnische Partnerschaft wahrgenommen bis hin zum Ansatz der hybriden Intelligenz, in der menschliche Kreativität mit maschineller Effizienz zusammenwirken. Die positiven Effekte werden beispielsweise bei der Unterstützung von Ärzten in der Medizintechnik sichtbar, wenn Ärzte durch Datenanalysen bei Diagnosen unterstützt werden und der Arzt sich auf kontextuelle Faktoren wie die Patientengeschichte fokussieren kann (Bellini et al., 2023; Schacht et al., 2023).

Mit Fokus auf eine zukunftsorientierte Forschung kann dieses Vorgehen einen besonderen Mehrwert darstellen. Kognitive Assistenzsysteme besitzen darüber hinaus die Fähigkeit, anhand von Parametern Entscheidungen zu treffen und aus Erfahrungen zu lernen, ihre Entscheidungen zu erklären und robust und flexibel auf verschiedene Situationen zu reagieren. Somit sind sie in der Lage, Informationen und Daten zu interpretieren und sich an die Bedienenden anzupassen (Schacht et al., 2023).

Die Definition dieser Assistenzsysteme als kognitive Systeme passt ideal in das Forschungsprojekt THEIA-XR, da der Fokus der Unterstützung während der Arbeit gilt und nicht dem Ersetzen des Menschen als Arbeitskraft (Schacht et al., 2023).

Die Vorteile dieser Assistenzsysteme werden so beschrieben, dass Menschen aufgrund ihrer vielfältigen Erfahrungen in der Lage sind, intuitive und schnelle Entscheidungen zu treffen. Jegliches Handeln wird durch einen bewussten oder unterbewussten Entscheidungsfindungsprozess gesteuert, der an eine konkrete Prognose für das Ergebnis gekoppelt ist. Auch neuartige oder seltene Situationen werden mit Prognosen intuitiv erfasst. Der Mensch stößt aber bei einer Vielzahl von Daten und Informationen, die gleichzeitig erfasst und interpretiert werden sollen, an seine Grenzen und verliert sich in den Details. Hier zeigen sich die Stärken von Computersystemen, die dem Menschen schnell aggregierte Informationen zur Verfügung stellen können, anhand derer eine sinnvolle Entscheidung getroffen werden kann. So können Stärken des Menschen mit den Stärken von Computersystemen integriert werden, indem eine hybride Intelligenz geschaffen wird (Schacht et al., 2023).

In Eder et al. (2020) wird anhand eines Produktionsbetriebes erläutert, wie kognitive Assistenzsysteme in Verbindung mit AR zu einer Arbeitserleichterung führen sollen. In Produktionsbetrieben steigt die Arbeitsbelastung in Form der Komplexität durch die steigende Anzahl an Parametern für verschiedene Produktvarianten, die die Mitarbeiter montieren müssen. Hierfür existieren bereits Assistenzsysteme, die beim Montageprozess unterstützen. Diese arbeitserleichternden Maßnahmen sind auch in Bezug auf eine alternde Gesellschaft aufgrund des demographischen Wandels von großer Bedeutung. Eine Problematik die ebenso für das Berufsfeld des Snowgroomers gilt (matsh, 2024; Stephens, 2017).

Laut Eder et al. (2020) existieren viele Quellen, die den Einsatz von AR zur Informationsaufbereitung validiert haben (Haslgrubler et al., 2018, Odenthal et al., 2011, Wiedenmaier et al., 2003, Eder et al., 2020).

In Günter (2023, S.13) wird hervorgehoben, dass sich durch die „Zunahme der technischen Leistungsfähigkeit der Informationstechnik, insbesondere im Bereich der Assistenzsysteme, [...] ungenutzte Produktivitätspotenziale [er-]heben“ ließen.

Während die bisher dargestellten theoretischen Konzepte wie kognitive Prospektion, Innovationsdynamik und Zukunftsforschung die Grundlagen für die Betrachtung der Zukunftsforschung an sich zum Ziel hatten, wird in Kapitel 2.2 erläutert, wie diese Erkenntnisse mithilfe konkreter Methoden umgesetzt werden können.

2.2 Partizipative Zukunftsmethoden

In den vorangegangenen Kapiteln wurden Herausforderungen von der Unvorhersehbarkeit der Zukunft bis hin zu den komplexen Anforderungen moderner Arbeitswelten dargestellt. Die Bewältigung dieser Punkte erfordert methodische Ansätze wie partizipative Zukunftsmethoden, die in Konzepten des Design Futuring und der Zukunftsforschung adressiert werden. Design Futuring wird von Theoretikern wie Fry (2018) als eine junge, gestaltungsorientierte Disziplin beschrieben, die helfen soll, eine Lücke zwischen den Erkenntnissen der Zukunftsforschenden und der Vorstellungskraft der praktischen Entscheider zu schließen.

Anstatt die Zukunft nur zu analysieren, sollen die Beteiligten aktiv wünschenswerte und innovative Zukünfte gestalten. Durch die Auseinandersetzung mit Dimensionen wie Geschäftsmodellen, Konsumverhalten oder Lebensentwürfen werden mögliche Zukunftsszenarien geschaffen. Das Vorgehen soll dabei zu Handlungsempfehlungen führen, ohne dabei jedoch den Anspruch zu erheben, eindeutige Prognosen zu liefern oder finale Produkte zu entwickeln (Groß & Mandir, 2022a).

Im Gegensatz zur klassischen Zukunftsforschung nach Polak et al. (1973), die verschiedene Szenarien oft neutral gegenüberstellt, ist Design Futuring explizit normativ und handlungsorientiert. Dieser Ansatz ist für die vorliegende Arbeit von zentraler Bedeutung, da er dem Anspruch gerecht wird, die Snowgroomer-Fahrenden von passiven Nutzern zu aktiven Gestaltern ihrer eigenen Arbeitsumgebung zu machen. Anstatt Lösungen für sie zu entwickeln, werden Lösungen mit ihnen kreiert.

Um diesen Anspruch zu erfüllen, bedient sich die Forschung eines methodischen Frameworks, das maßgeblich auf den Arbeiten von Groß & Mandir (2022a) aufbaut. Während Fry (2018) als Pionier eine eher kritische Design Futuring Theorie mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit vertritt, liefern Groß & Mandir (2022a) einen praktischen Rahmen, der es ermöglicht, Zukunftsszenarien greifbar und erlebbar zu machen.

Sie unterscheiden dabei drei konkrete Gestaltungsabsichten: Spekulation dient dazu, über wünschenswerte, alternative Zukünfte nachzudenken; Kritik wird genutzt, um auf

bestehende Missstände hinzuweisen; und Innovation zielt darauf ab, aus Handlungsempfehlungen umsetzbare Strategien abzuleiten.

Dieses Framework integriert sowohl explorative Vorgehensweisen zur Erkundung möglicher Zukünfte als auch normative Methoden zur Gestaltung wünschenswerter Zukünfte. Die Kombination stellt sicher, dass sowohl datengetriebene Analysen als auch wer-tebasierte Visionen in den Forschungsprozess einfließen (Fard et al., 2024; Groß & Mandir, 2022a).

Die konkrete Auswahl, theoretische Fundierung und konzeptionelle Adaption der in diesem Rahmen eingesetzten partizipativen Methoden wird im Methodik-Kapitel 3.2 detailliert vorgestellt und begründet. Zur Überprüfung der Praxistauglichkeit der aus-gewählten Methoden wurde zudem ein Pilottest durchgeführt, dessen spezifische Um-setzung in Kapitel 4.1 beschrieben werden.

2.3 Snowgroomer-Kontext

Im folgenden Kapitel werden die Herausforderungen der Snowgroomer-Fahrenden analysiert. Diese Beobachtungen basieren auf Erkenntnissen aus Projekten der THEIA-XR Forschung durch die Teilnahme an Workshops, informellen Gesprächen und der Analyse von Protokollen aus dem Projekt und verdeutlichen Herausforderungen des Berufsfeldes, die entscheidend für das Verständnis des Arbeitskontextes sind (Agrawala & OECD, 2007; Andreea, 2023; Kulzer et al., 2024; matsh, 2024; Rooker et al., 2023; Stephens, 2017; Tschulik et al., 2025).

Das Snowgroomer-Berufsfeld stellt ein Beispiel für die Widersprüche der modernen Arbeitswelt dar. Die Fahrzeuge werden häufig in nächtlichen Schichtzyklen ab 17:00 Uhr eingesetzt und von einer Person gesteuert. Hochtechnologisch ausgestattet mit Sensoren, die die Schneedichte und Hangneigung erfassen, kämpfen ihre Bedienden mit diversen Herausforderungen. Dazu gehören kognitive Überlastung durch eine Vielzahl überladener Interfaces, physische Isolation bei Nachtschichten und eine fehlende Einarbeitungszeit, was die Attraktivität des Berufsfeldes reduziert. Ein Beispiel für den Versuch, die Gefahr des Berufsfeldes durch integrierte Technologie zu reduzieren, ist ein Windenseil, das bei Schrägen vor einem Abrutschen auf dem steilen Hang schützen soll (Andreea, 2023; Canito et al., 2021; Kulzer et al., 2024; Prinoth AG, o. J.; Rooker et al., 2023).

Whiteout

Die Risiken während des Betriebes verschärfen die ohnehin belastende Arbeitssituation potenziell. Während Schneefall, Winddynamik und Reflexionen der Fahrzeugbeleuchtung eine vollständige visuelle Desorientierung auslösen können, wird besonders das meteorologische Phänomen Whiteout als belastend beschrieben. Bedienden verlieren dabei nicht nur die räumliche Orientierung, sondern auch das Gefühl für Bewegung. Fehlende Kontraste wie der natürliche Horizont werden aufgrund des homogenen Lichtbildes vollständig aufgelöst. Dem Zustand ausgesetzt, nimmt die Person

alles um sich herum im selben hellen Wirkungsgrad wahr. Es droht nicht nur der visuelle Orientierungsverlust in Bezug auf Höhe, Tiefe und vertikale Linien, sondern es kommt auch zu einer Wahrnehmung des Stillstands. Trotz aktiver Fahrzeugbewegung entsteht subjektiv das Gefühl, die Maschine bewege sich nicht mehr. Gleichzeitig wird von Personen, die dem Phänomen ausgesetzt sind beschrieben, dass sie das Gefühl hatten, sich zu bewegen, obwohl dies nicht der Fall war. Räumliche Wahrnehmung, die Richtungsorientierung und das Abschätzen von Entfernungen werden unmöglich und es entsteht ein innerer Schwindel (Vertigo). Dem Körper fehlt die Möglichkeit, sich anhand visueller Ankerpunkte zu orientieren. Beim Laufen wird der Bezug zum Boden aufgelöst, weswegen kleine Unebenheiten zu Stürzen führen können. Das Bedürfnis, sich durch das Wenden in eine bessere Routenführung zu begeben ist riskant, da körperinterne Reize die fehlende visuelle kognitive Rückkopplung nicht kompensieren können. Um Entfernungen abzuschätzen, nutzt der Mensch Lichtstreuungen, die im homogenen Lichtbild nicht vorhanden sind. Diese Desorientierung führt neben Angst und einem beklemmenden Gefühl zu emotionalen Stressreaktionen, da die visuelle Leistungsfähigkeit so stark gemindert wird, dass das Gefühl der Blindheit eintritt. Psychophysiologisch erwartet der Mensch bei hellem Licht eine klare Sicht und das Fehlen von Kontrasten und visuellen Ankerpunkten führt zu Stressreaktionen aufgrund des schwerwiegenden Orientierungsverlustes, der zunehmend die kognitive Leistungsfähigkeit mindert und zu lebensbedrohlichen Situationen führen kann (Deutscher Wetterdienst, o. J.; Harker, 1959).

Diese Erkenntnisse unterstreichen, warum die im THEIA-XR-Projekt entwickelten XR-Schnittstellen wie Laserprojektionen nicht nur technische Hilfen sind, sondern psychische Entlastung bieten sollen (Tschulik et al., 2025).

Die momentan eingesetzten Systeme sind nicht in der Lage, Beschleunigungskräfte und Richtungsänderungen während des Whiteouts intuitiv erfassbar zu machen. Somit sind die Fahrenden Panikreaktionen und Fehlmanövern aufgrund des zuvor beschriebenen Stillstandsgefühls in Whiteout Situationen ausgeliefert (Deutscher Wetterdienst, o. J.; Harker, 1959; Rooker et al., 2023).

Derartig gefährliche Arbeitsumstände verlangen qualifiziertes Personal, das beim Snowgroomer-Arbeitsplatz nicht adressiert wird, da es sich um keinen Ausbildungsberuf handelt. Somit erfolgen die Anstellungen meist nur saisonal und Berufseinsteigern fehlen Aspekte wie Einarbeitungszeit und Verlässlichkeit des Berufsfelds (Verified Market Reports, 2025).

Fachkräftemangel, demografischer Wandel und Konkurrenzdruck

Die Branche der Snowgroomer-Bedienenden sieht sich neben den bislang geschilderten Herausforderungen auch einem Nachwuchsmangel konfrontiert, der sich in Bezug auf die Skibranche auch auf die Qualifikationen der Fahrenden bezieht (Verified Market Reports, 2025).

Die Gefahr mangelnder Qualifikation von Snowgroomer-Bedienenden wurde bereits 2006 vom Parlament von Australien in einem Bericht thematisiert (Australian Ski Areas Association, 2006).

Auch zum Zeitpunkt der Ausarbeitung werden in den USA Warnungen zu Qualifikationslücken ausgesprochen, die in 3 Millionen fehlende qualifizierte Arbeitskräfte bis in das Jahr 2028 beziffert werden (matsh, 2024; Stephens, 2017).

Dieser Trend fehlender Berufserfahrung ist nicht allein auf saisonale Verträge zurückzuführen. Vielmehr spiegelt sich hier eine gesamtgesellschaftliche Problematik wider, die durch den demografischen Wandel verstärkt wird und somit zu einem allgemeinen Fachkräftemangel führt (Günter, 2023).

Die Hersteller der Snowgroomer-Fahrzeuge sehen sich zudem mit der zusätzlichen Herausforderung konfrontiert, neue Innovationen entwickeln zu müssen, um mit der Konkurrenz in Preiskämpfen mit Fokus auf Rentabilität Wettbewerbsvorteile zu erzielen (Verified Market Reports, 2025).

Industrie 4.0

Wie in Begrifflichkeiten - Industrie 4.0 erläutert, wird der Begriff der Industrie 4.0 unter anderem durch Nachhaltigkeit, Individualisierung, eingebettete Systeme und (teil-)autonome Maschinen mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, geprägt (Bendel, o. J.).

Diese Merkmale finden sich zunehmend in modernen Arbeitsfahrzeugen wie in Snowgroomern, die somit exemplarisch für die Integration von Industrie 4.0-Prinzipien in Off-Highway-Vehikeln stehen. Im Folgenden werden kompakt die zutreffenden Merkmale wie in Kapitel Begrifflichkeiten erläutert mit Fokus auf die Firma Prinoth beschrieben.

Moderne Snowgroomer-Vehikel wie der Leitwolf von Prinoth repräsentieren diese digitale Transformation durch fortschrittliche Software-Anwendungen, die eine Echtzeitvernetzung und Datenanalyse ermöglichen. Das System Prinoth Connect integriert satellitengestützte Schneetiefenmessungen in Echtzeit, intelligentes Flottenmanagement zur Optimierung der Fahrzeugeinsätze durch Koordination verschiedener auf einer Piste befindlicher Fahrzeuge, sowie die Anbindung an die Skigebietsmanagement-Plattform Skadii. Mit Hilfe dieser Plattform können Skipistenbetreiber den Snowgroomer-Bedienenden direkt Aufgaben zuweisen sowie neben der Lokalisierung der Vehikel, auch die genaue Schneehöhe unter der Spur bestimmen. Diese Vernetzungsstrukturen entsprechen den eingebetteten Systemen der Industrie 4.0 laut Bendel (o. J.) und fördern die datenbasierte Entscheidungsfindung im operativen Betrieb (Prinoth AG, o. J.).

Die Bedienoberflächen moderner Vehikel bieten seit 2023 individualisierbare Benutzeroberflächen, die den Anforderungen der Industrie 4.0 an personalisierte Mensch-Maschine-Interaktion entsprechen. Mit dem Prinoth Husky E-Motion X wurde zudem der erste batteriebetriebene Elektro-Snowgroomer Nordamerikas eingeführt, der seit 2020 im Testbetrieb ist und den Nachhaltigkeitsaspekt der Industrie 4.0 verkörpert (Prinoth AG, o. J.).

Der Snowgroomer-Arbeitsplatz kann als exemplarisches Vorbild dafür betrachtet werden, wie durch intelligente Vernetzung im Sinne der Industrie 4.0 Arbeitsplätze mit potenziell gefährlichen und herausfordernden Tätigkeiten in Off-Highway-Umgebungen optimiert werden können. Die zu implementierenden Assistenzsysteme erhöhen nicht nur die Arbeitsqualität, sondern adressieren auch die beschriebenen, spezifischen Risiken und Herausforderungen wie Visualisierungshilfen auch für Berufsanfänger (Schacht et al., 2023).

3 Methodik und Forschungsdesign

Das folgende Kapitel beschreibt die methodische Grundlage dieser Arbeit. Es wird das Forschungsdesign vorgestellt und erläutert, wie die Forschungsfragen durch einen partizipativen und triangulären Ansatz beantwortet werden. Zunächst wird in Kapitel 3.1 eine Übersicht des Forschungsdesigns angeboten, das erläutert, wie die Forschungsfragen beantwortet werden. Anschließend werden ab Kapitel 3.2 die konzeptionellen Grundlagen und die spezifische Adaption der einzelnen eingesetzten partizipativen Methoden beschrieben, während ab Kapitel 3.3 die Grundgedanken zur Konzeption der Workshops erläutert werden. Zuletzt folgen die Grundlagen, anhand welcher Methoden die Ergebnisse aus den Workshops von der qualitativen Analyse bis hin zur prototypischen Umsetzung transformiert wurden.

3.1 Forschungsdesign

Im nachfolgenden Kapitel wird das Forschungsdesign vorgestellt. Ziel ist es, nachvollziehbar darzustellen, wie die Forschungsfragen durch spezifische Methoden und Vorgehensweisen beantwortet werden. Zudem folgt eine Forschungsmatrix für einen kompakten Überblick der Vorgehensweisen.

Das Forschungsdesign dieser Arbeit folgt einem mehrstufigen, partizipativen und triangulären Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die in Kapitel 1.2 formulierten Forschungsfragen systematisch zu beantworten. Für die Gestaltung und Vorgehensweise der Workshops wurden Inspirationen aus dem in Kapitel 2.1.3 beschriebenen sechs-Säulenmodell von Inayatullah (2008) entnommen. Darin wurde beschrieben, wie systematisch analysiert, antizipiert und zuletzt, partizipative Visionen umgesetzt werden. Von dieser Struktur kann das vorliegende Ziel abgeleitet werden, ein Methoden-Framework zu entwickeln, das nutzerzentrierte Zukunftsvisionen für Snowgroomer-Arbeitsplätze generiert und gleichzeitig die Praxistauglichkeit evaluiert. Das Vorgehen gliedert sich in drei chronologische Phasen, von der explorativen Ideenfindung bis zur prototypischen Implementierung. Die Forschungsfragen sollen folgendermaßen beantwortet werden.

Um zu beantworten, „welche partizipativen, innovativen Methoden existieren, um gemeinsam mit und für die Snowgroomer-Bedienenden einen Arbeitsplatz von morgen zu gestalten“, wurden im Rahmen eines Frameworks verschiedene Vorgehensweisen für das kreative Explorieren des Berufsfeldes identifiziert.

Um die Eignung im Projektkontext zu bewerten und die Frage, „welche Methoden eignen sich für die Anwendung in diesem Projekt und Anwendungsfall?“ zu beantworten, wurde nach Pilottest und Hauptstudie eine kurze qualitative und quantitative Online-Befragung mit den Teilnehmenden durchgeführt. Anschließend wird triangulär bewertet, ob die Vorgehensweise dabei unterstützt hat, sich über eigene Bedürfnisse klar zu

werden und kreativ über einen zukunftsgerichteten Forschungsgegenstand wie den eigenen Arbeitsplatz zu reflektieren.

Für die Fragestellung, „Wie kann mit Hilfe der Methoden mit Fokus auf Zukunftsgestaltung ein visionäres Konzept für den Arbeitsplatz eines Snowgroomer-Bedienenden kreiert werden“ wurden die qualitativen Workshop-Ergebnisse mittels Scenario Based Design und priorisierten Need Statements in ein greifbares Konzept überführt und durch Paper Prototyping visualisiert, um den Transfer von Zukunftsbildern zu konkreten Anforderungen zu ermöglichen.

Für das Vorgehen wurde ein dreistufiger Prozess implementiert, der im Folgenden vorgestellt wird und anhand der Abbildung 3 nachzuvollziehen ist.

Abbildung 3: Forschungsdesign

Vorstellung der drei Phasen

Die erste Phase diente der Exploration und der Generierung von kreativen Zukunftsvisionen. Um die praxiserfahrenen Snowgroomer-Fahrenden aus realitätsgetriebenen Denkmustern zu lösen und einen Raum für spekulatives Denken zu öffnen, wurde eine bewusste dramaturgische und chronologische Abfolge eines Methoden Frameworks konzipiert, das im Folgenden kompakt vorgestellt wird.

Den Einstieg bildete die Methode XR-Superkraft. Als spielerische Aufwärmübung sollte sie anfängliche Zurückhaltung reduzieren und es den Fahrern ermöglichen, erste implizite Bedürfnisse fantasievoll zu artikulieren, losgelöst von logischen Bedenken zu Limitierungen wie technischer Umsetzbarkeit.

Darauf folgte das Polak-Spiel, um den Bezug zur Realität herzustellen. Durch die räumliche Verortung der eigenen Haltung zur Digitalisierung wurden unterschiedliche Perspektiven sichtbar gemacht und das Bewusstsein für die eigene Gestaltungsmacht gefördert.

Als zentrales analytisches Werkzeug wurde das FW eingesetzt. Es ermöglichte die systematische und strukturierte Analyse der direkten und indirekten Konsequenzen einer zentralen technologischen Annahme und überführte so die zuvor kreativen Ideen in ein logisches Konzept.

Den Abschluss bildete die Methode der Ungeschehenen Geschichte (UG). Durch das Konstruieren einer alternativen, kontrafaktischen Zeitlinie wurden die Teilnehmenden herausgefordert, komplexe, narrative Zukunftsszenarien zu entwerfen und ihre Rolle als aktive Zukunftsgestalter abschließend zu festigen. Die detaillierte Beschreibung der theoretischen Grundlagen und der spezifischen Adaption erfolgt ab Kapitel 3.2.

In der zweiten Phase wurden die in Workshop eins generierten visionären Ideen in greifbare Konzepte überführt. Aufbauend auf den Ergebnissen der qualitativen Inhaltsanalyse, vorgestellt in Kapitel 3.4 wurden die Erkenntnisse mit etablierten Design-Methoden weiter verdichtet. Das Scenario Based Design mit seiner Vorstellung in Kapitel 3.5 diente dazu, die vielfältigen Ideen in ein narratives Zukunftsszenario zu integrieren. Aus diesem Szenario wurden anschließend konkrete Need Statements priorisiert und zur Visualisierung erster Lösungsansätze durch das Paper Prototyping eingesetzt dessen Grundlagen in den Kapiteln 3.6 und 3.7 beschrieben werden.

Triangulation

Für die Beantwortung der Forschungsfragen werden bewusst unterschiedliche methodische Forschungsansätze mit objektiven und subjektiven Perspektiven für ein umfassendes Bild zusammengebracht. Ein Online-Fragebogen, der nach der Durchführung des Pilottests und des Workshops eins anhand des Mixed Methods Ansatzes die Stärken qualitativer und quantitativer Ansätze vereint, soll für die Beantwortung der Forschungsfragen zu einer triangulären Auswertung beitragen. Dieser Ansatz soll Beschränkungen einzelner Vorgehensweisen überwinden (Flick, 2010).

Laut Flick (2010) wird Triangulation als eine Möglichkeit verstanden, quantitative und qualitative Forschungsergebnisse nicht gegenüberzustellen, sondern mit weiteren Erkenntnissen zu verschmelzen. Das bietet das Potential, die Validität von Forschungsergebnissen zu erhöhen. Der Einsatz der Triangulation soll somit die Chance bieten, die vorliegenden komplexen Fragestellungen umfassender beantworten zu können.

Die Kombination der quantitativen und qualitativen Daten aus der Online-Befragung mit den qualitativen Ergebnissen der Workshops wie der Inhaltsanalyse oder den Need

Statements soll helfen, die Komplexität einer zukunftsgerichteten Snowgroomer-Arbeitswelt angemessen abzubilden und die Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen. Eine kompakte Übersicht über alle eingesetzten Methoden und ihre Verortung in den Kapiteln dieser Arbeit liefert die Forschungsmatrix in Tabelle 1.

Forschungsmatrix - Kapitelübersicht

Um eine kompakte Zuordnung der eingesetzten Methoden zu den Kapiteln zu ermöglichen, wird in Tabelle 1 eine Forschungsmatrix angeboten. Sie ordnet die Kapitel den entsprechenden Theorie-, Methodik-, Durchführungs- und Ergebnisteilen der Arbeit zu. Die Spalte Durchführung bezieht sich auf das Kapitel Durchführung und nicht auf die Durchführung einzelner Methoden. Die XR-Superkraft wurde spezifisch für die Workshops mit den Snowgroomern adaptiert und kam daher im Pilottest nicht zum Einsatz. Da Qualitative Inhaltsanalyse und RE nicht in Workshops eingesetzt wurden, finden sich diese nicht in der Durchführungsspalte. Die Ergebnisse der partizipativen Zukunftsforschungsmethoden werden in Kapitel 5.2.2 im Zuge der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und anschließend in Kapitel 6.1 abschließend reflektiert, um Grundlagen für die Beantwortung der Forschungsfragen zu schaffen.

Methoden	Grundlagen	Methodik	Durchführung	Ergebnis
XR-Superkraft	3.2.1	3.2.1	4.2	5.2.2, 6.1
Polak-Spiel	3.2.2	3.2.2	4.1, 4.2	5.2.2, 6.1
Futures Wheel	3.2.3	3.2.3	4.1, 4.2	5.2.2, 6.1
Ungeschehene Geschichte	3.2.4	3.2.4	4.1, 4.2	5.2.2, 6.1
Qualitative Inhaltsanalyse	3.4	5.2.1	-	5.2.2, 6.1
Scenario Based Design	3.5	5.3.1	4.3	5.3.1
Need Statements	3.6	5.3.2	4.3	5.3.2
Paper Prototyping	3.7	5.4.1	4.3	5.4.1
Requirements Engineering	5.4.2	5.4.2	-	5.4.3

Tabelle 1: Forschungsmatrix Kapitelübersicht

Lego Serious Play

Von der HdM wurden vor der Reise zur Durchführung des zweiten Workshops in Sterzing zu der Firma Prinoth mehrere Sets von Lego Serious Play ausgeliehen. Der Einsatz von Lego Serious Play wurde als ideal bewertet, da die Methode es ermöglicht, anhand von Storytelling und Prototyping spielerisch („play“) und durch kinästhetische Stimulation konkrete, nutzbare Erkenntnisse („serious“) für den Arbeitskontext zu erzielen (Waschik & Bräutigam, 2021).

Laut Waschik und Bräutigam (2021) wurde der Einsatz von Lego Serious Play in deren Studien zudem äußerst positiv bewertet und führte bei den Teilnehmenden auch über die Workshops hinaus zu nachhaltig positiven Auswirkungen. Die Beteiligten des zweiten Workshops haben die Methode jedoch abgelehnt. Daher wird Lego Serious Play neben dieser Erwähnung nur noch im Diskussionsteil abschließend behandelt.

3.2 Methoden der partizipativen Zukunftsgestaltung: Grundlagen und Konzeption

Das Workshopdesign orientiert sich am Leitsatz „We are called to be architects of the future, not its victims“, einem Zitat von D.C. Cordova, das Buckminster Fuller zugeschrieben wird, mit dem Ziel, die Snowgroomer-Bedienenden von passiven Nutzern zu aktiven Gestaltern ihrer Arbeitsumgebung zu befähigen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ein Framework an sich ergänzenden Methoden aus der Zukunftsforschung und dem Design Futuring ausgewählt. Dabei wird zwischen zwei grundlegenden Vorgehensweisen unterschieden. Die explorative Vorgehensweise dient der Erkundung möglicher Zukünfte, indem sie datengetrieben und auf Basis von Systemanalysen Trends, Unsicherheiten und sich entwickelnde Phänomene untersucht, um ein breites Spektrum an Szenarien abzubilden (Fard et al., 2024; Groß & Mandir, 2022a).

Normative Forschungsmethoden zielen dagegen auf die Gestaltung wünschenswerter Zukünfte ab. Sie integrieren Werte, Visionen und gesellschaftliche Präferenzen, um gezielte Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Dieser Ansatz ist handlungsorientiert und betont die Rolle des Menschen bei der Zukunftsgestaltung (Groß & Mandir, 2022a).

Für eine ganzheitliche Zukunftsforschung ist die Integration beider Ansätze sinnvoll (Fard et al., 2024; Groß & Mandir, 2022a; Inayatullah, 2008; Seligman et al., 2013).

Die nachfolgende Tabelle 2 bietet einen systematischen Überblick über die eingesetzten Methoden und ordnet sie anhand von fünf zentralen Dimensionen ein. Diese Dimensionen helfen zu verstehen, wie sich die Ansätze ergänzen, welche Rolle die Teilnehmenden dabei einnehmen und wie visionäre Ideen mit praxisnahen Ansätzen verknüpft werden. Die Gliederung orientiert sich an Groß & Mandir (2022a).

Methoden	Herkunft	Fokus	Partizipationsgrad	Anwendungsphase	Praxisbezug
XR-Superkraft	Design Futuring	Gestaltung	Hoch	Ideengenerierung	Spekulation
Polak-Spiel	Zukunftsforschung	Exploration	Mittel	Reflexion	Konkret
Futures Wheel	Zukunftsforschung	Analyse	Mittel	Ideenstrukturierung	Konkret
Ungeschehene Geschichte	Design Futuring	Gestaltung	Hoch	Kreative Reflexion	Spekulativ

Tabelle 2: Forschungsmethodenmatrix: Herkunft und Einsatz

Die Herkunft stellt das theoretische Feld und die wissenschaftliche Tradition dar, aus dem eine Methode stammt. Design Futuring ist ein Ansatz mit dem Ziel, wünschenswerte Zukünfte systematisch zu entwerfen, zu gestalten und in partizipativen Prozessen umzusetzen (Fry, 2018; Groß & Mandir, 2022a).

Die klassische Zukunftsforschung beschäftigt sich dagegen entweder auf theoretisch-philosophischer Ebene mit dem Phänomen Zukunft oder setzt praktisch wissenschaftliche Methoden zur Analyse von Trends und Signalen ein (Glenn, 2021; Groß & Mandir, 2022a; Inayatullah, 2008; Polak et al., 1973).

Während Zukunftsforschung Szenarien neutral und wertungsfrei gegenüberstellt, ist Design Futuring aktiv in die Meinungsbildung über wünschenswerte Zukünfte eingebunden und versteht sich als strategisch-gestalterische Praxis (Fry, 2018; Groß & Mandir, 2022a).

Der Ansatz dieser Thesis folgt dem Design Futuring Grundgedanken in Bezug auf eine Gestaltungsabsicht. Der Fokus orientiert sich an den Phasen laut Groß & Mandir (2022a), beschreibt den inhaltlichen Schwerpunkt und unterscheidet zwischen der Entdeckungsphase Exploration, dem aktiven Gestalten und der Analyse aus der Zukunftsforschung (Glenn, 2021). Die Exploration soll neue Ideen und Perspektiven ermöglichen, während das FW analytisch strukturiert und Zusammenhänge vertiefen kann. Gestaltungsorientierte Methoden sollen die Entwicklung visionärer Konzepte unterstützen.

Der Partizipationsgrad beschreibt, wie sehr die Beteiligten in den Gestaltungsprozess eingebunden werden. Ein niedriger Partizipationsgrad im Sinne der Zukunftsforschung ermöglicht die Reflexion, während ein hoher Partizipationsgrad, der charakteristisch für Futures Design ist, die Teilnehmenden aktiv zur Gestaltung von Zukünften motiviert.

Die Anwendungsphase unterscheidet zwischen der initialen Ideengenerierung der XR-Superkraft, der strukturierten Reflexion und Analyse realer Umstände aus dem FW, der Reflexion des Polak Spiels und der kreativen zukunftsgerichteten Reflexion der UG.

Der Praxisbezug gibt an, wie nah die Methode am realen Arbeitskontext ausgerichtet ist. Ansätze mit hohem Praxisbezug wie das FW orientieren sich an konkreten Sachverhalten, während Methoden wie die UG zu spekulativem Denken anregen und bestehende Denkmuster hinterfragen soll.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die in der Matrix vorgestellten Methoden einzeln und detailliert begründet. Zunächst erfolgt eine kompakte Übersicht, die auch die bewusste, chronologische und dramaturgische Abfolge erläutert.

Die selbstentwickelte XR-Superkraft dient als Einstieg, um Anwesende aus bestehenden Denkmustern herauszulösen. Inspiriert von Groß & Mandirs (2022a) Empfehlungen zu „Icebreakern“ oder „Warmups“ wurden die Teilnehmenden aufgefordert, eine imaginäre AR-Technologie zu entwerfen (In der vorliegenden Arbeit wird die Methode anstatt als „Icebreaker“, fortwährend als Aufwärmübung bezeichnet, um die Terminologie an den wissenschaftlichen Sprachgebrauch anzupassen). Dieses spielerische Vorgehen soll anfängliche Zurückhaltung reduzieren und eine kreative Gruppendynamik schaffen, deren resultierende Offenheit für spätere Phasen entscheidend ist. Gleichzeitig kann sie helfen, pragmatisch erste Bedürfnisse der Snowgroomer-Fahrenden fantasievoll zu erfassen und gegen logische Gedankenmuster zu Limitierungen wie Umsetzbarkeit vorzugehen (Groß & Mandir, 2022a).

Als nächste Methode wurde das Polak-Spiel eingesetzt, das bei Groß & Mandirs (2022a) explizit als Aufwärmübung für Zukunftsdialoge empfohlen wird. Durch die später erörterte räumliche Verortung sollen nicht nur unterschiedliche Zukunftsvisionen sichtbar gemacht werden, sondern auch beschränkende Gruppendynamiken aufgebrochen werden. Als Beispiel könnten ältere Fahrenden zu technikskeptischen Positionen tendieren.

Der Ansatz erfüllt dabei einerseits die Funktion, plurale Perspektiven zu akzeptieren. Andererseits dient er der Provokation, um kritisches Denken anzuregen, indem sich die Snowgroomer-Bedienenden ihrer eigenen Wahrnehmung bewusst werden (Groß & Mandir, 2022a; Peter Hayward & Stuart Candy, 2017).

Den Übergang zum Kern der Zukunftsgestaltung bildet die explorative Methode FW, das direkte und indirekte Folgen einer hypothetischen Annahme systematisch erfasst. Dieser Ansatz soll das zentrale Ziel der Arbeit eines nutzerzentrierten Arbeitsplatzes jenseits technologischer Limitierungen ermöglichen (Glenn, 2021; Groß & Mandir, 2022a).

Den Abschluss des Workshop Designs bildet die UG-Methode, die laut Groß & Mandirs (2022a) das konkrete Kreieren von Zukunftsbildern ermöglichen kann. Anhand eines Zahlenstrahls mit realen Ereignissen setzen sich die Snowgroomer-Fahrenden mit einem fiktiven Verlauf der Geschichte konstruktiv auseinander. Dieser Ansatz sollte die Probanden herausfordern, sich endgültig von der Gegenwart zu lösen und auf ein zukünftiges Szenario einzulassen (Groß & Mandir, 2022a).

Im Folgenden werden die in der Forschungsmethodenmatrix eingeführten Ansätze einzeln vorgestellt und ihre theoretische Grundlage und spezifische Konzeption für

diese Arbeit erläutert und begründet. Diese Vorgehensweise samt der definierten Reihenfolge zielt darauf ab, die in Fullers Zitat angesprochene Gestaltungsmacht zu aktivieren - durch die Empathie und Kreativität der Betroffenen selbst.

3.2.1 XR-Superkraft

Die Methode XR-Superkraft orientiert sich theoretisch an der Metaphernforschung nach Lakoff et al. (2014) und wurde inspiriert von Groß & Mandirs (2022a) diegetischen Prototypen. Das Ziel ist, anhand der Gestaltung einer imaginären XR-Technologie mit übermenschlichen Fähigkeiten die Beteiligten aus gewohnten Denkmustern zu lösen.

Die Workshop Teilnehmenden sollen anhand dieses fiktiven Szenarios die Möglichkeit erhalten, die akute Wahrnehmung im hier und jetzt durch Fantasie auszublenden. Während Groß & Mandir (2022a) anhand von diegetischen Prototypen die Möglichkeit beschreiben, durch den Einsatz von Artefakten eine Geschichte zu erzählen, um das Publikum im hier und jetzt anzusprechen und schrittweise in eine potenzielle Zukunft mitzunehmen, wurde hier direkt anhand einer Metapher der Schritt hin zu Arbeitserleichterungen durch Technologie ermöglicht. Selbstreflexion und Bedürfnisse sollen durch abstrakte Eigenschaften einer wünschenswerten, alternativen Realität zugänglich gemacht werden, indem menschliche Fähigkeiten durch Analogien von Superfähigkeiten beschrieben werden. Vergleichbar ist dieses Vorgehen mit Übungen wie Superkraft und Kryptonit. Diese Methode orientiert sich an der bekannten Metapher von Superkräften und deren Schwachstellen wie zum Beispiel Superman und Kryptonit (Rhoades, 2008). Der Ansatz wird beispielsweise in Bellehumeur (2024) und Razzetti (2018) beschrieben.

Für die vorliegende Arbeit wurde die XR-Superkraft Methode gezielt als Aufwärmübung konzipiert, um drei Herausforderungen direkt zu Beginn zu begegnen. Erstens soll die spielerische Herangehensweise die anfängliche Zurückhaltung einer praxisorientierten Zielgruppe gegenüber kreativen oder wissenschaftlichen Ansätzen reduzieren. Zweitens dient die Vorgehensweise dazu, erste implizite Bedürfnisse der Fahrenden auf eine fantasievolle Weise zu erfassen, ohne von logischen Bedenken wie technischer Umsetzbarkeit oder Kosten blockiert zu werden. Drittens kann so eine offene und kreative Gruppendynamik etabliert werden, die für die nachfolgenden, tiefergehenden Methoden entscheidend ist.

Die zuvor beschriebene Methode „Superkraft und Kryptonit“ erschwert einen Transfer in reale Berufsszenarien, da die Reflexionen aus Stärken und Schwächen Gefahr laufen, allgemein zu bleiben. Beispielsweise könnte eine Lösung sein, dass man kreativer sein oder gute Laune verbreiten soll. Um spezifische Technologieanforderungen zu erhalten, wurde die Methode XR-Superkraft eingesetzt. So werden von den Teilnehmenden bereits zu Beginn des Workshops XR-Szenarien geschaffen, die sich an deren Berufsrealität orientieren.

Im Workshop soll die XR-Superkraft gezielt initial als Aufwärmübung zum Einsatz kommen, um Snowgroomer-Fahrende durch spekulative Provokation aus gewohnten

Denkmustern zu lösen und sie zu befähigen, radikale Zukunftsszenarien jenseits technologischer Restriktionen zu entwerfen. Das Vorgehen orientiert sich an den Prinzipien des spekulativen Designs nach Groß & Mandir (2022a). So haben die Snowgroomer-Bedienenden die Möglichkeit, ihre Rolle als aktive Zukunftsgestalter zu begreifen, anstatt sich als Opfer des Status quo wahrzunehmen (Seligman et al., 2013; Sieden, 2014).

Durch das fantasievolle Entwickeln fiktiver Fähigkeiten wie unsichtbare Hindernisse mit Hilfe von AR sichtbar zu machen oder Maschinen per Gedankensteuerung zu bedienen soll Snowgroomer-Fahrenden die Gelegenheit bieten, sich der soziotechnischen vielfältigen Möglichkeiten zu öffnen.

Im Fokus steht ein erstes Etablieren des Überwindens von Denkblockaden wie Umsetzbarkeit, um die Grundlage und Relevanz der Spekulation hervorzuheben.

Klassische Brainstorming-Methoden orientieren sich pragmatisch an der Realität (Meyer & Junghans, 2023). Etwas ist zu teuer oder nicht umsetzbar. Eine fiktive Superkraft umgeht diese Blockaden, indem sie bewusst utopische Technologien legitimiert. Snowgroomer-Bedienende sind Praktiker, die es mit Lebenserfahrung auch im Berufsfeld gewohnt sind, im hier und jetzt zu leben. Eine XR-Brille, die Hindernisse transparent macht, droht beim Aussprechen kontrovers zu wirken. Deswegen soll für die Gruppe ein Ventil für konstruktive Fantasien etabliert werden, das sich an der Arbeitsrealität orientiert. Indem Bedienende solche Szenarien spielerisch durchdenken, entkoppeln sie sich von aktuellen Restriktionen und entwickeln kreative Lösungsansätze, die später auf realisierbare Technologien heruntergebrochen werden können.

Das Ziel ist der emotionale Zugang durch die Vorstellung neuer Paradigmen. Zukunftsentwürfe werden gerade dann Handlungsimpulse auslösen, wenn sie greifbar und emotional erfahrbar sind. Die XR-Superkraft soll ermöglichen, dass abstrakte Zukunftstechnologien in persönliche Werkzeuge überführt werden.

3.2.2 Polak Spiel

Das Polak-Spiel in seinen Grundlagen ist eine etablierte Methode der Zukunftsforschung mit dem Ziel, die Vielfalt individueller Zukunftsbilder sichtbar zu machen und das Bewusstsein für plurale Zukünfte zu schärfen (Groß & Mandir, 2022a).

Groß & Mandir (2022a, S. 24) beschreiben das Polak-Spiel als „guter Startpunkt und Icebreaker“ in partizipativen Zukunftsprozessen. Es soll die Teilnehmenden im Workshop dabei unterstützen, sich durch die räumliche Verortung wie in Abbildung 4 ersichtlich, entlang der Achsen Optimismus-Pessimismus und Selbstwirksamkeit-Ohnmacht der Existenz pluraler Zukünfte und ihrer zugrundeliegenden unterschiedlichen Perspektiven bewusst zu werden. Dies geschieht durch die direkte Erfahrung, wie unterschiedliche Kollegen dieselbe Zukunft einschätzen und wahrnehmen. Die sichtbare Diversität der Perspektiven soll die Annahme, dass alle die eigene Perspektive teilen, durchbrechen und Respekt gegenüber anderen Perspektiven ermöglichen. Der zweite Schritt des Polak Spiels fokussiert Handlungsfelder mit unmittelbarem Einflusspotenzial. Die

Gruppe wird aufgefordert, konkrete Bereiche zu benennen, in denen sie aktiv Veränderungen anstoßen kann. Diese Fokussierung auf das Machbare soll das Selbstbewusstsein fördern, indem individuell wahrgenommene Handlungsspielräume erörtert werden (Groß & Mandir, 2022a; Peter Hayward & Stuart Candy, 2017).

Abbildung 4: Polak Darstellung

Nach Groß & Mandir (2022a, S. 26)

Im Workshop dient das Polak-Spiel in der Praxis als Brücke zwischen der spekulativen Freiheit der XR-Superkraft und der analytischen Tiefe des FW. Nachdem die erste Methode die Kreativität geöffnet hat, schafft das Polak-Spiel mit dem Bezug auf die Digitalisierung eine erste realitätsnahe Verankerung. Einerseits soll die Vorgehensweise durch die physische Bewegung im Raum helfen, die Teilnehmenden zu aktivieren und andererseits, unbewusste Annahmen zur eigenen Berufszukunft transparent machen.

Es soll ein Bewusstsein für die positiven, die Arbeit bereichernden Eigenschaften der Digitalisierung geschaffen werden, damit in der nachfolgenden Methode, dem FW konkretisiert werden kann, welche Technologien aus der Digitalisierung heraus welche Konsequenzen für das Berufsfeld des Snowgroomenden bedeuten. Das Vorgehen soll der Gruppe helfen zu vergegenwärtigen, dass der Workshop einem konkreten Lösungsansatz nachgeht, der an realen Einflusshebeln ansetzt. So sollen die Snowgroomer-Fahrenden nicht nur technologische Visionen entwickeln, sondern auch ihre Rolle im partizipativen Prozess als Designer eines zukunftsgewandten Arbeitsumfeldes begreifen.

Indem das Polak-Spiel sowohl die Vielfalt der Zukünfte als auch die eigene Gestaltungsmacht betont, schafft es eine psychologische Grundlage für den weiteren Workshop-Verlauf. Die Teilnehmenden sollen befähigt werden, von einer passiven Haltung mit Sorgen, dass die Zukunft unabwendbar ist, zu einer selbstbewussten, gestärkten Geisteshaltung zu wechseln - in dem Wissen, dass sie die Zukunft selbst mitgestalten können.

So soll eine Voraussetzung geschaffen werden, um in späteren Phasen kreativ und lösungsorientiert zu arbeiten. Gleichzeitig werden durch die sichtbaren Unterschiede in den Positionierungen potenzielle Konflikte frühzeitig aufgedeckt und können durch Moderation konstruktiv bearbeitet werden. Ziel ist es, Kontroversen frühzeitig anzusprechen, damit sie den kreativen Prozess nicht behindern. So soll nicht nur Akzeptanz geschaffen, sondern ein produktiver Umgang mit Dissens erzeugt werden, der für die Entwicklung geeigneter Zukunftsszenarien relevant ist.

Groß & Mandir (2022a, S. 27) beschreiben das Polak-Spiel als Möglichkeit sich als Teilnehmenden darüber bewusst zu werden, dass „Zukunftsbilder eine Kombination von kulturellen Einflüssen und dem persönlichen Kontext eines Menschen sind“. So soll die Gruppe Empathie und Verständnis verstärken, um in den nachfolgenden Methoden interessiert an den unterschiedlichen Meinungen der anderen zu sein. Der Fokus soll zu einem pluralistischen Meinungsbild führen.

3.2.3 Futures Wheel

In der Theorie ist das FW eine Methode zur nachvollziehbar strukturierten Visualisierung direkter und indirekter Konsequenzen einer Veränderung, eines Trends oder eines zukünftigen Ereignisses. Glenn (2021) selbst beschreibt das FW als eine Form des strukturierten Brainstormings zum Hinterfragen von Entwicklungen der Zukunft. Dabei wird einem einfachen Prinzip gefolgt, bei dem die Auswirkungen einer Veränderung, ähnlich dem Brainstorming, systematisch in Kreisen visualisiert werden (Glenn, 2021; Groß & Mandir, 2022a; Inayatullah, 2008).

In die Mitte wird eine konkrete Aussage gesetzt, anhand derer sich weitere Folgen ableiten lassen. Es handelt sich dabei um einen zentralen Begriff, einen zu untersuchenden Trend oder eine Veränderung. Um die konkrete Aussage herum werden erneut Kreise gezeichnet, die die direkten Konsequenzen im Ursache-Wirkungsprinzip visualisieren. Dabei wird stets iterativ die unterbewusste Frage durchgespielt: Wenn das geschieht, was kann dann als Nächstes passieren? Auch die Konsequenzen zweiter Ordnung können in einer weiteren Ebene dargestellt werden. Dieser Prozess kann ebenso für Auswirkungen dritter Ebene wiederholt werden und beinhaltet sowohl positive wie auch negative Auswirkungen. Die Logik der Methode folgt dem pragmatischen Ansatz, dass keine Eintrittswahrscheinlichkeit relevant ist, sondern nur die Plausibilität der Ableitungen an sich (Glenn, 2021; Groß & Mandir, 2022a; Inayatullah, 2008).

Durch das Fortführen dieser Art der Visualisierung beginnt eine Identifikation potenzieller Ursache-Wirkung Beziehungen, die somit veranschaulicht, wie komplexe Zusammenhänge aufeinander aufbauen. Jede eingetragene Veränderung hat direkte und indirekte Folgen, die durch die Darstellung kaskadierend aufeinander aufbauen. Dabei zeigt das FW nicht eine konkrete Zukunft, sondern hilft anhand von einfachen Schritten zu verstehen, was geschehen könnte. So sollen unbeabsichtigte Folgen und logische Auswirkungen erforscht, diskutiert und abgeleitet werden (Glenn, 2021; Groß & Mandir, 2022a; Inayatullah, 2008).

Inayatullah (2008) verwendet das Beispiel, wie sich der Bau einer Autobahn auf einer unerschlossenen Strecke auswirkt und unterstellt, dass die Wirtschaftliche Aktivität zunimmt, was wiederum mehr Arbeitsplätze und höhere Preisen zur Folge hat. Gleichzeitig könnten mehr Staus entstehen, die zu höherer Umweltverschmutzung und schließlich zu mehr Gesundheitsproblemen führen. Ein isolierter Ort könnte potenziell sozial eingeschlossen werden. So hilft das FW dabei, zukünftige Probleme zu durchdenken und die Welt nicht nur aus einer einfachen, unverbundenen Ebene zu sehen.

Die Stärke für die vorliegende Forschung ist die Eigenschaft, ein strukturiertes Brainstorming zu ermöglichen, das zwar im Kern unvorhergesehene Auswirkungen erforscht, dabei aber keine Bewertung in Bezug zu Realisierbarkeit oder Machbarkeit der fortlaufenden Konsequenzen erhebt (Groß & Mandir, 2022a).

Im Rahmen des ersten Workshops wurde das FW in der Praxis als zentrale Methode eingesetzt, um gemeinsam mit den Snowgroomer-Bedienenden die Auswirkungen technologischer Veränderungen im Arbeitsumfeld systematisch zu erfassen. Nach den einleitenden Methoden XR-Superkraft und Polak-Spiel, die dazu dienten, Denkblockaden zu lösen, die Vielfalt individueller Zukunftsbilder sichtbar zu machen und die Relevanz der Digitalisierung als Grundlage für technologische Innovationen zu thematisieren folgte das FW als strukturierendes Werkzeug, um die Konsequenzen einer zentralen Annahme, „XR ist leistungsfähig und erforscht“ wie in der Vorlage von Groß & Mandir (2022b) dargestellt, gemeinsam zu durchdenken.

Für den Workshop wurde die Möglichkeit offengehalten, gemeinsam mit den Teilnehmenden eine passende zentrale These als Ausgangspunkt für das Brainstorming zu formulieren. Daher wurde zusätzlich zu der Vorlage mit „XR ist leistungsfähig und erforscht“ als Startpunkt eine zweite FW-Vorlage mit leerem Inhalt vorbereitet.

Nach den vorangegangenen, stark auf Fantasie und individuelle Einstellungen fokussierten Methoden, konnte nun ein realistisches, aber dennoch zukunftsgerichtetes Szenario erprobt werden. Die vom Polak Spiel ausgehende Aussage, dass die Digitalisierung den Arbeitsplatz bereichern kann, erhält nun eine praktische Umsetzung. Dafür sind die durch die Digitalisierung möglichen XR-Technologien nicht mehr nur Vision, sondern technisch ausgereift und praxiserprobt.

Dieses Vorgehen ist auch daher von großer Bedeutung, da im Voraus bekannt war, dass die Snowgroomer-Fahrenden im Zuge der THEIA-XR Forschung bereits Berührungspunkte zu VR-Brillen hatten, die beim Tragen zu Motion Sickness und somit zu negativen Erfahrungen geführt haben.

Motion Sickness ist im Deutschen auch als Reisekrankheit oder Fachsprachlich als Kinetose bekannt und steht für Beschwerden wie Übelkeit, Schwindel und Erbrechen. Diese werden durch widersprüchliche Sinneseindrücke bei Fahrzeugen und insbesondere bei schwankenden Schiffen ausgelöst. Biologisch entsteht die Reisekrankheit durch einen Konflikt der Sinneseindrücke von Auge und dem Innenohr als Gleichgewichtsorgan (Dobie, 2019).

Aufgrund dieser Vorerfahrung musste das Design der FW-Methode so gestaltet werden, dass die Workshop Teilnehmenden sich sowohl der VR- wie auch der AR-Technologie thematisch gleichermaßen objektiv nähern können und nicht kategorisch eine der Technologien im Voraus ablehnen.

Damit knüpft die Methode an die im Projekt THEIA-XR bereits laufenden Entwicklungen an, die XR-Systeme in realen Arbeitsumgebungen erproben. Die zentrale Aussage, dass die XR-Technologie erforscht ist, ermöglicht es der Gruppe, sich auf konkrete Veränderungen und deren Folgen zu konzentrieren, ohne sich in Grundsatzdiskussionen über Machbarkeit oder Praktikabilität zu verlieren. Hinsichtlich des praktischen Tragens einer VR-Brille war anzunehmen, dass die negative Erfahrung der Motion Sickness Problematik ebenso zu Vorurteilen in Bezug zu ergonomischen Faktoren wie Bewegungsfähigkeit, Belüftung, Gewicht oder Verkabelung führen würden.

Da der Fokus dieser Ausarbeitung ein nicht definierter Zukunftspunkt darstellt, soll den Teilnehmenden des Workshops die thesengeleitete Möglichkeit gegeben werden, abseits von Machbarkeit und Umsetzbarkeit über den Arbeitsplatz bereichernde Technologien zu spekulieren.

So kann als Beispiel darauf Bezug genommen werden, dass der Futurologe Ian Pearson bereits 2009 ausgesagt hat, dass Fernseher aufgrund von AR-Kontaktlinsen bis 2019 veraltet wären (Chacksfield, 2009). AR-Kontaktlinsen befinden sich zwar noch immer in der Erforschung, aber generell lässt sich an der Thematik der Disruption die Schnelligkeit nachvollziehen, in der Technik zunehmend durch neue Innovation verdrängt wird (Christensen, 2008).

Durch die Annahme, dass heute als sperrig empfundene VR-Brillen in der Zukunft durch leichte Sonnenbrillen oder andere Technologien ersetzt werden können, soll den Teilnehmenden eine konstruktive Möglichkeit gegeben werden, sich thematisch über momentane Technologiegrenzen hinwegzusetzen. Gleichzeitig wird darauf verzichtet, Technologien wie die AR-Kontaktlinse konkret zu benennen, um den Themenschwerpunkt nicht auf vom Arbeitsplatz ablenkende, innovative Technologien suggestiv vorzugeben. Die Anwesenden sollen das Medium, das ihnen die Informationen zuspielden kann, selbst benennen können. Daher soll durch die Moderation nur ausgesagt werden, dass in der Zukunft weniger oder keine technologischen Grenzen herrschen als heute. Der Transfer in die Zukunft wird dann dynamisch moderiert.

3.2.4 Ungeschehene Geschichte

Die Grundlagen der UG werden von Groß & Mandir (2022a) als einen anspruchsvollen Außenseiter des Methodenkompendiums der Zukunftsszenarien bezeichnet. Es wird erläutert, dass Zukunftsbilder aus einem Dreiklang aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bestehen und es manchmal an Methoden bedarf, die helfen ungewöhnliche oder hoch spekulative Zukunftsszenarien zu entwickeln. Dazu wird der Fokus auf die Vergangenheit gerichtet und ein Zeitpunkt identifiziert, von dem ab die Frage gestellt wird, was passiert wäre, wenn dieses Ereignis nicht oder ganz anders stattgefunden

hätte. Um das zu untersuchen, wird die Chronologie historischer Ereignisse visualisiert, die anhand reeller Zeitpunkte als Knoten in einem Zeitstrahl visualisiert werden. Es werden Schlüsselereignisse identifiziert, die besonders relevant oder prägend waren. Eines dieser Ereignisse wird nun abgeändert und es entsteht die Frage, zu welchen Auswirkungen in der Gegenwart diese Veränderung in der Vergangenheit geführt hätte. Die Methode hilft somit, entscheidende historische Zeitpunkte neu zu gestalten und deren einzelne Pfadabhängigkeiten wahrnehmbar zu machen. Die Beteiligten entwerfen dann narrative Erzählungen, die zeigen, wie sich die Gegenwart verändert hätte, wenn damals andere Prioritäten oder Entscheidungen getroffen worden wären. Das Vorgehen erinnert an kontrafaktische Geschichten wie Demandt (2011), Groß & Mandir (2022) erwähnen die dystopische Filmreihe „The Man in the High Castle“ von Philip K. Dick. So werden alternative Entwicklungen entworfen, die reale Ereignisse durch Hypothesen ersetzen (Bode & Dietrich, 2013; Groß & Mandir, 2022a).

In der Praxis soll die zuvor beschriebene Methode UG die in Kapitel 2.1.1 erläuterte menschliche Fähigkeit zur episodischen Prospektion anregen und so an die Fähigkeit anknüpfen, zukünftige oder alternative Ereignisse mental durchspielen zu können. So erhalten die Workshop Teilnehmenden die Möglichkeit, sich kollektiv emotional auf ein Szenario einzustellen, das sonst abstrakt und somit nicht thematisch zugänglich erscheinen würde. So können über die direkten Konsequenzen von Technologien aus dem FW hinaus alternative Zukünfte reflektiert werden. Durch die Umsetzung kontrafaktischer Szenarien sollen implizite Annahmen über unveränderliche Rahmenbedingungen abgebaut werden und ein unorthodoxer Diskurs ermöglicht werden. Eine wichtige Funktion des zukunftsgerichteten Narratives ist, dass – aufbauend auf dem Polak-Spiel – die Existenz multipler Zukünfte anerkannt und emotional erfahrbar gemacht wird.

Abbildung 5: Adaption UG für Workshop eins

Vorlage aus dem digitalen Anhang (Miroboard) von Groß & Mandir (2022b)

Abbildung 5 zeigt die für Snowgroomende adaptierte Vorlage aus dem digitalen Anhang von Groß & Mandir (2022b). Diese Abbildung befindet sich als Miro-Board Export im Anhang 2.3. Eine weitere, für den Pilottest mit Studierenden einer Blockchain (siehe Begrifflichkeiten) Vorlesung vorbereitete Variante ist im Anhang 2.2 zu finden. Die Gestaltung der beiden Zeitstrahlen folgt einem klaren forschungsmethodischen Konzept.

Oberer Zeitstrahl

Der obere Zeitstrahl bildet die realen, historisch belegten Meilensteine der Snowgroomer- und Klimageschichte ab, die für den Einsatz des Workshops recherchiert wurden (Leich, 2001; Umweltbundesamt, 2024).

Von der Entstehung und Entwicklung der ersten Schneemobile von 1907 bis 1922, bis zu technischen Innovationen wie den Everest-Snowgroomer der Firma Prinoth im Jahr 1998 (Leich, 2001; Prinoth, o. J.).

Auch durch den Klimawandel bedingte aktuelle Herausforderungen wie das seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wärmste Jahr 2015, bis zum Jahr 2023, in dem Schnee zunehmend unvorhersehbarer fällt, wurde vermerkt. Es werden somit reale Wendepunkte und deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt der Snowgroomer-Fahrenden sichtbar gemacht. Die Einbindung von Klimaberichten und die zunehmende Variabilität des Schneefalls sollen verdeutlichen, wie externe Faktoren die Branche und somit, den Arbeitsbereich der Workshop Teilnehmenden beeinflussen (Umweltbundesamt, 2024).

Unterer Zeitstrahl - Narrative Geschichte

Der alternative Zeitstrahl setzt an dem realen Punkt 2015 an und entwickelt eine kontrafaktische Geschichte. Er hinterfragt, was passiert wäre, wenn sich die Auswirkungen des Klimawandels noch drastischer und früher manifestiert hätten. Es werden alternative Ereignisse wie extremere Wetterbedingungen, stärkere Auswirkungen auf die Arbeit der Snowgroomenden und eine proaktive Zusammenarbeit mit Klimaforschern und Meteorologen entworfen. Die Snowgroomer-Bedienenden werden zu zentralen Akteuren in der städtischen Notfallverwaltung und der gesellschaftlichen Funktionsfähigkeit, um innerhalb des Workshops alternative Rollen und Aufgaben für das Berufsbild zu entwerfen. Ziel dabei ist es, die Bedeutung von Gestaltungsspielräumen bewusst zu erweitern. Anhand der Vorstellungskraft der Teilnehmenden sollen kollektive Diskussionen angeregt werden, um die Grundlage für innovative, partizipative Zukunftsgestaltung zu schaffen (Bode & Dietrich, 2013; Groß & Mandir, 2022a).

3.3 Grundlagen der Workshops

Im folgenden Kapitel werden die Vorbereitungen für das methodische Vorgehen innerhalb der Workshops erläutert. Es folgt eine Erläuterung zur gewünschten Anzahl der Teilnehmenden und der geplanten Kommunikationsform als Fokusgruppeninterview. Aufgrund der Komplexität der verwendeten Methoden wird erläutert, warum und wie ein Leitfaden für das Interview vorbereitet wurde. Der Leitfaden für den Pilottest mit

Studierenden befindet sich in einer verkürzten Version im Anhang 1.3 und der vollständige Leitfaden für Workshop eins befindet sich in Anhang 1.4.

3.3.1 Anzahl der Teilnehmenden

Helfferrich (2011) spricht vom Kriterium der inneren Repräsentation als Gütekriterium und verweist auf Merrens (1997, zitiert nach Helfferrich, 2011, S. 100), dass eine angemessene Repräsentation immer dann erreicht sei, wenn „einerseits der Kern des Feldes in der Stichprobe gut vertreten ist und andererseits auch die abweichenden Vertreter hinreichend in die Stichprobe aufgenommen worden sind“.

Der von Helfferrich beschriebene Anspruch an die Stichprobe gilt als erfüllt, wenn diese maximal unterschiedliche als auch typisch geltende Fälle umfasst. Um möglichst viele Gedankenmuster wie die in Kapitel 2.1.1 von Schacter et al. (2017) beschriebenen vier verschiedenen Modi für das Zukunftsdenken und Zimbardo & Boyds (1999) fünf unterschiedlichen Faktoren der Zeitperspektiven in die Forschung miteinzubeziehen, wäre eine hohe Anzahl von Forschungsteilnehmenden wünschenswert.

Christensens (2008) Disruptionstheorie warnt vor der Trägheit etablierter Systeme - diese Trägheit kann vom Mitarbeiter eines Unternehmens übernommen werden und stellt ein Risiko für die Datenauswertung dar, das ebenfalls durch die Einbindung verschiedener Perspektiven kompensiert werden soll. Daher wurde, wie von Sanders & Stappers (2012) und Vogl (2019) empfohlen, eine Überrekrutierung von zwei zusätzlichen Personen eingeplant.

Zudem soll die Auswahl von acht Snowgroomer-Bedienenden mit Heterogenität in Bezug auf die Berufserfahrung eine Balance zwischen Erfahrungswissen mit Routine und unvoreingenommenen Perspektiven mit dem Fokus auf Herausforderungen beim Berufseinstieg ermöglichen (Sanders & Stappers, 2012). Dieser Ansatz liegt der Erkenntnis zugrunde, dass zukunftsgerichtete Forschung aus subjektiven Erfahrungswerten resultiert, die im Bereich der Forschung am Arbeitsplatz demnach am stärksten durch den Faktor Berufserfahrung geprägt wird. Daher liegt die Priorität für die Workshops weniger auf der reinen Anzahl der Teilnehmenden, sondern vielmehr auf der Heterogenität ihrer Berufserfahrung, um die von Helfferrich (2011) erwähnte vorschnelle Verallgemeinerung bei der Konstruktion der Stichprobe zu vermeiden.

3.3.2 Leitfaden

Der Fokus des Workshops ist primär darauf ausgelegt, die Anwesenden zu einem Austausch anzuregen. Dieser Austausch soll es ermöglichen, konkrete Bedürfnisse an Anforderungen für ein zukunftsorientiertes Arbeitskonzept zu überführen. Hierfür sollte den Teilnehmenden viel Raum für Diskussionen untereinander ermöglicht werden, um Erkenntnisse nicht durch einen starren Fragenkatalog oder intensive Moderation zu unterbinden. Der Moderierende wird im Idealfall eine Diskussion anstoßen, die von den Anwesenden dann intensiv debattiert werden kann (Helfferrich, 2019; Przyborski & Riegler, 2010).

Dieses Vorgehen wird in Helfferich (2019) begründet, dass die Ergebnisse einer Untersuchung auch dadurch beeinflusst werden können, dass der Befragte bereits eine Einstellung zur Befragungssituation mitbringt und auch die Motivation des Interviewers einen Einfluss auf die Sorgfalt und allgemeine Antwortbereitschaft hat. Zielsetzung für die Durchführung der Interviews war es daher, in Anlehnung an Baur & Blasius (2019, S. 11) wie ein „geübte[r] Interviewer Probleme im Antwortverhalten der Befragten schon während des Interviews geschickt [zu] umgehen“.

Helfferich (2019) stellt fest, dass aufgrund von sozialen Erwartungen ein authentischer Text durch ein Interview nicht vollständig erreicht werden könne und somit reflektiert werden müsse, unter welchen Bedingungen die Antworten entstanden sind. Helfferichs (2019) Erkenntnisse führten zu der Herausforderung, der subjektiven Wahrheit des Interviewten ohne Vorannahmen offen zu begegnen und weder zu viel vorzugeben noch zu viel abzufragen. Voraussetzung dafür sei, dass der Interviewende dazu bereit ist, mit für ihn unerwarteten Antworten konstruktiv umgehen zu können. Gleichzeitig soll den Teilnehmenden ermöglicht werden, in ihrer eigenen Sprache sagen zu können, was sie möchten.

Um die beschriebenen Herausforderungen zu lösen, wurde der Einsatz eines semi-strukturierten Leitfadens beschlossen. Dieser soll auch die Komplexität aus den in Kapiteln 3.2 beschriebenen, kreativen Methoden reduzieren und der im nachfolgenden Kapitel 3.3.3 beschriebenen Fokusgruppe Rechnung tragen, indem bei der Moderation unterstützt wird (Helfferich, 2011; Przyborski & Riegler, 2010).

Durch die Vorgehensweise soll sich eine klare Struktur ergeben, innerhalb der die Beteiligten ihre Gedanken frei entwickeln können. Es wurde bewusst auf eine starke Strukturierung der Gesprächsführung innerhalb des Leitfadens verzichtet, um einen natürlichen Gesprächsverlauf innerhalb der eingesetzten Methoden zu ermöglichen und die kreative Entfaltung und authentische Meinungsäußerung zu unterstützen. Der semistrukturierte Leitfaden soll gleichzeitig aufgrund der Länge des Workshops helfen, den Überblick zu behalten und insbesondere bei denjenigen Methoden unterstützen, die konkrete Fragestellungen erfordern. Ein verkürzter Leitfaden für den Pilottest befindet sich in Anhang 1.3 und der vollständige Leitfaden für Snowgroomer befindet sich im Anhang 1.4

Helfferich (2011, S. 181) stellt fest, dass ein Leitfaden „So offen [...] wie möglich, so strukturiert wie aufgrund des Forschungsinteresses notwendig“ gestaltet sein sollte.

Somit enthalten die Leitfäden hauptsächlich Orientierungspunkte für das praktische Vorgehen, sowie eine Liste möglicher Fragen und Beispiele für suggestivfreie Kommunikation innerhalb der unterschiedlichen Methoden.

Zusammenfassend fiel die Entscheidung auf den semistrukturierten Leitfaden aufgrund mehrerer Faktoren. Der besseren Orientierung während des Workshops, der Möglichkeit, spontane Äußerungen der Interviewten zu erfassen, sowie der Absicht, als Interviewer mit möglichst wenig Vorannahmen in den Austausch zu gehen. Der Leitfaden

wird gleichzeitig dazu beitragen, dass die definierten Forschungsfragen ausreichend thematisiert werden.

3.3.3 Fokusgruppen

Die zuvor erörterten Ansprüche können ideal umgesetzt werden durch Fokusgruppen, die als moderierte Gruppendiskussionen mit typischerweise sechs bis zehn Personen definiert werden. Sie haben den Vorteil, dass sie auch bei einer kleinen Anzahl der Teilnehmenden durchgeführt werden können (Helfferich, 2011; Przyborski & Riegler, 2010; Sanders & Stappers, 2012).

Bei einer Untersuchung von Grundlagen für die Bestimmung der Gruppengröße kam Morgan (1996) zu dem Schluss, dass sich kleinere Fokusgruppen besser für emotionale Themen eignen und ein höheres Maß an Beteiligung ermöglichen. Kleine Gruppen würden jeder Person mehr Zeit geben, seine Ansichten und Erfahrungen zu Themen beizutragen, bei denen alle stark involviert seien (Morgan, 1996).

Definiert wird die Fokusgruppe als eine moderierte Gruppendiskussion wie im vorliegenden Fall in einer Kleingruppe, die anhand eines konkreten Themas geleitet wird. Unterschiedliche Meinungen sollen in geplanten Diskussionen wie in einem alltäglichen Gespräch initiiert und somit ein natürlicher Kommunikationsprozess konstruktiv angeregt werden. Anhand der Anregung werden die Teilnehmenden spontan in einen Meinungsaustausch eintreten, miteinander interagieren und sich gegenseitig erinnern und ergänzen. Herausfordernd bei der Moderation ist das Ermöglichen auch sozial unerwünschter Aussagen, die entgegen der Erwartungshaltung der Interviewten als Gruppendynamik legitimiert werden sollen. Es gilt auch, ein möglichst pluralistisches Meinungsbild aller Anwesenden zu erhalten, das nicht von einzelnen Meinungsführern monopolisiert wird (Vogl, 2019).

Mini-Fokusgruppen

Für den Fall, dass weniger Teilnehmende als erwünscht an dem Workshop partizipieren können wurde recherchiert, wie in einem solchen Fall vorzugehen ist. Dabei wurde der Begriff „Mini-Fokusgruppe“ in der qualitativen Forschung als eine Gruppe mit unter 10 oder 5 Personen identifiziert (Cortini et al., 2019; Toner, 2009).

Wie in Cortini et al. (2019), Vogl (2019) und Toner (2009) beschrieben, bietet diese Gruppengröße spezifische Vorteile, da besonders komplexe Inhalte wie die Fokussierung auf einen zukunftsgewandten Arbeitsplatz vertieft werden können. So wird ermöglicht, verschiedene Positionen zu differenzieren und gleichzeitig den einzelnen Teilnehmenden Raum für eine intensive Beteiligung zu ermöglichen. Es ist anzunehmen, dass die Erfahrung der Snowgroomer-Bedienenden als Expertenwissen angesehen werden kann, was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass die Fokusgruppen auch mit einer niedrigeren Anzahl der Probanden erfolgreich durchgeführt werden können (Cortini et al., 2019; Sanders & Stappers, 2012; Toner, 2009).

Mit Bezug auf die anschließende Auswertung durch die qualitative Inhaltsanalyse, ist laut Helfferich (2011, S.173) die Erkenntnis, dass

„Gerade im Bereich der objektiven Hermeneutik [...] davon ausgegangen [wird], dass die zu Grunde liegenden latenten Sinnstrukturen bereits anhand des Einzelfalls bestimmt werden können und eine objektive Gültigkeit über diesen Fall hinaus haben“.

Vorgehen

Im Fokus der Moderierung steht das explorative Erforschen des momentanen Status quo der Snowgroomer-Bedienenden in ihrem Arbeitsalltag, sowie das Identifizieren potenzieller Lösungsansätze durch den Einsatz von XR-Technologien dar. Die Teilnehmenden sollen über die Workshop Ziele und die einzelnen Schritte aufgeklärt werden. Der Gesprächsverlauf innerhalb des Workshops wird gesteuert, indem die entstehenden Diskussionen so moderiert werden, dass alle Meinungen geäußert werden können. Inhaltliche Unklarheiten wie eine Abgrenzung von VR- zu AR- Technologie werden so erläutert, sodass alle Beteiligten über ausreichend Wissen verfügen, um fiktive technische Lösungen im Diskurs zu besprechen.

Dabei soll der Gesprächsverlauf und die Steuerung der Diskussionen bewusst flexibel gestaltet und vorbereitet werden, um auf die Dynamik der Gruppe individuell eingehen zu können.

Durch die Informalität wird der Anspruch gewahrt, eine natürliche Kommunikation zu initiieren. Durch diesen dem Alltag nahen Gesprächsverlauf von Mitarbeitern, die sich gegenseitig kennen, soll eine Gesprächsatmosphäre entstehen, die unerwartete Erkenntnisse und Ideen zu Tage fördert. Tiefere Einblicke in den Arbeitsalltag werden durch eine angenehme Workshop Atmosphäre ermöglicht. Die Teilnehmenden sollen ermutigt werden, ihre Gedanken, Gefühle und Erfahrungen in ihren individuellen Worten auszudrücken. Das konkrete Verhalten der Moderation wird in Kapitel 4.2.1 näher erläutert.

3.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Im nachfolgenden Kapitel wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring vorgestellt. Es wird dargestellt, warum diese Methode sich als geeignet erwiesen hat, die Ergebnisse des Workshops mit Bezug zu einem zukunftsgewandten Arbeitsplatz für Snowgroomer-Fahrende auszuwerten. Während die qualitative Inhaltsanalyse systematisch ein regelgeleitetes, strukturiertes Auswerten vorsieht, sollen die Erkenntnisse um In-Vivo-Codes ergänzt werden. Dieses Vorgehen ermöglicht es, besonders nah an Sprache und Perspektive der Zielpersonen zu bleiben.

Kergel (2018, S. 117) bestätigt dieses Vorgehen, dass „Gerade durch In-Vivo-Kodes [...] Kodierungsverfahren stark an der Lebenswelt der beforschten Akteure orientiert [sind]“. In Kapitel 5.2 wird das Auswertungsmodell nach Mayring vorgestellt, das für die Kodierung der Workshop-Daten zur Anwendung kam.

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring ist ein strukturiertes Verfahren zur systematischen Auswertung. Es können verschiedene Medien wie Video- und Audiodateien analysiert werden. Meist wird nicht standardisiertes Textmaterial auf prägnante Aussagen hin durchsucht. Die qualitative Inhaltsanalyse entstammt somit der Herausforderung, große Datenbestände auf relevante Aussagen hin zu untersuchen, die beispielsweise aus Leitfadenterviews oder Fokusgruppen resultieren können (Bücker, 2020; Kühlmeyer et al., 2020; Mayring, 2010).

Auch die quantitative Inhaltsanalyse hat das Ziel, große Datenmengen wie Fragebögen auszuwerten. Die quantitative Forschung verwendet jedoch standardisierte Verfahren, die sich an Häufigkeiten orientieren, um von einer segmentierten Bevölkerungsgruppe signifikante Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung schließen zu können. Sie verwendet hypothesengetriebene deduktive Ansätze, um bestehende Theorien zu hinterfragen. Die formulierten Hypothesen werden anhand von messbaren Daten getestet. Die Orientierung an Zahlen und deren statistische Messbarkeit mit Rückschlüssen und Verallgemeinerung auf die Gesamtbevölkerung steht im Vordergrund (Mayring, 2010).

Im Gegensatz dazu untersucht die qualitative Forschung Domänen wie Arbeitsrealitäten wahlweise deduktiv oder mit induktivem Schwerpunkt auf Einzelfälle, ohne einen Rückschluss auf eine Gesamtmasse vorzunehmen. Die induktive qualitative Forschung folgt einem explorativen und interpretativen Ansatz, bei dem Theorien und Konzepte erst aus den erhobenen Daten heraus entwickelt werden. Das Ziel ist das tiefe Verständnis einer Domäne, wobei die Erkenntnisse aus der subjektiven Sichtweise einer oder einer Vielzahl von untersuchten Personen resultieren (Mayring, 2010).

Das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse zeichnet sich durch die anfänglich explorative Ausrichtung aus. Bei der induktiven Vorgehensweise werden bewusst theoretische Vorannahmen des Forschenden vermieden (Mayring, 2010).

Die methodische Unvoreingenommenheit soll einen hohen qualitativen Forschungsansatz ermöglichen, um sich mit den für Snowgroomer-Bedienende relevanten Arbeitsrealitäten ohne vorformulierte Hypothesen in einer zukunftsgerichteten Domäne auseinandersetzen zu können (Mayring, 2010).

Bei der Textexploration werden prägnante Textstellen als Kategorien identifiziert, die sich direkt auf Aussagen der Teilnehmenden beziehen und sich somit direkt mit dem Forschungsobjekt empirisch begründet auseinandersetzen. Das Bilden der Kategorien ist der methodische Kern der qualitativen Inhaltsanalyse und bedeutet, dass nicht kategorisierte Textstellen nicht weiter in die Forschung miteinbezogen werden (Mayring, 2010).

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring kann je nach Forschungsfrage und methodischem Vorgehen eine Zusammenfassung, eine Explikation oder eine Strukturierung unterstützen. Für jeden Anwendungsfall existieren Regelwerke, um eine systematische Vorgehensweise zu ermöglichen (Mayring, 2010).

Um einen Workshop mit zukunftsgegenwärtig orientierten Methoden auf relevante Aussagen hin auszuwerten, scheint eine Komprimierung des erhobenen Materials

sinnvoll zu sein. Ziel ist es, dass die wesentlichen Aussagen des Ausgangsmaterials erhalten bleiben und extrahiert werden können. So wird eine systematische Auswertung für eine spätere Überführung in Need Statements ermöglicht.

Auch die Grounded Theory oder die Globalanalyse kann prinzipiell zur Auswertung von Texten eingesetzt werden. Für die weitere Ausarbeitung wird aufgrund der Komplexität, genug verschiedene Perspektiven für eine Globalanalyse zu schaffen darauf verzichtet, diese in die vorliegende Thesis als Option für ein sinnvolles Forschungsmittel einzubeziehen (Cho & Lee, 2014; Kergel, 2018; Kuckartz, 2018; Mayring, 2010, 2019).

Die qualitative Inhaltsanalyse hat den Vorteil, dass sie sich direkt auf die konkrete Forschungsfrage mit einem systemisch geleiteten Vorgehen bezieht und somit hilft, den Rahmen der textuellen Auswertungsmöglichkeiten einzugrenzen (Kühlmeier et al., 2020).

In Kühlmeier et al. (2020) wird zwischen der qualitativen Inhaltsanalyse und der Grounded Theory insoweit unterschieden, als dass die Methoden einen unterschiedlichen Anspruch an die Erfahrungsgrade der Forschenden selbst stellen. Die qualitative Inhaltsanalyse wird als einsteigerfreundlicher umschrieben, was sie für den Einsatz dieser Ausarbeitung mit begrenzter Zeit als besonders geeignet macht. Sie stellt konkrete und verbindliche Handlungsvorschriften auf, während sich die Grounded Theory wenig konkret „durch eine stärkere Orientierung an Faust- oder Daumenregeln und eine Ausrichtung auf das Sich-zu-eigen-Machen eines bestimmten Denk- und Handlungsstils [...] kennzeichnet“ (Kühlmeier et al., 2020, S. 17 der .PDF-Version).

Der hohe Grad an präzisen Hilfestellungen würde den Forschenden beim Einsatz der qualitativen Inhaltsanalyse dabei unterstützen, eine korrekte Anwendung der Methode durch ein klares Regelwerk zu ermöglichen (Kühlmeier et al., 2020).

Dem wissenschaftlichen Anspruch der Replizierbarkeit in Bezug auf den entstehenden Kodierleitfaden soll der Anspruch der Reliabilität entsprechen, indem dieser durch Forschende nachvollzogen und somit auf Zuverlässigkeit und Konsistenz hinterfragt werden kann. Die Grounded Theory bedeute eine tiefe Forschung in Verbindung mit einem individuellen, interpretativen Vorgehen, was ihre Ergebnisse theoretischer, abstrakter und schwerer nachvollziehbar mache (Bücker, 2020; Kühlmeier et al., 2020).

Diese Argumente in Verbindung mit dem Ziel, eine systemische, konzeptgeleitete und objektive Forschung wie von Bücker (2020) beschrieben durchzuführen, lassen für das Ziel eines zukunftsgewandten Forschungskonzepts die qualitative Inhaltsanalyse als die passende Auswertungsmethode erscheinen. Durch ihren Einsatz sollen eine nachvollziehbare Kategorisierung und eine Überführung der erhobenen Transkriptionsdaten in Need Statements ermöglicht werden. Die nachfolgende Tabelle 3 soll die Erkenntnisse dieses Kapitels kompakt zusammenfassen.

Kriterium	Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring	Grounded Theory
Struktur & Regelgeleitetheit	Basiert auf einem festen, systematischen Regelwerk und der Entwicklung eines detaillierten Kodierleitfadens.	Ein eher offener Forschungsstil, der auf Heuristiken und "Daumenregeln" setzt als auf ein starres Regelwerk.
Einarbeitungsaufwand und Komplexität	Gilt als einsteigerfreundlich, da die klaren Verfahrensschritte eine hohe Orientierung bieten.	Erfordert Erfahrung und methodische Sicherheit, da ein hohes Maß an interpretativer Fähigkeit und das "Sich-zu-eigen-Machen" eines Forschungsstils verlangt wird.
Nachvollziehbarkeit und Reliabilität	Das Vorgehen und die Kategorienbildung sind durch den Kodierleitfaden für Dritte transparent und replizierbar.	Der Forschungsprozess ist an die individuelle Leistung des Forschenden gebunden. Die Ergebnisse sind dadurch schwerer nachvollzieh- und replizierbar.
Fokus & Zielsetzung	Stark auf die Forschungsfrage fokussiert und anpassbar. Ziel ist die systematische Reduktion und Strukturierung des Materials, um spezifische Aspekte zu analysieren.	Offen und explorativ. Ziel ist die Entwicklung einer umfassenden Theorie, die über die Forschungsfrage hinausgehen könnte.
Eignung für die Forschungsfrage	Ideal, um aus Workshop-Transkripten systematisch und regelgeleitet relevante Aussagen zu extrahieren, zu komprimieren und klar zu kategorisieren.	Kann genutzt werden, ist aber für die reine Extraktion konkreter Kernaussagen zu aufwendig und führt tendenziell zu abstrakteren, für die konkrete Erstellung eines visuellen Prototypen abweichenden theoretischen Ergebnissen.

Tabelle 3: Entscheidungsmatrix für Qualitative Inhaltsanalyse

3.5 Scenario Based Design

In Rosson & Carroll (2002) wird beschrieben, wie Softwareentwicklung durch einen nutzerzentrierten Aspekt im Sinne des Scenario Based Designs als Gegenentwurf zum damals üblichen Wasserfallmodell eingeführt wurde. Während des iterativen Entwicklungsprozesses des Scenario Based Designs können verschiedene Szenarientypen wie Prototyping oder Storyboards bereits zu einem frühen Zeitpunkt beschreiben, wie sich die Verwendung eines finalen Softwareprodukts anfühlen wird, um so eine erste Nutzererfahrung zu simulieren. Im Gegensatz zu formalen Analysen, die das Design und die Wahrnehmung im Workshop aufgrund ihrer starren Präzision einengen könnten, verfolgt das Scenario Based Design einen narrativen Ansatz. Diese Methode hilft, den zukünftigen Arbeitsplatz durch die Beschreibung potenzieller Nutzungsmöglichkeiten abstrahiert erlebbar zu machen. Die dabei verwendeten Szenarien sind Geschichten, die aus den Begebenheiten der Arbeitswelt des Forschungsobjekts heraus abstrahiert werden, um dessen Motivation, Bedürfnisse und Verhalten in einer aufeinanderfolgenden Sequenz von Aktionen und Ereignissen für eine konkrete Zielsetzung nachvollziehen zu können (Rosson & Carroll, 2002).

Es wird unterschieden zwischen fünf unterschiedlichen Phasen: In der Anforderungsanalyse werden Problemszenarien erstellt, die an Herausforderungen und Praktiken der jeweiligen Arbeitsdomäne orientiert sind. Im zweiten Schritt werden die Problemszenarien in Aktivitätsszenarien transformiert, die neue narrative der bisherigen Situation enthalten. Es folgt das Informationsdesign, in dem detailliert beschrieben wird, wie Informationen organisiert und dargestellt werden sollen. Im Interaktionsdesign werden die Handlungen des Nutzers mit dem System beschrieben und somit konkretisiert. Zuletzt folgt der iterative Ansatz, anhand einer Evaluierung der Nutzbarkeit eine kontinuierliche Bewertung des Forschungsdesigns durchzuführen (Rosson & Carroll, 2002).

Der Fokus des Scenario Based Design auf den Menschen als Akteur in seiner Arbeitswelt hilft in Workshops mit Snowgroomer-Bedienenden, eine zukunftsgewandte Geschichte ihres täglichen Arbeitsablaufs erlebbar zu machen. Komplexe, abstrakte und vage Konzepte zukünftiger Arbeitsplätze können ohne technische Barrieren leichtfüßig diskutiert werden, da der beschriebene Sachverhalt als in sich geschlossene Geschichte konkret erzählt wird und so individuell bewertet und nachvollzogen werden kann (Rosson & Carroll, 2002). Anhand der Reaktionen, Bewertungen und Kommentare der Teilnehmenden kann die entwickelte Geschichte explorativ wirken, indem sie dabei hilft, die zentrale Herausforderung bei der Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitsplätze zu adressieren. Indem beschrieben wird, was in einem potenziellen Zukunftsszenario getan werden soll (Rosson & Carroll, 2002).

3.6 Need Statements als Design Thinking Instrument

Für die Gestaltung eines zukunftsgewandten Prototyps ist eine innovationsunterstützende Methodik erforderlich, die menschliche Bedürfnisse in einen sinnvollen Zusammenhang für eine technische Umsetzung überführt. Der Design-Thinking-Ansatz eignet sich hierfür, da er als iterativer Prozess darauf abzielt, Fachwissen aus Domänen wie Design und Technik menschenzentriert zu integrieren (Meinel & Leifer, 2011).

Für den zu gestaltenden Workshop ist insbesondere die Fähigkeit des Design Thinkings relevant, das zuvor entwickelte Szenario aus Kapitel 5.3.1 in konkrete Bedürfnisse mit Fokus auf Verhaltensweisen und Werte zu transformieren. Meinel und Leifer (2011) formulieren hierzu mehrere zentrale Grundregeln. Die wichtigste Regel besagt, dass erfolgreiche Innovation stets auf einer menschenzentrierten Sichtweise beruht. Technologische Probleme sollen also primär so gelöst werden, dass sie menschlichen Bedürfnissen entsprechen. Für das Ziel, einen zukunftsgewandten Arbeitsplatz zu gestalten, bedeutet dies, das Fachwissen der späteren Nutzer als unerlässliche Ressource zu betrachten, um Bedürfnisse zu adressieren, die heutige Technologien noch nicht erfüllen können.

Gleichzeitig unterstützt die Methode eine innovative Denkweise, indem sie dazu ermutigt, an den Grenzen des bekannten Wissens zu experimentieren und die Freiheit zu nutzen, Dinge anders zu sehen (Meinel & Leifer, 2011). Dieser Ansatz ist eng verbunden mit der Zielsetzung dieser Ausarbeitung.

Meinel und Leifer (2011, S. XV) argumentieren, dass menschliche Grundbedürfnisse über die Zeit zwar konstant bleiben, aber dass sich die technologischen und sozialen Rahmenbedingungen stetig ändern. Um zukünftige Bedingungen präzise einschätzen zu können, sei es daher entscheidend, vergangene Lösungsansätze zu verstehen und diese mit zukunftsorientierten Methoden zu kombinieren. Genau dies ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, die Erkenntnisse aus der Analyse von Gegenwart und Vergangenheit mit partizipativen Zukunftsmethoden in ein zukunftsfähiges Design zu überführen (Bode & Dietrich, 2013; Fard et al., 2024; Glenn, 2021).

Die enge Verknüpfung von Forschung und Anwendung wird auch im HPI-Stanford Design Thinking Research Programm betont, das Forschende ermutigt, ambitionierte langfristige Untersuchungen zu den technischen, geschäftlichen und menschlichen Aspekten der Innovationsmethode zu entwickeln (Meinel & Leifer, 2011, S. xvi).

Need Statements

Design Thinking als methodischer Rahmen bietet sich für die Entwicklung von Need Statements an, da dieser Ansatz systematisch zwischen der Problematik mit identifizierten Bedürfnissen und der in eine technische Umsetzung mündende Lösung übergeht (Gibbons, 2019b; Meinel & Leifer, 2011).

Nach Meinel & Leifer (2011) ist der Design Thinking-Prozess durch seine iterative Natur geeignet, um zwischen verschiedenen Abstraktionsebenen zu wechseln und so von Problemwahrnehmungen zu konkreten Anforderungen zu gelangen.

Die Formulierung präziser Nutzerbedürfnisse folgt dem in der Define-Phase des Design Thinking zentralen Prinzip der Sichtweise („Point of View“). Nach Meinel & Leifer (2011) entsteht die Sichtweise durch die Synthese von Beobachtungen und Erkenntnissen aus der Exploration. Er dient als Ankerpunkt für die Ideengenerierung, indem er die identifizierten Nutzerbedürfnisse mit deren tieferliegenden Motivationen verbindet.

Der Prozess der Need Statement-Entwicklung nach Gibbons (2019b) folgt somit den von Meinel & Leifer (2011) beschriebenen Design Thinking-Phasen. Nach einem empathischen Verstehen der Nutzerproblematik ausgehend von Verständnis und Betrachtung werden die gewonnenen Erkenntnisse zu einem Standpunkt verdichtet, der als Grundlage für die Formulierung präziser Need Statements nach Gibbons (2019b) dient. Diese Need Statements verbinden den identifizierten Nutzer mit seinem Bedürfnis und der dahinterliegenden Motivation in Form eines strukturierten Satzes. Dabei wird die Rolle des Untersuchungsobjekts und seine Bedürfnisse in einen konkreten Satz überführt, um seine Motivation nachvollziehbar zu machen und so tiefere Einblicke zu gewinnen.

„Ein [Nutzer] braucht [Bedürfnis], um [Ziel/Motivation] zu erreichen“ (Gibbons, 2019).

Der strukturierte Ansatz ist für die zukunftsorientierten Workshops hilfreich, um die generierten, teilweise abstrakten Visionen in konkrete, handlungsleitende Aussagen zu transformieren, die als Grundlage für das RE dienen werden.

3.7 Paper Prototyping

Paper Prototyping wurde bereits in den 1980er-Jahren von Forschungsgruppen und Usability Pioniere entwickelt und im darauffolgenden Jahrzehnt durch Unternehmen wie IBM oder Microsoft populär gemacht. Seitdem gehört die Technik zum Produktentwicklungsprozess vieler Unternehmen (Snyder, 2003).

Das Vorgehen orientiert sich laut Snyder (2003) eng an den Prinzipien des Participatory Design, bei dem Nutzer aktiv in die Gestaltung einbezogen werden. Paper Prototyping ist eine Methode zum Gestalten und Testen von Systemen und Benutzerschnittstellen. Ziel ist es, mit Hilfe von schnell verfügbaren Mitteln wie Papier, Stift oder anderen Büroartikeln abstrahierte Modelle einer später zu implementierenden Benutzeroberfläche zu kreieren. So kann, ohne umfangreichen Code zu erstellen bereits in einer sehr frühen Phase eines Projektes eine strukturierte Rückmeldung von potenziellen Anwendern für einen Entwicklungsprozess eingeholt werden. Durch die Anwendung mittels einfach verfügbarer Gegenstände ist keine Plattformabhängigkeit gegeben und Webseiten können ebenso wie Software für verschiedene mobile Endgeräte und Hardwareplattformen symbolisch getestet werden (Snyder, 2003).

Paper Prototyping ist zudem eine Möglichkeit, einen Usability Test durchzuführen. Dazu wird einem repräsentativen Anwender eine reale Aufgabe gegeben und verfolgt, wie gut er durch die Anwendung navigieren kann, um das zuvor kommunizierte Ziel zu erreichen. Sämtliche Schritte sollen durch den Paper Prototyp genauso umsetzbar sein,

wie es in der später zu implementierenden Software der Fall sein wird. Eine Person aus dem Forschungsteam, oft als „Human Roboter“ genannt, kann die Rolle des Computers übernehmen und das Verhalten der Benutzeroberfläche simulieren. Da er keine Erklärungen liefert, wird ein zweiter Moderierende eingesetzt, der beispielsweise nachfragen kann, warum der Nutzer wie agiert, oder was der Anwender an welcher Stelle erwartet oder erwartet hätte (Snyder, 2003).

Im Gegensatz zum Wireframing, in dem Drahtgitter Skizzen für einen Prototyp beispielsweise für ein späteres Seitenlayout erstellt werden, unterscheidet sich Paper Prototyping durch seine interaktive und aufgabenbasierte Anwendung (Snyder, 2003).

Die Vorteile der Methode für die vorliegende Forschung liegen in der einfachen Anwendung ohne Einarbeitungszeit als niedrighschwellige Einstiegshürde dar sowie die für einen potenziellen zukünftigen Arbeitsplatz relevante Kreativitätsförderung. Durch den Einbezug des Paper Prototypings soll benutzernah und zielgerichtet gestaltet werden können. Die Methode ist sowohl vielfach erprobt wie auch schnell verständlich (Snyder, 2003).

4 Durchführung

Nachdem in Kapitel 3 das Vorgehen dieser Arbeit erläutert wurde, wird im folgenden Kapitel auf die praktische Durchführung der Workshops Bezug genommen. Dieses Kapitel stellt den Weg von der Konzeption der partizipativen Workshops bis zur tatsächlichen Datengewinnung mit den Snowgroomer-Fahrenden chronologisch nachvollziehbar dar. Ziel ist es, die Entstehung der in Kapitel 5 vorgestellten Ergebnisse und Analyseschritte transparent und nachvollziehbar zu machen. Der Ablauf der Durchführung orientiert sich an der in Kapitel 3.1 vorgestellten, dreistufigen Vorgehensweise und gliedert sich in die im folgenden vorgestellten Unterkapitel.

Zuerst wird in Kapitel 4.1 der Pilottest mit Studierenden beschrieben. Dieser diente der Validierung des dem Workshop-Designs zugrundeliegenden Methoden-Framework und lieferte Erkenntnisse, die in die Konzeption der Hauptstudie einfließen und für die Beantwortung der Forschungsfragen herangezogen wurden.

Anschließend dokumentiert Kapitel 4.2 die Durchführung des ersten Workshops bei der Firma Prinoth in Sterzing. In dieser explorativen Phase wurden unter Einsatz der in Kapitel 3.2 konzipierten Zukunftsmethoden erste Visionen für den zukünftigen Arbeitsplatz gemeinsam mit den Snowgroomer-Bedienenden generiert. Die für den Workshop verwendete Präsentation wird ebenso dargestellt wie das Vorgehen bei der Moderation.

Den Abschluss bildet Kapitel 4.3 mit der Beschreibung des zweiten Workshops in Sterzing. Hier stand die Konkretisierung der zuvor erarbeiteten Ideen aus Workshop eins im Fokus. Mittels Methoden wie dem Scenario Based Design und dem Paper Prototyping wurden die visionären Ansätze in Anforderungskonzepte und erste Prototypen überführt.

4.1 Pilottest mit Studierenden

Sanders & Stappers (2012) empfehlen unerfahrenen Workshop Moderierenden einen Pilottest für eine Hauptstudie. Am 06. November 2024 wurde daher ein Pilottest mit Studierenden mit dem Kernthema Blockchain (siehe Begrifflichkeiten) durchgeführt, um das Workshop Design auf seine Funktionalität zu testen. Ziel war zu prüfen, ob es gelingt, die Probanden anhand der eingesetzten Methoden dazu anzuregen, sich mit der Zukunftsfähigkeit der Blockchain Technologie auseinanderzusetzen.

Der Pilottest diente ausschließlich der methodischen Validierung des Workshop-Konzepts. Da die Thematik für die vorliegende Arbeit inhaltlich nicht relevant ist, wurde auf eine Aufzeichnung für eine detaillierte Inhaltsanalyse verzichtet. Die nachfolgend beschriebenen Erkenntnisse zur Eignung der Methoden basieren daher auf den subjektiven Beobachtungen aus der Moderationsperspektive.

Um den Studierenden, die im Pilottest als Teilnehmende fungieren sollten, die Möglichkeit zu geben, freiwillig mitwirken zu können, wurde das Vorgehen zuvor in der gemeinsamen Hochschulkommunikationsplattform geschildert und die Anwesenheit freigestellt. Die Präsentation mit dem abgeänderten Schwerpunktthema Blockchain wurde dann wie im Anhang 2.1 ersichtlich, als PowerPoint-Datei in einem Vorlesungsraum via Projektor visualisiert und die Methoden wurden in derselben Reihenfolge wie in der späteren Hauptstudie durchlaufen. Im Anschluss konnten die Studierenden auf freiwilliger Basis anonym den im Anhang 3.3 befindlichen Fragebogen ausfüllen. Dieser beinhaltet dieselben Fragen wie die Online-Befragung der Hauptstudie mit dem veränderten Hauptthema der Blockchain Technologie (siehe Begrifflichkeiten). Der im Vergleich zur Hauptstudie mit den Snowgroomer-Bedienenden weniger detailliert beschriebene, semistrukturierte Leitfaden ist im Anhang 1.3 zu finden und lag zu diesem Termin in ausgedruckter Form vor. Aufgrund der intensiven Mitarbeit der Studierenden und dem resultierenden Austausch wurde er ausschließlich für die Inspiration von zu ergänzenden Fragen eingesetzt.

Von den sieben anwesenden Studierenden musste ein Anwesender während des Pilottests wie zuvor über die Hochschulkommunikation angekündigt, aufgrund eines anderen Termins an der Hochschule den Pilottest vorzeitig verlassen. Von den restlichen sechs Studierenden haben fünf an der nachfolgenden im Anhang 3.3 zu findenden Mixed Methods Online-Befragung teilgenommen. Die Ergebnisse dieser Befragung werden in Kapitel 5.1.1 vorgestellt.

4.1.1 Praktische Umsetzung und Anpassungen

Um das Workshop Design für die Hauptstudie mit den Studierenden zu testen, wurden die Methoden zwar in derselben Reihenfolge angewendet, jedoch thematisch auf die Blockchain-Technologie (siehe Begrifflichkeiten) angepasst. Diese Anpassungen und die resultierende Umsetzung werden im Folgenden Kapitel nacheinander erläutert.

XR-Superkraft

Auf den Einsatz der XR-Superkraft wurde im Pilottest verzichtet, da die Abstraktionsebene der Verbindung von Superkräften, die aus der Blockchain Technologie resultieren zu hoch gewesen wäre. Gleichzeitig soll diese Methode initial als Einstieg dienen, um eine offene Atmosphäre zu schaffen und die Verbindung zu den praxisorientierten Snowgroomer-Bedienenden herzustellen. Auch wenn diese freiwillig an der Studie teilnehmen, ist hier eher von einer reservierten Einstellung auszugehen als bei Studierenden, die den Einsatz von theoretischen Methoden durch ihr Studium gewohnt sind und deren Zweckmäßigkeit daher potenziell weniger stark hinterfragen.

Polak-Spiel

Bei der Anpassung des Polak-Spiels im Pilottest wurde für die räumliche Verortung der Personen ihre Ansichten über die Thematik einer zukünftigen Entwicklung der Blockchain in Bezug auf das disruptive Potential bei digitalen Transaktionen und dem Datenmanagement erfragt. Die Dimension der Handlungsfähigkeit wurde durch die Frage

repräsentiert, inwiefern sich die Teilnehmenden dazu in der Lage fühlen, die Blockchain Technologie in der Zukunft effektiv nutzen zu können.

Der Einsatz des Polak-Spiels führte, nach einer anfänglich kurzen reservierten Phase zu äußerst konstruktiv verlaufenden Diskussionen. Zunächst war eine gewisse Unsicherheit im Raum spürbar, als die Studierenden sich physisch zu den Themenfeldern im Sinne des Polak Spiels positionieren sollten. Der Moment des Zögerns löste sich auf, als die unterschiedlichen Standpunkte für alle visuell greifbar wurden. Die räumliche Distanz zwischen einem optimistischen Studierenden, der das disruptive Potenzial der Technologie betonte, und einem eher pessimistisch positionierten Kommilitonen, der auf Skalierungsprobleme und den hohen Energieverbrauch hinwies, schuf eine unmittelbare und produktive Spannung. Es entstand eine natürliche Neugier für die abweichenden Meinungen und die Erfahrungen, die zu der jeweiligen Aufstellung geführt hatten. Als Moderierender wurde gezielt darauf geachtet, den Dialog zu fördern. Alle Teilnehmenden sollten die Gelegenheit erhalten, ihre Position zu erläutern und auf Nachfragen der anderen einzugehen. Durch offene Fragen wurde der Austausch vertieft. Das Polak-Spiel entwickelte sich zu einer lebhaften Debatte, die eine offene Atmosphäre schuf und spürbar Vertrauen und gegenseitiges Interesse aufbaute. Die anfängliche Zurückhaltung wich einer engagierten Auseinandersetzung, die den Grundstein für die nachfolgenden, tiefergehenden Methoden legte. Gleichzeitig war beim Beenden der Methode ein Bruch spürbar – es fiel den Studierenden schwer, sich aus den spannenden Diskussionen zu lösen. Aus subjektiver Sicht war das Moderieren äußerst einfach und angenehm, was besonders dem großen Interesse, der Offenheit und der wissbegierigen Haltung der Gruppe geschuldet war.

Futures Wheel

Wie in dem Kapitel 3.2.3 für den Einsatz der Methode FW mit Snowgroomer-Bedienenden beschrieben, wurde den Studierenden in der Pilotstudie ebenso freigestellt, eine zentrale These selbst zu formulieren, oder den Ankerpunkt „Blockchain ist etabliert in Unternehmen“ zu verwenden. Die zentrale Annahme wurde bewusst anspruchsvoll definiert, um einerseits den Moderationsbedarf und andererseits die Fähigkeit des Methodeneinsatzes einschätzen zu können, bei kontroversen und herausfordernden Themen vermitteln zu können.

Nachdem die Gruppe entschieden hatte, sich der herausfordernden zentrale These zu stellen, folgte eine tiefgründige und vielschichtige Debatte. Die Struktur des FW half dabei, die anfänglich breiten Assoziationen zu sammeln und ihre Konsequenzen systematisch zu durchdenken. Die Diskussion fächerte sich von den direkten Folgen erster Ordnung, wie Skalierbarkeit, Ökonomie und besonders, administrativen Konsequenzen zu den indirekten Konsequenzen zweiter und dritter Ordnung auf.

So wurde beispielsweise erörtert, wie eine etablierte Blockchain-Infrastruktur nicht nur neue Geschäftsmodelle ermöglichen, sondern auch tiefgreifende soziale und organisatorische Fragen aufwerfen würde. Themen wie der veränderte Bedarf an Qualifikationen, datenschutzrechtliche Herausforderungen eines transparenten Arbeitsplatzes

wurden intensiv besprochen. Die Methode zwang die Teilnehmenden förmlich dazu, über den Tellerrand der rein technischen Machbarkeit hinauszublicken und die systemischen Wechselwirkungen zu erkennen. Das visuelle Festhalten der Assoziationen auf dem Miro-Board sorgte für Klarheit und ermöglichte es, auf bereits genannte Punkte zurückzukommen und diese weiterzuentwickeln. Das FW bewies hier seine Stärke, eine komplexe Thematik in handhabbare und miteinander verbundene Diskussionspunkte zu zerlegen und so eine gemeinsame Analyse zu ermöglichen. Gleichzeitig war spürbar, dass der offene Austausch des Polak Spiels durch das nun folgende methodische Rahmenwerk eingengt wurde und zu komplexeren und herausfordernden Auseinandersetzungen geführt hat. Während der Einsatz des Polak Spiels den Eindruck vermittelt hat, dass die Studierenden gerne den ganzen Tag diskutiert hätten, war beim Einsatz des FW nach gewisser Zeit eine Grenze erreicht, bei der die Studierenden aufgrund der anspruchsvollen Gedankengänge eine Pause brauchten. An dieser Stelle wurde es auch Zeit für eine neue Methode, da die Konsequenzen merklich erschöpft waren und wenig Potenzial für einen weiteren Austausch bestand. Die finale Darstellung des FW ist als Miro Board Export im Anhang 2.2 zu finden. Die Vorlage wurde ebenso wie die Vorlage für die UG-Methode dem digitalen Anhang aus Groß & Mandir (2022b) entnommen.

Ungeschehene Geschichte

Bei der Durchführung der UG-Methode wurde der Miro Export des im Anhang 2.2 befindlichen, adaptierten Zeitstrahls mit Meilensteinen der Blockchain-Entwicklung als Grundlage für die Konstruktion eines Narrativs angeboten. Der fiktiven Geschichte liegt die Annahme zugrunde, dass die Technologie in der Vergangenheit das Bankenwesen verdrängt hätte, was im Hier und Jetzt zu ungeahnten Konsequenzen führen würde.

Den Abschluss des Pilottests bildete somit die Methode der UG, die sich als anspruchsvollster Teil des Workshops erwies. Die Reaktion auf diese Methode war gespalten. Die Komplexität der Aufgabe, aus den vorgegebenen, teils als einengend empfundenen Zeitpunkten ein alternatives Narrativ nachzuvollziehen, stellte für einige Teilnehmende eine spürbare Hürde dar. Während das Polak-Spiel und das FW durch ihre klare Struktur und den direkten Bezug zu persönlichen Einschätzungen eine hohe Beteiligung förderten, erforderte diese Methode ein höheres Maß an Abstraktionsvermögen und Fantasie. Dies führte dazu, dass die bis dahin sehr engagierte Gruppendynamik nachließ. Einige Studierende zogen sich merklich aus der Diskussion zurück und zeigten sich weniger begeistert als bei den vorangegangenen Übungen. Obwohl einzelne Beteiligte den kreativen Anreiz der Methode schätzten und interessante Gedankenspiele entwickelten, gelang es nicht, die gesamte Gruppe für eine durchgehend konstruktive Auseinandersetzung mit dem fiktiven Szenario zu gewinnen. Die Methode zeigte somit ihre Grenzen auf, eine heterogene Gruppe ohne tiefere Vorerfahrung für das methodische Kernthema einheitlich zu aktivieren.

Im Anschluss an den Pilottest wurden die Studierenden gebeten, an einer Online-Befragung teilzunehmen. Die Ergebnisse daraus werden in Kapitel 5.1.1 vorgestellt.

4.1.2 Erkenntnisse für nachfolgende Workshops

Die Durchführung des Pilottests lieferte Erkenntnisse, die zur Optimierung des Designs für die Hauptstudie mit den Snowgroomer-Bedienenden beitragen. So konnte die Wirksamkeit der gewählten Methodenabfolge bestätigt werden, um eine zunächst zurückhaltende Gruppe zu aktivieren. Besonders das Polak-Spiel erwies sich als äußerst effektiver Katalysator. Die anfängliche Unsicherheit der Studierenden löste sich durch die physische Verortung im Raum und die Visualisierung der unterschiedlichen Standpunkte schnell auf. Es entstand eine dynamische und von gegenseitiger Neugier geprägte Diskussion, die eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre für den gesamten weiteren Workshop schuf. Diese Erkenntnis bedeutet für die Hauptstudie, dass die Methode potenziell zurückhaltende, praxisorientierte Zielgruppen zu Beginn des Workshops aktivieren kann.

Die Auseinandersetzung mit der anspruchsvollen These des FW zeigte, dass die Methode auch bei komplexen Themen zu tiefgründigen Debatten führen kann. Die Studierenden nahmen die Herausforderung an und konnten die Struktur der Methode nutzen, um systemische Konsequenzen der Blockchain-Technologie differenziert zu durchdenken. Gleichzeitig konnten bei der UG-Methode die Grenzen der Abstraktionsbereitschaft nachvollzogen werden. Der Einsatz stellte für einige Teilnehmende eine spürbare Hürde dar und führte zu einem sichtbaren Nachlassen der Beteiligung.

Für die Hauptstudie ergaben sich daraus die Schlussfolgerungen, dass die Moderation sicherstellen muss, dass die zentrale These des FW und die Zeitpunkte der UG-Methode für die Fahrenden greifbar sind.

Die UG-Methode muss für die Zielgruppe der Snowgroomer-Fahrenden besonders behutsam eingeführt werden und benötigt Zeitanker, die zugänglich sind und zum Nachdenken anregen. Die Moderation muss das erhöhte Abstraktionslevel aktiv begleiten und möglicherweise stärker unterstützend eingreifen, um Frustration oder einen Rückzug aus der Diskussion zu vermeiden.

Der Vorschlag eines Studierenden, die PowerPoint-Präsentation direkt in das für die Methoden genutzte Miro-Board zu integrieren, wurde als wertvolle Optimierung identifiziert. Durch die Vermeidung von Medienbrüchen kann so in der Hauptstudie ein nahtloser und professionellerer Ablauf gewährleistet werden, der die Konzentration der Teilnehmenden nicht durch technische Wechsel stört.

4.2 Workshop 1: Zukunftsvisionen generieren

Am 8. November 2024 wurde der erste Workshop bei der Firma Prinoth in Sterzing, Italien mit Snowgroomer-Bedienenden durchgeführt. Die Kontaktperson bei Prinoth hat sich darum bemüht, statt acht Probanden zehn zu rekrutieren. Es wurde vorgewarnt, dass die Firma sich zu dem Zeitpunkt des Workshops im operativen Betrieb befindet und somit die Teilnehmerzahl nicht garantiert werden konnte. Von den zehn rekrutierten Beteiligten sind vier männliche Probanden erschienen. Die Berufserfahrung der

Teilnehmenden ist wie gewünscht divers zwischen etwa drei, etwa fünf, etwa 15 und etwa 25 Jahren Berufserfahrung aufgeteilt. Die Vorlagen der Einverständniserklärungen befinden sich in Anhang 1.1 und das zum Teil überarbeitete, via MAXQDA erfasste Transkript im Anhang 3.1. Die Präsentation und die Durchführung von FW und UG fand integriert in einem digitalen Miro Board statt, welches somit auch als Arbeitsfläche diente. Die vollständige Dokumentation dieses Boards, inklusive der Präsentationsfolien, ist im Anhang 2.3 verfügbar. Für die Darstellung des Miro Boards wurde wie in Abbildung 6 ersichtlich, ein TV-Gerät verwendet, das die Visualisierung samt der verwendeten Formatvorlagen von Groß & Mandir (2022b) gut leserlich darstellte. Die Sitzpositionen sind ebenso der Abbildung zu entnehmen. Der Moderierende hatte eine Sitzgelegenheit direkt neben dem TV-Gerät und stand den größten Teil der Zeit. Links neben dem Moderierenden ist der Co-Moderierende in hellgrau zu sehen. Die vier Workshop Teilnehmenden werden in hellblau dargestellt. In der Mitte befanden sich drei Mikrophone, die mit der Software RØDE Connect den gesamten Workshop aufgezeichnet haben. Beim Betreten des Raumes wurden die Anwesenden freundlich begrüßt. Von der Kontaktperson bei Prinoth wurden Getränke bereitgestellt, die mit Notizzetteln und Stiften an jeder Sitzposition platziert wurden. Der im Anhang 1.4 zu findende, detaillierte semistrukturierte Leitfaden wurde ausgedruckt zum Durchführungsort mitgenommen und ausschließlich für ergänzende Fragen bei den Methoden FW und UG eingesetzt.

Abbildung 6: Aufbau Workshop 1 in Sterzing

4.2.1 Moderation

Um während des Workshops eine wertschöpfende und aktivierende Atmosphäre zu schaffen, wurde bewusst auf das eigene Verhalten als Moderierende Person geachtet und dieses gezielt als methodisches Werkzeug eingesetzt. Das Ziel war, nicht nur die Diskussion zu leiten, sondern aktiv zur Beteiligung aller Teilnehmenden beizutragen

und insbesondere auch zurückhaltendere Personen zur Mitwirkung zu motivieren (Helfferich, 2011).

Dazu hat sich der Moderierende während des Workshops überwiegend stehend im Raum bewegt und gezielt die Nähe zu den Anwesenden gesucht. Die Entscheidung, nicht statisch zu sitzen, sondern aktiv durch den Raum zu gehen diente dem Zweck, die Dynamik des Workshops zu erhöhen und die Themen lebendiger zu gestalten. Durch offene Körperhaltung, direkte Ansprache und freundliche Gestik wurde eine Atmosphäre geschaffen, in der sich auch ruhigere Beteiligte eingeladen fühlen, ihre Gedanken einzubringen. Das bewusste Zugehen auf einzelne Personen, gerade wenn diese sprachen – beispielsweise durch ein kurzes Verweilen in ihrer Nähe, eine offene Geste mit den Händen oder gezielten Blickkontakt – sollte es ermöglichen, Hemmschwellen abzubauen und das Gefühl von Gleichwertigkeit in der Gruppe zu stärken (Helfferich, 2011).

Ein zentrales Anliegen war es, den Redeanteil möglichst gleichmäßig zu verteilen und zu verhindern, dass einzelne, gegebenenfalls erfahrenere Stimmen von Snowgroomer-Bedienenden das Gespräch dominieren. Dies sollte nicht durch restriktive Moderation, sondern durch konstruktives, wertschätzendes Verhalten erreicht werden. Wenn dem Moderierenden auffiel, dass sich einzelne Teilnehmende zurückhielten, wurden sie durch offene Fragen und unterstützende Gesten wie einem Zunicken ermutigt, sich einzubringen. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass Beiträge ausschließlich positiv bewertet und stets als wertvolle Impulse für den weiteren Verlauf aufgegriffen wurden. Hierzu wurden durchgehend während des Workshops Notizen gemacht, um die Diskussion zu strukturieren und zu steuern (Helfferich, 2011).

In Jedinger und Michael (2022) und Helfferich (2011) wird betont, dass die Moderation nicht nur inhaltlich, sondern auch durch nonverbale Kommunikation maßgeblich zur Gesprächsatmosphäre beiträgt. Eine offene, zugewandte Körperhaltung und die bewusste Steuerung der eigenen Präsenz im Raum fördern nachweislich die Beteiligung aller Gruppenmitglieder und helfen, ein möglichst pluralistisches Meinungsbild zu erhalten. Insbesondere in heterogenen Gruppen, wie sie in Bezug auf den Erfahrungsschatz im Snowgroomer-Fahrenden Kontext vorliegen, ist es entscheidend, auch leise Stimmen sichtbar zu machen und so die kollektive Intelligenz der Gruppe zu aktivieren.

Durch diese bewusste, aktivierende Moderationshaltung sollte der Workshop nicht nur methodisch, sondern auch atmosphärisch zu einem Raum werden, in dem alle Teilnehmenden gleichwertig ihre Arbeitswelt gestalten können.

4.2.2 Intro: Präsentation

Im Folgenden wird die PowerPoint Präsentation aus dem Miro Board Export aus Anhang 2.3 beschrieben. Die Präsentation und die Methoden befinden sich auf demselben Miro Board, um nahtlos wie in Kapitel 4.1.2 von einem Studierenden vorgeschlagen, zwischen den Methoden und der Präsentation wechseln zu können.

Die praktische Umsetzung des Workshops mit den Snowgroomer-Fahrenden in Sterzing folgte einem dramaturgisch und methodisch abgestimmten Aufbau, der sich an den Prinzipien partizipativer Zukunftsforschung nach Groß & Mandir (2022a) dem Design Futuring nach Fry (2018) und Inayatullah (2008) sowie an den Handlungsempfehlungen von beispielsweise Porst (2022) und Mey & Mruck (2010) zu suggestivfreier Kommunikation und allgemeiner Befragung orientiert.

Ziel war es, durch einen Wechsel aus Impulsen, suggestivfreien Fragestellungen und strukturierter Reflexion ein kreatives und offenes, konstruktives Arbeitsklima zu schaffen, das die Teilnehmenden zu aktiven Gestaltern ihrer eigenen Arbeitswelt macht (Helfferich, 2011).

Der erste Slide der Präsentation zeigt einen Fusionsreaktor und stellt eine visuelle Provokation für das Zukunftsdenken dar. Der Fusionsreaktor ist ein Symbol für die technologische Utopie, dass sämtliche Energieprobleme der Menschheit gelöst wären. Dieser Einstieg wurde gewählt, um den Anwesenden zu verdeutlichen, dass im Workshop weder zeitliche noch technologische Restriktionen gelten. Die Visualisierung eines positiven Zukunftsszenarios sollte die Fantasie anregen und die Bereitschaft fördern, sich auf visionäre Ideen einzulassen. Dieser Ansatz entspricht der Empfehlung von Groß & Mandir (2022a), partizipative Zukunftsprozesse mit einem emotionalen „Kick-off“ zu beginnen, der Denkblockaden löst und die Offenheit für alternative Zukunftsbilder erhöht.

Der zweite Slide mit der Überschrift „Jeder Beitrag wird mir helfen“ diente als Bitte an die Teilnehmenden, alle Gedanken einzubringen - unabhängig davon, wie relevant oder realistisch sie auf den ersten Blick erscheinen. Das Ziel hinter diesem Vorgehen war auch, einen Austausch ohne Moderation zu ermöglichen, in dem die Beteiligten sich über ihre Eingebungen austauschen. Die bewusst informelle Aufforderung an die Teilnehmenden, „Bitte haut alles raus, was ihr im Kopf habt...“ diente dazu, eine angstfreie Atmosphäre zu schaffen und Hierarchien abzubauen. Gleichzeitig sollte so dem Risiko vorgebeugt werden, dass wertvolle Impulse aus Zurückhaltung oder der Sorge, sich falsch auszudrücken verloren gehen. Es wurde auf die Notizzettel und die bereitgestellten Stifte verwiesen, damit aufgeschriebene Gedankengänge nicht verloren gehen, wenn ein anderer Teilnehmender gerade am Sprechen ist.

Der dritte Slide „Ziele für den Workshop“ konkretisierte die Rahmenbedingungen: Technologische Machbarkeit, Kosten, Tradition oder Konkurrenz sollten keine Rolle spielen. Diese Vorgehensweise, Grenzen des Machbaren abzubauen, schuf den notwendigen Möglichkeitsraum für spekulatives Design erschaffen (Fry, 2018; Groß & Mandir, 2022a).

Die folgende Folie leitete mit der Frage „Welche (XR) Superkraft wünscht ihr euch bei der Arbeit?“ in die erste partizipative Methode über. Die Formulierung wurde durch die Ausklammerung von XR offengehalten, um die Impulse nicht auf XR zu beschränken, sondern auch andere innovative Ansätze zuzulassen. Die ergänzenden Beispiele „Durch Schnee sehen“, „virtuelle Pistenformen angezeigt bekommen“ und „Live-

Verbindung“ sollten als Inspiration dienen, falls die Teilnehmenden zurückhaltend agieren. Die Beispiele waren jedoch bewusst so abstrakt gewählt, dass sie sich möglichst wenig suggestiv auswirken.

Die folgende Agenda mit Uhrzeiten bot den Anwesenden nach dem Intro eine Orientierung und Transparenz über den Ablauf.

Mit dem Polak-Spiel wurde dann eine Methode eingesetzt, die das Publikum durch räumliche Positionierung im Raum dazu einlädt, ihre Erwartungen an die Digitalisierung und ihre eigene Handlungsfähigkeit mit dieser zu reflektieren. Die Fragen wurden bewusst offen und suggestivfrei formuliert: „Wie stark fühlt ihr euch in der Lage, die neuen digitalen Technologien im Arbeitsalltag effektiv zu nutzen?“.

Die anschließende Zusammenfassung betonte die Gleichwertigkeit aller Positionen und sollte so eine wertschätzende Diskussionsgrundlage für die nachfolgenden Methoden schaffen.

Im nächsten Schritt wurde das FW eingeführt. Die Präsentation erläuterte das Ziel, „systematisch die Auswirkungen von Veränderungen zu erforschen“ und sowohl direkte als auch längerfristige Konsequenzen zu betrachten. Die Methode wurde als logische Fortsetzung der vorherigen Übungen positioniert. Nachdem individuelle Wünsche und Haltungen sichtbar gemacht wurden, ermöglichte das FW eine gemeinsame, strukturierte Analyse der Folgen der angenommenen Veränderung, „XR ist leistungsfähig und erforscht“. Die Wahl dieser zentralen Annahme wurde im Workshop wie in Kapitel 3.2.3 begründet. Sie übersetzt die zuvor entwickelten, teils utopischen Ideen in ein Szenario, in dem XR-Technologien tatsächlich verfügbar und über die bisherigen negativen Erfahrungen hinweg, auch praxiserprobt sind. Dadurch wurde eine Brücke zwischen spekulativer Freiheit und realitätsnaher Reflexion geschlagen.

Den Abschluss bildete die Methode UG. Die Präsentation betont, dass durch das Hinterfragen alternativer Geschichtsverläufe kreatives Denken angeregt und die Analyse von Ursache-Wirkungs-Beziehungen vertieft wird.

Das gesamte Workshop-Design und die zugehörigen Slides sind eng an den Grundsätzen partizipativer Zukunftsforschung ausgerichtet (Groß & Mandir, 2022a; Seligman et al., 2013).

Die bewusste Vermeidung von Suggestivfragen und die offene, wertschätzende Kommunikation entsprechen den Empfehlungen der qualitativen Sozialforschung (Helferich, 2011; Porst 2022).

Die Methodenabfolge folgt wie in Kapitel 3.1 beschrieben der Logik, zunächst Denkbarrieren durch den Fusionsreaktor und die XR-Superkraft abzubauen, individuelle Perspektiven durch das Polak-Spiel sichtbar zu machen, eine gemeinsame technologieorientierte Reflexion durch das FW zu fördern und schließlich alternative Narrative durch die UG-Methode zu entwickeln.

4.2.3 Praktische Umsetzung und Anpassungen

Die praktische Umsetzung der in diesem Workshop eingesetzten Methoden folgte der in Kapitel 3.2 beschriebenen dramaturgischen Abfolge und der in Kapitel 4.2.1 beschriebenen flexiblen Moderation, die den Gesprächsfluss der Teilnehmenden priorisieren und es ermöglichte, auf spontane Impulse und Diskussionen einzugehen.

XR-Superkraft

Als Einstieg diente die Methode XR-Superkraft, die sich bereits in Kapitel 4.1.1 als effektive Aufwärmübung erwies. Die Bedienenden ließen sich offen auf die Thematik ein und es gab kaum anfängliche Zurückhaltung. Es wurden offen konkrete Wünsche artikuliert, die sich vor allem auf die Überwindung von Sichtbehinderungen und die Lösung von Gefahren bezogen. Ein zentraler Wunsch war eine vorausschauende Analyse der Schneeverhältnisse, da sich diese unerwartet ändern und die Arbeitslast bei einer Fehleinschätzung erhöhen könnte. Ebenso wurde der Bedarf an einer unterstützenden Sicht geäußert, um bei schlechtem Wetter, Nebel oder in Whiteout-Situationen vorausschauend agieren zu können. Unsichtbare Risiken wie hoch in der Luft hängende Seilbahnkabel oder Personen auf der Piste sollten frühzeitig als visuelles Highlight zu erkennen sein. Ein Leitsystem oder eine Navigation wurde gefordert, um insbesondere neuen Fahrern eine Orientierung zu geben, was aufgrund der hohen Personalfrequenz und der damit verbundenen flachen Lernkurve als essenziell angesehen wird.

Polak Spiel

Im Anschluss wurde das Polak-Spiel durchgeführt, um die grundlegende Haltung der Anwesenden zur Digitalisierung und der eigenen Handlungsfähigkeit zu reflektieren. Es zeigte sich eine homogene Grundhaltung der Beteiligten. Alle vier Bedienenden positionierten sich im optimistischen und handlungsfähigen Quadranten, was auf eine einheitlich positive Einstellung gegenüber der Digitalisierung in ihrem Berufsfeld hindeutet. Es zeigte sich somit eine durchweg positive und optimistische Einstellung, die die Fahrenden auf bereits gemachte gute Erfahrungen mit technologischen Hilfsmitteln wie der Schneehöhenmessung zurückführten. Gleichzeitig wurden aber auch zentrale Bedenken thematisiert, darunter die wachsende Abhängigkeit von den Systemen und der empfundene psychologische Stress bei deren Ausfall. Zudem wurde die Gefahr der Fehlinterpretation von Leistungsdaten durch nicht fachkundige Vorgesetzte als kritisches Problem benannt, das Bedienende in falsch darstellen könne.

Futures Wheel

Beim FW entschieden sich die Teilnehmenden dafür, die vorbereitete These „XR ist leistungsfähig und erforscht“ zu übernehmen und nicht, eine eigene zu formulieren. Es wurde zunächst der Unterschied zwischen AR und VR erläutert. Die darauffolgende Diskussion war so intensiv und produktiv, dass eine wichtige methodische Anpassung vorgenommen wurde – um den wertvollen Gesprächsfluss nicht durch das strukturierte Ausfüllen der Vorlage zu unterbrechen, entschied sich die Moderation, die Konsequenzen lediglich als Mitschrift zu protokollieren.

Die Diskussion drehte sich schnell um die konkrete Ausgestaltung einer Schnittstelle in Form von Projektionen auf der Windschutzscheibe gepaart mit einer starken Ablehnung gegenüber dem Tragen einer Brille. Als Gründe für die Ablehnung der Brille wurden die Vermeidung von Motion Sickness beschrieben und die als unangenehm und unergonomisch empfundenen aktuellen Brillenmodelle. Beim Bezug zu VR-Brillen und Remote Steuerung wurde der Wunsch betont, den direkten visuellen und haptischen Bezug zur Realität und zur Maschine nicht zu verlieren. Die Anwesenden hoben hervor, dass die Freude an der Arbeit und das Gefühl für den Schnee und das Fahrzeug essenziell seien und durch eine rein virtuelle Realität verloren gehen würden. In diesem Kontext wurde auch erstmals der Wunsch nach einer Sprachsteuerung geäußert, um die Hände für die Bedienung freizuhalten.

Ungeschehene Geschichte

Den Abschluss bildete die Methode UG. Die Auseinandersetzung mit dem adaptierten Zeitstrahl führte zu einer Diskussion über die veränderten Arbeitsbedingungen. Die Bedienenden stellten fest, dass die Arbeit durch technische Beschneidung heute paradoxerweise einfacher und planbarer geworden sei, obwohl die Wetterextreme zugenommen hätten. Das im alternativen Zeitstrahl entworfene Szenario, in dem Snowgroomer-Vehikel bei Notfällen auch im städtischen Raum eingesetzt werden, wurde als durchaus realistisch und plausibel eingeschätzt, da ähnliche Einsätze bereits stattgefunden hätten.

Nachdem der Workshop durchgeführt wurde, haben die Teilnehmenden eine Online-Befragung beantwortet, deren Ergebnisse in Kapitel 5.1.2 präsentiert werden.

Die qualitative Inhaltsanalyse des Transkripts wird in Kapitel 5.2.2 vorgestellt.

4.3 Workshop 2: Konkretisierung und Prototyping

Der zweite Workshop fand am 4. April 2025 von 8.30 bis 17.00 Uhr bei der Firma Prinoth in Sterzing, Italien statt. Dabei befand sich die Firma Prinoth, die die Teilnehmenden bereitstellte, wie in Workshop eins in Kapitel 4.2 erläutert, erneut im Produktivbetrieb. Auch zu diesem Termin wurden von der Kontaktperson statt der gewünschten acht Probanden zehn rekrutiert mit dem Hinweis, dass keine Garantie für deren vollständige Anwesenheit gegeben werden kann. An diesem Tag mussten viele wichtige Einsätze durchgeführt werden, weswegen von den zehn rekrutierten Personen nur drei Snowgroomer-Bedienende an dem Workshop teilnehmen konnten.

Es handelte sich dabei um zwei männliche Probanden, die bereits beim ersten Workshop teilgenommen hatten, mit etwa drei und etwa fünf Jahren Berufserfahrung. Hinzu kam eine dritte Person, die bisher nicht in Erscheinung getreten war. Es handelte sich um einen männlichen Snowgroomer-Bedienenden mit fast 10 Jahren Berufserfahrung. Die Vorlage für die ausgefüllten Einverständniserklärungen befindet sich im Anhang 1.2 und das unbearbeitete Transkript aus MAXQDA im Anhang 3.2.

Der Moderierende saß wie in Abbildung 7 zu sehen vor dem TV-Gerät, auf dem das in Kapitel 5.3.1 beschriebene futuristische Scenario Based Design übertragen wurde. Links neben dem Moderierenden ist der Co-Moderierende in hellgrau dargestellt und die drei Anwesenden aus dem Workshop sind hellblau unterlegt. Auf dem Whiteboard wurde die Satzstruktur der Need Statements beispielhaft notiert und der Flipchart sollte dem Anbringen und Notieren der Statements dienen. In der Mitte befanden sich erneut mehrere Mikrophone, die ebenfalls mit der Software RØDE Connect den gesamten Workshop aufgezeichnet haben.

Abbildung 7: Aufbau Workshop zwei in Sterzing

Am Durchführungstag des Workshops kam es zu ausgefallenen Maschinen, weswegen von 10 rekrutierten Bedienenden nur drei Fahrende sehr verspätet teilnehmen konnten. Zwei davon waren auch im vorigen Workshop eins aktiv zugegen.

4.3.1 Praktische Umsetzung und Anpassungen

Der zweite Workshop hatte den Fokus, Erkenntnisse aus dem ersten Workshop in Anforderungskonzepte zu übersetzen. Der Ablauf folgte einem strukturierten Design-Thinking-Prozess, der bei der praktischen Umsetzung flexibel an die Bedürfnisse und die Dynamik der Anwesenden angepasst wurde. Der Termin begann mit einem kurzen Rückblick des Vorgehens und der Erkenntnisse vom letzten Workshop und der Vorstellung des futuristischen Szenarios, das auf den Ergebnissen der qualitativen Inhaltsanalyse aus dem ersten Workshop basierte und dessen Herleitung in Kapitel 5.3.1 vorgestellt wird. Das resultierende, im Anhang 2.4 befindliche futuristische Szenario diente als narrative Grundlage und gemeinsamer Bezugspunkt für die anschließende Entwicklung von Need Statements und wurde am TV-Gerät Absatz für Absatz vorgestellt.

Need Statements

Die praktische und methodische Formulierung der Bedürfnis-Sätze, von denen ein Beispiel am Whiteboard angezeigt wurde, stellte für die Gruppe eine methodische Herausforderung dar. Um den kreativen Prozess nicht durch formale Hürden zu hemmen, wurde das Vorgehen angepasst. Die Teilnehmenden verfassten ihre Bedürfnisse und Wünsche zunächst frei und der Moderierende notierte sie stichpunktartig auf Haftnotizen. In der Mittagspause wurden diese Notizen vom Moderierenden gesichtet und in die strukturierte Form der Need Statements überführt. Dieses adaptive Vorgehen stellte sicher, dass die authentischen Anliegen der Bedienenden präzise erfasst wurden, ohne sie durch formale Vorgaben einzuschränken. Im Anschluss an die Mittagspause wurden die vom Moderator ausformulierten Need Statements am Flipchart präsentiert und von den Anwesenden priorisiert. Durch das Dot-Voting-Verfahren nach Gibbons (2019a) werden die Statements nach ihrer Relevanz gewichtet. Dies konnten die Workshop-Teilnehmenden an einem Flipchart durchführen. Die Aussagen konnten in Ruhe, ohne Zeitdruck studiert und bewertet werden. Es durften pro Person 10 Punkte mit einer Höchstzahl von 3 Punkten für jedes Statement vergeben werden. Die resultierenden, priorisierten Statements befinden sich in einer Liste im Anhang 5.2.

Diese partizipative Priorisierung stellt sicher, dass die anschließende Prototypentwicklung die tatsächlich drängendsten Bedürfnisse der Nutzer adressiert. Die Vorgehensweise entspricht der von Meinel & Leifer (2011) beschriebenen Human Rule, die Adressaten einer zu entwickelnden Technologie empathisch einzubeziehen und somit abzusichern, dass die technische Lösung menschlichen Bedürfnissen entspricht.

Um auf unterschiedliche Dynamiken in der Gruppe vorbereitet zu sein, wurden im Vorfeld exemplarische, im Anhang 2.4 befindliche Need Statements vorbereitet, die im Bedarfsfall als Anregung oder Backup hätten dienen können. Die Statements folgen dem ebenso in dieser Datei befindlichen futuristischen Szenario auf der letzten Seite. Im Vorfeld wurde eine größere Sammlung unter Anhang 5.1 erstellt. Dieses präventive Vorgehen wurde durchgeführt für den Fall, dass die Gruppe Schwierigkeiten gehabt hätte, eigene Formulierungen zu entwickeln.

Die Entwicklung dieser Need Statements nach Gibbons (2019) erfolgte auf Basis des von Meinel & Leifer (2011) beschriebenen Empathie-getriebenen Design Thinking-Prozesses in den zwei nachfolgend beschriebenen Schritten. Zunächst wurden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse aus Workshop eins thematisch kategorisiert. Der Fokus lag auf geäußerten Wünschen, Bedürfnissen und impliziten Herausforderungen der Snowgroomer-Bedienenden. Im nächsten Schritt wurden die identifizierten Kategorien in prägnante Need Statements übersetzt, die der von Gibbons (2019) empfohlenen Struktur, beschrieben in Kapitel 3.6 folgen.

Beispielsweise wurde aus dem geäußerten Problem der Orientierungslosigkeit in Whi-teout-Situationen das Need Statement:

„Als Snowgroomer-Fahrende Person möchte ich eine AR-Anzeige auf der gesamten Windschutzscheibe haben, die optimale Fahrtrouten auch bei Whiteout transparent darstellt, damit ich sicher und effizient arbeiten kann.“

Obwohl Need Statements wie in Anhang 5.1 ersichtlich für den Fall vorbereitet wurden, dass die Snowgroomer-Bedienenden keine eigenen Need Statements verfassen möchten, lag der Fokus darauf, die Anwesenden dazu anzuregen, selbst Need Statements zu verfassen.

Paper Prototyping

Die priorisierten Need Statements bildeten die Grundlage für die anschließende Phase des Paper Prototypings. Um die Gruppe des Workshops vor dieser Phase zu inspirieren, innovativ und zukunftsgerichtet vorzugehen, wurde eine Präsentation mit AR-Impressionen aus Gifs und Videos aus verschiedenen Inhalten erstellt. Die Kernaussage dieser Videos war zu zeigen, wie AR bereits heute eingesetzt oder erforscht wird. Die für diesen Zweck vorbereitete PowerPoint Präsentation ist im Anhang 2.5 zu finden und enthält Auszüge mehrerer Youtube Videos und kurze Ausschnitte aus Webseiten (AirCar, 2021; provuu, o. J.; RideOn, 2015, 2018; Ostloong Innovations, o. J.).

Während der Vorführung wurde auf die spezifisch dargestellten visuellen Elemente eingegangen, um deren Potenzial für den Beruf eines Snowgroomer-Fahrenden zu umrahmen. Zusätzlich wurde Material von der HdM ausgeliehen, das eine große Auswahl an Stiften, Buntstiften und Scheren umfasste. Für die Entwicklung eines Prototyps wurden die im Anhang 2.6.1 und 2.6.2 befindlichen Vorlagen zum Workshop mitgebracht. Die in A3 ausgedruckten Vorlagen wurden vor der Reise von einem Copyshop ausgedruckt und anschließend zur Firma Prinoth in Sterzing mitgenommen. Es handelt sich um Designs der Technischen Universität Dresden und der Firma Creanix aus dem THEIA-XR Forschungsprojekt selbst, die für die vorliegende Arbeit verwendet werden dürfen. Diese Vorlagen kommen auch für die Umsetzung des Prototyps in Kapitel 5.4.3 zum Einsatz.

Zusätzlich wurden die Vorlagen aus Anhang 2.6.3 als Templates für das Erstellen von Interaktionsflächen angeboten. Die Teilnehmenden haben sich dazu entschieden, ihre Vorstellungen einer Nutzeroberfläche ausschließlich mit Buntstiften zu visualisieren. In diesem kreativen Prozess übersetzten sie die zuvor formulierten Bedürfnisse in konkrete Gestaltungselemente. Es entstanden verschiedene Entwürfe, die im Kapitel 5.4 vorgestellt werden. Die erstellten Prototypen dienten als letzte Stufe der Konkretisierung und wurden im Anschluss als Basis für die Erstellung der Anforderungsmatrix aus Kapitel 5.4.2 eingesetzt. Der resultierende Figma Low-Fidelity-Prototyp wird in Kapitel 5.4.3 im nachfolgenden Ergebnisteil vorgestellt.

5 Ergebnisse und Analyse

Nachdem in Kapitel 4 die Durchführung der Workshops beschrieben wurde, widmet sich dieses Kapitel, das in vier zentrale Abschnitte gegliedert ist, der Darstellung der gewonnenen Ergebnisse und der dazu durchgeführten Analyseschritte, um die in Kapitel 6 folgende Diskussion und Beantwortung der Forschungsfragen vorzubereiten. Zuerst werden in Kapitel 5.1 die Ergebnisse der Online-Befragungen zur Bewertung der eingesetzten Methoden aus dem Pilottest und der Hauptstudie vorgestellt und analysiert. Anschließend erfolgen in Kapitel 5.2 die Darstellung der zentralen Ergebnisse und der dafür notwendigen Analyseschritte der qualitativen Inhaltsanalyse aus dem ersten Workshop mit den Snowgroomer-Fahrenden. Darauf aufbauend wird in Kapitel 5.3 der Prozess der Konzeptentwicklung nachgezeichnet, von der Ableitung eines Zukunftsszenarios bis zur Priorisierung konkreter Need Statements. Den Abschluss bildet Kapitel 5.4, in dem die Resultate des Paper Prototypings präsentiert und mit den restlichen Ergebnissen in eine Anforderungsmatrix und zu einem Low-Fidelity-Prototyp überführt und synthetisiert werden.

5.1 Ergebnisse der Online-Befragungen zur Methodenbewertung

Um von den Teilnehmenden einen ehrlichen, subjektiven Eindruck der in den Workshops eingesetzten Methoden sowie der Durchführung selbst zu erhalten, wurde eine Online-Befragung mit qualitativen und quantitativen Fragen vorbereitet. Der Vorteil eines Online-Fragebogens ist, dass die Befragten diesen in ihrer eigenen Geschwindigkeit, auf ihrem eigenen Endgerät, anonym ausfüllen können (Gnams & Batinic, 2010; Wagner-Schelewsky und Hering, 2022).

Dafür wurde das DSGVO-konforme HdM-eigene Forschungstool HdM Survey verwendet. Die Befragung wurde jeweils nach dem Pilottest und dem Workshop eins in Sterzing durchgeführt. Die Online-Befragungen wurden im Anschluss als Excel Datei exportiert und befinden sich im Anhang 3.3 für den Pilottest und 3.4 für Workshop eins.

Auf die Methode XR-Superkraft wird bewusst nicht Bezug genommen, da es sich lediglich um eine improvisierte Methode ohne tieferes Auswertungspotential handeln soll, damit die Anwesenden in den Austausch kommen.

Da weder im Pilottest noch in den nachfolgenden Hauptstudien eine ausreichend hohe Anzahl an Teilnehmenden geplant war, um statistisch signifikante Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung zu treffen, werden die quantitativ erhobenen Likert-Skalen-Ergebnisse von 1 - schlecht bis 5 - sehr gut aus der Online-Befragung nur zur subjektiven Einschätzung der Studie und deren eingesetzten Methoden interpretiert.

5.1.1 Online-Befragung Pilottest

Die fünf Studierenden wurden nach der in Kapitel 4.1 beschriebenen Durchführung des Pilottests gebeten, ein Feedback zum Workshop Design und zu den eingesetzten Methoden zu geben. In der dafür vorbereiteten Online-Befragung über das HdM-Survey Tool wurden sowohl quantitative wie auch qualitative Antworten ermöglicht. Die Antworten befinden sich im Anhang 3.3 und werden im Folgenden vorgestellt.

Polak-Spiel

Es konnten ganzzahlige Punkte von 1 (negativ) zu 5 (positiv) abgegeben werden. Das Polak-Spiel wurde hierbei mit 22 von 25 möglichen Punkten mit 88 % als „sehr hilfreich“ bewertet, sich der Existenz pluralistischer Zukunftsbilder bewusst zu werden und neue Perspektiven oder Ideen zu entwickeln: „Es war schön andere Ansichten und Überzeugungen zu hören/ zu verstehen“ (Anhang 3.3, Teilnehmer 1, Spalte G).

Kritikpunkte waren, dass der Raum für die Bewegung begrenzt war und die Zeit als Intro knapp bemessen wurde. Da hier gleichzeitig angemerkt wurde, dass die Diskussion „sehr spannend“ war, lesen sich die Kritikpunkte des Polak Spiels wie zusätzliche Stärken (Anhang 3.3, Teilnehmer 2, Spalte I).

Besonders positiv war auch die Anmerkung „Die Ansichten der anderen zu hören war super“ (Anhang 3.3, Teilnehmer 1, Spalte J) und „Der Input von Komillitonen [sic] im Gespräch hat mir geholfen über Herausforderungen von Blockchains in gewissen Anwendungsgebieten bewusst zu werden“ (Anhang 3.3, Teilnehmer 5, Spalte J).

Futures Wheel

Die FW-Methode erhielt mit 19 von 25 Punkten 76 % bei der Bewertung, ob sich die Methode dazu eignet, die Konsequenzen der Blockchain-Technologien im Arbeitskontext systematisch zu durchdenken. Hier wurde wie in Kapitel 4.1.1 beschrieben, bewusst eine anspruchsvollere These für den Mittelpunkt verwendet. Ziel war auch, den Moderationsbedarf der Methode testen zu können. Eine kritische Anmerkung eines Teilnehmenden, der von 5 („sehr hilfreich“) möglichen Punkten nur 3 vergab war, dass er sich den Sachverhalt nicht vorstellen konnte. Zwei weitere negative Anmerkungen, dass den Anwesenden das Wissen zum vorliegenden Sachverhalt gefehlt habe, bedeutet im Umkehrschluss für den nachfolgenden Workshop, dass der Befragungsgegenstand nahegebracht werden muss, damit die Methode sinnvoll durchgeführt werden kann.

Die Interpretation, dass es sich bei der schlechteren Bewertung von 76 % des FW im Vergleich zu den positiveren 88 % des Polak Spiels um eine inhaltliche und keine fundamentale Kritik an der Methode handelt, konnte neben den Anmerkungen auch der Frage entnommen werden, ob die Methode sich dafür eignet neue Perspektiven oder Erkenntnisse zu erzielen. Hier erhielt das FW 88 % und ihr wurde in den Anmerkungen eine „gute Übersicht“ und Visualisierung, „[...] viele Meinungen, Ideen und neue Erkenntnisse“ sowie „auf globaler Sicht neue Impulse“ attestiert (Anhang 3.3, Teilnehmer 2, Spalte P).

Ungeschehene Geschichte

Die Nützlichkeit der Methode UG, um über eine zukünftige Blockchain Verwendung nachzudenken, wurde mit meist 3 von 5 möglichen Punkten mit insgesamt 76 % zurückhaltender bewertet. In Bezug auf den konstruktiven Methodeneinsatz bei der Frage, ob neue Ideen oder Perspektiven für die Zukunft der Blockchain Technologie entstanden sind, erhielt die Methode 84 %.

Negativ kann den Anmerkungen entnommen werden, dass man sich den Zeitstrahl nur schwer vorstellen kann. Inhaltlich wurde angemerkt, dass der Zeitraum zu lange gewählt war.

Bei der Frage zu positiven Aspekten wurde die Übersicht an sich hervorgehoben, sowie dass viele Aspekte zur Sprache kamen. Anhand der Aussage, „Coole Einsicht in ein mögliches Paralleluniversum und möglichen Zukunftsperspektiven [sic]“ konnte die Methode aber dennoch als wirkungsvoll bezeichnet werden (Anhang 3.3, Teilnehmer 4, Spalte X).

Zusammenfassend wurde der Methodeneinsatz somit als weniger konkret und schwerer vorstellbar empfunden. Die Nachfolgende Tabelle 4 fasst die Erkenntnisse kompakt zusammen.

Methode	Quantitative Ergebnisse	Qualitative Ergebnisse	Bewertung
Polak Spiel	88,0 % (44 / 50)	Extrem positiv	Extrem positiv
FW	82,0 % (41 / 50)	Positiv	Positiv
UG	80,0 % (38 / 50)	Mittel	Mittel - Positiv

Tabelle 4: Mixed Methods Auswertung für die Pilotstudie

Letztes Feedback und Zusammenfassung

Bei der Möglichkeit, die Methoden in einer Übersicht erneut aufgrund ihrer Nützlichkeit zu bewerten, um über die Zukunft der Blockchain Technologie nachzudenken, hat das Polak Spiel und das FW 23 und die UG-Methode 18 Punkte von 25 Punkten erhalten. Der Workshop wurde mit 24 und die Reihenfolge der Methoden mit 25 Punkten bewertet. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die eingesetzten Methoden positiv aufgenommen wurden.

Das Polak Spiel und das FW haben intensiv zur Entwicklung neuer Perspektiven beigetragen. Bei den Studierenden handelt es sich mit Bezug zu einem kontroversen Thema wie der Blockchain Technologie um eine weniger heterogene Gruppe als es bei Mitarbeitern eines gemeinsamen, hoch technologisierten Berufsfeldes zu erwarten ist. Methoden, die einen gemeinschaftlichen Diskurs durch das Verstehen und Wahrnehmen anderer Standpunkte ermöglichen, werden von der Zielgruppe begrüßt.

5.1.2 Online-Befragung Workshop eins

Die Snowgroomer-Bedienenden wurden nach der in Kapitel 4.2 beschriebenen Durchführung des ersten Workshops mit dem in Kapitel 5 erläuterten Vorgehen gebeten, ein Feedback zum Vorgehen und zu den eingesetzten Methoden zu geben. In der dafür vorbereiteten Online-Befragung über das HdM Survey Tool wurden sowohl quantitative wie auch qualitative Antworten ermöglicht. Die Antworten befinden sich im Anhang 3.4.

Polak-Spiel

Auf die Frage, ob sich die Snowgroomer-Fahrenden durch das Polak Spiel der Möglichkeit verschiedener Zukunftsszenarien bewusst wurden, haben die Teilnehmenden 13 von möglichen 20 Punkten vergeben.

Neben positiven Rückmeldungen wie der, dass das Spiel einfach und effizient sei, ist eine relevante Antwort für die Bewertung der Methode, dass die Snowgroomer-Bedienenden durch die Fahrzeugentwicklung bei der Firma Prinoth bereits mit Innovationen und positiven Erfahrungen in Bezug auf die Stärken der Digitalisierung vertraut sind.

Somit wurden durch die Frage, ob das Polak Spiel geholfen habe, neue Perspektiven auf die Zukunft des Arbeitsplatzes zu gewinnen, auch nur mit 12 von möglichen 20 Punkten geantwortet. Dazu wurde ergänzt, dass die Methode geholfen habe, die „Ideen differenziert zu beurteilen“ (Anhang 3.4, Teilnehmer 4, Spalte I), es „einfach auf den Punkt“ (Anhang 3.4, Teilnehmer 1, Spalte I) bringt und eine „interessante Entwicklung“ (Anhang 3.4, Teilnehmer 3, Spalte I) erlaube. Es wurde erklärt, dass die Anwesenden als „Mitarbeiter des Unternehmens [...] tendenziell neuen und innovativen Ansätzen gegenüber sehr offen“ seien (Anhang 3.4, Teilnehmer 2, Spalte I).

Die negative Anmerkung, dass ruhig mehr Fragen hätten gestellt werden können, spricht für die hohe Akzeptanz der Methode, auch ohne dass diese ihr Potenzial entfalten konnte (Anhang 3.4, Teilnehmer 3, Spalte K).

Futures Wheel

Die Stärke des FW, die Konsequenzen von XR-Technologien im Arbeitskontext zu durchdenken wurde mit 17 von möglichen 20 Punkten bewertet. Hier zeigt sich die Synergie aus Technologieaffinität und Interesse am eigenen Berufsbild der Snowgroomer-Bedienenden, gepaart mit einer Methode, die zu einem regen Austausch über diesen Themenbereich anregt.

Zu der Frage, ob neue Perspektiven oder Erkenntnisse über die Auswirkungen von XR-Technologien gewonnen werden konnten, wurden 15 von 20 Punkten erzielt. Anmerkungen wie, dass die Methode „[...] alle möglichen Zukunftsideen erfasst“ (Anhang 3.4, Teilnehmer 2, Spalte N), „man [...] durch das Diskutieren in der Runde gemeinsam neue Ideen sammeln [kann]“ (Anhang 3.4, Teilnehmer 2, Spalte P) und die Möglichkeit, verschiedene Sichtweisen einzubringen besteht, zeigen eine hohe Akzeptanz der Methode (Anhang 3.4, Teilnehmer 4, Spalte P).

Ungeschehene Geschichte

Die Nützlichkeit der UG-Methode wurde wie bei den Studierenden im Pilottest mit 14 von 20 Punkten etwas zurückhaltender als die anderen Methoden bewertet. Die Möglichkeit, neue Ideen oder Perspektiven für einen Arbeitsplatz der Zukunft zu erörtern wurde mit 15 Punkten genauso hoch wie das FW bewertet.

Positiv angemerkt wurde „die Möglichkeit, Dinge [...] von einem anderen Blickwinkel zu betrachten“ (Anhang 3.4, Teilnehmer 4, Spalte X) und dass die Methode sogar „Horizont erweiternd“ sei (Anhang 3.4, Teilnehmer 4, Spalte W).

Somit regte die Methode durch „das gemeinsame Durchsprechen diverser Szenarien“ (Anhang 3.4, Teilnehmer 3, Spalte X) dazu an, sich verschiedene Szenarien vorzustellen und gemeinsam zu diskutieren.

Die Nachfolgende Tabelle 5 fasst die Erkenntnisse kompakt zusammen.

Methode	Quantitative Ergebnisse	Qualitative Ergebnisse	Bewertung
Polak Spiel	62,5 % (25 / 40)	Sehr positiv	Sehr positiv
FW	80,0 % (32 / 40)	Sehr positiv	Sehr positiv
UG	72,5 % (29 / 40)	Positiv	Positiv

Tabelle 5: Mixed Methods Auswertung für die Zielgruppe Snowgroomer

Letztes Feedback und Zusammenfassung

Bei der Online-Befragung wird bei der Befragungsmatrix zur Gegenüberstellung der Methoden das FW mit 17 von möglichen 20 Punkten und das Polak Spiel und die UG-Methode mit jeweils 15 Punkten bewertet. Der Workshop wurde mit 18 Punkten und die Reihenfolge der Methoden mit 15 Punkten bewertet.

Interessant ist bei der Reihenfolge der Methoden, dass die mit 3 Punkten niedrigste Bewertung im zugehörigen Kommentarfeld anmerkt, dass die Reihenfolge der Methoden in Ordnung gewesen sei. Ein weiterer Kommentar erwähnt positiv zu der Reihenfolge an, dass so ein flüssiger Ablauf ermöglicht wurde. Zu der zusammenfassenden Bewertung aller Methoden wurde ausgesagt, dass alle Herangehensweisen interessant seien. Diese Resultate können anhand des Anhangs 3.4 nachvollzogen werden.

Die Ergebnisse lassen ebenso wie bei den Studierenden darauf schließen, dass die eingesetzten Methoden positiv aufgenommen wurden. Erneut wurden Polak-Spiel und FW als besonders hilfreich bewertet, um neue Perspektiven zu entwickeln und verschiedene Ansichten kennenzulernen. Für das Polak Spiel wurde aufgrund der Technologieaffinität der Snowgroomer-Fahrenden mit dem Thema Digitalisierung kein idealer Orientierungspunkt für einen Austausch mit verschiedenen Meinungen ermöglicht. Die Bewertung der Methode fiel dennoch gut aus. Somit konnten auch neben der Ak-

zeptanz von Digitalisierung und Technologie weitere spannende Erkenntnisse für die vorliegende Forschung erzielt werden.

Der im Pilottest unterstellte Unterschied einer heterogenen Gruppe wie den Studierenden im Vergleich zu einem weitestgehend eingespielten Arbeitsteam hat sich bewahrt. Während weitgehend unbekannte Personen mit dem Polak Spiel zu einem spannenden Wissensaustausch angeregt werden können, muss für ein bekanntes Team ein kontroverseres Thema gefunden werden.

5.1.3 Vergleichende Zusammenfassung und Erkenntnisse

Die Auswertung der Online-Befragungen des Pilottests aus Kapitel 5.1.1 und der Hauptstudie aus Kapitel 5.1.2 ermöglichen in der vergleichenden Betrachtung eine Reflexion der methodischen Eignung. Dieses Kapitel führt die Ergebnisse zusammen, indem aus den Unterschieden und Gemeinsamkeiten Erkenntnisse abgeleitet werden.

Bei der Gegenüberstellung der quantitativen Bewertungen haben das FW und das Polak-Spiel in beiden Gruppen eine hohe Bewertung bezüglich der Verständlichkeit und ihres Beitrags zur Ideenfindung erhalten. Diese Methoden scheinen sowohl bei Studierenden mit einem kontroversen Thema wie der Blockchain (siehe Begrifflichkeiten) als auch bei praxisorientierten und technikaffinen Snowgroomer-Bedienenden mit einem konkreten Thema gut zu funktionieren.

Ein leichter Unterschied zeigt sich jedoch bei der Bewertung der spekulativeren Methoden. Während die Studierenden im Pilottest die kreative Freiheit der UG-Geschichten positiv bewerteten, zeigten die Snowgroomer-Fahrenden hier eine etwas zurückhaltendere Einschätzung. Dieser Unterschied könnte durch die Nähe der Studierenden zu theoretischen Anwendungsmethoden erklärt werden. Die täglich mit praktischen Herausforderungen konfrontierten Bediener aus dem Workshop eins könnten dazu tendieren, Methoden mit einem direkteren Praxisbezug und klarerem Anwendungsnutzen höher zu bewerten.

Der Vergleich der beiden Befragungen zeigt die effektive Anordnung der Methoden. Der Pilottest lieferte Erkenntnisse, die es ermöglichten, das Workshop-Design für die Zielgruppe der Snowgroomer-Bedienenden anzupassen. Tabelle 6 synthetisiert die beschriebenen Erkenntnisse und aggregiert die Ergebnisse der beiden vorherigen Mixed-Methods-Tabellen 4 und 5.

Methode	Quantitative Ergebnisse	Qualitative Ergebnisse	Bewertung
Polak Spiel	75,25 %	Sehr positiv	Sehr positiv
FW	81,00 %	Positiv	Positiv
UG	76,25 %	Mittel	Mittel

Tabelle 6: Mixed Methods Auswertung Synthese

5.2 Qualitative Inhaltsanalyse: Vorgehen und zentrale Ergebnisse

Im folgenden Kapitel 5.2.1 wird zunächst das Vorgehen bei der Auswertung der qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben. Das methodische Vorgehen wird an dieser Stelle im Ergebnisteil erläutert, da die Anwendung, die Auswertung und die Verarbeitung der Ergebnisse der Methode mit den restlichen Ergebniskapiteln eng miteinander verbunden ist. Die einzelnen Analyseschritte führen so zur Ableitung der zentralen Ergebnisse für das nachfolgende Kapitel. Danach werden in 5.2.2 die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt.

5.2.1 Vorgehen bei der qualitativen Inhaltsanalyse

Im Folgenden wird erläutert, wie die qualitative Inhaltsanalyse auf das Transkript aus Anhang 3.1 durchgeführt wurde. Dabei wird Bezug genommen auf die Entstehung des kodierten Transkripts aus Anhang 4.1, das in Anhang 4.3 vorgestellte Kategoriensystem und die Analyseschritte. Anhang 4.2 enthält eine kurze Liste der Kodeübersicht. Im Besonderen werden die Entscheidungen reflektiert, größere Satzabschnitte zu kodieren und diese mit maximal zwei Kodierungen zu belegen. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring bietet für dieses Vorgehen einen flexiblen Rahmen für die Textauswertung. Zentrale Prinzipien wie die theoriegeleitete Reduktion besagen, dass so viel wie nötig, aber auch so wenig wie möglich einbezogen werden soll. Dies zeigt die adaptive Kontextsensibilität, die auf Forschungsfrage und Systematik angepasst werden kann (Mayring, 2010, 2019).

Kodierung größerer Satzabschnitte

Das Kategoriensystem wurde iterativ in mehreren Analyserunden entworfen und überprüft. Dabei wurden zunehmend größere Textabschnitte als Kodiereinheiten gewählt, um den Kontext und die Komplexität der Aussagen zu bewahren. Diese Entscheidung basiert auf der Erkenntnis, dass die Thematik des zukünftigen Arbeitsplatzes für Snowgroomer vielschichtige Zusammenhänge aufweist, die bei einer zu feingranularen Kodierung möglicherweise verloren gehen könnten. So soll eine Sinnentfremdung des Textes durch zu starke Fragmentierung einzeln kodierter Sätze vermieden werden. Die ganzheitliche Aussageabsicht der Interviewpartner soll gewahrt bleiben. Als Beispiel wird die satzweise Betrachtung eines zu diskutierenden Absatzes dargestellt (Anhang 3.1, Abs. 857).

Zitat	Kodierung
„Haptische Geschichten? Optische Geschichten?“	Multisensorisches Lernen
„Weil wenn er das dann sieht, dann irgendwann spürt er es auch.“	Haptisches Lernen durch visuelle Hilfen
„Und irgendwann ist das dann Muskel Memory oder irgendwann kommt es dann von allein.“	Kognitive Unterstützung für langfristige Fehlervermeidung
„Wird einer dann gar nicht mehr in die Situation kommen, dass der Joystick vibriert.“	Langfristige Fehlervermeidung durch technologiegestütztes Lernen

Tabelle 7: Beispiel für Kodierungen größerer Satzabschnitte

Während die detaillierte Kodierung in Tabelle 7 jeden Einzelaspekt erfasst, liegt der übergeordnete thematische Fokus des Absatzes auf erfahrungsbasiertem Lernen und dessen potenzielle technologische Unterstützung. Der Ansatz, den gesamten Absatz unter einer Hauptkategorie wie "Technologiegestützte Lernunterstützung für Snowgroomer-Fahrende" zu kodieren, ermöglicht es, diesen übergeordneten Zusammenhang zu bewahren und gleichzeitig die wichtigen Einzelaspekte in Unterkategorien oder einem detaillierten Memo zu erfassen. Dieses Vorgehen ist daher relevant, da die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse in ein futuristisches Szenario für Workshop zwei transformiert werden sollen, sowie als Grundlage für eine spätere Herleitung im Sinne des RE dienen müssen. Die einzelnen Fragmente der Tabelle 7 wie „Multisensorisches Lernen“ stellen detaillierte Funktionen dar, die über das Ziel eines Low-Fidelity-Prototyps aus dieser Forschungsarbeit hinausgehen. Relevant für einen ersten Prototypen ist vornehmlich, dass eine Lernunterstützung gewünscht ist. Wie diese genau aufgebaut ist, muss mit den Snowgroomer-Fahrenden iterativ erprobt werden. Mit diesen Erkenntnissen wurde das anfängliche Vorgehen feingranularer Kodierungen zu Gunsten des Erkenntnisgewinns ganzer Satzabschnitte für eine dem Forschungskonzept angepasste qualitative Auswertung abgeändert. Dieses Vorgehen soll dem Ziel gerecht werden, innovative und ganzheitliche Lösungsansätze für einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz zu identifizieren, die möglicherweise bei einer zu detaillierten Analyse übersehen werden könnten.

Drei Codes pro Absatz

Während der Analyse wurde zudem zugunsten der Lesbarkeit die Regel definiert, maximal drei Codes pro Textstelle zu verwenden. Dabei zählen die Codes, die die zugrundeliegende Forschungsmethode kennzeichnen (zum Beispiel FW und UG), nicht zu diesem Limit. Dieser analytische Ansatz soll sich an Mayrings Prinzip der Reduktion orientieren (Mayring, 2010, 2019).

Die Anwendung dieser Regel wird anhand des nachfolgenden untersuchten, der Lesbarkeit halber überarbeiteten Absatzes beispielsweise dargestellt (überarbeitet nach Anhang 3.1, Abs. 497).

Zitat (überarbeitet)	Kodierung
„Also das ist irgendwo gefordert von den jungen Leuten. Wir haben viele Probleme überall mit Nachwuchs [...]“	Personalfluktuaton und Erfahrungsmangel
„Wenn wir geregelte Arbeitszeiten haben, dann ist das für sie planbar. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der kommt, um zu fahren.“	Flexible Arbeitszeitregelung
„Wenn jeden Tag Überraschung ist. Dann sagen die Leute, ich kann nichts planen. [...] Dann kommen Sie auch nicht um zu fahren.“	Generationsspezifische Arbeitserwartungen

Tabelle 8: Beispiel für drei Kodierungen pro Satzabschnitt

Dieses Beispiel demonstriert die Grenzen des Vorgehens, wenn nur zwei Kodierungen pro Abschnitt eingesetzt werden sollen. Erst die Kombination aus „Personalfluktuaton und Erfahrungsmangel“, „Generationsspezifische Arbeitserwartungen“ und „Flexible Arbeitszeitregelung“ erfasst die kausale Verknüpfung von aus Arbeitserwartung und Arbeitseinstellung resultierender Nachwuchsproblematik, die mit dem vorgeschlagenen Lösungsansatz der flexiblen Arbeitszeitregelung adressiert werden kann.

Hier zeigte sich die Notwendigkeit, Kodierungsregeln als flexible Leitlinien zu handhaben, die der Komplexität des Materials Rechnung tragen müssen. Im Sinne der induktiven Kategorienbildung nach Mayring werden Codes definiert, die durch die Bezugnahme auf den Gesamtkontext validiert werden können (Mayring, 2010, 2019).

5.2.2 Zentrale Ergebnisse der qualitativen Analyse

Für die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring mit dem in Kapitel 5.2.1 definierten Regelwerk wurden die Kategorien induktiv theoriengeleitet aus dem Material entwickelt. Die Kodierung erfolgte durch die systematische Durchsicht des Transkripts aus Anhang 3.1, wobei jede relevante Textstelle wie im Anhang 4.1 nachvollziehbar, einer oder mehreren Kategorien zugeordnet wurde. Anhang 4.3 listet das Kategoriensystem auf und Anhang 4.2 enthält eine kompakte Übersicht. Aus dem in Kapitel 4.2 beschriebenen Workshop mit vier Snowgroomer-Bedienenden ging eine textuelle Datenbasis von etwa 39.541 Wörtern aus 3,52 Stunden verwertbarem Tonmaterial hervor.

Die zugehörige Transkription befindet sich als MAXQDA Export im Word Format in Anhang 3.1 und enthält Positionsstempel, um die im Text befindlichen Zitat Referenzen nachvollziehen zu können. Die Aussagen des als „S1“ gekennzeichneten Sprechers sind die Aussagen des Moderierenden. Aussagen von „S5“ stellen die Aussagen des Co-Moderierenden dar. Die Transkription der Audiodatei wurde automatisiert durch das Tool MAXQDA erstellt. Aufgrund der Automatisierung in Verbindung mit Ungenauigkeiten und Dialekten sind nicht alle Formulierungen exakt so ausgesagt wurden, wie sie im automatisierten Transkript erscheinen. Der Text wurde daher im Anschluss stellenweise an relevanten Passagen überarbeitet. Dabei wurde darauf abgezielt, den Text lesbar zu machen. Der Text wurde nicht verfremdet und aufgrund des dafür nötigen Zeitumfangs, auch nicht komplett überarbeitet. Namen wurden zu anonymisierungszwecken entfernt. Im Anschluss wurden durch die induktive qualitative Inhaltsanalyse 533 Kodierungen erstellt, die in etwa 60 Kategorien gegliedert wurden.

Abdeckung je Methodeneinsatz

Die Tabelle 9 zeigt eine Übersicht des Abdeckungsgerades in Bezug auf den Methodeneinsatz. Dass die Gesamtzahl nicht 100 % beträgt, ist kurzen Pausen innerhalb des Workshops geschuldet. Der Darstellung lässt sich gut entnehmen, dass die selbst entworfene XR-Superkraft initial nur einen kleinen Raum eingenommen hat. Auch das Polak Spiel, das für den Workshop als Werkzeug der Akzeptanz der Teilnehmenden von anderen Meinungen eingesetzt wurde, hat einen verhältnismäßig kleinen Anteil an den fast vier Stunden Tonmaterial.

Methode	Abdeckungsgrad
XR-Superkraft	2,2 %
Polak Spiel	6,6 %
Futures Wheel	28,4 %
Ungeschehene Geschichte	55 %
Gesamt	92,2 %

Tabelle 9: Abdeckungsgrad je Methodeneinsatz

Anzahl an Kodierungen innerhalb der Methoden und In-Vivo-Kodes

Die nachfolgende Tabelle 10 zeigt eine Gegenüberstellung der Häufigkeiten von Kodierungen in den wie in Tabelle 9 ersichtlich, vornehmlich eingesetzten Methoden FW und UG. Es wurden die elf am häufigsten eingesetzten Kodierungskategorien wie Nutzeranforderungen und Personalfuktuation zum Vergleich herangezogen. Auch In Vivo Kodierungen wurden zum Vergleich verwendet, da diesen in der Grounded Theory als Analyseinstrumente ein besonderer Stellenwert zugesprochen wird. Sie beziehen sich als Kategorien direkt auf die Lebenswelt der Forschungsobjekte und deren Sprache und Perspektive und gelten daher als besonders authentisch und prägnant (Brüse-

meister, 2008; Kergel, 2018). In-vivo-Kodes wurden als Teil der Kodierung verwendet, um die Authentizität der Qualitativen Inhaltsanalyse zu erhöhen und der Auswertung in Form der Triangulation eine weitere Perspektive hinzuzufügen. Die Präsentation dieser Kodes erfolgt im vorliegenden Kapitel, da deren Identifikation während der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt ist. Der Einbezug von In-Vivo Kodes in die Tabelle 10 wurde auch deshalb entschieden, weil diese Aussagen keiner Forschungsmethode direkt zugeordnet werden können und somit einen methodenunabhängigen Stellenwert haben. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass das FW mit seinem technischen Fokus vornehmlich ebenjene klassischen XR-Kategorien wie XR-Brille, Vollflächige AR-Visualisierung oder Remote Bedienung thematisiert. Die UG-Methode hat stärker dabei unterstützt, unerwartete Erkenntnisse wie die Personalfuktuation und den daraus resultierenden Erfahrungsmangel, sowie das Wasser Ressourcenmanagement in Form von künstlicher Beschneidung zu erzielen. Auch vorbereitete Themen wie die Vermeidung kritischer Gefahrensituationen oder das Teilautonome Fahren wurden als Innovative Ansätze vornehmlich oder ausschließlich in der UG-Methode debattiert.

Kodierung	Anzahl Nennungen FW	Anzahl Nennungen UG
Nutzeranforderungen	33	30
Personalfuktuation und Erfahrungsmangel	3	27
Leitsystem	3	26
Wasser Ressourcenmanagement	0	20
XR-Brille	17	0
Vollflächige AR-Visualisierung	15	1
Remote Bedienung	9	6
Erweiterte Rolle in Krisensituationen	0	15
Autonomes und Teilautonomes Fahren	5	10
Vermeidung kritischer Situationen	8	4
In Vivo Codes	9	15
Gesamt	102	154

Tabelle 10: Gegenüberstellung der Kodes aus FW und UG

Im Folgenden wird auf die sechs für den zu entwickelnden Prototypen prägnantesten und für die vorliegende Forschung besonders relevanten Codes und In-Vivo-Kodes eingegangen. Dafür wird nur eine Auswahl aus den der obigen Tabelle zugrundeliegenden Zitate verwendet.

Nutzeranforderungen

Diese umfassende Kategorie bündelt alle direkten und indirekten Wünsche der Fahrenden an ein zukünftiges System. Sie spiegelt die grundlegenden Bedürfnisse wider, die sich auf Effizienz, Sicherheit und Bedienkomfort beziehen und bildet die Basis für alle weiteren Konkretisierungen. Sie umfasst explizite und implizite Wünsche, Erwartungen und Kritikpunkte der Snowgroomer-Fahrenden an zukünftige Arbeitsumgebungen und Assistenzsysteme. Die Kategorie Nutzeranforderungen stellt mit einem Abdeckungsgrad von 8,9 % und 64 kodierten Absätzen die quantitativ bedeutendste Kategorie der Analyse dar. Es folgt ein Auszug der relevanten inhaltlichen Schwerpunkte:

„In meinem konkreten Fall keine akustischen Helferlein“ (Anhang 3.1, Abs. 109).

„Und das muss allen die Möglichkeit [geben], das individuell [...]“ (Anhang 3.1, Abs. 247).

„[...] Möglichkeit, [...] verschiedene Sachen ein und auszublenden“ (Anhang 3.1, Abs. 344).

„Da sollte es eine Software geben, die das alles zusammenfasst. Die ganzen Wettereinflüsse, die wichtigsten Faktoren“ (Anhang 3.1, Abs. 524).

„Ohne jetzt Wetterdaten in dem Sinn, die sollen dann nur in verarbeiteter Form komprimiert in eine Arbeitsanweisung kommen. Weil nicht jeder ist so wetteraffin wie wir [...]. Aber das soll komprimiert dann in eine Arbeitsanweisung [...] ausgespuckt werden“ (Anhang 3.1, Abs. 578).

Die Auswahl dieser relevanten Zitate formuliert mehrere häufig genannte, zentrale Nutzeranforderungen. Einerseits die Reduktion von Komplexität. Die Bedienenden wünschen sich keine Datenüberflutung, sondern eine kontextsensitive, auf das Wesentliche reduzierte Informationsdarstellung. Es geht nicht um die Anzeige aller verfügbaren Daten, sondern um eine intelligente Filterung und Kompression, die die kognitive Last reduziert. Die Informationen sollen an persönliche Präferenzen anpassbar sein. Wenn ein Teilnehmender akustische „Helferlein“ ablehnt, ist davon auszugehen, dass viele persönliche Präferenzen bei der Gestaltung des UI respektiert werden müssen. Entsprechend flexibel und modular soll die resultierende Lösung gestaltet werden. Diese Anforderungen nach Aggregation, Adaption, Einfachheit und Klarheit wurden zu Leitlinien für das UI-Design.

Sprachsteuerung

Obwohl die Kategorie „Sprachsteuerung“ im Workshop nur drei Mal explizit genannt wurde, kommt ihr eine besondere Bedeutung für die Gestaltung der zukünftigen Arbeitsumgebung zu. Die Betrachtung zeigt, dass die Sprachsteuerung als Funktion viele in der Kategorie Nutzeranforderungen genannten Wünsche direkt adressiert und deren

Umsetzung erleichtert. Sie wurde insbesondere im Zusammenhang mit der Bedienung komplexer Systeme, der schnellen Informationsabfrage und der Reduktion manueller Interaktionen als Lösungsansatz genannt.

„Schön wären dann [...] gewisse Sprachsteuerungs-Tools. [...] Also unsere Hände sind ja ständig irgendwas am Machen. Wenn ich da jetzt noch bedienen muss, [...] dann ist schon nicht mehr so schön“ (Anhang 3.1, Abs. 143).

Dieses Zitat verdeutlicht, dass Sprachsteuerung ein zentrales Interface-Element darstellt, das die Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit der Bedienung und Nutzung des Vehikels im Arbeitsalltag verbessern kann. Gerade in herausfordernden Situationen mit hohem Arbeitsaufkommen oder bei eingeschränkter Sicht ermöglicht die Sprachsteuerung eine kognitive Entlastung durch einen schnellen und intuitiven Zugriff auf Funktionen, ohne dabei den Blick als Fahrende Person von der Arbeitsumgebung abwenden oder Bedienelemente loslassen zu müssen. Damit ist sie für viele der in der Kategorie „Nutzeranforderungen“ genannten Bedürfnisse von der Informationsabfrage, bis hin zur Anpassung von Einstellungen oder der Kommunikation eine Schlüsseltechnologie und wird trotz der geringen Nennungszahl als besonders bedeutsam für das Gesamtkonzept bewertet.

Personalfluktuaton und Erfahrungsmangel

Die hier benannten Kategorien „Personalfluktuaton und Erfahrungsmangel“ stehen in einem direkten Zusammenhang. Der von den Fahrern wahrgenommene hohe Anteil an Personalfluktuaton führt direkt zu neuen, unerfahrenen Kollegen mit Erfahrungsmangel.

„Das heißt in größeren Skigebieten fahren [sie] leider selten länger als zwei Saison [...] und das ist der ganze demografische Wandel [...] ein Großteil der Fahrer startet bei Null [...] Das heißt eine sehr, sehr flache Lernkurve [...]. Es gibt nicht die Ressource, [...] sich mit jedem Fahrer an die Maschine setzt und jeden Abend mitfährt. [...] entsprechend solche unterstützenden Geschichten. Die würden die Lernkurve wesentlich steiler machen“ (Anhang 3.1, Abs. 24).

„Das betrifft ja nicht nur die Anfänger, oder? Es betrifft ja auch uns in verschiedensten Skigebieten [...]. [...] aber wenn du den Berg nicht kennst, dann ist für uns das [...] dasselbe (Anhang 3.1, Abs. 25).

„Ja, [...] vielleicht würde das ja die Fluktuaton [...] vermeiden. Wenn ich heute eine Ausbildung in diesem Beruf mache und ich kann zwölf Monate [...] arbeiten, [...] dann [...] würde das den ein oder anderen motivieren, das auch länger zu machen. Momentan ist eine saisonale Geschichte und da ist das Risiko halt sehr groß, dass er nach der Saison vielleicht an seinen Ganzjahresjob findet und sagt okay, ökonomisch muss ich mich in die Richtung bewegen, sonst ist es ein Risikofaktor“ (Anhang 3.1, Abs. 798).

Die Aussagen adressieren ein strukturelles Problem der Branche: Eine hohe Fluktuaton und die damit verbundene flache Lernkurve. Diese Probleme resultieren daraus,

dass das Snowgroomer-Berufsfeld trotz der gefährlichen Arbeit keinen Ausbildungsberuf darstellt und die Anstellungen vorwiegend saisonaler Natur sind. Wie im dritten Zitat beschrieben, suchen Personen einen zuverlässigen Job mit ganzjähriger Bezahlung. Die eingelernten Mitarbeiter gehen somit regelmäßig anderen Tätigkeiten nach. Zudem werden die Personen nicht eingearbeitet, sondern müssen direkt bei der Ausübung des Berufs lernen, wie die Maschine unter widrigen Bedingungen reagiert.

Ein im Folgenden erläutertes Leitsystem wird somit nicht als optional wahrgenommen, sondern kann als notwendiges Werkzeug bezeichnet werden. Die Sicherheit der Arbeitnehmer und des Berufsstands selbst, sowie die gewünschten Qualitätsstandards sollen damit gewährleistet und die Arbeitslast auch für erfahrene Bediener reduziert werden. Die Anforderung eines im Folgenden beschriebenen Leitsystems ist somit eng mit der Personalfuktuation verwoben und hat sowohl eine technische als auch eine soziale, administrative und ökonomische Dimension.

Leitsystem

Diese Hauptkategorie fasst den wiederholt geäußerten Wunsch nach einem Navigations- und Orientierungssystem zusammen. Die Notwendigkeit dafür wurde von den Fahrern wie zuvor beschrieben vornehmlich als direktes Resultat des hohen Anteils an neuen, unerfahrenen Kollegen im Berufsfeld begründet. Zudem stellt es eine logische Konsequenz aus dem Mangel an Orientierung in Extremsituationen wie Whiteout dar.

„Speziell bei sehr großen Skigebieten [...]. Und ein Leitsystem für unerfahrene Fahrer, was ihnen ein bisschen die Richtung oder die Arbeitsweise vorgibt“ (Anhang 3.1, Abs. 17).

„Also wenn dir eine Stimme sagt, [...] jetzt kannst du noch weiter runterfahren, da passiert nichts. Aber wenn du es siehst und siehst, da passiert nichts, dann ist ganz was anderes“ (Anhang 3.1, Abs. 548).

Die Zitate verdeutlichen den wahrgenommenen Nutzen eines visuellen Leitsystems, das entgegen der Nutzung einer Navigationssoftware in einem Auto über eine reine Komfortfunktion hinausgeht. Es dient als Sicherheitsfunktion in Extremsituationen wie Whiteout, in denen die visuelle Orientierung unmöglich wird. Wie auch als zentrales Werkzeug für die Einarbeitung in neuen Gebieten und von Berufsanfängern. Am zweiten Zitat wurde von der Technikaffinen Zielgruppe bereits eine klare visuelle Anforderung gesetzt, indem betont wird, dass stimmliche Routenführung im Berufsfeld des Snowgroomers weniger vertrauenserweckend ist als das visuelle Darstellen der zu fahrenden Route. Ideale Fahrspuren oder zu bearbeitende Pistenabschnitte zu visualisieren kann die Lernkurve erfahrener Bedienenden beim Einsatz in neuen Pistenabschnitten sowie allgemein die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter verkürzen und so von Beginn an ein hohes Qualitätsniveau der Pistenpräparation gewährleisten. Das System könnte nicht nur die kognitive Last der Fahrenden reduzieren, sondern steigert potenziell auch die Effizienz. Diese relevanten Kriterien machen diese Kodierung zu einer obligatorischen Anforderung für den zu entwickelnden Prototyp.

XR-Brille

Diese Hauptkategorie fasst alle Aussagen zusammen, die sich auf die Bewertung und die potenziellen Nachteile von kopfgetragenen Displays beziehen. In den Diskussionen wurde diese Technologie von den Teilnehmenden konsequent und einstimmig abgelehnt, wobei vor allem ergonomische und physische Gründe angeführt wurden.

„Die hatten Simulatoren mit VR-Brillen und das mussten sie wieder einstellen, weil wirklich die meisten [...] sind dann vom Sessel runter und mussten sich übergeben. Und das der Großteil, also Motion Sickness ist ein großes Thema, wenn wir über VR sprechen“ (Anhang 3.1, Abs. 98).

„Unergonomisch sind, klobig usw. Also ich will gar nicht ausschließen, dass man die in zehn Jahren [...] wie eine normale Lesebrille aufsetzen [kann...]“ (Anhang 3.1, Abs. 269).

„[...] wenn die Sonne scheint, dann braucht man wieder eine zweite Brille für die Sonnenbrille“ (Anhang 3.1, Abs. 274).

Diese während der Methode des FW getätigten Aussagen verdeutlichen die zentrale Hürde für den Einsatz von VR-Brillen im Arbeitskontext der Snowgroomer. Die Ablehnung ist nicht theoretischer Natur, sondern basiert auf konkreten, negativen physischen Erfahrungen mit Motion Sickness. Gleichzeitig wurde die zentrale Annahme des FW umgesetzt, dass wenn XR-Brillen einen erhöhten Tragekomfort aufweisen, diese auch verwendet werden würden. Gegenüber einer im Folgenden beschriebenen, vollflächigen AR-Windschutzscheibe ist die Reservierung hier jedoch wesentlich größer. Da die Ablehnung der aktuellen Technologie, gepaart mit praktischen Problemen wie der Notwendigkeit einer Sonnenbrille, offene Fragen aufwirft, werden für die weitere Konzeptentwicklung alternative Visualisierungsformen gesucht.

Vollflächige AR-Visualisierung auf dem Windschutzschild

Im direkten Gegensatz zur Ablehnung der XR-Brille steht dieser Kode, der den einstimmig favorisierten Lösungsansatz der Fahrenden beschreibt und während des ersten Workshops über alle Methoden hinweg, fortwährend erwähnt und gewünscht wurde. Es handelt sich um eine auf die drei Windschutzscheiben projizierte AR-Anzeige. Obwohl es sich hierbei um eine grundlegende Nutzeranforderung handelt, rechtfertigt die Bedeutung dieser Anforderung mit ihren wiederholten Erwähnungen und konkreten Beschreibungen der Funktionsweisen für das gesamte HMI-Konzept eine eigene Kategorie.

„Mein Wunschenken wäre eine AR an der Windschutzscheibe und an den Seiten“ (Anhang 3.1, Abs. 103).

„[...] das System durch AR-Linien vorgibt, Objekte zeigt. [...] Die Schneehöhe auf die Piste projiziert. Also weniger Displays, mehr im direkten Sichtfeld“ (Anhang 3.1, Abs. 107).

„Nicht zu dominant. Soll, sichtbar sein, aber nicht störend [...]. Dass man trotzdem alles noch im Blick hat“ (Anhang 3.1, Abs. 120).

„Die ganze Scheibe“ (Anhang 3.1, Abs. 241).

„[...] oder durch die Windschutzscheibe ohne Brille“ (Anhang 3.1, Abs. 324).

Diese Zitate formulieren präzise Designanforderungen. Der Wunsch nach einer Darstellung auf der ganzen Windschutzscheibe definiert klar die technologische Präferenz für ein Head-up-Display. Die Ergänzung „nicht zu dominant“ präzisiert diese Anforderung. Das Interface soll unaufdringlich und nahtlos in das Sichtfeld integriert sein, um nicht von der Fahraufgabe abzulenken. Mit dieser Gefahr sind die Snowgroomer-Bedienenden bereits durch eine Vielzahl von in den Vehikeln eingesetzten Displays vertraut. Hier würde eine Komprimierung potenziell für eine hohe kognitive Arbeitserleichterung sorgen. Das System wird bei Bedarf unterschiedliche, klar ablesbare Informationen liefern. Diese Anforderung an eine unaufdringliche und kontextsensitive Visualisierung wurde zur zentralen Leitlinie für die Gestaltung des im Kapitel 5.4.3 vorgestellten Prototyps.

5.3 Von der Analyse zum Konzept: Szenarien und Need Statements

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse aus dem vorigen Kapitel in konkrete Gestaltungskonzepte überführt. Aufbauend auf den zuvor identifizierten Kernthemen wird zunächst in Kapitel 5.3.1 ein narratives Zukunftsszenario abgeleitet, das die Arbeitsrealität der Snowgroomer-Bedienenden fiktiv im Jahr 2050 beschreibt. Aus diesem Szenario werden anschließend, wie in 5.3.2 beschrieben, spezifische Need Statements abgeleitet. Diese Need Statements werden im Anschluss priorisiert, um eine Grundlage für die weitere Konzeptentwicklung und Prototypisierung im nachfolgenden Kapitel zu schaffen.

5.3.1 Ableitung des Zukunftsszenarios

Im Workshop zwei wurden die Snowgroomer-Fahrenden durch Methoden wie das FW animiert, ihre Gedanken hinsichtlich einer zukünftigen Arbeitswelt zu äußern. Das futuristische Scenario Based Design „Ein Tag im Leben eines Snowgroomer-Bedienenden im Jahr 2050“ aus Anhang 2.4 wurde systematisch aus den Ergebnissen und Diskussionsinhalten des zweiten Workshops entwickelt. Ziel war es, die im Workshop zwei geäußerten Wünsche, Herausforderungen und Zukunftsvorstellungen der Bedienenden in eine konsistente und lebensnahe Zukunftsvision zu übersetzen, die als Grundlage für die Ableitung von Need Statements im zweiten Workshop dienen kann. Das futuristische Scenario Based Design wurde wie in der nachfolgenden Tabelle 11 beschrieben, direkt aus der qualitativen Inhaltsanalyse aus der Transkription aus Workshop zwei abgeleitet. Um die Lesbarkeit aufrechtzuerhalten, werden nur Auszüge aus den für das Szenario abgeleiteten Zitaten dargestellt. Zuerst wird die jeweilige Kategorie, beispielsweise „Mensch-Maschine-Interaktion und Berufsethos“, erläutert, die aus der qualitativen Inhaltsanalyse heraus identifiziert wurde. Es folgen die zugehörigen Zitate, die die Kategorie stützen. Im Anschluss folgt die daraus abgeleitete Szenario Text.

Jede zentrale Szene ist somit direkt aus den Inhalten aus den Aussagen des ersten Workshops abgeleitet. Da die Snowgroomer-Fahrenden aus der THEIA-XR-Forschung bereits an Szenarien mit dem Namen „Marco“ gewöhnt sind, wurde dieser Name für die Kontinuität beibehalten.

Kategorie	Bedürfnis	Auswahl relevanter Zitate	Abgeleitetes Szenario Based Design
Mensch-Maschine-Interaktion und Berufsethos	Die emotionale Bindung zum Beruf und zur Maschine wurde im Workshop hervorgehoben und wird durch Marcos Entscheidung, vor Ort zu arbeiten, dargestellt.	„Ich will mit dem ganzen Ding zu 110 % in Kontakt sein und mir nicht vielleicht 20 % meiner Realität über die Brille nehmen“ (Anhang 3.1, Abs. 331).	„Marco entscheidet sich bewusst dafür, direkt vor Ort im Snowgroomer zu arbeiten, anstatt die Möglichkeit zu nutzen, von einem Kontrollzentrum am Fuße des Berges oder sogar von zu Hause aus, den Abschnitt zu präparieren. Denn er schätzt den direkten Kontakt zur Maschine und die Nähe zur Natur.“
Schichtvorbereitung und datenbasierte Planung	Die Bedienenden äußerten wiederholt den Wunsch nach frühzeitiger, übersichtlicher Information über Schnee- und Wetterverhältnisse. Diese Anforderungen wurden im Szenario als digital unterstützte Schichtvorbereitung und strategische Abstimmung mit Kollegen umgesetzt.	„Es gibt Situationen, wo sich wirklich in 50 Metern Distanz die Schneeverhältnisse unerwartet ändern können. [...] Und da wäre schon cool, wenn man so eine vorausschauende Möglichkeit hätte. Was kommt auf mich zu? Dann kann man schon vorab reagieren, ohne dass man in eine kritische Situation kommt“ (Anhang 3.1, Abs. 4).	„Marco kann in einer Darstellung seiner Arbeitsumgebung auf dem Weg zur Garage Informationen wie Schneebeschaffenheit oder kritische Wetterverhältnisse detailliert oder vereinfacht abrufen und ist sich deswegen im Klaren, welche Bereiche besondere Aufmerksamkeit erfordern. So kann Marco seine Arbeit strategisch mit seinen Arbeitskollegen planen... Die Kommunikation erleichtert ihm die Koordination und der Austausch gibt ihm ein Gefühl von Zusammenarbeit.“

Tabelle 11: Herleitung des Szenario Based Design

Kategorie	Bedürfnis	Auswahl relevanter Zitate	Abgeleitetes Scenario Based Design
<p>Maschinenübernahme, Sprachsystem und Individualisierung</p>	<p>Der Wunsch nach Individualisierbarkeit und einer unterstützenden Arbeitsumgebung wurde in die Szene der Maschinenübernahme übertragen.</p>	<p>„Dann kommen eine Sprachsteuerung, Wetterprognose oder auch vielleicht schon automatisiert bei Schichtbeginn“ (Anhang 3.1, Abs. 606).</p>	<p>„Marco betritt einen Snowgroomer, der ihn mit freundlicher Stimme empfängt und sich direkt ergonomisch seiner favorisierten Sitzhaltung samt den Controller-einstellungen anpasst.“</p>
<p>Assistenzsysteme und Informationsdarstellung</p>	<p>Die Forderung nach dezenten, hilfreichen AR-Assistenzsystemen, die die Arbeit erleichtern und visuell nicht überfordern wurde direkt in die Beschreibung der digitalen Hilfsmittel übernommen.</p>	<p>„Also, dass das System durch Augmented Reality Linien vorgibt, Objekte zeigt. [...] Die Schneehöhe auf die Piste projiziert“ (Anhang 3.1, Abs. 107).</p> <p>„Nicht zu dominant. [...] soll sichtbar sein, aber nicht störend oder nicht die Überhand bekommen. [...]“ (Anhang 3.1, Abs. 120).</p>	<p>„Marco nutzt beispielsweise gerne das System für das Manövrieren, damit er für eine präzise Überlappung an den bereits präparierten Abschnitten anknüpfen kann...“</p>

Kategorie	Bedürfnis	Auswahl relevanter Zitate	Abgeleitetes Scenario Based Design
Präzisionsarbeiten und Gefahrenerkennung	Der Wunsch nach visueller Warnung und Unterstützung bei Gefahren wurde im Szenario durch Warnsysteme und gezielte Hinweise auf Skifahrenden oder Gefahrenstellen umgesetzt.	<p>„Achtung! Bewegtes Objekt erkannt. [...] So eine gelbe Linie habe [...]“ (Anhang 3.1, Abs. 150).</p> <p>„Also die größten Risiken, sind sicher mit visuellen Einschränkungen verbunden [...]“ (Anhang 3.1, Abs. 779).</p>	„Am Nordhang wird Marcos Geschick besonders gefordert, eine Markierung deutet auf eine gefährlich steile Stelle hin... Er erhält Unterstützung dabei, die Skifahrenden auf das Fahrzeug aufmerksam zu machen, damit sie sich nicht auf das Fahrzeug zubewegen.“
Whiteout Und kognitive Entlastung	Die Szenen zu Whiteout und Assistenzsystemen greifen die Herausforderungen bei schlechter Sicht auf und setzen die im Workshop formulierten Wünsche nach kognitiver Entlastung und klarer, nicht überfordernder Unterstützung um.	„Und deswegen können [...] Augmented Reality vielleicht helfen, das in einem verdaulichen, noch fürs Gehirn verarbeitbaren Rahmen [geschieht]. Ich habe mir schon öfter Gedanken gemacht über eine Art Nachtsicht. [...] wir haben dann auf unserer Windschutzscheibe verschiedene Ebenen Guidelines“ (Anhang 3.1, Abs. 143).	„Dann fährt Marco selbstbewusst in einen Whiteout... Aber Marco erkennt dank des Assistenzsystems Hindernisse wie Schneekanonen oder Seilbahnen besser als zuvor. Die virtuelle Perspektive ist so angenehm für die Augen, dass Marco sie gerne verwendet und manchmal sogar vergisst, diesen Modus wieder zu deaktivieren.“

Kategorie	Bedürfnis	Auswahl relevanter Zitate	Abgeleitetes Scenario Based Design
Wissensnetzwerk und Nachhaltigkeit	Die im Workshop geäußerten impliziten und expliziten Wünsche nach Wissensbildung und nachhaltigem Umgang mit Ressourcen wurden im Szenario als Wissensmanagement und Nachhaltigkeit umgesetzt.	„[Es gibt nicht die Ressource,] dass [jemand] mit jedem Fahrer jeden Abend mitfährt. [...] entsprechend solche unterstützenden Geschichten. Die würden die Lernkurve wesentlich steiler machen“ (Anhang 3.1, Abs. 24). „[...] dass künstliche Beschneidung schädlich für die Umwelt ist. Im Gegenteil kann am Ende [sogar] gut sein“ (Anhang 3.1, Abs. 729).	„Nach einer erfolgreichen Schicht fährt Marco den Snowgroomer zurück in die Garage. Sein System erstellt ihm automatisch einen detaillierten Schichtbericht, den er, wenn er möchte, mit anderen teilen kann. Solche Daten fließen in ein kollektives Wissensnetzwerk ein, das allen Fahrern im Skigebiet zur Verfügung steht.“

5.3.2 Ergebnisse und Priorisierung der Need Statements

Im Rahmen des in Kapitel 4.3 beschriebenen zweiten Workshops wurden Need Statements als zentrale Grundlage für die weitere Konzeptentwicklung entwickelt und priorisiert. Die Entwicklung erfolgte, wie in dem erwähnten Kapitel beschrieben partizipativ, indem während des Moderierens die Aussagen der Teilnehmenden notiert und anschließend in die Statement Form nach Gibbons (2019b) überführt wurden.

Im Ergebnis entstand eine Reihe von priorisierten Need Statements, die die zentralen Anforderungen und Wünsche der Snowgroomer-Fahrenden widerspiegelt und für die weitere Konzept- und Prototypentwicklung eingesetzt werden.

Im Folgenden werden die am höchsten (drei Punkte) und zweithöchsten (zwei Punkte) gewichteten Statements aufgezählt.

In der Kategorie „Technologische Unterstützung“ wurde die folgende Aussage mit der höchsten Punktzahl bewertet:

„Als Snowgroomer-Fahrende benötige ich komprimierte und detaillierte Informationen dazu, wie Wetterbeschaffenheit und Skifahrendenfrequenz sich auf meine Arbeit auswirken“.

In der Kategorie „Benutzerfreundlichkeit“ wurde die folgende Aussage mit der höchsten, und die nachfolgende mit der zweithöchsten Punktzahl bewertet:

„Als Snowgroomer-Fahrende Person brauche ich ein individualisierbares Display, das ich an meine Fähigkeiten anpassen kann“.

„Als Snowgroomer-Fahrende Person benötige ich eine Sprachsteuerung, um auf alle Sichten und Funktionen zugreifen zu können“ (Konflikt: Als Individuum möchte ich bei der Sprachsteuerung die volle Kontrolle über meine privaten Daten und Befehle behalten).

In der Kategorie „Skifahrende“ wurde die folgende Aussage mit der höchsten Punktzahl bewertet:

„Als Snowgroomer-Fahrende Person benötige ich vor Skifahrenden akustische und visuelle Warnungen von Schneekanonen mit Laser und Licht“

5.4 Vom Konzept zum Prototyp: Paper Prototyping und Anforderungsmatrix

In diesem Kapitel wird der Übergang von den zuvor entwickelten und priorisierten Nutzerbedürfnissen hin zu konkreten Gestaltungslösungen bis zum Low-Fidelity-Prototyp dokumentiert. Aufbauend auf den Ergebnissen der Need Statements werden zunächst die Visualisierungen erster Konzepte der Snowgroomer-Bedienenden im Rahmen des Paper Prototyping vorgestellt. Die dabei entstandenen Entwürfe werden anschließend systematisch analysiert und in eine Anforderungs- und Traceabilitymatrix überführt. Diese Matrix verbindet sämtliche bislang erhobenen Ergebnisse aus den vorigen Kapiteln. Ziel ist es, alle partizipativ erarbeiteten Anforderungen strukturiert zu erfassen und für die prototypische Umsetzung in Figma nutzbar zu machen. Damit bildet dieses Kapitel die Brücke zwischen Konzeptentwicklung und der praktischen Ausgestaltung eines zukunftsgerichteten, nutzerzentrierten Arbeitsplatzes für Snowgroomer-Bedienende.

5.4.1 Umsetzung und Ergebnisse des Paper Prototyping

Im Folgenden werden die Paper Prototypen der Workshop Teilnehmenden und die Kommentare dazu dargestellt.

Die in A3 ausgedruckten Vorlagen wurden wie in Kapitel 4.3.1 beschrieben, zur Firma Prinoth in Sterzing mitgenommen. Die Designs entstammen der Technischen Universität Dresden und der Firma Creanix aus dem THEIA-XR Forschungsprojekt selbst und dürfen daher für die vorliegende Arbeit verwendet werden. Die Vorlagen kommen auch für die Umsetzung des Prototyps in Kapitel 5.4.3 zum Einsatz.

Abbildung 8: Paper Prototyp 1

Abbildung 8 stellt einen Paper Prototyp von einem Snowgroomer-Fahrenden aus Workshop zwei dar. Darauf aufbauend wird in der nachfolgenden Darstellung für die restlichen Paper Prototypen exemplarisch das analytische Vorgehen bei der Identifizierung der für einen Low-Fidelity-Prototyp relevanten Elemente dargestellt.

Abbildung 9: Paper Prototyp 1 mit hervorgehobenen Elementen

In Abbildung 9 werden die verschiedenen, dem Prototyp zu entnehmenden Elemente differenziert hervorgehoben und im Nachfolgenden erläutert. Die zugehörigen Zitate können dem Blatt „Paper Prototyping“ der Excel Datei im Anhang 5.3 entnommen werden.

- 1 In der Mitte wird in verschiedenen Farben die Schneetiefe hervorgehoben.
- 2 Warnung anhand eines Dreiecks mit Ausrufezeichen vor einer Person und dem Pistenrand als roter Strich rechts daneben
- 3 Visualisierung der von Schneekanonen aufgezeichneten Schneehöhe
- 4 Gebietsübersicht mit Radarinformationen zur Herkunft des künstlichen Schnees
- 5 Möglichkeit, aktuelle Schneehöhe mit Farben oder mit Informationen zu ergänzen

Abbildung 10: Paper Prototyp 2

Abbildung 10 stellt einen Paper Prototyp für Fahrer ohne Erfahrung dar, der anhand der Linien vorgibt, wie und in welche Richtung gefahren werden soll.

Oben rechts wird erneut die Richtung visualisiert.

Oben links befinden sich die empfohlenen Einstellungen, die von der Maschine basierend auf den aktuellen Bedingungen vorgeschlagen werden.

Abbildung 11: Paper Prototyp 3

Abbildung 11 hebt wie Abbildung 8 visuell die Schneetiefe in verschiedenen Farben hervor. Der Zeichner betont die Seitenscheiben, die ebenfalls der Visualisierung dienen können.

Da laut dem Zeichner die Frontscheibe zu weit entfernt ist, um mit ihr zu interagieren, soll sich oben mittig ein Display mit Bedienfunktion befinden, um zwischen Sichten wie Navigation, Wetter, Schneetiefe, Warnungen, Telefon oder Taskmanager wechseln zu können. Das Warndreieck mit der Beschriftung Anchorpoint stellt einen Windenpunkt für das Fahrzeug dar, um steile Pistenabschnitte präparieren zu können.

Oben links können die zuvor beschriebenen Anzeigen temporär dargestellt werden. Hier im Beispiel ist die Wetterübersicht aktiviert, die für ein paar Minuten eingeblendet wird.

Abbildung 12: Paper Prototyp 4

Abbildung 12 soll die Navigation des Snowgroomers verdeutlichen.

Geradeaus vor dem Snowgroomer befindet sich eine gestrichelte Linie, die vor dem Pistenrand oder einem gefährlichen Bereich warnt.

Ein nach links weisender Pfeil markiert den zu befahrenden Weg.

Links wird vor einem Skifahrenden gewarnt, der sich zu nah am Fahrzeug befindet.

Auch hier soll die Möglichkeit bestehen, die Visualisierung oben auswählen zu können.

Es wird die Anforderung formuliert, dass eine vollständige Deaktivierung aller Visualisierungen möglich sein muss.

Abbildung 13: Paper Prototyp 5

Abbildung 13 zeigt oben mittig die optimale Pistenpräparierung an.

Es gibt Aufzeichnungen von erfahrenen Fahrern, die bei Bedarf und in relevanten Situationen eingeblendet werden sollen.

Anhand eines Knopfes am Joystick kann die Sprachsteuerung aktiviert werden.

Es können verschiedene Sichten wie Wettervorhersage dargestellt werden.

Auch Schneekanonen können gesteuert werden.

Bei Whiteout soll eine Richtung dargestellt werden, in die sicher gefahren werden kann.

Im Spiegel können Elemente wie Hindernisse oder Skifahrende hervorgehoben werden, die sonst vom Bedienenden unbemerkt bleiben könnten

Abbildung 14: Paper Prototyp 6

Abbildung 14 zeigt erneut die Warnung vor einem Skifahrenden im rechten Spiegel.

Das System soll beispielsweise bei schlechter Sicht vor den Standorten der Schneekanonen warnen können, besonders in Situationen in denen das Windenseil verwendet wird.

5.4.2 Erstellung der Anforderungs- und Traceabilitymatrix

Im Folgenden wird die durchgeführte Forschung im Sinne des RE dargestellt, um Anforderungen für einen Prototyp in Bezug auf einen zukunftsgerichteten Arbeitsplatz für Bedienende von Snowgroomern abzuleiten.

RE ist ein systematischer Ansatz zur Erfassung, Dokumentation, Analyse, Priorisierung, Spezifikation und Validierung von Anforderungen für ein zu entwickelndes System oder Produkt. Es bildet die Grundlage für Entwicklungsprojekte und ist ein Be-

standteil des Systems- und Software-Engineering-Lebenszyklus (Dick et al., 2017; Niebisch & Kawelke, 2024).

Im Zuge der aus dem RE hervorgehenden Umstrukturierung des IT-Systems wird meist auch eine Änderung im Prozessmanagement vollzogen. Es wird ein IST- und ein SOLL-Zustand erhoben. Anschließend werden Arbeitspakete, Zuständigkeiten und ein Zeitplan für die Umsetzung erstellt (Niebisch & Kawelke, 2024).

Für die Ausgestaltung der vorliegenden Arbeit besteht der Fokus des RE mit dem Ziel eines zukunftsgerichteten Arbeitsplatzes für Snowgroomer ausschließlich auf der aus den Workshops erhobenen Informationen der Bedienenden. Das RE wird im Zuge einer Anforderungserhebung für einen ersten Low-Fidelity-Prototyp vollzogen und wird somit abstrahiert angewandt. Auf eine ausführlichere Vorstellung der Methode wird verzichtet, da sie als fundamentale Disziplin des Informatikstudiums, in dessen Rahmen diese Arbeit verfasst wird, als bekannt vorausgesetzt werden kann. Zudem liegt der Fokus dieser Arbeit auf der Anwendung des RE zur Synthese partizipativer Daten, nicht auf einer theoretischen Abhandlung der Methode selbst.

Die Erstellung einer Anforderungsmatrix stellt ein zentrales Ergebnis des Einsatzes von RE in der vorliegenden Forschung dar. Die Vorstellung erfolgt im Kontext der Entstehung, um Nachvollziehbarkeit und Transparenz beim Forschungs- und Entwicklungsprozess sicherzustellen.

Datenbasis sind die Erkenntnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse aus Kapitel 5.2.2, den priorisierten Need Statements aus Kapitel 5.3.2 sowie dem Paper Prototyping, beschrieben in Kapitel 5.4.1. Das Vorgehen verbindet somit das RE mit den partizipativen Workshop-Methoden und qualitativen Forschungsansätzen, die im Rahmen der Thesis eingesetzt wurden.

Die priorisierte Liste der Need Statements befindet sich in Anhang 5.2.

Die Paper Prototyping Ergebnisse befinden sich in Anhang 3.5.

Die Anforderungsmatrix wird im Folgenden in Form von Auszügen aus den Tabellen präsentiert. Dabei wird erläutert, wie sie sich aus den vorangegangenen methodischen Schritten zusammensetzt.

Kategorie	Need Statement	Priorisierung	Konflikt	Anforderung Kodierung
Technologische Unterstützung	„Als Snowgroomer benötige ich komprimierte und detaillierte Informationen dazu, wie Wetterbeschaffenheit und Skifahrerfrequenz sich auf meine Arbeit auswirken“	Hoch		N13
Technologische Unterstützung	„Als Snowgroomer Fahrer möchte ich vom System aktiv auf Wetterveränderungen aufmerksam gemacht werden, um meine Arbeitsweise anpassen zu können“	Mittel		N22
Technologische Unterstützung	„Als Snowgroomer Fahrer brauche ich ein Leitsystem , das mich anhand optionaler und zu priorisierender Aufgaben sowie den Umgebungsparametern mit meinen Kollegen zusammen koordiniert“	Niedrig		
Benutzerfreundlichkeit	„Als Snowgroomer Fahrer brauche ich ein individualisierbares Display , das ich an meine Fähigkeiten anpassen kann“	Hoch		N12
Benutzerfreundlichkeit	„Als Snowgroomer Fahrer benötige ich eine Sprachsteuerung , um auf alle Sichten und Funktionen zugreifen zu können“ (Aber: Als Individuum möchte ich bei der Sprachsteuerung die volle Kontrolle über meine privaten Daten und Befehle verfügen)	Mittel		N21

Tabelle 12: Auszug aus Need Statement Tabelle für RE

Tabelle 12 ist vollständig im Excel Blatt „Need Statements“ des Anhangs 5.3 zu finden und zeigt beispielhaft einen für die Lesbarkeit formatierten Bereich der im Workshop zwei durch das Dot Voting priorisierten Need Statement Tabelle, die in dem Beispiel aus fünf Elementen besteht. Den Elementen werden in der Spalte Kategorien wie Technologische Unterstützung oder Benutzerfreundlichkeit zugewiesen. Für die Spalte Priorisierung wird, wie in Kapitel 5.3.2 beschrieben, zwischen hoher Priorisierung mit 3 Punkten, mittlerer Priorisierung mit einem oder zwei Punkten und keiner Priorisierung ohne Punkte unterschieden. Es folgt die Spalte Konflikt, in der bei vorausschauende Wartungssysteme von den Teilnehmenden ergänzt wurde, dass die manuelle Überprüfung der Komponenten wichtig sei, damit der Fahrende nicht seine Selbstständigkeit verliert. Die Anforderungskodierung stellt die ID der Anforderung dar und setzt sich aus der ersten Zahl, der Repräsentation der erhaltenen Punkte aus dem Dot Voting als Prioritätsstufe zusammen (1 = hohe Priorität durch drei Punkte beim Dot Voting, 2 = mittlere Priorität durch 1 bis 2 Punkte beim Dot Voting und keine Zahl = keine Priorisierung). Die zweite Zahl ist fortlaufend und hat außer der eindeutigen Identifizierung keine weitere Relevanz. Das „N“ zu Beginn des Codes steht als Abkürzung für Need Statements.

Ergebnis Paper Prototyping	Zitate der Erläuterungen	Anforderung	Paper
	S9: Also beim ersten Bild sehen wir über einen Laser projizierte Schneehöhen. Aktuell ist es ja so, dass man alles zuerst auf dem Display schauen und in Zukunft sollte das sein, dass wirklich die Schneehöhe dann auf dem Schnee zu sehen ist. Aber das weiß ich.	Visuelle Darstellung der Schneehöhe	P5
	Dann, dass man noch zusätzlich die Möglichkeit hat, die aktuelle Schneehöhe mit Farben oder mit Informationen zu ergänzen, dass man weiß, wie viel	Wetterradar und Wettervorhersage	P3
	, dann hier rechts oben habe ich da eingeblendet. Das ist praktisch ein spezieller Tag, wo über das Radar angezeigt wird, wenn der Schnee kommt oder das Schnee kommt, dass man dann einfach nur die Pisten. (..)	Individualisierbares User Interface	P1
	S3: Heißt das von der linken Seite kommen irgendwie Schneeverwehungen?		
	S9: Ja, das soll ein Ding sein, ein Wetter Radar. Hier oben, dass man einfach das ganze Gebiet zeigt, dass man das ganze Gebiet vor sich hat	Gebietsübersicht	P6
	und weiß, was die Kollegen bereits gemacht haben,	Übersicht präparierter Pistenabschnitte	P7
	dass man auch weiß, okay, der ist jetzt bereits in der Piste, der ist da, der ist dort. Und das sollte eine Schnellkanone sein, die einfach die Schneehöhe usw	Informationen aus Sensoren	P8
	S9: Ja und ohne dass?		

Tabelle 13: Auszug der Paper Prototyping Tabelle für RE

Tabelle 13 ist vollständig im Excel Blatt „Paper Prototyping“ des Anhangs 5.3 zu finden und zeigt einen für die Lesbarkeit formatierten Ausschnitt der Paper Prototyping Tabelle. Zu sehen ist in der ersten Spalte die Darstellung, auf die sich die Zitate der Erläuterung aus der nächsten Spalte beziehen. Aus den Zitaten können explizite oder implizite Anforderungen abgeleitet werden, die jeweils durch einen Absatz voneinander getrennt werden. Im Anschluss erhalten die extrahierten Anforderungen einen eindeutigen Kode von P1 bis P16, wobei „P“ für Paper Prototyp steht.

Integrierte Anforderungs- und Traceabilitymatrix									
ID	Kategorie	Anforderung	Anforderungsbeschreibung	Paper Prototyping Code	Need Statement Code	Qualitative Inhaltsanalyse Code	Priorität	Konflikt-ID	Traceability-Status
REQ-01	Funktional (F)	Augmented Reality-Windshield	AR-Windshield HUD mit Echtzeitvisualisierung von Schneehöhen, Hindernissen und Kollegenpositionen	P1, P5	N11, N13	Vollflächige AR-Visualisierung, Head Up Display	Hoch	K1	Umgesetzt
REQ-02	F	Individualisierbares User Interface	Individualisierbares UI (Ein-/Ausblendbarkeit der unterschiedlichen Sichten über Sprachsteuerung/Joystick)	P1, P17	N12	Personalisierbare Benutzeroberfläche	Hoch	K1	Umgesetzt
REQ-03	Nicht funktional (NF): Sicherheit	Individualisierbares User Interface	Neben Adaptierbarkeit ist die Priorität, dass die visuellen Assistenzsysteme den Bediener nicht ablenken	P16	N12, N31	Ablenkung durch Technologie	Kritisch	K4	Umgesetzt
REQ-04	F	Sprachsteuerung	Individualisierbar Bedienung der Fahrzeugfunktionen und -sichten mit Spracherkennung und Kommunikation	P2	N21	Sprachsteuerung, Individuelle Kommunikationsstile	Hoch	K5	Umgesetzt
REQ-05	NF: Datenschutz, Sicherheit, Zugriffssteuerung	Sprachsteuerung	Konflikt: Als Individuum möchte ich bei der Sprachsteuerung die volle Kontrolle über meine privaten Daten und Befehle verfügen	P2	N21	Sprachsteuerung, Individuelle Kommunikationsstile	Kritisch	K5	Umgesetzt
REQ-06	F	Navigation	Individualisierbare Navigation: Verschiedene Routenführungen, Anfängergeeignete Navigation und AR- Darstellung der Umgebung	P4	N11	Navigation, Sichtbeeinträchtigung	Hoch	K1, K3	Umgesetzt
REQ-07	F	Adaptives Leitsystem	Adaptives Mikroklima-basiertes Leitsystem das die geplante Auslastung für die automatische Aufgabenpriorisierung miteinbezieht	P3, P10, P17	N13, N22	Leitsystem, Wetterbedingungen, Priorisieren von Arbeitsaufträgen, Wetterabhängige Arbeitsszenarien	Hoch	K1, K3	Umgesetzt
REQ-08	F: Wartung	Predictive Maintenance-Dashboard	Predictive Maintenance-Dashboard mit Ampelsystem für Ersatzteile (Grün=OK, Rot=Austausch erforderlich)		N15	Vermeidung kritischer Situationen	Hoch	K1, K2, K3	Umgesetzt
REQ-09	NF: Wartung	Predictive Maintenance-Dashboard	N15: Als Snowgroomer Fahrer ist mir die manuelle Überprüfung der Komponenten wichtiger		N15	Technologieabhängigkeit	Kritisch	K1, K2, K3	Umgesetzt

Tabelle 14: Auszug der integrierten Anforderungs- und Traceability Matrix für das RE

Die im Excel Blatt „Integrierte Anforderungs- und Traceabilitymatrix“ des Anhangs 5.3 vollständig zu findende Tabelle zeigt die Synergie aus den bislang vorgestellten Tabelle 12 und Tabelle 13, ergänzt mit den relevantesten Aussagen aus der qualitativen Inhaltsanalyse, beschrieben im Kapitel 5.2.2.

Die erste Spalte ID steht für die fortlaufende Nummerierung der abgeleiteten Anforderungen. Es folgt die Kategorie, die sich auf funktional und nicht funktional bezieht. Dabei stehen funktionale Kategorien für Dinge, die das System umsetzen soll. Nicht funktionale Aspekte bewerten, wie diese funktionalen Kategorien umgesetzt oder bewertet werden können. Da sich die vorliegende Forschung mit einem abstrakten, zukunftsorientierten Prototyp auseinandersetzt, stehen funktionale Anforderungen im Vordergrund. Danach werden die Anforderung und deren Beschreibung aus der qualitativen Inhaltsanalyse einbezogen. Die Anforderungen sind allgemein formuliert und werden aufgrund des unkonkreten Zieles eines visionären Prototyps nicht wie sonst im RE üblich, detailliert ausgestaltet.

Darauf folgt der der Anforderung zugehörige Paper Prototyping und Need Statement Code aus den zuvor vorgestellten Tabellen. Eine Mehrfachnennung ist möglich. So besteht die AR-Windschutzscheibe aus Zeile eins aus den Paper Prototyp Codes P1 für ein Individualisierbares UI und P5 für eine visuelle Darstellung der Schneehöhe. Diese Anforderungen an eine AR-Windschutzscheibe wurden ebenso in der qualitativen Inhaltsanalyse geäußert. Need Statements Code N11 steht für eine Visualisierung mit Gefahrenstellen und N13 für den Wunsch nach detaillierten Informationen dazu, wie Wetterbeschaffenheit und Skifahrendenfrequenz sich auf die momentane Arbeit auswirken werden. Daraufhin folgt die Spalte, die den Code aus der qualitativen Inhaltsanalyse darstellt.

Es folgt eine Priorisierung, die zwischen niedrig, mittel, hoch und kritisch unterscheidet. Diese Priorisierungen ergeben sich aus den vorigen Faktoren der qualitativen Inhaltsanalyse, dem Need Statement und dem Paper Prototyping. Die Priorität bezieht auch den Fokus der Ausarbeitung mit ein, dass ein Low-Fidelity Prototyp anhand der vorlie-

genden Informationen im Sinne des Forschungsprojektes THEIA-XR erstellt werden soll, der in der Lage ist, „unsichtbares sichtbar“ zu machen.

„Kritisch“ steht für identifizierte Konflikte, wie in Tabelle 3 beispielhaft unter „REQ-03“ zu sehen. Hier ist der Anforderung „REQ-02: Individualisierbares UI“ die als kritisch identifizierte Anforderung zugewiesen, dass „REQ-02“ nur dann von den Benutzern akzeptiert werden wird, wenn es den als kritisch bewerteten Anforderungen aus „REQ-03“ gerecht wird. Darauf folgt eine ID, die potenzielle Konflikte und deren Auflösungsstrategie der Anforderung für die nachfolgend vorgestellte Tabelle ermöglicht. Die im RE unübliche Vermischung von Anforderungen und Konflikten wird für eine einfachere Lesbarkeit durchgeführt, da es sich bei den kritischen Konflikten um keine konkreten, praxisnah zu gestaltenden Implementierungen handelt.

Zuletzt folgt eine Traceability Matrix, die zwischen „geplant“, „nicht“- „teilweise“- und „umgesetzt“ unterscheidet und bei der systematischen Erstellung eines Prototyps helfen soll.

Konflikt-ID	Konfliktbeschreibung	Beteiligte Anforderungen	Auswirkung	Lösungsvorschlag
K1	Automatisierung gegen manuelle Kontrolle	REQ-14 gegen bspw. REQ-01/REQ-06/REQ-07/REQ08	Überautomatisierung führt zu Kompetenzverlust und Technologieabhängigkeit - kritisch in Bezug auf die flache Lernkurve und Nachwuchsmangel	Adaptive Autonomiestufen Stufe 1 (Anfänger): 80% Automation Stufe 3 (Experte): 20% Automation + manuelle Override-Option
K2	Predictive Maintenance gegen manuelle Inspektion	REQ-08 gegen REQ-09	Blindes Vertrauen in Sensordaten führt zu Sorgen vor Wartungslücken	Vertrauen durch regelmäßige Systemvalidierung Wöchentliches Checkup: Systemparameter stichprobenartig manuell prüfen

Tabelle 15: Auszug aus der Konfliktauflösungs-Matrix für das RE

Die letzte Tabelle 15, die sich vollständig im Blatt „Konfliktauflösungsstrategien“ des Excel Anhangs 5.3 befindet, stellt Vorschläge in Form von Best Practices vor, um in Tabelle 14 identifizierte Konflikte zu lösen, die die Nutzerakzeptanz potenziell hemmen können.

Die erste Spalte identifiziert den Konflikt eindeutig, wie in Tabelle 3 zu sehen. Es folgt eine knappe Beschreibung des Konflikts und welche Anforderungen davon betroffen sind. Die Spalte „Auswirkung“ stellt die potenziellen negativen Resultate des Konflikts dar und der Lösungsvorschlag enthält pragmatische Ansätze, um das Problem zu lösen und die Nutzerakzeptanz zu fördern.

In obigem Beispiel des Auszugs aus Tabelle 15 werden beispielhaft die Konflikte K1 und K2 dargestellt. K1 entstand aus der Erkenntnis, dass Snowgroomer-Fahrende beim Einsatz von automatisierten Assistenzsystemen fürchten, ihre Selbstständigkeit oder auch, Autonomie zu verlieren. Autonomie ist nach Kapitel 8 von Brandstätter et al. (2018) ein Grundbedürfnis und stellt einen kritischen Faktor für die Akzeptanz von Systemen dar.

Die beteiligten Anforderungen werden folgendermaßen gelesen: REQ-14 ist die Anforderung um automatische und autonome Override Funktionen und bezieht sich auf ein Ergebnis aus Workshop zwei, in dem ein Teilnehmender das Bedürfnis geäußert hat, Schneekanonen direkt selbst im Snowgroomer bedienen zu können. Die regulären Funktionen der Schneekanone würden überschrieben und der Snowgroomer-Bedienende würde die Kontrolle über die künstliche Beschneidung dieser Kanone übernehmen (Anhang 3.2, Abs. 270).

Dieser Anspruch kollidiert laut der Spalte beteiligte Anforderungen mit den Anforderungen REQ-01/REQ-06/REQ-07/REQ08, die allesamt automatisierte Funktionen zum Ziel haben. Die der Konflikt ID K1 zugeschriebenen, aus der Forschung resultierenden, negativen Auswirkungen werden so beschrieben, dass die Überautomatisierung dazu führen könnte, dass Bedienende einen Kompetenzverlust erfahren, die Technologieabhängigkeit im Berufsfeld steigt und somit die in der qualitativen Inhaltsanalyse identifizierte Problematik der flachen Lernkurve verstärkt werden könnte. Der Lösungsvorschlag sieht adaptive Autonomiestufen vor, sodass Anfänger wahlweise mit 80 % stärker von der Automation profitieren, während zunehmend erfahrene Fahrende bis zu Experten mit 20 % nur noch einen kleinen Teil der Automation verwenden. Dieses Vorgehen deckt sich mit Aussagen aus der qualitativen Inhaltsanalyse, dass das Berufsfeld nicht durch Remote ersetzt werden kann und die vielen Sinneseindrücke wie hören und fühlen für eine optimal präparierte Piste vonnöten sind. Diese sind nicht durch Maschinen zu kompensieren oder übertragbar, weswegen die Fähigkeiten des Menschen als Snowgroomer-Fahrende Person für das Berufsfeld auch in Zukunft essenziell sein werden.

Konflikt K2 beschreibt einen entfernt vergleichbaren Sachverhalt, bei dem es sich thematisch um den Konflikt zwischen blindem Vertrauen in vorausschauende Wartungssysteme und der Notwendigkeit von manuellen Inspektionen dreht. Um diesen Konflikt aufzulösen, sollen die Systeminformationen stichprobenartig gegenprüft werden, um einerseits die Kompetenz aufrechtzuerhalten, zweitens das System zu prüfen und damit drittens, das Vertrauen in das System zu etablieren und dauerhaft aufrechtzuerhalten.

5.4.3 Konzeption und Gestaltung des Low-Fidelity-Prototyps

Im Folgenden wird Figma und anschließend der darin erstellte Low-Fidelity-Prototyp vorgestellt. Figma ist ein webbasiertes Design- und Kollaborationstool für die Gestaltung und Prototypisierung digitaler Produkte. Der Name Figma entstammt dem englischen Substantiv „figment“ für Hirngespinnst oder Täuschung. Mehrere Nutzer können

gleichzeitig an einem Projekt wie einer Website oder einer App arbeiten. Die Änderungen können in Echtzeit nachverfolgt und mit Feedback ergänzt werden. KI-Funktionen unterstützen bei der Erstellung und Verknüpfung von Mockups und Bildern zu interaktiven Abläufen (Figma 101, o. J.; What Is Figma?, o. J.).

Die Datenbasis des mit Hilfe von Figma erstellten Prototyps aus Anhang 5.4 stützt sich auf Aussagen aus der qualitativen Inhaltsanalyse aus Kapitel 5.2.2, der Priorisierung der Need Statements aus Kapitel 5.3.2, sowie der Paper Prototyping Ergebnisse aus Kapitel 5.4.1. Diese Forschungsergebnisse wurden durch das RE aus der Anforderungsmatrix aus Anhang 5.3 und wie in Kapitel 5.4.2 beschrieben, zusammengebracht und erneut priorisiert. Als Vorlage für den Snowgroomer und die Umgebung für die Prototypdarstellung wurde dasselbe Design der Technischen Universität Dresden und der Firma Creanix aus dem THEIA-XR Forschungsprojekt verwendet, die bereits beim Kapitel für das Paper Prototyping eingesetzt wurden. Die Vorlage befindet sich im Anhang 2.6.1

Hierbei sind, wie dem beispielhaften Auszug aus Tabelle 14 zu entnehmen, für den in diesem Kapitel dargestellten, durch Figma erstellten Low-Fidelity-Prototyp die 11 wichtigsten der insgesamt 20 beispielhaft extrahierten Anforderungen „vollständig“, und drei zusätzliche Anforderungen „teilweise“ umgesetzt worden. Als „Teilweise“ umgesetzt wurde beispielsweise die multisensorische Gefahrenwarnung, die dynamisch in 50 Meter Schritten aktivierbar sein sollte. Während diese Eigenschaft nicht vollständig umgesetzt wurde, sind in den nachfolgenden Darstellungen jedoch Warnungen vor Skifahrenden umgesetzt.

Ebenso als „teilweise“ umgesetzt ist die automatische und manuelle override Funktion gekennzeichnet, um auch andere Elemente der Skipiste wie Schneekanonen manuell bedienen zu können. Diese Funktion wurde ausschließlich für Schneekanonen wie in Abbildung 28 nachzuvollziehen, umgesetzt.

Jedes Element soll eine Antwort auf ein reales Problem oder ein identifiziertes Bedürfnis der Snowgroomer-Fahrenden darstellen und trägt somit zur Beantwortung der Forschungsfrage bei, indem es demonstriert, dass die eingesetzten Methoden zu einem sinnvollen Konzept für Snowgroomer geführt haben.

Abbildung 15: Dynamische Navigationsleiste mit Icons

Die in Abbildung 15 beispielhaft dargestellte, horizontale Navigationsleiste ist das primäre Bedienelement des HMI und soll Zugriff auf eine Vielzahl von darunterliegenden Widgets ermöglichen. Laga et al. (2012) bezeichnen Widgets als wiederverwendbare grafische Benutzeroberflächen und argumentieren in ihrer nutzerzentrierten Forschung,

dass die Verwendung auch für weniger technikaffine Nutzer hilfreich sein kann. Sie sprechen von einer Widget Umgebung als einen anpassbaren Baum, damit Nutzer ihre bevorzugten Widgets nicht nur aufrufen, sondern bei Bedarf auch nach ihren Bedürfnissen anordnen, kombinieren und gestalten können. Dieses Prinzip der anpassbaren Umgebung wird im vorliegenden Konzept durch eine zentrale Navigationsleiste initialisiert. Über die Icons können Nutzende spezifische Informations-Widgets wie Kanonensteuerung, aktuelle Klimadaten oder Fahrzeugeinstellungen auswählen und anschließend frei auf der vollflächigen AR-Windschutzscheibe positionieren. Das Ziel dieser Ausgestaltung ist es, durch die intuitive und personalisierbare Bedienung der Elemente die kognitive Last des Fahrenden zu reduzieren (Laga et al., 2012).

Das Navigationsmenü selbst wird initial zentral auf dem Bildschirm positioniert und als kontraststarke Leiste mit schwarzen Piktogrammen auf weißem Grund dargestellt. Die Farbe und Gestaltung soll von den Fahrern adaptiv anpassbar sein und somit einem vollständig individualisierbaren User Interface entsprechen, das als Anforderung REQ-02 des vorigen Kapitels definiert wurde. Im Folgenden wird der Lesbarkeit wegen auf eine feingranulare Darstellung der pro Darstellung adressierten Anforderung aus der in Kapitel 5.4.2 erläuterten Anforderungsmatrix verzichtet. Die Anforderungen werden nur beispielhaft erwähnt und ergeben sich aus dem Aufbau der Darstellungen.

Die im Prototyp nicht funktionalen Pfeile links und rechts deuten an, dass weitere Menüpunkte durch seitliches Wischen erreichbar sind. Die wichtigsten Funktionen müssen sofort ersichtlich und erreichbar sein. Die Gestaltung folgt Prinzipien der Nutzerfreundlichkeit, die für eine sicherheitskritische Arbeitsumgebung essenziell sein können. Anstatt den Bedienenden mit einer Vielzahl von Optionen zu überfordern, wurde die Anzahl der primären Funktionen bewusst auf das Nötigste reduziert. Das Angebot dieses Bedienmittels entstammt dem Wunsch eines Fahrers aus dem Paper Prototyping Prozess, der darauf hinwies, dass die vordere Windschutzscheibe des Fahrzeugs mit Händen nicht erreichbar sei. Neben dem Angebot der Sprachsteuerung soll es dieses Navigationselement zukünftig in Verbindung mit beispielsweise Gestensteuerung ermöglichen, die relevanten Menüs zu erreichen. An dieser Stelle wird daran erinnert, dass es sich bei dem vorliegenden Prototyp um ein in der Zukunft umzusetzendes Konzept handelt. Das Navigationsmenü könnte daher durch eine Vielzahl von Bedienbarkeitskonzepten umgesetzt werden, deren Entwicklung außer der von den Fahrenden erwünschten Sprachsteuerung nicht Teil dieser Ausarbeitung sind.

Die Hervorhebung des momentan ausgewählten Menüpunkts ist beispielhaft durch einen Punkt umgesetzt. Da die Anforderung REQ-02 besagt, dass das HMI individuell anpassbar sein sollen, könnten die Bedienenden selbst definieren, ob das momentan ausgewählte Element mit einem Punkt oder farblich hervorgehoben wird, oder ob sie auf die ganze Navigationsleiste verzichten möchten, da sie das Fahrzeug ausschließlich via Sprachsteuerung steuern möchten. In diesem Fall würde ein Sprachbefehl genügen, um die Navigationsleiste wieder anzeigen zu lassen.

Das Design der Navigationselement ist angelehnt an das Gesetz von Hick (1952), dass ein fundamentales Prinzip in der Kognitionspsychologie der Mensch-Maschine-

Interaktion darstellt. Es bedeutet, dass die Zeit, die ein Mensch für eine Entscheidung aufwendet, logarithmisch mit der Anzahl der verfügbaren Wahlmöglichkeiten ansteigt. Eine übermäßige Anzahl an Optionen führt somit zu einer erhöhten kognitiven Belastung und kann im Extremfall von einer Entscheidungsverzögerung bis zu einer „Lähmung“ führen, bei der der Nutzer zögert oder eine Aktion ganz vermeidet. Im Kontext eines Snowgroomer-Fahrenden, der oft bei Nacht und unter extremen Sichtbedingungen wie dem Whiteout operieren muss, kann die Minimierung der Reaktionszeit zu einer kognitiven Entlastung und höherer Sicherheit beitragen. Durch die Beschränkung der Navigationsleiste auf wenige, klar verständliche Symbole soll so die mentale Anstrengung des Fahrers reduziert werden. Der Fahrende kann benötigte Funktionen schneller finden und ausführen und seine Konzentration auf die eigentliche Fahraufgabe fokussieren.

Für die Erstellung des Prototyps wurden die bereits in der Navigationsleiste dargestellten, im Folgenden detaillierter vorgestellten, gemeinfreien Google material Design Icons verwendet. Diese Elemente dienen im Prototyp als Platzhalter für international anerkannte Logos, die für ein finales prototypisches Konzept durch Einbezug der Snowgroomer-Bedienenden in über diese Arbeit hinausgehenden Forschungsschritten gemeinsam definiert werden sollten.

Abbildung 16: Wetter Icon

Die Arbeit eines Snowgroomer-Fahrenden ist vom Wetter geprägt. Das Wetter-Icon aus Abbildung 16 als Wolke mit Schneefall bietet direkten Zugang zu Widgets für Wetterdaten und -vorhersagen. Im Gegensatz zum spezifischen Schneefall-Icon, das eine akute Wettersituation darstellt, bietet dieses Symbol Zugang zu strategischen Wetterdaten im Mikro- oder Makroklima. Der Fahrende kann hier längerfristige Vorhersagen für die nächsten Stunden und Tage abrufen.

Abbildung 17: Schneefall-Icon

Das Schneefall-Icon zeigt klar erkennbare, fallende Schneeflocken an. Das Icon dient der taktischen, situationsbezogenen Information auch über andere Signalempfänger hinweg und soll vor drohenden, gefährlichen Situationen mit Whiteout Potential warnen. Es signalisiert nicht nur aktiven Schneefall, sondern könnte auch Zugang zu spe-

zifischen Daten wie der Intensität oder der Art des Schnees bieten, der sich entsprechend auf die Arbeitsweise auswirkt. Diese Information ist für die unmittelbare Präparation der Piste entscheidend, da unterschiedliche Schneebedingungen eine angepasste Fahrweise und Geräteeinstellung erfordern. Es ist ein direktes Werkzeug, um die Qualität der Arbeit zu steigern und auf die dynamischen Herausforderungen der Umgebung zu reagieren.

Abbildung 18: Kommunikations-Icon

Das in Abbildung 18 dargestellte Kommunikations-Icon wird als klassischer Telefonhörer umgesetzt, kombiniert mit einer Sprechblase. Dieses Icon adressiert direkt das Problem der physischen Isolation der Bedienenden während langer und einsamer Nachtschichten aus Kapitel 2.3. Die Funktion dient nicht nur der Koordination und Absprache, sondern stellt eine Option für sozialen Austausch und im Notfall sicherheitsrelevante Kommunikation dar. Die Sprechblase könnte in der Zukunft bei Bedarf ebenso auf erweiterte Funktionen wie Textnachrichten oder Team-Broadcasts hindeuten.

Abbildung 19: Flottenmanagement-Icon

Das Icon eines Snowgroomers aus Abbildung 19 wurde der gemeinfreien Quelle Petrov (2016) entnommen. Dieses Icon ist die visuelle Schnittstelle zur Kommunikation und zum intelligenten Flottenmanagement, einem Kernprinzip der Industrie 4.0-Anwendungen für Snowgroomer, beschrieben in Kapitel 2.3.

Fahrende können in Echtzeit sehen, welche Pistenbereiche bereits von Kollegen im eigenen Skigebiet bearbeitet wurden. Das soll redundante Arbeit verhindern, Treibstoff sparen und eine dynamische, teamübergreifende Arbeitsaufteilung ermöglichen. Es ist ein direktes Werkzeug zur Optimierung der Arbeitsabläufe. Das Wissen um die Position anderer Fahrzeuge ist einerseits ein Sicherheitsfaktor und soll andererseits helfen, die physische Isolation während der Arbeitsschicht zu reduzieren. Die visuelle Präsenz der Kollegen auf einer Karte schafft ein Gefühl der Verbundenheit und des Teamzusammenhalts. Sie reduziert das Gefühl, allein auf dem Berg zu sein, und trägt somit zu einem positiven Arbeitserleben bei, auch wenn keine direkte Kommunikation stattfindet. Denkbar ist eine über das Skigebiet hinausgehende Vernetzung. Zukünftig könnte dieses System den Austausch von Best Practices, Wetterdaten oder sogar die Koordination von Ressourcen zwischen verschiedenen Skigebieten ermöglichen. Es legt den Grundstein für eine vernetzte Gemeinschaft von Fahrern, die voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen können.

Abbildung 20: Navigations Icon

Das Navigations-Icon aus Abbildung 20 stellt eine einfache, nach oben gerichtete Pfeilspitze dar und ist ein universelles Symbol für die Navigation. Die Orientierung ist die zentrale Herausforderung für Fahrer ohne Erfahrung und Personen im Whiteout. Dieses Icon ist der Zugang zur in Kapitel 1.4 erläuterten Kernfunktion des THEIA-XR-Projekts, unsichtbares sichtbar zu machen. Es aktiviert die AR-Navigationshilfen wie überlagerte Pfeile auf der Windschutzscheibe, die den Steuerenden auch durch sichtlose Umgebungen leiten und dem gefährlichen Stillstandsgefühl des Whiteouts entgegenwirken (Harker, 1959).

Abbildung 21: Einstellungen Icon

Das Einstellungs- oder Wartungs-Icon ist ein universelles Zahnrad-Symbol für Einstellungen. Es handelt sich dabei um den Zugang zu den Systemeinstellungen des Fahrzeugs und des HMI. Das System wird so vom passiven Informationsgeber zum aktiven kognitiven Assistenzsystem, beschrieben in Kapitel 2.1.5, das den Fahrenden auf wichtige Ereignisse hinweisen kann und ihm hilft, vorausschauend Pannen zu vermeiden. Detaillierte Diagnose- und Wartungsansichten ermöglichen es dem Fahrer, den Status seines Fahrzeugs schnell zu überprüfen. So sollen insbesondere unerfahrene Fahrenden in Bezug auf den in Kapitel 2.3 beschriebenen Fachkräftemangel, Vertrauen in die Technik aufbauen können.

Abbildung 22: Control Stick - Aktivierung Sprachsteuerung

Die Integration einer Sprachsteuerung ist eine entscheidende Maßnahme zur Reduzierung der kognitiven und physischen Belastung des Fahrers. Viele sekundäre Aufgaben, wie das Anrufen eines Kollegen oder das Abrufen von Wetterdaten erfolgen traditionell über eine manuelle Interaktion mit dem Touchscreen. Die Hände müssen vom Steuer und die Augen von der Piste genommen werden. Insbesondere bei Nacht oder schlechter Sicht ist eine solche Ablenkung ein Risiko. Die Sprachsteuerung ermöglicht

es dem Fahrer, Aktionen auszuführen, während seine volle Aufmerksamkeit der Fahraufgabe gewidmet bleibt. Sie ist damit ein Kernelement eines in Kapitel 2.1.5 beschriebenen, effektiven kognitiven Assistenzsystems. Der Mensch soll unterstützt werden, indem die Interaktionslast minimiert wird. Der Control Stick repräsentiert hier die Sprachsteuerung, da wie in Abbildung 26 beschrieben eine kritische Anforderung für die Sprachsteuerung war, dass diese manuell per Knopfdruck aktiviert und deaktiviert werden kann.

Übersicht | Antriebseinheit | Fahrwerk und Position | Arbeitsgeräte

Abbildung 23: Detaillierte Navigationsleiste für Fahrzeuginformationen

Abbildung 23 zeigt die im Figma Prototyp navigierbaren Elemente der Anzeige bei der Ansicht der Fahrzeuginformationen. Nähere Informationen dazu folgen in der nachfolgenden Abbildung 25.

Nachdem die Navigationsleiste und die darin befindlichen Design Elemente erläutert wurden, wird im Folgenden der klickbare Prototyp vorgestellt, der im Internet unter folgender Adresse zugänglich ist:

<https://www.figma.com/proto/hPq7G5AoaTjJZyvxgwYrYq/>

Abbildung 24: Vorausschauende Instandhaltungssicht - Aggregiert

Abbildung 24 zeigt das Navigationsmenü mit den Funktionen anderer Fahrzeuge, Telefon, Navigation und Einstellungen an. Die in der Darstellung eingesetzte vorausschauende Instandhaltungssicht ist mit einem Punkt darunter aktiv und hervorgehoben.

Eine schematische Darstellung eines Snowgroomers, das als Diagnose- und Wartungsinterface für aggregierte Informationen initial beim Start oder beim Aufruf des Einstellungs Icons dient. Es handelt sich um ein klassisches und vereinfachtes Beispiel für ein Assistenzsystem, das komplexe Maschinendaten in eine einfach verständliche Visualisierung übersetzt. Die Darstellung soll dem Wunsch gerecht werden, Informationen vereinfacht und detailliert anzeigen zu lassen. Anstelle von textbasierten Listen oder komplexen Diagrammen wird das Fahrzeug selbst als vereinfachte Grafik dargestellt. So wird eine sofortige und intuitive Zuordnung von Problemen zu den entsprechenden Fahrzeugkomponenten ermöglicht. Der Bedienende muss nicht erst überlegen, welches Teil mit einer technischen Bezeichnung gemeint ist, sondern sieht es direkt. So wird die kognitive Last reduziert, Vertrauen gegenüber der Wartung der Maschinenteile aufgebaut und eine beschleunigte Fehlerdiagnose ermöglicht werden.

Für die Aussagekraft wird in der vorliegenden Darstellung eine Farbkodierung nach dem in REQ-08 geforderten, intuitiven Ampelsystem Grün, Orange und Rot bei der vorausschauenden Instandhaltung verwendet. Kritische Teile sind rot eingefärbt, bald zu wartende Teile orange und funktionstüchtige Teile grün. Die Darstellung der Farbwahl für den Zustand der Fahrzeugkomponenten wird aufgrund persönlicher Präferenzen individualisierbar sein und stellt hier nur ein mögliches Schema dar.

Um Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs herzustellen und Transparenz für Techniker zu schaffen, wird das System nicht nur über akute Fehler, sondern auch über den zukünftigen Wartungsbedarf informieren. Es handelt sich dabei um ein proaktives statt einem reaktiven Wartungsmanagement. Pannen während des Betriebs auf der Piste sollen so vermieden werden, um neben Vertrauen auch die Sicherheit und Effizienz zu erhöhen. Durch die Möglichkeit vereinfachte Darstellungen zu erhalten, kann die in Kapitel 2.3 erläuterte Problematik unerfahrener Bedienende als Lösung für den Fachkräftemangel adressiert werden. Es wird mit einem Blick möglich sein, den Verschleiß von Teilen einschätzen zu können. Gleichzeitig sollen auch detaillierte Informationen abrufbar sein, wie in der nachfolgenden Darstellung umgesetzt. Diese sind im Prototyp durch einen Klick auf das Vehikel, oder durch einen Klick auf das Einstellungs- Icon zugänglich.

Abbildung 25: Vorausschauende Instandhaltungssicht - Detailliert

Abbildung 25 enthält als Pendant zu Abbildung 24 dieselbe Situation der Wartungssicht beim Start der Maschine mit einem detaillierten Fahrzeugprotokoll. So haben Berufsanfänger und Experten die Möglichkeit selbst zu wählen, welche Darstellung ihnen beim Start oder während der Fahrt mehr zusagt. Über die Navigationsleiste „Übersicht“, „Antriebseinheit“, „Fahrwerk“ und „Position sowie Arbeitsgeräte“ kann im Figma Prototyp gewechselt werden. Durch einen Klick auf das Einstellungs-Icon kann zur aggregierten Vehikelansicht aus der vorigen Darstellung zurückgewechselt werden.

Abbildung 26: Sprachsteuerung

Die Sprachsteuerung, die in REQ-04 gefordert wird kann jederzeit durch einen spezifischen Button am Control-Stick des Fahrzeugs aktiviert und deaktiviert werden und entspricht somit als beispielhafter Lösungsansatz des als kritisch identifizierten REQ-05, dass die Nutzer die volle Kontrolle über ihre privaten Daten behalten möchten und selbst definieren können, wann die Sprachsteuerung aktiv ist. Über den Prototyp ist dieser Bildschirm immer durch einen Klick auf den Control-Stick zugänglich.

Abbildung 27: Schneetiefe, Wetter und Windenankerpunkte

Die Ansicht der Abbildung 27 stellt die in REQ-11 geforderte, datengestützte Pistenpräparation durch Visualisierung der Schneehöhe auf der zu präparierenden Piste dar und integriert beliebige Wetterdaten am oberen Bildschirmrand, die soeben aus dem Navigationsmenü durch das aktivierte Wettericon aktiviert wurden.

Die Piste ist in Farbkodierte Schneetiefenzonen mit den beispielhaften Farben orange, grün und blau unterteilt, die jeweils die aktuelle Schneemenge in Zentimetern anzeigen. Diese Darstellung übersetzt abstrakte Daten der satellitengestützten Schneetiefenmessung in eine intuitive AR-Visualisierung und hilft so im Sinne des Forschungsprojektes THEIA-XR, "unsichtbares sichtbar" zu machen. Zu erweitern ist diese Funktionsweise bei Bedarf mit Erkenntnissen aus Mikro- und Makroklima, um anhand zukünftiger Schneefälle eine effiziente Präparation zu ermöglichen. Statt eine Vielzahl komplexer Zahlen auf separaten Displays auswerten und interpretieren zu müssen, erkennt der Bedienende auf einen Blick vor sich, wo Schnee fehlt und wo er ausreichend vorhanden ist. Dies ermöglicht eine effiziente und präzise Präparation und soll die kognitive Last reduzieren. Durch die daraus resultierende Optimierung der Routenführung können Ressourcen gespart werden - Nachhaltigkeit ist ein zentraler Punkt angesichts des Klimawandels und der zunehmenden Abhängigkeit von Kunstschnee, erläutert in Kapitel 1.1. Dies entspricht dem REQ-07, einem adaptiven Leitsystem, dass auf dem Mikroklima basierend Empfehlungen für die Aufgabenverwaltung visualisiert.

Wettervorhersage-Widgets oben links und rechts helfen als kompakte Anzeigen über die Wetterentwicklung der nächsten Stunden sowie der kommenden Tage informiert zu sein. Die Anzeigen können dauerhaft oder für mehrere Minuten angezeigt werden.

Da die Arbeitsbedingungen der Fahrenden wetterabhängig sind soll diese Informationsbereitstellung dazu beitragen, eine bessere Planung der Arbeitsschicht zu ermöglichen und die Sicherheit zu erhöhen, indem sie vor nahenden Wetterumschwüngen im Mikroklima vor Schneestürmen warnt, der zu Whiteout führen kann.

Eine weitere Ansicht hilft dabei, üblicherweise verwendete Windenpunkte (Anchor point) zu identifizieren und direkt anfahren zu können. Rechts wird die Grenze der Piste rot schraffiert dargestellt, um den Bedienenden visuell auf Gefahren oder Abhänge aufmerksam zu machen.

Abbildung 28: Schneetiefe, Schneekanonensteuerung, Schneewehungen

Abbildung 28 kombiniert die Objekterkennung eines Skifahrernden als multisensorische Gefahrenwarnung aus REQ-10 und die aus Abbildung 27 noch immer aktive Schneetiefenmessung aus REQ-12.

Diesmal werden aus dem Navigationsmenü interaktive Widgets der Schneekanone rechts ausgewählt, die links Informationen zum Schneefall ergänzt. Die Schneekanone kann so nicht nur direkt gesteuert und manuell bedient werden, die Sensoren der Schneekanone sollen auch ausgelesen werden, um Wetterinformationen aus ihrem Standort im Snowgroomer-Vehikel abrufen zu können. Auf dem linken Bild ist das Vehikel von der Vogelperspektive sichtbar. Laut den abgerufenen Informationen der Schneekanone nähert sich von Südwesten starker Schneefall.

Oben rechts kann der Bedienende dazu die einzelnen Schneekanonen in seinem näheren Umfeld auswählen und wie in REQ-14 gewünscht, direkt bedienen. Die Schneekanonen geben Informationen zum Wettergeschehen mit Fokus auf Mikro- und Makroklima aus. Der Fahrende kann gezielt Informationen zu ausgewählten Objekten im Pis-

erhält der Fahrende neben strategischen Daten für die Pistenpräparation auch eine unmittelbare, unübersehbare Warnung vor einer Gefahr. Im Figma Prototyp kann zwischen der Schwarzweiß Sicht und der farbigen Sicht aus der vorigen Darstellung durch einen Klick auf die Landschaft gewechselt werden.

Abbildung 30: Whiteout Navigation, Empfohlene Einstellungen

Abbildung 30 zeigt ein kontextsensitives HMI, das speziell für Situationen mit extrem schlechter Sicht wie dem Whiteout konzipiert ist. Die gesamte Windschutzscheibe wird wie in Kapitel 5.2.2 erläutert von den Snowgroomer-Fahrenden gewünscht, zu einer vollflächigen AR-Anzeige, um in Notfällen navigieren zu können.

Diese Implementierung ist eine direkte Antwort auf das in Kapitel 2.3 beschriebene Phänomen des Whiteouts, bei dem natürliche visuelle Ankerpunkte wie der Horizont vollständig verloren gehen. Durch Objekterkennung helfen Projektionen der relevanten Informationen, sich zu orientieren und zurechtzufinden und entsprechen REQ-06, der Navigationsunterstützung.

Deutlich sichtbare, große grüne Pfeile weisen die optimale und sichere Fahrspur aus. Sie lösen das in Kapitel 2.3 beschriebene Problem des Orientierungsverlusts und des Stillstandsgefühls während eines Whiteouts. Anstatt sich auf das unzuverlässige Körpergefühl verlassen zu müssen, erhält der Bedienende eine eindeutige, leicht verständliche visuelle Führung.

Wichtige Objekte wie der Ankerpunkte des Windenseils oder eine Schneekanone werden als klare, reduzierte Symbole direkt im Sichtfeld verortet. Die Symbole machen kritische Infrastruktur sichtbar, die bei Schnee oder schlechter Sicht leicht übersehen

werden können. Das reduziert das Unfallrisiko und unterstützt die räumliche Orientierung, ohne das Sichtfeld mit irrelevanten Informationen zu überladen.

In den Seitenscheiben werden bei Bedarf AR-Rückspiegel integriert, die mit einem Warnsymbol anhand eines Piktogrammes auf aufgrund des Whiteouts nicht sichtbare Personen auf der Piste hinweisen.

Da der Fahrende unter Umständen nicht weiß, wo er sich befindet, wird unten links eine Box mit empfohlenen Einstellungen des Vehikels angezeigt, die von Fahrern normalerweise in diesem Gebiet bei der aktuellen Schneebeschaffenheit eingesetzt werden. Dies entspricht dem REQ-12, einer KI-gestützten Präparationsempfehlung. So kann der Bedienende seine Schicht auch bei schlechter Sicht beenden, ohne zurück zur Garage fahren zu müssen. Eine Darstellung hilft zudem, die genaue Ausrichtung des Fahrzeugs nachzuvollziehen. Die Option der vorgeschlagenen Einstellungen sind über den Einsatz im Whiteout hinaus auch eine Lösung für das Problem des Fachkräftemangels und der fehlenden Einarbeitungszeit, beschrieben in Kapitel 2.3. Weniger erfahrene oder unsichere Bedienende erhalten so das implizite Wissen von Experten direkt ins Cockpit gespielt. Es fungiert als in Kapitel 2.1.5 beschriebenes, kognitives Assistenzsystem, das die Lücke zwischen den Fähigkeiten von erfahrenen und neuen Mitarbeitern schließt und die Arbeitsqualität sowie die Sicherheit erhöht. Zwischen den drei unterschiedlichen Navigationssichten kann im Figma Prototyp durch einen Klick auf das Navigations-Icon gewechselt werden.

Abbildung 31: Navigation und Personenwarnung

Der große grüne Pfeil soll ein Schema als Möglichkeit darstellen, wie der Fahrende bei der Navigation unterstützt werden kann. Das System bietet eine sofortige Lösung an, um kognitiv zu entlasten und belässt den Bedienenden nicht allein mit der Warnung.

Anstatt in einer Stresssituation selbst die beste Ausweichroute finden zu müssen, erhält der Fahrende einen direkten Vorschlag. So soll ein kognitive Assistenzsysteme wie in Kapitel 2.1.5 von Schacht et al. (2023) beschrieben umgesetzt werden, indem Menschen in kritischen Momenten Unterstützung finden. Erneut kann zwischen drei unterschiedlichen Navigationssichten im Figma Prototyp durch einen Klick auf das Navigations-Icon gewechselt werden.

Abbildung 32: Anfängermodus, einzelne Fahrbahnen

Die Ansicht aus Abbildung 32 zeigt ein intelligentes Trainings- und Assistenzsystem, das das implizite Wissen von Experten für alle Bedienenden zugänglich machen soll. Diese Anforderung entstammt REQ-12, einer KI gestützten Präparationsempfehlung und REQ-13 als Trainingsmodul, dass Personen ohne Erfahrung unterstützt. Der Trainingsmodus ist dem mittleren Bedienfeld anzusehen, das beispielhaft gelb hinterlegt ist. Für Anfänger wird links eine Box mit idealen Parametern für Fräsengeschwindigkeit, Fräsentiefe und Fahrzeuggeschwindigkeit für den vorliegenden Streckenabschnitt angezeigt. Das soll eine wirkungsvolle Lösung für die Herausforderung des Fachkräftemangels und die fehlende Einarbeitungszeit darstellen, die in Kapitel 2.3 als zentrale Probleme identifiziert wurden.

So agiert das System als digitaler Mentor, der das Erfahrungswissen von erfahrenen Fahrern in einem Wissensnetzwerk erfasst und an neue Mitarbeiter weitergibt. Das Ziel ist neben einer schnelleren Lernkurve eine Steigerung von Effizienz, Kosten und Arbeitsqualität bei der Pistenpräparation.

Anhand einer visuellen Fahrspuraneleitung wird die Piste in nummerierte Bahnen unterteilt, die die optimale Route für eine lückenlose Präparation vorgeben. Eine Mini-Map rechts bietet eine Gesamtübersicht der aktuellen Position. So werden Fahrer ohne Erfahrung bei der Planung der Route mental entlastet. Vergessene oder doppelt bearbeitete Bereiche werden verhindert, um Zeit und Kraftstoff zu sparen. So kann den Fahrenden nicht nur geholfen werden, die Einarbeitungszeit für die Präparierung eines unbekannten Gebietes zu verkürzen. Auch erfahrene Bedienende erhalten so ein Werkzeug für die Effizienzsteigerung und kognitive Entlastung bei Nachtschichten. Wie bei den vorigen beiden Darstellungen erwähnt, kann im Figma Prototyp zwischen drei unterschiedlichen Navigationssichten durch einen Klick auf das Navigations-Icon gewechselt werden.

Abbildung 33: Kommunikation

Abbildung 33 zeigt das HMI, nachdem der Fahrende in der oberen Menüleiste das Kommunikations-Icon ausgewählt hat. Es erscheint ein zentrales Fenster, das als Schnittstelle der direkten internationalen Koordination und Kommunikation dient. Ein AR-Fenster zeigt die drei relevanten Teammitglieder Andreas, Patrik und Kathrin als schematische Snowgroomer-Icons. Jedes Icon wird durch einen Namen und eine selbst in Figma erstellte Nationalflagge personalisiert. Statt abstrakter Punkte auf einer Karte sieht der Bedienende direkt seine aktiv fahrenden Kollegen, was die Koordination und das Gefühl der Zusammenarbeit stärken kann. Die Teilnehmenden der Workshops haben in persönlichen Gesprächen darüber berichtet, dass sie international Snowgroomer-Fahrende einlernen und mit ihnen in Kontakt bleiben. Durch die Möglichkeit, die Kollegen direkt in ihrem Land kontaktieren zu können wird dem Fahrende einerseits bewusst, wie viele Länder und andere Bedienende er betreut. Die Echtzeit-

Wahrnehmung der Positionen anderer Fahrenden auch außerhalb des eigenen Einsatzgebiets kann das Gefühl sozialer Isolation während der Alleinarbeit auf der Piste reduzieren und das Zugehörigkeitsgefühl stärken. Kleine Pfeile neben jedem Fahrzeug-Icon stehen stellvertretend für die Möglichkeit, die genaue Lokalisierung der Arbeitskollegen oder ihre aktuelle Tätigkeit nachzuvollziehen, wenn diese das wünschen.

Der Eintrag für Kathrin ist grün hinterlegt und ein animiertes Anrufsymbol signalisiert eine aktive Sprachverbindung. Da der Beruf des Snowgroomer-Fahrenden wie in Kapitel 2.3 beschrieben, durch physische Isolation während langer Nachtschichten gekennzeichnet ist, soll eine integrierte und leicht bedienbare Kommunikationsfunktion nicht nur der operativen Abstimmung dienen, sondern bei Bedarf auch das soziale Wohlbefinden unterstützen. Ein schneller Kontakt bei Problemen oder Notfällen soll ermöglicht und dem Gefühl des Alleinseins entgegengewirkt werden, was potenziell ein positives Arbeitserleben fördern kann.

Abbildung 34: Präparierte Piste anderer Fahrer

Abbildung 34 visualisiert die Position und die geleistete Arbeit von Teamkollegen, unterstützt das gemeinsame Management der Pisten und reduziert das Gefühl, die Piste allein zu präparieren. Während alle Darstellungen des Prototyps der Anforderung REQ-01 einer vollflächigen AR-Windschutzscheibe entsprechen, werden hier auch die Kollegenpositionen aus dieser Anforderung dargestellt.

Dazu wird Links ein Pop-up mit dem Namen und der Position eines anderen Snowgroomers angezeigt. Die blaue Fläche auf der Piste zeigt an, welcher Bereich bereits von diesem Kollegen präpariert wurde. So wird der Arbeitsfortschritt des gesamten Teams motivierend in eine intuitiv verständliche visuelle Information übersetzt.

Da in großen Skigebieten oft mehrere Fahrende gleichzeitig arbeiten wurde im Workshop eins beschrieben, dass manche Bereiche ineffizient mehrmals befahren werden. Diese Funktion ist daher nicht nur entscheidend für die Koordination, sondern auch für Sicherheit und Effizienz. Der Bedienende weiß, welche Bereiche bereits von Kollegen bearbeitet wurden und kann sich auf andere Zonen konzentrieren. So soll eine Form des vernetzten Flottenmanagements ermöglicht werden, wie es in modernen Industrie 4.0 Anwendungen, beschrieben in Kapitel 2.3, zum Einsatz kommt. Gleichzeitig wird eine in Kapitel 2.1.5 beschriebene hybride Intelligenz ermöglicht, bei der Mensch und Maschine als kooperatives Team agieren.

6 Diskussion

Das abschließende sechste Kapitel dient der Synthese, Diskussion und kritischen Einordnung der gewonnenen Ergebnisse. Es führt die empirischen Befunde aus Kapitel 5 mit den theoretischen und methodischen Grundlagen der Arbeit zusammen, um die Forschungsfragen umfassend zu beantworten und die Relevanz der Arbeit zu kontextualisieren. Dazu folgt die Gliederung einem bewussten argumentativen Pfad, der von der Grundlage der Forschung bis zu ihrem Beitrag führt. Den Ausgangspunkt bildet die Methodenreflexion in Kapitel 6.1, in der das methodische Vorgehen und dessen Eignung im spezifischen Forschungskontext fokussiert wird. Direkt daran anknüpfend erfolgt die Beantwortung der Forschungsfragen in Kapitel 6.2. Hier werden die zentralen Erkenntnisse der Arbeit präsentiert, die auf dem soeben reflektierten methodischen Fundament aufbauen. Auf Basis dieser Antworten werden anschließend die Implikationen für Forschung und Praxis in Kapitel 6.3 abgeleitet. Dieses Kapitel zeigt auf, welche konkrete Relevanz die Ergebnisse für technologische Entwicklungen und partizipative Innovationsprozesse besitzen. Die Limitationen und der Ausblick in Kapitel 6.4 ordnen die Reichweite der Ergebnisse kritisch ein. Es werden die Grenzen der Untersuchung dargelegt und gleichzeitig weiterführende Forschungspotenziale aufgezeigt. Den Schlusspunkt dieser Ausarbeitung bildet die Kritische Würdigung der Eigenleistung in Kapitel 6.5. Dieses Kapitel bildet das Fazit der Arbeit, indem es den spezifischen konzeptionellen Beitrag dieser Thesis herausstellt.

6.1 Methodenreflexion und Eignung im Forschungskontext

Die Eignung der eingesetzten Methoden lässt sich nicht nur anhand der praktischen Ergebnisse, sondern auch durch ihre Einordnung in etablierte theoretische Rahmenwerke bewerten. Groß & Mandir (2022a) unterscheiden hier zwischen drei zentralen Gestaltungsabsichten. Spekulation dient dem Ziel, über wünschenswerte alternative Zukünfte zu spekulieren. Die Kritik soll dabei unterstützen, auf bestehende Missstände hinzuweisen. Die Innovation hat das Ziel, aus Handlungsempfehlungen im Konsens umsetzbare Strategien abzuleiten. Die vorliegende Arbeit scheint dem Themengebiet Spekulation anzugehören, da bewusst Methoden identifiziert und eingesetzt wurden, die das freie Denken über mögliche Zukünfte abseits der technischen Umsetzbarkeit fördern. Das Vorgehen der vorliegenden Ausarbeitung liegt jedoch in einem Spannungsfeld zwischen Spekulation und Innovation. Spekulative Methoden wurden gezielt als kreative Werkzeuge eingesetzt, um den Denkraum der Teilnehmenden zu öffnen. Das übergeordnete Ziel war jedoch nicht die Spekulation an sich, sondern die partizipative Entwicklung eines visionären, aber potenziell in der Zukunft umsetzbaren Konzepts für den Arbeitsplatz der Snowgroomer. Die Überführung der Ergebnisse in einen Paper Prototyp anhand einer Anforderungsmatrix fußt auf einer innovativen Gestaltungsabsicht. Es werden spekulative Mittel für ein innovatives Ziel verwendet. Im Fol-

genden wird die Eignung der einzelnen Methoden im Hinblick auf diesen hybriden Ansatz kritisch reflektiert, beginnend mit der initialen Aufwärmübung XR-Superkraft. Nachdem die partizipativen Methoden diskutiert und subjektiv bewertet wurden, folgt ein kurzer Rückblick zu Anforderungen, die sich beim Einsatz von Need Statements und Lego Serious Play ergeben haben.

XR-Superkraft

Diese selbst definierte Methode wurde nur mit den Snowgroomer-Fahrenden im ersten Workshop eingesetzt und konnte an dieser Stelle ihrem Zweck als Aufwärmübung entsprechen. Durch ihren Einsatz konnte erfolgreich ein Gespräch über die Herausforderungen bei der Arbeit im Skigebiet initiiert werden. Viele im weiteren Workshop Verlauf näher diskutierten Themen wurden bereits hier knapp vorweggenommen und gaben so Struktur für die weiteren Diskussionen vor.

Die Teilnehmer konnten direkt anhand einer lösungsorientierten Grundlage Schwierigkeiten wie Wetter- und Sichtverhältnisse kommunizieren und unerwartete Veränderungen der Schneeverhältnisse als große Risikofaktoren des Berufsfeldes kommunizieren, die zu zusätzlicher Arbeitsbelastung führen und durch Navigationsassistenten gemildert werden könnten.

Die Vorteile der Methode sind ihre positive Eignung als motivierende Aufwärmübung, das passive Strukturieren des weiteren Workshopverlaufs durch die Vorwegnahme essenzieller Nutzerbedürfnisse und das zugrundeliegende erste Brainstorming, das von den Beteiligten für die Durchführung gefordert wird. Die Methode eignete sich als kurzer, kreativer Einstieg. Da sie selbst definiert und nur wenige Minuten durchgeführt wurde, wird ihre Wirkung nicht bei der Online-Befragung erfasst. Sie hatte somit erwartungsgemäß den geringsten quantitativen Output und hat sich dennoch positiv auf die Dramaturgie des Methodendesigns ausgewirkt.

Ihre Grenzen der Methode liegen darin, dass sie keine tieferen Ziele verfolgt und nur den Boden für weitere Methoden bereitet. Die Eignung ist als sehr hoch zu bewerten, sofern sich die Teilnehmenden auf das Konzept einlassen können.

Polak Spiel

Das Polak-Spiel hat sich mit seiner körperlichen Betätigung als hervorragende Aufwärmübung für die Sichtbarmachung einer Vielfalt von Perspektiven erwiesen. Die Evaluation der Eignung führte dabei zu einem differenzierten Ergebnis, das stark von der Zusammensetzung der jeweiligen Gruppe abhing.

Im Pilottest mit der heterogenen Gruppe der Studierenden erwies sich die Methode als äußerst erfolgreich. Sie regte zu einem spannenden und intensiven Austausch an, der die unterschiedlichen Meinungs- und Wissensstände sichtbar machte und die Begeisterung der Teilnehmenden für das Thema weckte. Der Austausch musste durch die Moderation aufgrund der begrenzten Zeitspanne beendet werden.

In der Hauptstudie mit der eher homogenen Gruppe der Snowgroomer-Fahrenden wurde das Ziel, die Sichtbarmachung und Akzeptanz pluraler Zukunftsbilder nur be-

dingt erreicht. Alle Beteiligten positionierten sich sehr ähnlich im Feld, wodurch ein spannungsreicher Diskurs ausblieb. Der Austausch konzentrierte sich somit eher auf die Kommunikation mit dem Moderator als auf eine Diskussion innerhalb der Gruppe.

Diese Beobachtung führt zu einer wichtigen methodischen Erkenntnis: Die Eignung des Polak-Spiels ist im Kontext einer homogenen Gruppe, die bereits über ähnliche Meinungen und Erfahrungen verfügt, kritisch zu hinterfragen. Es kann vermutet werden, dass die hohe Technologieaffinität der Bedienenden unterschätzt wurde und ein Thema abseits der Digitalisierung möglicherweise zu einem heterogeneren Meinungsbild geführt hätte. Für zukünftige Einsätze mit homogenen Gruppen sollte daher geprüft werden, ob das gewählte Thema genügend Potential für Kontroversen bietet.

Futures Wheel

Das FW war eine der zentralen Methoden im Workshop und erwies sich als effektives Instrument, um technologische Innovationen ganzheitlich zu erfassen. Die zentrale Aussage „XR ist leistungsfähig und erforscht“ ermöglichte eine konstruktive, zukunftsgerichtete Diskussion und positionierte die Methode als Brücke zwischen der Praxis und visionärer Zukunftsforschung.

Die Stärken der Methode liegen in ihrer Verständlichkeit – sie kann ohne größere Vorstellung direkt umgesetzt werden und erfordert somit nur einen minimalen Zeitaufwand. Die besondere Stärke der Methode lag in ihrer Fähigkeit, die Teilnehmer von bestehenden technologischen Restriktionen zu lösen. Dies zeigte sich wirkungsvoll, als ein Teilnehmer eine angehende Diskussion über die technische Umsetzbarkeit mit den Worten „Da wären wir dann bei der technischen Lösung. Wir machen hier Wunschkonzert“ (Anhang 3.1, Abs. 111) unterband. Dieser offene Rahmen führte sogar dazu, dass die zuvor kritisch gesehene VR-Brille als Option akzeptiert wurde, sofern sie den „Wunschvorstellungen entspricht“ (Anhang 3.1, Abs. 278) – eine bemerkenswerte Aussage, da derselbe Teilnehmer zuvor ausführlich über tatsächlich von der Zielgruppe erlebte negative Erfahrungen mit Motion Sickness berichtet hatte.

Als Herausforderung im praktischen Einsatz erwies sich die Doppelbelastung des Moderierenden, der gleichzeitig die Diskussion leiten und die Vorlage ausfüllen musste. Eine Co-Moderation wäre hier unterstützend gewesen. Ein weiterer kritischer Punkt kann insofern unterstellt werden, als dass die Methode in Abhängigkeit von den gegenwärtigen Annahmen der Teilnehmenden durchgeführt wird. Die Befragten waren im vorliegenden Einsatzzweck offen und technologieaffin, was als ideale Grundlage für den Methodeneinsatz bezeichnet werden kann. Hier wäre zu untersuchen, wie eine Technologie skeptische Zielgruppe mit dem Einsatz der Methode umgehen würde. Dies führt zum letzten Kommentar, der vage als Kritikpunkt verstanden werden kann, dass die zentrale These ausreichend erläutert werden muss, damit die Befragten mit einem gemeinsamen Wissensstand über das Thema reflektieren können.

Die Abschließende Eignung ist im vorliegenden Anwendungsfall als sehr hoch zu bewerten. Die Ermöglichung des FW zu einer systematischen, analytischen Diskussion konkreter Auswirkungen wird auch durch die qualitative Analyse gestützt. Das FW ge-

nerierte wie Tabelle 10 zu entnehmen, eine hohe Dichte an konkreten, technischen und organisatorischen Anforderungen, die zu der Konkretisierung einer potenziellen Visualisierung beigetragen haben. Das FW hat somit zu tiefen Auseinandersetzungen der Befragten und darauf aufbauend der Generierung einer Vielzahl der für diese Ausarbeitung wertvollen Erkenntnisse geführt. Sie stellte neben der Herausforderung des Notierens keine weiteren hohen Ansprüche an die Moderation und ist flexibel an beliebige Szenarien anpassbar. Vernetztes Denken wurde gefördert und komplexe Zusammenhänge gemeinsam erarbeitet.

Ungeschehene Geschichten

Bei der initialen Gestaltung des Methoden Frameworks bestand die Erwartungshaltung, dass erst durch den Einsatz der UG-Methode, die für den vorliegenden Forschungskontext relevanten Erkenntnisse erzielt werden und die zuvor eingesetzten Methoden wie ein Wegweiser zu einem konstruktiven Austausch in dieser Methode führen würden. Da das Vorgehen wie beim Einsatz der qualitativen Inhaltsanalyse induktiv war, bestand zur Ausarbeitung des Methodendesigns keine konkrete Erwartungshaltung, welche Erkenntnisse bei der Durchführung der Workshops erzielt werden würden. Der Einsatz dieser Methode sollte allgemein zu abstrakten Ansichten einer zukünftigen Arbeitsplatzgestaltung führen, die sich völlig abseits der Realität befinden würden.

Der Vorteil der Methode stellt ihre provokative Ausführung dar. Indem reale Herausforderungen in fiktive, aber plausible Narrative übersetzt werden, können abstrakte Diskussionen entstehen. Die Methode hat zu einer Vielzahl interessanter Erkenntnisse und Einblicke geführt, die mit Themen wie einem nachhaltigen Wasser Ressourcenmanagement weit über den Forschungsbedarf dieser Ausarbeitung hinausgehen.

In der praktischen Anwendung zeigten sich größere Herausforderungen, die die Eignung der Methode für den spezifischen Kontext in Frage stellen. Ein klarer als Nachteil zu bezeichnender Aspekt stellt die nötige Gruppenkompetenz dar, historische Zusammenhänge kritisch aber dennoch abstrahiert zu reflektieren. In beiden Workshops, sowohl mit Studierenden als auch mit Snowgroomer-Bedienenden bestand zu Beginn des Methodeneinsatzes ein die Moderation fordernder Moment, in dem sich die Teilnehmenden an einzelnen zeitlichen Aspekten der visuellen Vorlage für die Methode gedanklich „festgefahren“ haben. Hier war eine überdurchschnittlich starke Moderationsarbeit nötig, um den Fokus weg von logischen historischen Diskursen, hin zu einem zukunftsgerichteten Denken zu führen. Kritisch kann hier unterstellt werden, dass die Methode schlichtweg nicht in ihrer eigentlichen Funktionsweise aufgrund der kognitiven Dissonanz akzeptiert werden konnte. Die logischen, dem grundlegenden Konzept der Methode entgegenstehenden Gedanken standen im Konflikt mit der grundlegenden Bereitschaft, sich fantasievoll auf die Methode einzulassen. Die UG-Methode entfaltete dennoch eine das FW ergänzende Wirkung. Sie regte trotz erhöhtem Moderationsbedarf zu tiefgreifenden, narrativen Diskussionen an und förderte visionäres Denken. Mit einem Abdeckungsgrad von 55 % in Tabelle 9 und langen, inhaltlich dichten Textpassagen eignete sie sich besonders gut, um übergeordnete Themen wie emotionale Bin-

derung zum Beruf und Zukunftsvisionen zu explorieren. Obwohl die Methode etwas über die Hälfte der Dauer des ersten Workshops in Sterzing durchgeführt und weniger positiv als FW und Polak Spiel bewertet wurde, endete der Workshop erst, als sämtliche Fragen des Leitfadens durchgearbeitet wurden. Die Teilnehmenden waren immer noch motiviert und mit vollem Einsatz dabei. Das soll auch deswegen positiv hervorgehoben werden, da der Einsatz von für Snowgroomer-Fahrende gewohnte Methoden wie dem Scenario Based Design zu wesentlich mehr Widerstand geführt hat. Dennoch darf diese Methode als die am negativsten wahrgenommene bezeichnet werden, da sie über das stärkste Potential verfügt, die Beteiligten zu verunsichern. Das eigene Wissen wurde bei der Beantwortung der qualitativen Online-Befragung häufig in Frage gestellt. Gleichzeitig hat die Methode einen stark suggestiven Charakter, da die definierten Punkte des Zeitstrahls eine polarisierende Wirkung haben. Es verlangt viel von der Moderation ab, den Fokus der Teilnehmenden auf das narrativ und weg von den konkreten Zeitpunkten zu lenken. Hier ist zu hinterfragen, ob es in Folgeprojekten der Zukunftsforschung und dem Future Design nicht zugänglichere oder intuitivere Methoden gibt, die einen zukunftsgewandten Austausch anregen können.

Bezugnehmend auf die Eignung im vorliegenden Forschungskontext wird folgendes zusammengefasst: Obwohl die Methode wie der Tabelle 2 zu entnehmen, dem spekulativen Design Futuring mit einer hohen Gestaltungsabsicht zugeordnet wird, hat sich der Einsatz aus der subjektiven Moderationssicht eher als grundlegend explorativ und somit frei betrachtend angefühlt. Die Erkenntnisse und Diskussionen waren, nachdem die zuvor beschriebene, nötige initiale Moderationstätigkeit durchgeführt wurde, mit den positiven Ergebnissen des FW vergleichbar. Für die vorliegende Forschung wurden dennoch viele relevante Punkte bereits bei der Durchführung des FW besprochen und die gewünschte Abgrenzung von der heutigen Realität konnte durch die UG-Methode nicht erreicht werden. Da sowohl Studierende im Pilottest, als auch die Snowgroomer-Bedienenden äußerst positiv und aufgeschlossen auf alle Methoden reagiert und sich sichtlich bemüht haben, sich auf das Workshop Design einzulassen, ist folgendes abschließend kritisch zu bewerten: Bei einer Zielgruppe, bei der von weniger Kooperationsbereitschaft auszugehen ist- beispielsweise aufgrund von Skepsis in Bezug auf die Sinnhaftigkeit eines solchen Workshops, dem Methodeneinsatz oder der eigenen Zukunft gegenüber, würde vom Einsatz der UG unter den von der Moderation erhobenen Erfahrungen abgeraten werden. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die vorigen Methoden bereits eine hohe kognitive Leistung erfordert haben. Diese Methode könnte in einem weiteren Workshop als Gegentest an einem früheren Zeitpunkt durchgeführt werden.

Die methodische Dramaturgie

Die in Kapitel 3 beschriebene Reihenfolge der Methoden von imaginären Ansätzen aus der XR-Superkraft, die zu methodischen Grundlagen aus dem Polak Spiel übergeht und zu konkreten technologisch gestaltbaren Ansätzen aus dem FW führt, hat sich als sinnvoll erwiesen. Die darauffolgende Methode UG hat nicht die zuvor beschriebene

Erwartungshaltung erfüllt, einen abstrahierten Arbeitsplatz zu gestalten und dennoch zu spannenden Erkenntnissen geführt.

Die relevanten Ergebnisse wurden im Workshop somit nicht durch einzelne Methoden, sondern durch eine sequenzielle Anordnung ermöglicht. Jede Methode bereitete den Boden für die nächste. Die Methode XR-Superkraft und das Polak-Spiel konnten wie geplant zur Öffnung und Aktivierung beitragen, auch wenn sich beim Einsatz des Polak Spiels ein einheitliches Meinungsbild ergeben hat.

Es ist zu vermuten, dass ohne diese vorbereitenden Phasen die Bereitschaft für spekulative Diskussionen geringer gewesen und das Ziel einer offenen und kreativen Atmosphäre verfehlt worden wäre.

Durch das FW konnte eine gemeinsame Wissensbasis geschaffen und das Thema strukturiert analysiert werden, um ein Verständnis für dessen Komplexität zu entwickeln. Die UG-Methode konnte anschließend von den diskutierten technischen Aspekten weg, hin zu einer tiefen und kreativen Auseinandersetzung mit alternativen Zukünften führen.

Somit haben die eingesetzten Methoden eine logische Kette gebildet, bei der jede Phase notwendige Schritte für die Wirksamkeit der nachfolgenden Methode eingeleitet hat.

Wäre im Umkehrschluss nur eine der beiden Methoden UG oder FW angewandt worden, wäre das Ergebnis unvollständig gewesen - entweder rein technisch-pragmatisch oder rein visionär-abstrakt. Erst die Kombination ermöglichte ein ganzheitliches Bild.

Zusammengefasst kann nicht eine spezifische Methode als geeignet oder ungeeignet bezeichnet werden. Der methodische Mix hat die Teilnehmenden sowohl im Pilottest wie auch in der Studie in Sterzing schrittweise von der Reflexion der Gegenwart mit dem Polak-Spiel, über die systematische Analyse des FW bis hin zur kreativen Gestaltung alternativer Zukünfte durch die UG geführt. In der vorliegenden Forschung hat sich die Dramaturgie und die Verknüpfung der Methoden als entscheidender Faktor für den Erfolg herausgestellt.

Fokus einzelner Methoden

Die vergleichende Betrachtung der Ergebnisse zeigt, dass keine einzelne Methode in der Lage gewesen wäre, die Forschungsfragen vollständig zu beantworten. Die Methoden haben sich gegenseitig ergänzt, indem sie unterschiedliche thematische Schwerpunkte hatten und so erst gemeinsam ein ganzheitliches Bild ermöglichten.

Das FW hat zur Generierung konkreter Anforderungen geführt. Wie die Auswertung der Tabelle 10 und die vorige Reflexion gezeigt haben, lieferte die Methode eine hohe Dichte spezifischer Codes zu technischen Themen wie „Nutzeranforderungen“ und „Navigation“.

Die UG wurde in der Online-Befragung zurückhaltender bewertet, aber entfaltete eine zum Methodeneinsatz des FW entscheidende, ergänzende Wirkung. Sie ermöglichte

mit Aspekten wie „künstliche Beschneigung“ oder „Kundenerwartungen“ einen tiefen Einblick über den technischen Bezug hinaus.

Die Ergebnisse aus Kapitel 5 bestätigen diesen Gegensatz. Während insbesondere das FW und das Polak-Spiel von den Teilnehmenden als besonders hilfreich und aktivierend bewertet wurden, trug die UG als kreativer Impuls maßgeblich zur Exploration übergeordneter Themen bei. Erst die bewusste Kombination der Methoden erwies sich als geeignet, sowohl visionäre als auch praxisnahe Anforderungen für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitsplätze zu erheben.

Tabelle 16 fasst die Erkenntnisse aus Kapitel 6.1 zusammen, indem sie die Resultate der Methoden, die Teilnehmerakzeptanz, den Moderationsaufwand und die Transferierbarkeit für andere Zielgruppen vergleichend gegenüberstellt. Der Moderationsaufwand wird subjektiv dargestellt und ein potenzieller Einsatz in anderen Anwendungsfällen für andere Zielgruppen eingeschätzt.

Methode	Resultate	Teilnehmerakzeptanz	Moderationsaufwand	Transferierbarkeit für andere Zielgruppen
XR-Superkraft	Niedrig	Hoch	Niedrig	Niedrig - mittel
Polak Spiel	Niedrig	Mittel - hoch	Niedrig - mittel	Mittel
FW	Sehr hoch	Hoch	mittel	Hoch
UG	Mittel-hoch	Niedrig - mittel	Sehr hoch	Niedrig - mittel

Tabelle 16: Finale Methodenbewertung

Im Folgenden wird auf Erfahrungen eingegangen, die für die vorliegende Forschung relevant sind und über die bisher geschilderten Resultate der eingesetzten Methoden hinausgehen.

Need Statements

Die Anwendung des vorgegebenen Templates ("Als... benötige ich... um/zu/für...") stellte sich im zweiten Workshop als unerwartet große Herausforderung dar. Die Teilnehmer zeigten sich sichtlich gehemmt, ihre Bedürfnisse direkt in diese starre Struktur überführen zu müssen. Daher musste der Moderierende wie in Kapitel 4.3.1 beschreiben, die geäußerten Bedürfnisse in Stichpunkten notieren und anschließend in der Mittagspause einkategorisieren und ausformulieren. Diese Erfahrung soll beispielhaft verdeutlichen, dass insbesondere bei Zielgruppen, die keine formalisierten Prozesse gewohnt sind, auch etablierte Design-Thinking-Methoden Flexibilität in der Anwendung erfordern können. Diese Beobachtung ist insbesondere deshalb relevant, weil die Akzeptanz der Prinoth Mitarbeiter gegenüber dem Forschungsprojekt THEIA-XR vom

Autor dieser Ausarbeitung als durchweg sehr hoch wahrgenommen wurde. Diese Aussage soll als Anmerkung verstanden werden, dass es selbst bei einer so kooperativen und aufgeschlossenen Zielgruppe zu Herausforderungen kommen kann, die beim Entwickeln und Identifizieren geeigneter Methoden stets bedacht werden müssen.

Lego Serious Play

Der zuvor beschriebene Bedarf eines flexiblen Methodendesigns zeigte sich auch beim versuchten Ansatz von Lego Serious Play. Wie in Kapitel 3.1 näher beschrieben, wurde für den zweiten Workshop bei der Firma Prinoth in Sterzing der Einsatz von Lego Serious Play geplant und mehrere Sets von der HdM ausgeliehen. Die Teilnehmenden dieses Workshops konnten jedoch nicht davon überzeugt werden, dass diese Methode trotz der spielerischen Natur zu konkreten und sinnvollen Forschungsergebnissen führen kann. Es wurde ausgesagt, dass wenn Arbeitskollegen in den Raum kämen, es unangenehm wäre, mit Lego zu „spielen“. Dieses Feedback ist nachvollziehbar und wurde beim Forschungsdesign vorsorglich adressiert, indem der Einsatz mehrerer Prototyping Methoden vorgesehen war. Die Snowgroomer-Fahrenden haben sich in vielen Veranstaltungen, Sitzungen und Workshops im Zuge des THEIA-XR Forschungsprojekts als umsetzungsstarke und praxisorientierte Persönlichkeiten erwiesen, die sich durch Tatkraft und Eigeninitiative auszeichnen. Die Bereitschaft der Fahrer, an Studien über für die Forschung relevante Themenpunkte ausführlich zu sprechen war stets sehr hoch. Die Kontaktperson der Firma Prinoth war stets engagiert, das Forschungsprojekt THEIA-XR und die vorliegende Forschung zu unterstützen. Da dieses Entgegenkommen, auch mehrmals Probanden für die vorliegende Forschung bereitzustellen nicht strapaziert werden sollte, wurde während der Workshops stets erwähnt, dass die Teilnahme freiwillig ist und die Teilnehmenden jederzeit gehen können. Das Interesse der Workshop-Gruppe in Bezug auf die Lego Serious Play Methode war dennoch gegeben. Nachdem abgesprochen wurde, dass diese Methode nicht eingesetzt werden würde, erkundigte sich ein Proband danach, wie der Moderierende selbst mit den Bausteinen einen Prototyp erstellen würde. Anhand von wenigen Elementen war es dann möglich, einen bewusst pragmatischen Prototyp als Beispiel zu entwerfen, um die Einfachheit und Aussagekraft der Methode, trotz der spielerischen Natur zu veranschaulichen. Das Ergebnis überzeugte die Gruppe zwar, aber ein weiterer Versuch, sie zu einer eigenen Umsetzung zu motivieren, scheiterte jedoch.

Nachdem im vorangegangenen Kapitel das methodische Vorgehen und die Eignung kritisch reflektiert wurden, folgt nun die direkte Anwendung dieser Erkenntnisse zur Beantwortung der zentralen Forschungsfragen.

6.2 Beantwortung der Forschungsfragen

Im Folgenden werden die Forschungsfragen beantwortet.

F1: „Welche partizipativen, innovativen Methoden existieren, um gemeinsam mit und für die Snowgroomer-Bedienenden einen Arbeitsplatz von morgen zu gestalten?“

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die partizipative Gestaltung eines zukunftsfähigen Arbeitsplatzes nicht durch eine einzelne Methode, sondern durch ein methodisches System aus sich ergänzenden Ansätzen realisiert wird. Dieses System wurde entwickelt, um eine praxisorientierte Zielgruppe für spekulative Zukunftsthemen zu öffnen und gleichzeitig konkrete, umsetzbare Ergebnisse zu generieren.

Die Antwort auf die Forschungsfrage liegt somit in der bewussten Kombination von vier Methodengruppen, die einen vollständigen Prozess von der Vision bis zur Konkretion abbilden. Durch explorative Zukunftsmethoden wie FW und Polak Spiel wurden mögliche Zukünfte analysiert und implizite und explizite Wünsche für spätere Anforderungen identifiziert. Normative und gestalterische Methoden wie die UG haben die Teilnehmenden dabei unterstützt, wünschenswerte Zukünfte zu entwerfen. Diese Methoden dienten der Datenerhebung für die Beantwortung der Forschungsfrage. Methoden der qualitativen Analyse wurden anschließend eingesetzt, um die generierten Daten zu strukturieren. Anschließend folgten Methoden des User-Centered Designs in Form von Scenario Based Design, Need Statements und Paper Prototyping um die Visionen in ein greifbares Konzept zu überführen. Wie in Kapitel 6.1 detailliert reflektiert wird, war die sequenzielle Dramaturgie dieser kombinierten Ansätze entscheidend. Erst das Zusammenspiel ermöglichte ein ganzheitliches Bild, das weder rein technisch-pragmatisch noch rein visionär-abstrakt blieb.

Zusammengefasst wurde nachgewiesen, dass einzelne Methoden nur Teilergebnisse liefern und in einer sequenziellen, voneinander abhängigen Dramaturgie aufgebaut werden müssen, um anschließend anhand von weiteren Methoden durch valide und nachvollziehbare Schritte zu einem visuellen Konzept zu gelangen. Zuletzt hat die Kombination einer breiten Datenbasis dazu beigetragen, ein robustes Gesamtbild zu erhalten. Die Antwort auf die erste Forschungsfrage liegt somit in der Kombination dieser Methodengruppen. Ein innovativer Arbeitsplatz wird nicht allein durch eine zukunftsorientierte Methode gestaltet, sondern durch einen sequenziellen, verzahnten Prozess, der explorative, analytische, gestalterische und konkretisierende Phasen miteinander verbindet.

F2: „Welche Methoden mit Fokus auf Zukunftsgestaltung existieren, und welche Methoden eignen sich für die Anwendung in diesem Projekt und Anwendungsfall?“

Um zu beantworten, welche der Methoden sich für die Anwendung in diesem Projekt und Anwendungsfall eignet, wurde das Forschungsdesign wie in Kapitel 3.1 erläutert, explizit triangulär ausgelegt. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse aus den Diskussionen zu Workshop eins wurden verbunden mit den qualitativen und quantitativen Daten aus den Online-Befragungen zur Methodenbewertung aus Kapitel 5.1.1 und 5.1.2. Zusätzlich wurden Artefakte wie die Paper Prototypen und eine Anforderungsmatrix nach dem RE als Perspektiven für eine Visualisierung herangezogen. Die Triangulation ist ein Argument für den Bedarf einer komplexen Systematik, um eine Vielzahl multiperspektivischer Erkenntnisse für die Bewertung zu erhalten. Dieses Vorgehen hat die Validität der Ergebnisse erhöht und eine breite Datenbasis ermöglicht.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich insbesondere strukturierende und analytische Methoden wie das Futures Wheel und das Polak-Spiel für eine technikaffine, aber in Bezug auf Zukunftsgestaltung unerfahrene Zielgruppe wie die Snowgroomer-Fahrenden als sehr geeignet erwiesen. Sie wurden von den Teilnehmenden als besonders hilfreich bewertet und ermöglichten einen schnellen, konstruktiven Austausch.

Die Kreativ-spekulative Methode UG wurde zurückhaltender bewertet und erforderte mehr Moderationsaufwand. Sie entfaltete jedoch eine entscheidende, ergänzende Wirkung, indem sie visionäres Denken anregte und tiefgreifende Diskussionen über die Ausarbeitung hinausgehende Themenspektren ermöglichte, die sonst unentdeckt geblieben wären.

Entscheidend für die Eignung war somit nicht eine einzelne Methode, sondern der methodische Mix, der auf die spezifische Zielgruppe und deren Vorerfahrungen abgestimmt war. Die detaillierte Analyse der Eignung jeder einzelnen Methode erfolgte in Kapitel 6.1.

F3: „Wie kann mit Hilfe der Methoden mit Fokus auf Zukunftsgestaltung ein visionäres Konzept für den Arbeitsplatz eines Snowgroomer-Fahrenden kreiert werden?“

Die Beantwortung von **F3** zeigt, dass die Generierung eines visionären Konzepts einem strukturierten und dennoch flexiblen Prozess folgt. In der vorliegenden Arbeit konnten drei Hauptphasen identifiziert werden.

In der ersten Phase der Exploration und Visionsentwicklung wurden zunächst Grundlagen zur Domäne verinnerlicht. Anhand von Material wie Groß & Mandir (2022a) konnten Methoden identifiziert werden, die sich für den spezifischen Anwendungsfall und die vorliegende Domäne eignen. Hierzu wurde eine Vielzahl von Methoden und deren genauen Zielen und Variablen gesichtet. In Bezug auf den Aufbau nach Groß & Mandir (2022a) wurden Methoden gesucht, die sich nicht an Kritik orientieren, da der Fokus dann auf Grenzen heutiger Umstände beruht. Stattdessen wurden Methoden identifiziert, die sich ausschließlich spekulativ oder innovativ einsetzen lassen, ohne konkrete strategische Umsetzungsabsichten. Vergleichbar mit einem Trichter wurden anschließend mit Hilfe der partizipativen Zukunftsmethoden ein möglichst breiter und objektiver Möglichkeitsraum geschaffen. In dieser Phase wurden qualitative Daten in Form von Ideen, Wünschen und Sorgen zu Zukunftsbildern und Szenarien generiert. Das vornehmliche Ziel war, den praxisorientierten Teilnehmenden einen fantasievollen Blick über den Tellerrand bestehender Lösungen hinaus zu ermöglichen, der fern der alltäglichen Arbeitswelt existiert.

In der zweiten Phase wurden nach der Schaffung eines breiten Möglichkeitsraumes die abstrakten Erkenntnisse aus der Explorationsphase durch die qualitative Inhaltsanalyse systematisiert und verdichtet. Aus den identifizierten Kernthemen und Bedürfnissen wurde ein futuristisches Scenario Based Design abgeleitet. Im Rahmen dessen wurden die Visionen in ein narratives, anwendungsorientiertes Nutzungsszenario übersetzt, das die Interaktion mit dem zukünftigen Arbeitsplatz beschreibt. Dieses Vorgehen dient

als Brücke zwischen dem breiten Problemraum wie der Bedürfnisse der Fahrenden und dem Lösungsraum von konkreten Designanforderungen.

Das Priorisieren der Need Statements und das Erstellen von Paper Prototyping diente schließlich dazu, die Szenarien und Anforderungen in erste visuelle Konzepte zu überführen. Hier wurde das visionäre Konzept erstmals greifbar und diskutierbar gemacht.

Die dritte Phase stellt letztlich die Formalisierung und die Anforderungserhebung im Sinne des RE dar. Die Ergebnisse werden in eine strukturierte Anforderungs- und Traceabilitymatrix überführt. Hier wurde das visionäre Konzept in funktionale und nicht-funktionale Anforderungen übersetzt, priorisiert und mit den ursprünglichen Datenquellen wie den Codes aus der qualitativen Inhaltsanalyse, den priorisierten Need Statements und den unterschiedlich gestalteten Paper Prototypen verknüpft.

Das visionäre Konzept entsteht somit durch einen sequenziellen und verzahnten Prozess der Übersetzung. Die Zukunftsmethoden dienen als Katalysator, um partizipativ Visionen zu generieren. Methoden wie die qualitative Inhaltsanalyse, Need Statements und Paper Prototyping sind die entscheidenden Werkzeuge, um diese Visionen schrittweise zu konkretisieren und in ein umsetzbares, technisches Konzept zu überführen. Die fortlaufende Einbindung der Snowgroomer-Bedienenden stellt dabei sicher, dass das Konzept nicht nur visionär, sondern auch praxisrelevant und nutzerzentriert bleibt.

Aufbauend auf den soeben präsentierten Antworten auf die Forschungsfragen, leitet das nachfolgende Kapitel die daraus resultierenden Implikationen ab. Es wird erörtert, welche konkrete Relevanz die gewonnenen Erkenntnisse für die praktische Gestaltung zukünftiger Arbeitswelten sowie für weiterführende wissenschaftliche Forschung besitzen.

6.3 Implikationen für die Praxis und Forschung

Aus der vorliegenden Forschung können Empfehlungen für Praxis und Forschung abgeleitet werden. Zunächst werden Erkenntnisse dargestellt, die sich für die Praxis eignen.

Integration von Sicherheit und Training in die HMI-Gestaltung

Es besteht das Potential, dass ein HMI nicht nur als operative Bedienoberfläche zur Unterstützung wahrgenommen wird, sondern als integriertes Trainingssystem auch zur Schulung und Unfallprävention beiträgt. Durch die Einbindung und Visualisierung von Simulationen kritischer Fahrsituationen beispielsweise im Whiteout aus Kapitel 2.3 oder interaktiven Tutorials für komplexe Manöver aus Kapitel 5.2.2 kann die Einarbeitungszeit von Berufseinsteigern potenziell verkürzt und die allgemeine Sicherheit auf der Piste erhöht werden. Dieser Vorschlag wurde so ähnlich von einem Workshop Teilnehmer beschrieben (Anhang 3.2, Abs. 470).

Erschließung impliziten Wissens für Innovation

Die explorative Methode UG hat gezeigt, dass Fahrer über einen hohen Wissensstand verfügen, der über die einfache Formulierung einer technischen Anforderungsanalyse hinausgeht. Diese Wissensbasis der Fahrer, die aus Bedürfnissen, Sorgen und Alltagserfahrungen besteht, sind eine leicht zu unterschätzende Quelle für Innovationen. Um derartige gegebenenfalls unbewussten Bedürfnisse zu erschließen, sollten Unternehmen bewusst Methoden einsetzen, die über einfache Befragungsstrukturen hinausgehen. Ein solches Vorgehen könnte zu disruptiven Innovationen führen, die die reine Problemlösung übertreffen und neben innovativen Lösungsstrategien dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile sichern.

Adressierung des Fachkräftemangels und Schulungskonzepte

Die im Prototyp Abbildung 32 als "Anfängermodus" bezeichnete Unterscheidung zwischen den Bedürfnissen von erfahrenen Fahrern und Anfängern ist eine direkte Antwort auf den in Kapitel 2.3 beschriebenen Fachkräftemangel. Schulungskonzepte sollten an die Erfahrung der Fahrenden angepasst werden. Die Implementierung von im Prototyp als Konfliktauflösungspunkt K1 bezeichnete „Automatisierung gegen manuelle Kontrolle“ zeigt ein mehrstufiges Assistenzsystem, das die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter verkürzen und die Sicherheit erhöhen kann. Durch die Mehrstufige und adaptive Eigenschaft könnten Abhängigkeiten durch Assistenzsysteme abgemildert und Experten sowie Berufseinsteigende gleichermaßen zu unterstützen und das Berufsfeld attraktiver zu machen.

Kontextadaptive Assistenzsysteme

Die identifizierten Herausforderungen wie kognitive Überlastung und Desorientierung bei Whiteout zeigen, dass zukünftige Assistenzsysteme sich dynamisch an die jeweilige Situation und den Erfahrungsstand des Fahrers anpassen sollte. Eine intelligente, kontextsensitive Anzeige sollte in kritischen Momenten nur überlebenswichtige Informationen wie Navigationshilfen oder einen Horizont zur Orientierung darstellen und ablenkende Elemente ausblenden. Widgets könnten hier beispielhaft zur Umsetzung dienen.

Nachdem Praxisempfehlungen dargestellt wurden, folgen nun Erkenntnisse, die sich als Implikationen für die Forschung eignen.

Bestätigung eines partizipativen Ansatzes

Die hohe Motivation der Teilnehmenden und die Qualität der Ergebnisse belegen den Wert der partizipativen Forschung und den Stellenwert von Forschungsprojekten wie THEIA-XR mit Co-Design Bezug. Für Unternehmen im Bereich der Off-Highway-Fahrzeuge kann dies als Bestätigung wahrgenommen werden, dass die frühe und tiefe Einbindung von Endnutzern eine relevante Entscheidung für die Entwicklung erfolgreicher, menschenzentrierter und wettbewerbsfähigerer Produkte ist.

Entwicklung eines methodischen Frameworks

Das entwickelte Methoden-Framework stellt einen möglichen Ansatz dar, um partizipative Zukunftsgestaltung von der abstrakten Vision bis zum Low-Fidelity-Prototyp zu strukturieren. Es wurde gezeigt, wie ein Framework aus Design Futuring und klassischen Zukunftsmethoden erfolgreich auf eine industrielle, praxisorientierte Problemstellung angewendet werden kann.

Flexible Methodenauswahl für eine adaptive Anpassung an die Zielgruppenkultur

Die Erfahrungen mit der Need-Statement-Vorgabe und die Ablehnung von Lego Serious Play aus Kapitel 6.1 zeigen, dass die Auswahl und Anwendung von Methoden an die Kultur und die Vorerfahrungen der Zielgruppe angepasst werden müssen. Prozesse sollten nicht starr vorgegeben, sondern flexibel an die Identität und die Kommunikationsgewohnheiten der Nutzer angepasst werden. Durch eine hohe Akzeptanz des Methodeneinsatzes kann eine offene Zusammenarbeit auf Augenhöhe gewährleistet werden. Eine vermeintlich "spielerische" Methode kann in einem professionellen Kontext als nicht ernsthaft genug wahrgenommen werden, während ein "formales" Template hemmend wirken kann. In der Workshop Durchführung ist Empathie und Anpassungsfähigkeit seitens des Moderations- und Designteams gefragt. Als ethische Implikation ergibt sich die Notwendigkeit, geschützte Räume für die Forschung zu schaffen, in denen sich Teilnehmer, wie im Workshop geäußert, nicht dem potenziellen Urteil von Kollegen ausgesetzt fühlen.

Nachdem die Bedeutung und die praktischen Implikationen der Ergebnisse dargelegt wurden, werden nun die Grenzen dieser Studie beleuchtet. Das folgende Kapitel thematisiert daher die Limitationen der Untersuchung und skizziert darauf basierend einen Ausblick auf weiterführende Forschungspotenziale.

6.4 Limitationen & Ausblick

Eine zentrale methodische Limitation ergab sich aus dem bewussten, aber herausfordernden Bruch zwischen dem visionären ersten Workshop und dem auf Konkretisierung ausgerichteten zweiten Workshop. Während die sequenzielle Abfolge der Zukunftsmethoden im ersten Teil eine hohe Motivation und ein produktives, kreatives Klima erzeugte, führte der Wechsel zu konkretisierenden Methoden wie den Need Statements zu einem spürbaren Wandel in der Gruppendynamik. Die Haltung der Teilnehmenden wurde merklich reservierter. Diese Beobachtung unterstreicht den Bedarf an Sensibilität beim Einsatz partizipativer Prozesse und verdeutlicht den Moderationsbedarf. Diese Limitation wird durch die Beobachtung bestätigt, dass ein neu hinzugekommener Teilnehmer im zweiten Workshop Schwierigkeiten hatte, den zukunftsge wandten Kontext des ersten Workshops nachzuvollziehen.

Aus dieser erkannten Limitation leitet sich eine direkte Empfehlung für zukünftige Forschungsdesigns in ähnlichen Praxiskontexten ab. Rückblickend wäre ein zusammenhängendes, mehrtägiges Workshop-Format, wie es Groß & Mandir (2022a) nahelegen,

methodisch überlegen gewesen, um den Bruch zu vermeiden und die kreative Dynamik aufrechtzuerhalten. Zukünftige Studien sollten daher prüfen, ob die Teilnehmenden für einen kontinuierlichen Prozess gewonnen werden können. Ein solches Design würde es ermöglichen, den Übergang von der explorativen Zukunftsgestaltung zur konkreten Anforderungsdefinition nahtloser zu gestalten. Die vorliegende Arbeit musste sich hier den praktischen Rahmenbedingungen in Form von begrenzter zeitlicher Verfügbarkeit der Snowgroomer-Fahrenden unterordnen.

Im Folgenden werden zunächst weitere Limitationen der vorliegenden Untersuchung reflektiert. Anschließend wird darauf aufbauend ein Ausblick auf weiterführende Forschungspotenziale gegeben.

Stichprobe

Eine Limitation der vorliegenden Studie liegt in der Zusammensetzung und Größe der Stichprobe. An den Workshops nahmen durch die wiederholte Präsenz im zweiten Workshop insgesamt fünf Snowgroomer-Bedienende teil, die ausschließlich bei einem Hersteller in einer spezifischen Region beschäftigt sind. Perspektiven von Snowgroomer-Bedienenden anderer Hersteller, aus anderen geografischen Regionen oder mit abweichenden kulturellen Hintergründen wurden nicht erfasst. Die gewonnenen Erkenntnisse und der entwickelte Prototyp sind daher primär als spezifische Fallstudie im Kontext des Projektpartners zu verstehen.

Methodische Limitationen

Trotz sorgfältiger Planung besteht in partizipativen Formaten stets die Gefahr von Verzerrungen durch Gruppendynamiken oder die Erwartungshaltung des Forschenden selbst. Dem wurde durch eine moderierende, aber zurückhaltende Gesprächsführung und den Einsatz eines semistrukturierten Leitfadens entgegengewirkt. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass dominante Teilnehmende die Diskussion stärker geprägt haben könnten oder soziale Erwünschtheit die Antworten beeinflusste. Ferner muss die künstliche Workshop-Situation als limitierender Faktor anerkannt werden, da die Diskussionen nicht in der realen Arbeitsumgebung stattfanden.

Weiterführende Forschungspotenziale

Aus den Limitationen und den Ergebnissen dieser Arbeit leiten sich mehrere Richtungen für die zukünftige Forschung ab. Eine zentrale nächste Aufgabe wäre die Validierung des prototypischen Interface-Konzepts, optimalerweise mit einer größeren und heterogeneren Stichprobe von Snowgroomer-Fahrenden. Dies konnte im Rahmen der vorliegenden Ausarbeitung nicht mehr geleistet werden. Dabei könnten Methoden wie zum Beispiel der System Usability Scale oder das Technologieakzeptanzmodell eingesetzt werden, um die Usability und Akzeptanz des Konzepts messbar zu evaluieren.

Erstellung eines High-Fidelity-Prototyps

Aufbauend auf dem in dieser Arbeit konzipierten klickbaren Low-Fidelity-Prototyp aus Kapitel 5.4 stellt die Entwicklung und Evaluation eines interaktiven High-Fidelity-Prototyps den nächsten logischen Schritt dar. Dieser Prototyp könnte beispielsweise als Simulation für ein Tablet oder integriert in einen Fahrsimulator umgesetzt werden, um eine Validierung der tatsächlichen Praxistauglichkeit zu ermöglichen. Im Rahmen einer solchen Evaluation können spezifische Fragestellungen unter realen Einsatzbedingungen untersucht werden.

Untersuchung von Anfänger-Assistenzsystemen

Der im Prototyp entworfene und aus den Bedürfnissen der Fahrenden abgeleitete "Anfängermodus" aus Kapitel 5.4.3 bietet einen Anknüpfungspunkt für zukünftige Forschung. Eine Studie könnte empirisch untersuchen, inwiefern gestufte Assistenzsysteme den Lernprozess und die Sicherheit von Berufsanfängenden in komplexen Off-Highway-Arbeitsumgebungen nachweislich verbessern können und ob bei längerer Nutzung eine unerwünschte Abhängigkeit zu den Assistenzsystemen entsteht. Dazu könnten Metriken wie Einarbeitungszeit, Fehlerrate und das subjektive Sicherheitsempfinden von Anfängern mit und ohne den spezialisierten Modus verglichen werden. Die Ergebnisse könnten einen konkreten Beitrag zur Lösung des branchenweiten Fachkräftemangels leisten.

Potenzial für den Methodentransfer

Das in dieser Arbeit entwickelte und erprobte methodische Framework bietet ein hohes Transferpotenzial. Die dramaturgische Abfolge von explorativen und gestalterischen Methoden könnte adaptiert und zur partizipativen Entwicklung von Zukunftsvisionen in anderen Off-Highway-Domänen eingesetzt werden, wie sie etwa im THEIA-XR-Projekt für Bagger oder Reachstacker untersucht werden. So könnte Wissen aus anderen Berufsfeldern extrahiert und die Ergebnisse mit der vorliegenden Forschung verglichen werden.

Ganzheitlicher Ansatz

Eine bewusste Einschränkung dieser Arbeit stellt der exklusive Fokus auf die Perspektive der Snowgroomer-Bedienenden dar. Für eine ganzheitliche Betrachtung eines zukünftigen Arbeitsplatzes wäre ein holistischer Ansatz spannend, der weitere relevante Stakeholder wie Touristen, Skigebietsbetreiber, Tourismusmanager oder Wartungspersonal einbezieht. Ein diverses Publikum könnte insbesondere bei Methoden wie der UG zu abweichenden und erweiterten Erkenntnissen führen und das Potenzial für eine breitere soziotechnische Transformation des Arbeitsplatzes erschließen. Hierbei könnte sich auch die Möglichkeit ergeben, die eingesetzten partizipativen zukunftsgewandten Methoden in einem diversen Stakeholder-Umfeld erneut zu bewerten. Hier würden sich die von Groß & Mandir (2022a) beschriebenen mehrtägigen Workshop-Formate anbieten.

Ablenkungspotenzial von vollflächigen AR-Visualisierungen

Ein zentrales Spannungsfeld für zukünftige Forschung ergibt sich aus dem Wunsch der Teilnehmenden nach vollflächigen AR-Visualisierungen über die gesamte Windschutzscheibe hinweg. Diese bergen laut Yuxiao & Yanxiang (2025) ein Ablenkungspotenzial und die Gefahr kognitiver Überlastung. Auch wenn die Forschung von Yuxiao & Yanxiang nur unter VR-Bedingungen und mit wenig Teilnehmern durchgeführt wurde, zeigt die Studie, dass bei Pkw Fahrenden die zunehmende Größe von Displays einen signifikant ablenkenden Einfluss auf das Blickverhalten hat. Zukünftige Entwicklungs- und Forschungsarbeiten sollten daher gezielt die Frage beantworten, wie AR-Interfaces gestaltet sein müssen, um den dieser Arbeit erwarteten Zugewinn an Sicherheit und Bedienkomfort zu realisieren, ohne eine neue Dimension der Ablenkung zu schaffen. Der Schlüssel zum Erfolg eines akzeptierten und sicheren AR-Konzepts wird darin liegen, die Balance zwischen nützlicher, kontextsensitiver Informationsaufbereitung und minimaler potenzieller Ablenkung zu finden.

Den Schlusspunkt der gesamten Arbeit bildet die kritische Würdigung der Eigenleistung. Nachdem die Methoden reflektiert, die Forschungsfragen beantwortet, die Implikationen diskutiert und die Limitationen aufgezeigt wurden, synthetisiert das folgende Kapitel abschließend den spezifischen wissenschaftlichen und konzeptionellen Beitrag, den diese Thesis leistet.

6.5 Kritische Würdigung der Eigenleistung

Die zentrale Eigenleistung dieser Arbeit ergibt sich nicht in einem einzelnen Ergebnis, sondern in der bewussten Konzeption, Durchführung und Validierung eines durchgängig partizipativen Prozesses. Dieser Prozess schlägt eine methodische Brücke von der explorativen Zukunftsforschung bis hin zum konkreten, anforderungsorientierten Prototyp im industriellen Off-Highway-Kontext.

Zunächst erfolgte die Entwicklung eines adaptiven, dramaturgischen Methoden-Frameworks. Der erste Schritt lag in der bewussten Konzeption und empirischen Erprobung eines mehrstufigen Frameworks aus 3.1, das auf die praxisorientierte spezifische Zielgruppe der Snowgroomer-Bedienenden zugeschnitten wurde. Ausgehend von Ansätzen des Design Futuring und der Zukunftsforschung wurde eine dramaturgische Abfolge von Methoden entwickelt. Die eigens konzipierte Methode „XR-Superkraft“ diente als spielerischer Einstieg, um pragmatische Denkblockaden aufzulösen. Daran anknüpfend schuf die Verknüpfung des Polak-Spiels zur Reflexion der eigenen Haltung mit der analytischen Tiefe des Futures Wheel und der narrativen Kraft der Ungeschehenen Geschichte eine Sequenz, die die Teilnehmenden schrittweise von einer Gegenwartsorientierung zu einem spekulativen und gestalterischen Zukunftsdenken führte.

Darauf aufbauend wurde ein konsequenter Transfer von der abstrakten Vision bis zur konkreten Anforderung durchgeführt. Die in den Workshops generierten Ideen wurden systematisch analysiert und verdichtet. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

aus Kapitel 5.2.1 zeigen, dass die zentralen Herausforderungen wie Whiteout, Personalfuktuation und kognitive Überlastung durch den Einsatz von Scenario Based Design aus 5.3.1 direkt in die priorisierten Need Statements von 5.3.2 und das Paper Prototyping aus 5.4.1 überführt werden konnten.

Der entwickelte Low-Fidelity-Prototyp aus 5.4.3 stellt somit eine direkte, nutzergenerierte Antwort auf die identifizierten Bedürfnisse dar. Funktionen wie die „Whiteout Navigation“, der „Anfängermodus“ oder die Visualisierung von Schneetiefen in den Abbildungen 30-32 sind eine direkte Konsequenz der in den Workshops geäußerten Wünsche und Sorgen. Die erstellte Anforderungs- und Traceabilitymatrix aus 5.4.2 dokumentiert diesen Weg von der narrativen Vision zur technischen Umsetzung und macht die erbrachte Übersetzungsleistung transparent. Die Arbeit leistet somit den Nachweis, dass durch einen systematisch-partizipativen Ansatz aus den Visionen der Nutzenden nicht nur verwertbare Anforderungen für das RE abgeleitet, sondern auch greifbare und innovative Konzepte für die Arbeitswelt von morgen gestaltet werden können.

Quellenverzeichnis

- Agrawala, S. & OECD (Hrsg.). (2007). Klimawandel in den Alpen: Anpassung des Wintertourismus und des Naturgefahrenmanagements. OECD. ISBN: 978-92-64-03169-2
- AirCar (Regisseur). (2021). Augmented Reality Head-Up-Display on Audi Q4 [Video recording]. Abgerufen 20. Mai 2025, von <https://www.youtube.com/watch?v=4HW0WsqDP-E>
- Alsharif, O. M., & Hassan, M. A. S. (2024). Climate Change Resilience Strategies for Sustainable Development: Integrating Weather Forecasts and Adaptation Measures. *Journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology*, 3(2), 59–65. <https://doi.org/10.55544/jrasb.3.2.13>
- Andreea, B.-C. (2023). Wie Extended Reality unsichtbare Gefahren sichtbar machen kann. Abgerufen 20. Dezember 2024, von <https://futurezone.at/science/extended-reality-xr-theiaxr-off-highway-maschine-bagger-tttech-martijn-rooker-ttcontrol/402368481>
- Austen, I. (2010). Grooming for the Vancouver Olympics. *Grooming for the Vancouver Olympics*. Abgerufen 10. Dezember 2024, von <https://archive.nytimes.com/wheels.blogs.nytimes.com/2010/02/25/grooming-for-the-vancouver-olympics/>
- Australian Ski Areas Association. (2006). Submission to House of Representatives Standing Committee on Employment, Workplace Relations and Workforce Participation: Inquiry into workforce challenges in the Australian tourism sector. Parliament of Australia. Abgerufen 05. Dezember 2024, von https://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_of_representatives_committees?url=ewrwp/tourism/report.htm

- Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. *Automatica*, 19(6), 775–779.
[https://doi.org/10.1016/0005-1098\(83\)90046-8](https://doi.org/10.1016/0005-1098(83)90046-8)
- Baur, N., & Blasius, J. (Hrsg.). (2019). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Springer VS.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4>
- Bellehumeur, A. (2024). (20) What's Your Superpower and Kryptonite? —A Powerful Team Productivity Exercise | LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/whats-your-superpower-kryptonite-powerful-team-adrienne-bellehumeur-fhkoc/>
- Bellini, V., Badino, M., Maffezzoni, M., Bezzi, F., & Bignami, E. (2023). Evolution of Hybrid Intelligence and Its Application in Evidence-Based Medicine: A Review. *Medical Science Monitor*, 29. <https://doi.org/10.12659/MSM.939366>
- Bendel, P. D. O. (o. J.). Definition: Industrie 4.0 [Text].
<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/industrie-40-54032>; Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. Abgerufen 21. März 2025, von <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/industrie-40-54032>
- Bendel, P. D. O. (2024). Definition: Mensch-Maschine-Interaktion [Text]. Abgerufen 01. Dezember 2024, von <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/mensch-maschine-interaktion-54079>; Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/mensch-maschine-interaktion-54079>
- Bessau, D. (1999). *Innovationsökonomik: Ansätze der Innovationstheorie und der Innovationsforschung*. Leipzig: Inst. für Finanzen, Finanzwissenschaften. ISSN 1437-5761, Abgerufen 01. Dezember 2024, von https://www.wifa.uni-leipzig.de/fileadmin/Fakult%C3%A4t_Wifa/Institut_f%C3%BCr_%C3%B6ffentliche_Finanzen_und_Public_Management/08----ECOVIN-AB-L04.pdf
- Bocksch, R. (2023). Infografik: Davos in Zukunft ohne Schnee? Statista Daily Data. Abgerufen 20. November 2024, von

<https://de.statista.com/infografik/29131/prognose-zur-sicherheit-schneebedeckter-berge-in-davos>

Bode, C., & Dietrich, R. (2013). Future narratives: Theory, poetics, and media-historical moment. De Gruyter. <http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/24658>

Bradshaw, J., Feltovich, P. J., & Johnson, M. (2011). Human-Agent Interaction. Handbook of Human-Machine Interaction. https://www.researchgate.net/publication/267819585_Human-Agent_Interaction

Brandstätter, V., Schüler, J., Puca, R. M., & Lozo, L. (2018). Motivation und Emotion: Allgemeine Psychologie für Bachelor (2. Aufl. 2018). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56685-5>

Brüsemeister, T. (2008). Qualitative Forschung ein Überblick (2., überarb. Aufl). VS Verlag für Sozialwissenschaften. ISBN 978-3-531-16288-1

Bücker, N. (2020). Kodieren – aber wie? Varianten der Grounded-Theory-Methodologie und der qualitativen Inhaltsanalyse im Vergleich. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, Vol 21, No 1 (2020): Qualitative Content Analysis II. <https://doi.org/10.17169/FQS-21.1.3389>

Canito, A., Mota, D., Marreiros, G., Corchado, J. M., & Martins, C. (2021). Contextual Adaptive Interfaces for Industry 4.0. In S. Rodríguez González, A. González-Briones, A. Gola, G. Katranas, M. Ricca, R. Loukanova, & J. Prieto (Hrsg.), Distributed Computing and Artificial Intelligence, Special Sessions, 17th International Conference (Bd. 1242, S. 149–157). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53829-3_14

Chacksfield, M. (2009). Contact lens TVs „within 10 years“. TechRadar. Abgerufen 13. März 2025, von <https://www.techradar.com/news/world-of-tech/future-tech/contact-lens-tvs-within-10-years-525995>

- Chandrasekaran, A. (2024). Gartner Hype Cycle™ für neue Technologien. Gartner. Abgerufen 03. Januar 2025, von <https://www.gartner.de/de/artikel/hype-cycle-fuer-neue-technologien>
- Cho, J., & Lee, E.-H. (2014). Reducing Confusion about Grounded Theory and Qualitative Content Analysis: Similarities and Differences. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2014.1028>
- Christensen, C. M. (2008). *The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail* (Rev., updated, and with a new chapter, [Nachdr.]). Harvard Business School Press. <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=46>
- Cortini, M., Galanti, T., & Fantinelli, S. (2019). Focus Group Discussion: How many Participants in a Group? *Encyclopaideia*, Vol 23, 29-43 Pages. <https://doi.org/10.6092/ISSN.1825-8670/9603>
- Dekker, S. W. A., & Woods, D. D. (2002). MABA-MABA or Abracadabra? Progress on Human-Automation Co-ordination. *Cognition, Technology & Work*, 4(4), 240–244. <https://doi.org/10.1007/s101110200022>
- Demandt, A. (2011). *Ungeschehene Geschichte: Ein Traktat über die Frage: Was wäre geschehen, wenn ...?* Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN-10: 3525300204
- Deutscher Wetterdienst. (o. J.). *Wetter und Klima—Deutscher Wetterdienst—Glossar—W - White-out*. Abgerufen 22. März 2025, von <https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?lv3=103166&lv2=102936>
- Dick, J., Hull, E., & Jackson, K. (2017). *Requirements Engineering* (4th ed. 2017). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-61073-3>
- Dilger, F., & Heigl, J. (2024). Beschneite Pisten: Wird in Bayern mit alten Zahlen argumentiert? BR24. <https://www.br.de/nachrichten/bayern/beschneite-pisten-wird-in-bayern-mit-alten-zahlen-argumentiert-ein-faktenfuchs,U8Jv6Y4>

- Dobie, T. G. (2019). *Motion Sickness: A Motion Adaptation Syndrome* (Bd. 6). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-97493-4>
- Eder, M., Ketenci, A., & Ramsauer, C. (2020). Transformation of Cognitive Assistance Systems into Augmented Reality. *Tehnički glasnik*, 14(3), 303–311. <https://doi.org/10.31803/tg-20200706133645>
- Escaping the Past: Contributions of the Hippocampus to Future Thinking and Imagination. (2017). In D. L. Schacter, D. R. Addis, & K. K. Szpunar, *The Hippocampus from Cells to Systems* (S. 439–465). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50406-3_14
- Fard, Z. H., Maleki, M. R., & Pourasghari, H. (2024). Principle Concepts in Futures Studies: A Narrative Review. *Health Technology Assessment in Action*. <https://doi.org/10.18502/htaa.v8i4.16989>
- Figma 101: Introduction to Figma | Designlab. (o. J.). Abgerufen 20. Mai 2025, von <https://designlab.com/figma-101-course/introduction-to-figma>
- Fitts, P. M., Viteles, M. S., Barr, N. L., Brimhall, D. R., Finch, G., Gardner, E., Grether, W. F., Kellum, W. E. & Stevens, S. S. (1951). *HUMAN ENGINEERING FOR AN EFFECTIVE AIR-NAVIGATION AND TRAFFIC-CONTROL SYSTEM, AND APPENDIXES 1 THRU 3*. Ohio State University. <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADB815893.pdf>
- Flick, U. (2010). Triangulation. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 278–289). VS Verlag. ISBN 978-3-531-16726-8
- Ford, R., & Agnew, C. (2024). The Ski Industry's Continued Impact on NH's Economy: Business NH Magazine. *The Ski Industry's Continued Impact on NH's Economy*. <https://www.businessnhmagazine.com/article/https://www.businessnhmagazine.com/article/the-ski-industrys-quot-continued-impact-on-nh-quot-s-economy>

- Fry, T. (2018). *Design futuring: Sustainability, ethics and new practice* (English ed). Bloomsbury Visual Arts. ISBN 9781350089952
- Gibbons, S. (2019a). Dot Voting: A Simple Decision-Making and Prioritizing Technique in UX. Nielsen Norman Group. Abgerufen 21. März 2025, von <https://www.nngroup.com/articles/dot-voting/>
- Gibbons, S. (2019b). User Need Statements. Nielsen Norman Group. Abgerufen 22. März 2025, von <https://www.nngroup.com/articles/user-need-statements/>
- Glenn, J. (2021). THE FUTURES WHEEL. In *Futures Research Methodology: The Millennium Project: Version 3.0* (S. Chapter 6). Millennium Project. DOI: 10.1080/08941920.2015.1054980
- Gnambs, T., & Batinic, B. (2010). Qualitative Online-Forschung. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 320–332). VS Verlag. ISBN 978-3-531-16726-8
- Granig, P., & Hartlieb, E. (2012). *Die Kunst der Innovation: Von der Idee zum Erfolg*. Gabler Verlag Imprint. DOI: 10.1007/978-3-8349-7188-3
- Grunwald, A. (2009). Wovon ist die Zukunftsforschung eine Wissenschaft? In R. Popp & E. Schüll (Hrsg.), *Zukunftsforschung und Zukunftsgestaltung: Beiträge aus Wissenschaft und Praxis* (S. 25–36). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-78564-4>
- Groß, B., & Mandir, E. (2022a). *Zukünfte gestalten: Spekulation, Kritik, Innovation: mit Design Futuring Zukunftsszenarien strategisch erkunden, entwerfen und verhandeln*. Verlag Hermann Schmidt. ISBN 3874399583
- Groß, B., & Mandir, E. (2022b). *Zukünfte gestalten: Spekulation, Kritik, Innovation: mit Design Futuring Zukunftsszenarien strategisch erkunden, entwerfen und verhandeln*. Verlag Hermann Schmidt. Digitaler Anhang. Abgerufen 17. März 2025, von https://miro.com/app/board/uXjVO_qYSXE=

- Günter, J. (2023). Der Arbeitsplatz der Zukunft. In C. Lanquillon & S. Schacht (Hrsg.), *Knowledge Science – Fallstudien: Wie mit Künstlicher Intelligenz die Wissenssicherung und -nutzung im Unternehmen unterstützt wird* (S. 11–20). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-41155-8>
- Hanns Bächthold-Stäubli und Eduard Hoffmann-Krayer, & Hoffmann-Krayer, E. (1987). Handwörterbuch Des Deutschen Aberglaubens Vollständig Band 01 Bis 10 Berlin 1987 Bächtold Stäubli Hanns Hoffmann Krayer Eduard. <http://archive.org/details/handwörterbuch-des-deutschen-aberglaubens-vollständig-band-01-bis-10-berlin-1987>
- Harker, G. S. (1959). Whiteout—A Bibliographical Survey. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 40(5), 225–229. <https://doi.org/10.1175/1520-0477-40.5.225>
- Haslgrubler, M., Gollan, B., & Ferscha, A. (2018). A Cognitive Assistance Framework for Supporting Human Workers in Industrial Tasks. *IT Professional*, 20(5), 48–56. <https://doi.org/10.1109/mitp.2018.053891337>
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92076-4>
- Helfferrich, C. (2019) Leitfaden- und Experteninterviews. In Baur, N., & Blasius, J.. *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*, S. 669-685. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4>
- Herold, C. (2017). Wetter und Klima—Deutscher Wetterdienst—Thema des Tages—Die Grenzen der Vorhersagbarkeit. Abgerufen 01. Dezember 2024, von https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2017/7/24.html
- Hick, W. E. (1952). On the Rate of Gain of Information. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 4(1), 11–26. <https://doi.org/10.1080/17470215208416600>

- Howard, T., Geslot, B., & Perret, J. (2024). Augmenting controls for tracked vehicles with force and tactile feedback: A work in progress. In K. Helin, D. Michael-Grigoriou, T. Katika, B. Schiavi, & E. Tsaknaki (Eds.), *EuroXR 2024: Proceedings of the 21st EuroXR International Conference* (S. 211–214). VTT Technical Research Centre of Finland. <https://doi.org/10.32040/2242-122X.2024.T432>
- Inayatullah, S. (2008). Six pillars: Futures thinking for transforming. *Foresight*, 10(1), 4–21. <https://doi.org/10.1108/14636680810855991>
- Ioannidis, J. P. A., Cripps, S., & Tanner, M. A. (2022). Forecasting for COVID-19 has failed. *International Journal of Forecasting*, 38(2), 423–438. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2020.08.004>
- Jedinger, A., & Michael, T. (2022). Intervieweffekte. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (3. Aufl., S. 365–375). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4>
- Kergel, D. (2018). *Qualitative Bildungsforschung: Ein integrativer Ansatz*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-18587-9>
- Kernbauer, T., Fleck, P., & Arth, C. (2024). PanoTherm: Panoramic Thermal Imaging for Object Detection and Tracking: Proceedings of the 19th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, 98–109. <https://doi.org/10.5220/0012330400003660>
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4., überarbeitete Aufl). Beltz. ISBN 978-3-7799-3682-4
- Kuonen, P. D. K. (o. J.). Definition: User Interface Design [Text]. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/user-interface-design-120173>; Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. Abgerufen 18. Mai 2025, von <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/user-interface-design-120173>

- Kühlmeyer, K., Muckel, P., & Breuer, F. (2020). Qualitative Inhaltsanalysen und Grounded-Theory-Methodologien im Vergleich: Varianten und Profile der „Instruktionalität“ qualitativer Auswertungsverfahren. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, Vol 21, No 1 (2020): Qualitative Content Analysis II. <https://doi.org/10.17169/FQS-21.1.3437>
- Kulzer, M., Brodbeck, T., & Burmester, M. (2024). Power to the operators: Transdisciplinary co-design of XR applications in off-highway vehicle work domains. In K. Helin, D. Michael-Grigoriou, T. Katika, B. Schiavi, & E. Tsaknaki (Eds.), *EuroXR 2024: Proceedings of the 21st EuroXR International Conference* (S. 113–116). VTT Technical Research Centre of Finland. <https://doi.org/10.32040/2242-122X.2024.T432>
- Laga, N., Bertin, E., Glitho, R., & Crespi, N. (2012). Widgets and composition mechanism for service creation by ordinary users. *IEEE Communications Magazine*, 50(3), 52–60. <https://doi.org/10.1109/MCOM.2012.6163582>
- Lakoff, G., Johnson, M., & Lakoff, G. (2014). *Leben in Metaphern: Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern* (8. Aufl.). Carl-Auer-Verl. ISBN 3896704877
- Schacht, S., Lanquillon, C., Henne, S., Schmid, E., & Mehlin, V. (2023). Kognitive Assistenzsysteme. In C. Lanquillon & S. Schacht (Hrsg.), *Knowledge Science – Fallstudien: Wie mit Künstlicher Intelligenz die Wissenssicherung und -nutzung im Unternehmen unterstützt wird* (S. 21–32). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-41155-8>
- Leich, J. (2001): Chronology of snow grooming. New England Ski Museum. Abgerufen am 26. Mai 2025, von https://newenglandskimuseum.org/wp-content/uploads/2012/06/ski_grooming_timeline.pdf
- Likafu, B. (with Malterer, C.). (2024). *Extended Reality in Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Medien: Immersive Technologien und Virtuelle Welten: Grund-*

- lagen, Status Quo, ein- und Ausblicke (1st ed). Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. ISBN 978-3658424411
- matsh. (2024). Skills Gap Analysis: Statistics Comparing Required Skills vs. Available Talent in Key Industries. <https://www.matsh.co/en/statistics-on-skills-gap-in-key-industries/>
- Mayring, P. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie (S. 601–613). VS Verlag. ISBN 978-3-531-16726-8
- Mayring, P. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse – Abgrenzungen, Spielarten, Weiterentwicklungen. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, Vol 20, No 3 (2019): Qualitative Content Analysis I. <https://doi.org/10.17169/FQS-20.3.3343>
- Meinel, C., & Leifer, L. J. (2011). Design thinking: Understand - improve - apply. Springer. ISBN 978-3642137563
- Mey, G., & Mruck, K. (2010). Interviews. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie (S. 423–436). VS Verlag. ISBN 978-3-531-16726-8
- Meyer, H., & Junghans, C. (2023). Unterrichtsmethoden. 2: Praxisband (17., komplett überarbeitete Neuauflage, 2. Druck). Cornelsen. ISBN 978-3589207015
- Milgram, P., & Kishino, F. (1994): A taxonomy of mixed reality visual displays: IEICE Transactions on Information and Systems, 77(12), 1321-1329. https://web.cs.wpi.edu/~gogo/courses/cs525H_2010f/papers/Milgram_IEICE_1994.pdf
- Morgan, D. L. (1996). Focus Groups. Annual Review of Sociology, 22(1), 129–152. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.129>

- Nakamoto. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3440802>
- Neuhaus, C. (2009). Zukunftsbilder in der Organisation. In R. Popp & E. Schüll (Hrsg.), *Zukunftsforschung und Zukunftsgestaltung: Beiträge aus Wissenschaft und Praxis* (S. 175–194). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-78564-4>
- Neukamm, M. (2014). Radiometrische Datierung: Kritik an der Halbwertszeit. Abgerufen 02. Dezember 2024, von <https://www.ag-evolutionsbiologie.de/html/2014/kreationismus-und-radiometrische-datierung.html>
- Niebisch, T., & Kawelke, J. (2024). Anforderungsmanagement in sieben Tagen: Requirements Engineering im Zeitalter der KI (2. Auflage 2024). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-68871-7>
- Nouhi, M., Heydari, M., Goudarzi, Z., Sadat Shahtaheri, R., Ahmadzadeh, A., & Olyaeemanesh, A. (2022). The Future Effects of COVID-19 on the Health System: Applying the Futures Wheel Method. *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran*. <https://doi.org/10.47176/mjiri.36.164>
- Peter Hayward & Stuart Candy. (2017). The Polak Game, Or: Where Do You Stand? *Journal of Futures Studies*, 22(2). [https://doi.org/10.6531/JFS.2017.22\(2\).A5](https://doi.org/10.6531/JFS.2017.22(2).A5)
- Petrov, D. (2016). Snowcat Icon—Free PNG & SVG 332600—Noun Project. The Noun Project. <https://thenounproject.com/icon/snowcat-332600/>
- Pfeifer, W., Braun, W., & Zentralinstitut für Sprachwissenschaft (Hrsg.). (1997). *Etymologisches Wörterbuch des Deutschen* (Ungekürzte, durchges. Ausg. der Taschenbuchausg., 2. Aufl). Dt. Taschenbuch-Verl. ISBN 978-3423325110

- Polak, F. L., Boulding, E., Boulding, E., Polak, F. L., & Polak, F. L. (1973). The image of the future. Elsevier Scientific Publ. Comp. DOI: 10.1016/S0016-3287(02)00007-1
- Popp, R. (2009). Partizipative Zukunftsforschung in der Praxisfalle? Zukünfte wissenschaftlich erforschen – Zukunft partizipativ gestalten. In R. Popp & E. Schüll (Hrsg.), *Zukunftsforschung und Zukunftsgestaltung: Beiträge aus Wissenschaft und Praxis* (S. 131–144). Springer Berlin Heidelberg.
<https://doi.org/10.1007/978-3-540-78564-4>
- Popp, R. (2012). *Zukunft und Wissenschaft: Wege und Irrwege der Zukunftsforschung* (1st ed). Springer Berlin / Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-642-28954-5
- Porst, R. (2022). Frageformulierung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (3. Aufl., S. 829–842). Springer VS.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4>
- Prinoth. (o. J.). History. Prinoth. Abgerufen 26. Mai 2025, von <https://www.prinoth.com/en/company/history>
- Prinoth AG. (o. J.). LEITWOLF Technische Daten. PRINOTH AG. Abgerufen 22. März 2025, von https://www.prinoth-snowgroomers.com/02_snow-grooming/Downloads/Previous%20models/PDF%20files/LEITWOLF_DE.pdf
- provuu. (o. J.). Provuu. Provuu. Abgerufen 21. Mai 2025, von <https://provuu.com/>
- Przyborski, A., & Riegler, J. (2010). Gruppendiskussion und Fokusgruppe. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 436–448). VS Verlag. ISBN 978-3-531-16726-8
- Razzetti, G. (2018). Discover Your Superpowers and Kryptonite | By Gustavo Razzetti. Abgerufen 14. Mai 2025, von <https://fearlessculture.design/blog-posts/discover-superpower-and-kryptonite-exercise>

- Rhoades, S. (2008). *A complete history of American comic books*. Lang. ISBN 978-1433101106
- RideOn (Regisseur). (2015). RideOn intro [Video recording]. Abgerufen 16. März 2025, von <https://www.youtube.com/watch?v=EL4zvDcpIMc>
- RideOn (Regisseur). (2018). RideOn's Mohawk [Video recording]. Abgerufen 16. März 2025, von <https://www.youtube.com/watch?v=5w2LRtCV5JY>
- Rooker, M., Burmester, M., Fritz-Mayer, G., Arth, C., Lorenz, S., Waurich, V., Kulzer, M., Sergeeva, A., Helin, K., Pusenius, M., Geslot, B., Röck, D., & Yli-Paunu, P. (2023). Making the invisible visible for off-highway machinery by conveying extended reality technologies. In K. Helin, F. Noël, & W. Schäfer (Hrsg.), *EuroXR 2023* (S. 38–47). VTT Technical Research Centre of Finland.
<https://doi.org/10.32040/2242-122X.2023.T422>
- Rosson, M. B., & Carroll, J. M. (2002). Scenario-based usability engineering. *Proceedings of the 4th Conference on Designing Interactive Systems: Processes, Practices, Methods, and Techniques*, 413–413.
<https://doi.org/10.1145/778712.778776>
- Sanders, E. B.-N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. *CoDesign*, 4(1), 5–18. <https://doi.org/10.1080/15710880701875068>
- Sanders, E. B.-N., & Stappers, P. J. (2012). *Convivial design toolbox: Generative research for the front end of design*. BIS. ISBN 978-9063692841
- Schacter, D. L., Addis, D. R., & Szpunar, K. K. (2017). Escaping the Past: Contributions of the Hippocampus to Future Thinking and Imagination. In D. E. Hannula & M. C. Duff (Hrsg.), *The Hippocampus from Cells to Systems: Structure, Connectivity, and Functional Contributions to Memory and Flexible Cognition* (S. 439-465). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50406-3_14

- Schumpeter, J. A. (1993). *Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung: Eine Untersuchung über Unternehmergeinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus* (7. Aufl., unveränd. Nachdr. der 1934 ersch. 4. Aufl). Duncker & Humblot. ISBN 978-3428077250
- Seligman, M. E. P., Railton, P., Baumeister, R. F., & Sripada, C. (2013). Navigating Into the Future or Driven by the Past. *Perspectives on Psychological Science*, 8(2), 119–141. <https://doi.org/10.1177/1745691612474317>
- Sieden, L. S. (2014). *A Fuller View: Buckminster Fuller's Vision of Hope and Abundance for All*. Divine Arts. ISBN 978-1611250091
- SIRIUS AR SKIBRILLE | Ostloong Innovations. (o. J.). Abgerufen 21. Mai 2025, von <https://ostloong.com/de/sirius/>
- Snyder, C. (2003). *Paper prototyping: The fast and easy way to design and refine user interfaces*. Morgan Kaufmann Pub. ISBN 978-1558608702
- Spandre, P., François, H., Verfaillie, D., Lafaysse, M., Déqué, M., Eckert, N., George, E., & Morin, S. (2019). Climate controls on snow reliability in French Alps ski resorts. *Scientific Reports*, 9(1), 8043. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-44068-8>
- Spillman, B. (2016). X Games launch using Nevada firm's halfpipe technology. USA TODAY. <https://www.usatoday.com/story/money/nation-now/2016/01/28/games-launch-using-nev-firms-halfpipe-tech/79490518/>
- Steinmüller, K., Burchardt, A., Gondlach, K., Gracht, H. von der, Kisgen, S., Ellermann, K., Martini, M., & John, M. (2022). Kann Künstliche Intelligenz Zukunftsforschung? – Ein spekulativer Impuls. *Zeitschrift für Zukunftsforschung*, 10(1), Article 1. <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0009-32-55276>

- Stephens, R. (2017). Mind the Gap: The State of Skills in the U.S. – Third Way. Abgerufen 12. Dezember 2024, von <https://www.thirdway.org/report/mind-the-gap-the-state-of-skills-in-the-u-s>
- THEIA-XR. (o. J.-a). Project. THEIA-XR. Abgerufen 29. April 2025, von <https://www.theia-xr.eu/project>
- THEIA-XR. (o. J.-b). Project Results. THEIA-XR. Abgerufen 29. April 2025, von <https://www.theia-xr.eu/results/project-results>
- THEIA-XR. (o. J.-c). Snow Grooming. THEIA-XR. Abgerufen 7. März 2025, von <https://www.theia-xr.eu/use-cases/snow-grooming>
- THEIA-XR. (o. J.-d). Use cases. THEIA-XR. Abgerufen 29. April 2025, von <https://www.theia-xr.eu/use-cases>
- Toner, J. (2009). Small is not too Small: Reflections Concerning the Validity of Very Small Focus Groups (VSFGs). *Qualitative Social Work*, 8(2), 179–192. <https://doi.org/10.1177/1473325009103374>
- Tschulik, M., Kernbauer, T., Fleck, P., & Arth, C. (2025). Spatial Augmented Reality for Heavy Machinery Using Laser Projections. *Computers & Graphics*, 126, 104161. <https://doi.org/10.1016/j.cag.2024.104161>
- Umweltbundesamt. (2024). Umweltbundesamt [Text]. Umweltbundesamt; Umweltbundesamt. Abgerufen 12. Dezember 2024, von <https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimawandel/weltweit-temperaturen-extremwetterereignisse-seit/1000>
- Vanat, L. (2022). Skifahrer: Länder nach Anzahl der Skier-Days. Statista. Abgerufen 01. Dezember 2024, von <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/247660/umfrage/laender-weltweit-nach-anzahl-der-skier-days/>

- Verified Market Reports. (2025). Snow Groomer Market Size, Market Growth, Insights & Forecast 2032 (No. Report ID: 541834; S. 210). Abgerufen 01. Dezember 2024, von <https://www.verifiedmarketreports.com/product/snow-groomer-market-size-and-forecast/>
- Vogl, S. (2019). Gruppendiskussion. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (2. Aufl., S. 695–700). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4>
- Vorgrimler, D. (2003). Die Delphi-Methode und ihre Eignung als Prognoseinstrument. *Wirtschaft und Statistik: WISTA*, 8, 763-774. ISSN 0043-6143
- Waschik, M., & Bräutigam, V. (2021). Storytelling mit den Händen: Unternehmerisches Denken und Handeln mit LEGO Serious Play greifbar machen. In L. Lehmann, D. Engelhardt, & W. Wilke (Hrsg.), *Kompetenzen für die digitale Transformation 2020: Digitalisierung der Arbeit - Kompetenzen - Nachhaltigkeit 1. Digitalkompetenz-Tagung* (S. 397–411). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-62866-9>
- Weidner, C. A. (2019). *Die Enzyklopädie der Mythologie: Die geheimnisvolle Welt der antiken Griechen, Germanen und Kelten* (Genehmigte Lizenzausgabe). Tosa. ISBN 978-3863133030
- Wagner-Schelewsky, P., & Hering, L. (2022). Online-Befragung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (3. Aufl., S. 787–800). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4>
- What is Figma? (o. J.). Figma Learn - Help Center. Abgerufen 20. Mai 2025, von <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14563969806359-What-is-Figma>
- Wiedenmaier, S., Oehme, O., Schmidt, L., & Luczak, H. (2003). Augmented Reality (AR) for Assembly Processes Design and Experimental Evaluation. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 16(3), 497–514. https://doi.org/10.1207/s15327590ijhc1603_7

Zeppenfeld, B. (2024). Themenseite: Wirtschaftsfaktor Wintersport in der Schweiz.

Statista. <https://de.statista.com/themen/12763/wirtschaftsfaktor-wintersport-in-der-schweiz/>

Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (1999). Putting time in perspective: A valid, reliable individual-differences metric. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(6), 1271–1288. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1271>

Anhang

Alle weiterführenden Materialien, Datensätze und detaillierten Ergebnisse dieser Arbeit sind in einem umfassenden digitalen Anhang zusammengefasst.

Der digitale Anhang kann über den folgenden QR-Code oder Link abgerufen werden:

https://drive.google.com/drive/folders/1FCV4CR-fqWX6d1AerAbE3-AyDEDpQ6Yv?usp=drive_link

1. Forschungsinstrumente und vorbereitende Dokumente

- 1.1 Einverständniserklärung für Workshop 1
- 1.2 Einverständniserklärung für Workshop 2
- 1.3 Semistrukturierter Leitfaden 1 (Kurzfassung für Studierenden-Pilottest)
- 1.4 Semistrukturierter Leitfaden 2 (Detaillierter Leitfaden für Snowgroomer)

2. Materialien und Durchführung der Workshops

- 2.1 Präsentation für Pilottest mit Studierenden
- 2.2 Miro Board Export Studierende (Anwendung FW & UG)
- 2.3 Miro Board Export Workshop 1:

Diese Datei enthält den Export aus dem unter 2.7 verlinkten Miro Board, das die Präsentation und die eingesetzten Methoden FW und UG des ersten Workshops enthält.

- 2.4 Präsentation Workshop 2 – (Futuristisches Scenario Based Design, Need Statements Vorlage und präventiv vorbereitete Auswahl Need Statements)
- 2.5 Präsentation für Workshop 2 (Impressionen zu AR-Möglichkeiten)
- 2.6 Vorlagen und Elemente für das Paper Prototyping
 - 2.6.1 Paper Prototyping Vorlage 1 (Hintergrund für Paper- und Klick-Prototyp)
 - 2.6.2 Vorlage 2 (Für Paper Prototyping)
 - 2.6.3 Interaktionselemente für das Paper Prototyping zum Ausdrucken
- 2.7 Link zum Miro Board (enthält Ergebnisse und Präsentationen)
<https://miro.com/app/board/uXjvLICOtMg=/>

3. Datengrundlage und Ergebnisse der Workshops

- 3.1 Transkript des Workshops 1
- 3.2 Transkript des Workshops 2
- 3.3 Ergebnisse der Online-Befragung nach Pilottest
- 3.4 Ergebnisse der Online-Befragung nach Workshop 1

3.5 Bilddokumentation der Paper Prototypen (6 Bilder)

4. Qualitative Inhaltsanalyse

4.1 Kodiertes Transkript aus Workshop 1 (MAXQDA Export)

4.2 Liste der Codes aus Workshop 1 (kompakte Übersicht; MAXQDA Export)

4.3 Liste fast aller Codes aus Workshop 1 mit Beschreibungen (MAXQDA Export)

5. Vom Konzept zum Prototyp: Synthese und Anforderungen

5.1 Sammlung aller präventiv vorbereiteten Need Statements

5.2 Priorisierte Need Statements als Ergebnis aus Workshop 2

5.3 Anforderungs- und Traceabilitymatrix

5.4 Link zum klickbaren Figma Prototyp:

<https://www.figma.com/proto/hPg7G5AoaTjJZyvxgwYrYg/>